

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO ECONOMIA E CULTURE
CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA

**PRINCIPIO DI DIRITTO E NOMOFILACHIA NEL GIUDIZIO
DI CASSAZIONE. UNA PROSPETTIVA CRITICA**

Relatore: prof. Maria Francesca Ghirga

Tesi di laurea di
Antonio Endrizzi
Matr. n. 747613

Anno accademico 2024/2025

SOMMARIO

INTRODUZIONE.....	5
CAPITOLO 1: LE ORIGINI STORICHE DELLA CORTE DI CASSAZIONE.....	10
1.1 Il contesto nei secoli XVI e XVII.....	10
1.2 L'epoca dell'illuminismo.....	12
1.3 L'epoca napoleonica e post-napoleonica.....	15
1.4 L'importazione del modello francese nel contesto italiano pre e post unitario. La ricostruzione dogmatica di Piero Calamandrei.....	17
1.5 Il fascismo e l'unificazione delle Corti regionali.....	20
1.6 Il codice del 1940 e il nuovo ordinamento giudiziario del 1941.....	21
1.7 L'ordinamento costituzionale.....	23
CAPITOLO 2: IL RICORSO NELL'INTERESSE DELLA LEGGE QUALE ESEMPIO PARADIGMATICO DI POTERE NOMOFILATTICO. GENESI E EVOLUZIONE STORICA.....	26
2.1 Le origini del ricorso nell'interesse della legge.....	26
2.2 Il ricorso nell'interesse della legge negli stati preunitari.....	27
2.3 Il ricorso nell'interesse della legge nel codice del 1965. Funzionamento e prime interpretazioni dottrinali.....	31
2.4 Il ricorso nell'interesse della legge nel codice del 1940.....	36
2.5 L'entrata in vigore della Costituzione.....	38
2.6 La riforma del 2006.....	39
2.7 Il dibattito dottrinale sulla riforma.....	43

CAPITOLO 3: IL PRINCIPIO DI DIRITTO NELL'INTERESSE DELLA LEGGE NELL'ATTUALE FORMULAZIONE. PROFILI SISTEMATICI, FUNZIONAMENTO E ULTERIORI INTERVENTI NORMATIVI PROTESI AL RAFFORZAMENTO DELLA FUNZIONE NOMOFILATTICA DELLA CORTE DI CASSAZIONE.....46

3.1 La modifica della rubrica dell'articolo 363 c.p.c.....	46
3.2 La legittimazione all'attivazione dell'istituto disciplinato dall'articolo 363 c.p.c.....	49
3.3 La giurisprudenza della Corte sui presupposti per l'enunciazione del principio di diritto.....	52
3.4. Altre ipotesi di fattispecie legittimanti.....	54
3.5. Il procedimento.....	56
3.6. La pronuncia officiosa del principio di diritto.....	60
3.7. Effetti della pronuncia nell'interesse della legge.....	66
3.8 Il potenziamento della funzione nomofilattica in altri istituti introdotti dalla riforma del 2006 e seguenti.....	69

CAPITOLO 4: PROFILI COMPARATIVI DELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE NOMOFILATTICA.....73

4.1 L'esempio francese.....	73
4.2 L'esempio belga.....	77
4.3 Il <i>Cassatie in het belang der wet</i> nei Paesi Bassi.....	78
4.4. Il <i>recurso en interes de la ley</i> in Spagna.....	79
4.5 Gli esempi nell'Europa orientale: Romania e Bulgaria.....	80
4.6 Gli istituti nei paesi ex socialisti.....	81
4.7 Il caso brasiliano.....	82
4.8. Altri esempi nel contesto latino-americano.....	82

4.9. Il modello cinese.....	83
4.10 Conclusioni.....	84

CAPITOLO 5: FUNZIONE NOMOFILATTICA ED EFFICACIA DEL PRECEDENTE GIUDIZIALE.....86

5.1 Il concetto di nomofilachia.....	86
5.2 Il precedente giudiziale nei sistemi di <i>common law</i>	88
5.3. Affinità e divergenze tra <i>common law</i> e <i>civil law</i> nella dogmatica del precedente.....	91
5.4 La funzione del precedente nel nostro ordinamento.....	92
5.5 La differente efficacia del precedente tra questioni processuali e questioni sostanziali. <i>Overruling</i> e <i>prospective overruling</i>	94
5.6 Principio di diritto e precedente.....	98
5.7 Precedente e massima.....	99
5.8 La vincolatività del precedente.....	101
5.9. Le possibili sanzioni rispetto al mancato rispetto del precedente.....	106
5.10. Conclusioni.....	108

CAPITOLO 6: LA CERTEZZA DEL DIRITTO E IL RAPPORTO TRA LEGGE E INTERPRETAZIONE.....110

6.1 Il progressivo abbandono dello <i>ius litigatoris</i>	110
6.2 <i>Ius constitutionis</i> e tutela costituzionale dei diritti.....	115
6.3. Esempi di utilizzo “creativo” del principio di diritto ex art. 363 c.p.c.....	117
6.4. Possibili profili di incostituzionalità dell'enunciazione del principio di diritto.....	119
6.5. Il rapporto tra giurisprudenza e legge: dall'illuminismo all'epoca dell'ermeneutica giuridica.....	121

6.6. La crisi della legge e l'età della giurisdizione.....	123
6.7 Principi, clausole generali e "concetti-valvola": le conseguenze sulla separazione dei poteri e sulla gerarchia delle fonti.....	124
6.8. L'incompatibilità ontologica tra disposizione e norma.....	127
6.9 Quale nomofilachia per garantire la certezza del diritto?.....	130
6.10 Certezza del diritto e calcolabilità giuridica.....	132
6.11 La giustizia predittiva. Utopia e distopia.....	133
6.12 Criticità e contraddizioni nel concetto di giudice robot: un'ipotesi idealtipica....	137
6.13 Ritorno a Montesquieu?.....	141
BIBLIOGRAFIA.....	143

INTRODUZIONE

Il 19 giugno 2025 si è tenuta l'Assemblea generale della Corte suprema di Cassazione con oggetto “le prospettive di una moderna nomofilachia”.

Ciò dimostra che a distanza di oltre 80 anni dall'approvazione dell'ordinamento giudiziario con il Regio Decreto 12 del 1941, il cui articolo 65, tuttora vigente, attribuisce alla Suprema Corte il compito di assicurare “*l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità, del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni*”, la funzione nomofilattica esercitata dalle magistrature di vertice è tuttora percepita da chi opera nel campo del diritto come un tema centrale.

In un sistema giuridico come quello italiano, costituzionalmente fondato sul principio di legalità, l'esercizio della nomofilachia dovrebbe contribuire al perseguimento di tre importanti obiettivi: evitare contrasti tra le decisioni dei giudici di merito; garantire un'applicazione uniforme delle norme; tutelare l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge.

Il contesto strutturale di riferimento appare oggi sempre più complesso e mutevole e l'omogeneità giurisprudenziale promossa dalla Cassazione viene percepita quale strumento fondamentale per la certezza del diritto e la prevedibilità delle decisioni giudiziarie.

In realtà è riscontrabile *ictu oculi* come questa lodevole aspirazione ideale si scontri quotidianamente con una prassi giurisprudenziale che si muove spesso in direzione diametralmente opposta, sia a causa dall'esplosione del contenzioso e della difficoltà nel mantenere un indirizzo univoco tra le varie sezioni, con conseguente frammentazione e incoerenza nelle decisioni, sia in relazione alle profonde trasformazioni indotte dal processo di integrazione comunitaria e, ancor più in generale, dai fenomeni di globalizzazione ed internazionalizzazione del diritto che configurano un vero e proprio postmodernismo giuridico multilivello. Accanto alla legalità del diritto interno si deve infatti tenere conto sempre più della legalità comunitaria (per non parlare di quella convenzionale e di quella internazionale, con correlata applicazione di differenti fonti del diritto come ad esempio la *lex mercatoria*) la cui cura risulta affidata ad organi giurisdizionali collocati al di fuori dell'ordinamento nazionale.

Negli ultimi anni, l'attività nomofilattica della Corte di Cassazione ha beneficiato di importanti modifiche normative, a partire dalla riforma del 2006 che ha ridefinito l'art. 363 c.p.c. e introdotto nuovi meccanismi per garantire l'uniformità interpretativa, fino agli interventi legislativi intervenuti successivamente che hanno perseguito in modo sistematico il potenziamento del

cosiddetto *ius constitutionis* in capo alla Corte, con il risultato che si sono moltiplicate le opportunità per la Corte di enunciare principi di diritto prescindendo dalla risoluzione del caso concreto.

In particolare l'istituto previsto dall'articolo 363 del codice di procedura civile, dopo la riforma del 2006, ha rappresentato e rappresenta una delle espressioni più flessibili e in qualche modo paradigmatiche della funzione nomofilattica della Cassazione civile, in quanto può consentire alla Corte di enunciare principi di diritto al di fuori della risoluzione della specifica controversia, incidendo anche su casi di inammissibilità, improcedibilità o rinuncia al processo, purché la questione sia di “particolare importanza”, nonché in relazione a provvedimenti in materia cautelare e in materia di volontaria giurisdizione e, in generale, a decisioni contro le quali non è esperibile il ricorso ai sensi dell'art. 111 cost., comma 7, in quanto prive dei caratteri di definitività e decisorietà.

Avendo il legislatore del 2006 non solo soppresso la componente cassatoria dell'istituto, prevista nella formulazione precedente, ma altresì introdotto la possibilità per la Corte di una pronuncia officiosa svincolata dalla richiesta del Procuratore generale, appare evidente come l'istituto previsto dall'articolo 363 c.p.c. incarni nel modo più plastico quel concetto di "nomofilachia pura" attraverso cui la Corte può dedicarsi a una produzione nomopoietica o paranormativa che sempre di più prescinde dall'interesse concreto delle parti e dalla soluzione della singola controversia per formulare pronunciamenti interpretativi che acquisiscono validità e portata di carattere generale.

In teoria questa flessibilità dovrebbe agevolare la tempestività dell'intervento della Corte nelle materie più problematiche e urgenti, ponendo rimedio alla frammentazione e instabilità degli orientamenti giurisprudenziali e consentendo inoltre di ridurre il rischio che questioni giuridiche rilevanti “sfuggano” al controllo della Cassazione solo per motivi formali.

Inoltre il consolidamento del “diritto vivente” attraverso le decisioni di principio della Corte dovrebbe contribuire a ridurre il contenzioso ripetitivo, chiarendo in via preventiva l'interpretazione corretta di norme controverse, potendo offrire un criterio generale per valutare l'affidabilità e la prevedibilità del sistema giudiziario.

Ma nei fatti non si può non rilevare come la funzione nomofilattica della Cassazione, così intesa e praticata, finisca per entrare in tensione da un lato con la garanzia costituzionale del ricorso in cassazione per violazione di legge, dall'altro con il principio costituzionale che tutela la libertà interpretativa dei giudici di merito, senza trascurare la dialettica mai sopita tra funzione legislativa

e giurisdizionale e la correlata formazione di un diritto parallelo generato dall'attività interpretativa della giurisprudenza che di fatto si affianca allo *ius conditum*, fino in alcuni frangenti a sovrapporsi e a prevalere su di esso.

Il risultato è che l'astrazione della decisione rispetto al caso concreto sortisce l'effetto di sottrarre al caso singolo la centralità assoluta del processo, spostando il focus sull'interesse generale alla coerenza del diritto.

Rimangono inoltre irrisolti gli interrogativi sull'effettiva efficacia dell'enunciazione del principio di diritto svolta nell'interesse della legge rispetto alle successive decisioni dei giudici di merito e alle eventuali conseguenze derivanti dalle decisioni divergenti dai principi stabiliti dalla Cassazione, stante la difficoltà di inquadrare correttamente nel nostro ordinamento il ruolo e la funzionalizzazione del precedente giurisprudenziale.

Si evidenziano i rischi di possibili frizioni tra formante legislativo e formante giurisprudenziale laddove la funzione nomofilattica si traduca in una giurisprudenza di matrice creativa che si ponga in competizione con il diritto positivo mettendo in discussione il principio di legalità.

Il potere nomofilattico può inoltre comprimere eccessivamente lo spazio interpretativo dei giudici di merito, incrinando il principio costituzionale della sottoposizione del giudice soltanto alla legge e generando quindi un possibile squilibrio nel sistema giudiziario.

Da non sottovalutare anche il rischio che la nomofilachia, nel cercare di mantenere l'uniformità interpretativa della legge, possa condurre a una forma di conservatorismo giuridico, tale da inibire o comunque rallentare l'evoluzione della giurisprudenza in risposta ai cambiamenti sociali, culturali o tecnologici.

Si riscontra d'altro canto la difficoltà di assicurare una interpretazione uniforme e prevedibile delle norme in un sistema giudiziario complesso e multilivello. con particolare riferimento alla trasparenza dei risultati e alla coerenza degli orientamenti giurisprudenziali, specialmente in relazione all'organizzazione della Corte in sezioni semplici che possono esprimere diverse interpretazioni orientative, generando conflitti orizzontali difficilmente componibili.

Le questioni sopra sintetizzate si pongono al centro della riflessione dottrinale contemporanea sui temi del diritto e dei diritti, della giustizia, delle garanzie, del ruolo del giudice e del suo rapporto con il legislatore.

Nel presente lavoro si cercherà quindi di approfondire queste complesse problematiche partendo nella sezione iniziale da una ricostruzione storica della nascita e dello sviluppo della Corte di Cassazione, evidenziando come dal modello francese si sia arrivati a quella particolare configurazione della Suprema Corte che per certi aspetti rappresenta un *unicum* nel panorama delle architetture giurisdizionali delle democrazie avanzate.

Si proseguirà quindi con una disamina storico-sistematica dell'istituto del principio di diritto nell'interesse della legge di cui all'art. 363 c.p.c., in quanto lo si ritiene il prototipo più indicativo ed esemplare di quel concetto di nomofilachia pura a cui si è sopra accennato. Si affronteranno quindi i presupposti storici dell'istituto, dall'epoca preunitaria alla riforma del 2006 e si procederà ad esaminare i profili sistematici e il funzionamento, con riferimento ai termini di ammissibilità, alla tipologia dei provvedimenti suscettibili di diventare oggetto della pronuncia, al rito applicabile, agli effetti della pronuncia, alla natura giuridica dell'istituto. In chiave sistematica si procederà inoltre a mettere in relazione l'istituto disciplinato dall'art. 363 c.p.c. con altre disposizioni tese a potenziare l'esercizio della funzione nomofilattica da parte della Corte introdotte nel codice a partire dal 2006.

Successivamente si effettuerà una panoramica sui profili comparativi dell'istituto del principio di diritto per verificare in quali contesti politico-territoriali siano codificate forme di nomofilachia pura analoghe a quella riscontrabile nell'ordinamento italiano.

Nella seconda parte del lavoro si affronteranno direttamente le questioni concettuali più rilevanti nell'ambito della riflessione dottrinale sui temi connessi alla funzione nomofilattica, e quindi del ruolo e della funzione della Corte all'interno dell'ordinamento, con particolare riferimento alla dialettica tra *ius constitutionis* e *ius litigatoris*, al tema del precedente giudiziale, alle problematiche legate alla disgregazione della tradizionale architettura della gerarchia delle fonti e quindi al rapporto tra legge e interpretazione, e in generale alla fondamentale tematica della certezza del diritto, anche alla luce dello sviluppo tecnologico e delle potenzialità connesse all'impiego dell'intelligenza artificiale nel diritto e alla giustizia predittiva.

A livello metodologico l'analisi sarà compiuta mettendo a confronto i diversi orientamenti dottrinali sugli argomenti trattati, nonché esaminando i casi giurisprudenziali più significativi oggetto di pronunce da parte della Suprema Corte, senza comunque sottrarsi a una rielaborazione personale e alla conseguente assunzione di una posizione netta all'interno del dibattito.

Vorrei chiudere questa introduzione riportando un passaggio del documento di intenti approvato dai magistrati della Corte all'esito dell'assemblea del 2025 citata in apertura, in cui l'assemblea formula l'auspicio di recuperare *"la complessità nella visione di un ordinamento che*

richiede la coesistenza di plurime forme di intervento e di controllo, oltre a quello giudiziario, pena un'inammissibile semplificazione dell'architettura costituzionale e l'attribuzione all'ordine giudiziario di non consentite funzioni di orientamento etico proprie di regimi autoritari".

CAPITOLO 1: LE ORIGINI STORICHE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Una disamina complessiva sulle questioni connesse all'esercizio della funzione nomofilattica da parte della Corte di Cassazione non può non prendere le mosse da un *excursus* storico per ripercorrere i passaggi fondamentali che a partire dal modello francese hanno condotto all'introduzione nel nostro sistema legale di una Corte di vertice investita del compito di custode della legittimità¹.

1.1 Il contesto nei secoli XVI e XVII

Le origini della Suprema Corte affondano le proprie radici nel particolare contesto storico-giuridico della Francia pre-illuminista.

A partire dal XVI secolo si registrò in Europa un significativo cambiamento nei rapporti tra il monarca e le altre istituzioni medievali, caratterizzato da un progressivo rafforzamento del potere centrale del sovrano.

Tale processo di accentramento di potere nella figura del sovrano divenne nel corso del XVII secolo il fondamento del cosiddetto assolutismo monarchico: al centro del sistema si pone “*la voluntas principis cristallizzata nella legge*”². Qui nasce l'ideale della certezza del diritto: il diritto si identifica nella legge e al giudice è richiesto esclusivamente di applicare la legge senza alcun contributo personale. Sono gli albori del positivismo giuridico. Il potere di annullamento delle sentenze in capo al re diventa parte integrante del sistema assolutistico: la giurisdizione non può che essere la mera attuazione del diritto regio.

Nel modello archetipico francese il rafforzamento del potere regio si tradusse in un maggiore controllo sul potere giudiziario che era stato spesso insofferente rispetto alle ordinanze reali. Il sovrano si attribuì quindi il potere di annullare le sentenze in contrasto col diritto regio. Tale azione non era condotta in totale autonomia: già da tempo infatti era stato istituito il *Conseil du roi*, organo amministrativo di grande potere, di nomina regia e presieduto dal re. Esso assommava un gran numero di funzioni: organo legislativo, organo di indirizzo di governo, tribunale superiore

¹ Nella ricca bibliografia sulle origini della Corte di Cassazione si veda *ex multis* J. L. HALPERIN, *Le Tribunal de cassation et les pouvoirs sous la Révolution (1790-1799)*, Paris, 1987; P. CALAMANDREI, *La Cassazione civile*, vol. I, *Storia e legislazione*, Roma, 2019; A. PANZAROLA, *L'evoluzione storica della Cassazione civile e la genesi dell'art. 65 ord. giud.*, in *I processi civili in Cassazione*, a cura di A. DIDONE e F. DE SANTIS, Milano, 2018; L. LOMBARDO, *Il sindacato di legittimità della Corte di cassazione*, Torino, 2015; E. ODORISIO, *Il principio di diritto nell'interesse della legge*, Torino, 2018; G. MICCOLIS, *Brevi note sulla nomofilachia nei cento anni della Cassazione unitaria*, in *www.Judicium.it*, 2023.

² L. LOMBARDO, *Il sindacato di legittimità della Corte di cassazione*, cit., 6

amministrativo, suprema corte di giustizia con potere di annullamento delle decisioni dei tribunali ordinari.

E' in questa fase storica che vengono gettate le basi per l'istituzione di un organo che rappresenta il primo embrione di ciò che diventerà la Corte di cassazione.

Inizialmente il potere di annullamento delle sentenze discendeva da una iniziativa per così dire officiosa dello stesso sovrano che in casi eccezionali e limitati al diritto pubblico decideva di intervenire (*arrêts du propre mouvement du roi*). Si può far risalire all'ordinanza de Blois del 1579, mediante la quale si dichiarava la nullità di ogni sentenza resa contro le leggi emanate dal sovrano, la prima traduzione significativa di questo potere di annullamento in capo al sovrano: la “cassazione” delle sentenze pronunciate dalle Corti sovrane che contraddicevano la volontà del monarca esprimeva il pieno esercizio dell'autorità del sovrano.

Successivamente, poiché la cassazione della sentenza era divenuta lo strumento generale per stigmatizzare qualunque infrazione nei confronti della volontà regia, non fu più sufficiente la sola iniziativa del sovrano per reprimere le violazioni dei giudici in tutto il regno.

In tal senso si estese anche ai privati la possibilità di richiedere l'annullamento della sentenza (*demande de cassation*), fermo restando che tale azione in alcun modo poteva configurarsi come un atto del potere giudiziario: da un lato la domanda di cassazione non poteva essere assimilata a un'azione di impugnativa corrispondendo semmai a una censura da parte di un privato di una sentenza contraria alla volontà del monarca, dall'altro l'intervento del sovrano rimaneva un atto di natura politica, espressione del potere esecutivo³.

L'incremento dei casi da esaminare impose l'istituzione di una specifica sezione del *Conseil du roi*, il *Grand Conseil*, divenuto con Luigi XIV *Conseil des parties*, preposto all'esame delle richieste di annullamento. L'organo era composto da membri nominati dal re e collocato al di fuori dell'ordinamento giudiziario, ad esso era attribuito il ruolo di “*juge de cassation*”.

³ Rilevava P. CALAMANDREI, *La Cassazione civile*, vol. I, cit., p. 318, che “*Gli annullamenti delle sentenze delle Corti sovrane per mezzo di arrêts du propre mouvement du roi (...) bastano a provare in modo evidente che la Cassazione, anche nel periodo del suo massimo sviluppo sotto l'Ancien régime, fu considerata come un istituto posto nell'interesse del re*” e ancora “*il sovrano, impossibilitato ad esercitare un diretto controllo su tutte le decisioni dei Parlamenti, volgeva a proprio profitto lo spirito di litigiosità delle parti in causa*” e infine “*la realtà è che, nel ricorso proponibile dai privati, l'interesse privato diventa (...) veicolo dell'interesse collettivo, onde la Corte di cassazione, anche quando annulla una sentenza accogliendo un ricorso di parte, la annulla non in quanto questa sentenza disconosca l'interesse del privato ad ottenere una pronuncia favorevole nel dispositivo, ma in quanto essa offenda nella sua motivazione l'interesse dello Stato alla esatta interpretazione giurisprudenziale del diritto obiettivo*”.

1.2 L'epoca dell'illuminismo

A partire dal XVIII secolo si affermano nuove correnti filosofiche e di pensiero che modificano radicalmente la concezione dello stato e dei rapporti tra i poteri dello Stato.

Secondo il pensiero illuminista la legge non è più espressione della volontà del sovrano, bensì della volontà generale: la legge si esprime in un testo scritto in cui si materializza la volontà del legislatore.

Nasce così la grande (e per molti aspetti ancora attuale) utopia illuminista dell'onnipotenza e autosufficienza della legge, capace di informare la realtà senza necessità di alcuna mediazione⁴.

Parallelamente si afferma, con la dottrina di cui Montesquieu è l'autore più rappresentativo, la teoria della tripartizione e separazione dei poteri e la conseguente indipendenza del potere giudiziario che risulta però soggetto alla legge allo scopo di garantire l'uguaglianza giuridica di tutti i cittadini.

Il proclamato primato della legge sulla giurisdizione necessitava di un organo centrale in grado di assicurare il controllo dell'osservanza della legge da parte dei giudici.

Sulle ceneri del *Conseil des parties* (superato arnese dell'*ancien regime*) viene quindi istituito con il decreto 27 novembre - 1 dicembre 1790 il *Tribunal de cassation*⁵: è organo collocato fuori dall'ordinamento giudiziario e diretta emanazione del potere legislativo, posto a fianco dell'Assemblea nazionale con la specifica funzione di difendere il potere legislativo dalle violazioni dei giudici e di garantire l'osservanza della legge da parte dei giudici.

Non era quindi in alcun modo prevista in capo al *Tribunal* alcuna funzione di matrice giurisdizionale, ma semmai una funzione di natura costituzionale e di garanzia della separazione dei poteri⁶. Peraltro, l'articolazione del sistema giudiziario sancito dall'Assemblea prevedeva

⁴ Vedi C. PUNZI, *La Cassazione da custode dei custodi a novella fonte di diritto?* in *Historia et ius*, 2012, 1: “Questa onnipotenza e sufficienza della legge, questa utopia della legge, esprime ad un tempo l'orgoglio e i timori politici del legislatore illuminista. Esprime l'orgoglio del legislatore illuminista, l'orgoglio della ragione, che ritiene attraverso l'opera di codificazione di creare leggi chiare e compiute, un corpo normativo idoneo in avvenire a risolvere in modo sicuro tutte le controversie, con conseguente esclusione non solo della possibilità di lacune, ma addirittura dell'eventualità di dubbi interpretativi”.

⁵ Sull'istituzione del *Tribunal de cassation* si veda ex multis S. SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, Milano, 1966; P. CALAMANDREI, *La Cassazione civile*, vol. I, cit.; S. SATTA, *Passato e avvenire della cassazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1962; G. F. RICCI, *Il giudizio civile di cassazione*, Torino, 2016; L. MORTARA, *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, Milano, 1923; A. PANZAROLA, *L'evoluzione storica della Cassazione civile e la genesi dell'art. 65 ord. giud.*, in *I processi civili in Cassazione*, a cura di A. DIDONE e F. DE SANTIS, cit.; E. ODORISIO, *Il principio di diritto nell'interesse della legge*, cit.; L. LOMBARDO, *Il sindacato di legittimità della Corte di cassazione*, cit.

⁶ Vedi C. PUNZI, *La Cassazione da custode dei custodi a novella fonte di diritto?*, cit., 2: “La natura di questo *Tribunal de Cassation* doveva essere, nelle previsioni e nelle intenzioni del legislatore francese, essenzialmente politica: la sua originaria configurazione era quella di un organo ancillare del Parlamento; la sua funzione era di «sorvegliare il

esclusivamente due gradi di giudizio, risultando quindi escluso che l'intervento del Tribunal potesse configurarsi quale terzo grado di giudizio.

Questa concezione dell'assoluta autosufficienza della legge si traduceva anche nel divieto (già introdotto durante l'*ancien regime* con l'*Ordonnance civile* del 1667) di interpretazione della legge da parte del giudice: l'interpretazione infatti è vista come un *vulnus* alle prerogative del legislatore e quindi come un'invasione di campo che lede il principio di separazione dei poteri.

Nel pensiero illuminista la legge è chiara per definizione e *in claris non fit interpretatio*. Quindi non veniva solo vietata l'interpretazione autentica (che ancora oggi è considerata prerogativa esclusiva del potere legislativo), ma anche l'interpretazione giurisprudenziale sul caso concreto, impedendo quindi il formarsi stesso di una giurisprudenza.

Ogni qual volta si fossero presentati dubbi interpretativi su una norma di legge il giudice poteva sospendere il giudizio e rivolgersi al legislatore attraverso lo strumento del *référé législatif*.

La procedura era facoltativa in quanto rimessa alla discrezionalità del giudice ma ovviamente risultava assai improbabile che il giudice non ne facesse uso anche per evitare che la propria decisione finisse per essere cassata.

In caso di annullamento della sentenza da parte del *Tribunal* (che come detto non aveva natura e funzione giurisdizionale e quindi non poteva decidere nel merito della controversia⁷) il nuovo giudice di merito poteva anche non attenersi alla decisione del *Tribunal* e quindi poteva ribadire il contenuto della sentenza cassata. Ma dopo due cassazioni subentrava necessariamente lo strumento del *référé obligatoire*: veniva adito l'organo legislativo (*Corps législatif*), affinché emettesse una legge di interpretazione autentica (*décret déclaratoire de la loi*) in grado di stabilire la corretta interpretazione da seguire nel caso specifico e nei casi futuri analoghi e a cui i giudici e lo stesso *Tribunal* dovevano necessariamente conformarsi.

potere giudiziario», tutelando, cioè, le norme legislative, così come insindacabilmente dettate dal legislatore, da possibili applicazioni eversive ad opera dei giudici, considerati, per dirla con Rousseau, la più grave minaccia al mantenimento delle leggi”. Contra vedi G. SCARSELLI, *La nomofilachia e i suoi pericoli*, in *Ambiente diritto*, 2023, 5, secondo cui il *Tribunal* “manteneva la struttura processuale che già si era formata prima della Rivoluzione presso i *Conseil des parties*, e quindi il Tribunale, salve rare eccezioni, più che controllare il potere legislativo, provvedeva ad annullare, su istanza di un litigante, le sentenze che contenessero una *contravention* espresse au *texte de la loi*, ovvero svolgeva le funzioni tipiche di un organo giurisdizionale”.

⁷ Ma vedi F. MAZZARELLA, *Passato e presente della Cassazione*, in *Riv. trim. proc. civ.*, 1972, secondo cui: “la natura politica di un organo non esclude necessariamente la sua giurisdizionalità”.

In questo contesto, come sopra accennato, la cognizione del *Tribunal* non era estesa al *fond des affaires*⁸, non potendo quindi entrare nel merito della ragione o del torto della causa in trattazione.

Inoltre il *Tribunal* doveva circoscrivere la propria azione all'accertamento dell'eventuale vizio di violazione di legge del provvedimento in esame senza entrare nell'analisi del fatto o della qualificazione giuridica del fatto. Da ciò consegue che l'esito dell'azione del *Tribunal* poteva avere esclusivamente un carattere negativo: la sentenza viziata veniva cassata senza che il *Tribunal* potesse in alcun modo esprimere una valutazione sul merito della contesa che veniva rimessa al giudice di rinvio, il quale, come detto, non era obbligatoriamente tenuto ad adeguarsi alla pronuncia del *Tribunal*.

Nella concezione illuminista il compito dei giudici veniva ridotto a quello di ribadire in modo per così dire tecnico il dettato normativo; il loro potere di giudicare doveva essere in qualche modo un potere nullo, meramente dichiarativo della volontà del legislatore⁹. Una concezione meccanicistica della giurisdizione in cui al giudice è sottratta ogni libertà di scelta e ogni valutazione assiologica. L'individuazione e l'applicazione della norma “*era un fatto meccanico al quale il giudice partecipava solo come macchina logica*”¹⁰.

In tal senso il ragionamento del giudice veniva ricondotto allo schema del sillogismo¹¹: il giudice si deve limitare ad accertare la sussistenza della *regola iuris* offerta dal legislatore, applicarla meccanicamente al caso concreto e trarne in forma logico-deduttiva le conseguenze giuridiche. Il giudice non può che essere la “*bouche de la loi*” secondo la ben nota locuzione montesquieana¹².

Nella prospettiva della presente ricerca non può essere taciuto che nel decreto di istituzione del *Tribunal* fa per la prima volta nella storia la sua comparsa un istituto che può essere considerato l'antesignano del ricorso nell'interesse della legge. All'articolo 25 infatti veniva previsto che, accanto all'iniziativa dei litiganti, il *commissaire du roi* poteva sollecitare attraverso una denuncia

⁸ Vedi A. PANZAROLA, *L'evoluzione storica della Cassazione civile e la genesi dell'art. 65 ord. giud.*, cit., 75, secondo cui “*tanto il divieto di decidere sul fond des affaires, quanto l'obbligo di référé - a seguito del terzo ricorso susseguente al doppio annullamento - avrebbero rivelato quel carattere strettamente politico del Nuovo Tribunale, testimoniato pure dalla previsione del ricorso nell'interesse della legge da parte del commissario governativo*”.

⁹ Vedi L. LOMBARDO, *Il sindacato di legittimità della Corte di cassazione*, cit., 13.

¹⁰ C. PUNZI, *Giudizio di fatto e giudizio di diritto*, Milano, 2022, 32.

¹¹ Vedi A. ROCCO, *La sentenza civile*, Milano, 1962, secondo il quale nel sillogismo giudiziale la premessa maggiore è costituita dalla norma, la minore dal singolo rapporto oggetto della causa, la conclusione da una regola di condotta speciale per quel dato rapporto ricavata dalla norma generale. La teoria del sillogismo giuridico risale storicamente a C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, Torino, 2024, ed è stata ripresa da G. CALOGERO, *La logica del giudice e il suo controllo in Cassazione*, Padova, 1964.

¹² Vedi MONTESQUIEU, *Lo spirito delle leggi*, Milano, 1989.

l'annullamento d'ufficio della sentenza emessa *contra ius* e rispetto alla quale non risultava più possibile promuovere un'impugnazione causa avvenuta decorrenza dei termini. Veniva inoltre precisato che la cassazione della pronuncia non comportava nessun effetto pratico rispetto alla controversia tra le parti. Come nota Odorisio l'istituto presenta alcune caratteristiche peculiari del moderno ricorso nell'interesse della legge: *“l'iniziativa rimessa non alle parti, ma ad un organo pubblico; la possibilità di promuovere l'iniziativa solo dopo l'inutile decorso del termine per le parti; l'irrelevanza pratica della cassazione della decisione”*¹³.

Sulla scorta del pensiero di Calamandrei¹⁴ la dottrina prevalente ritiene che questo risalente istituto avalli la tesi che la Corte di cassazione non nasce come organo giurisdizionale ma che tale funzione sia sopraggiunta solo successivamente, avendo invece l'organo una funzione eminentemente politica, finalizzata alla tutela e al corretto funzionamento del sistema minacciato nelle sue fondamenta dalle decisioni antiggiuridiche dei tribunali, e che prescindeva dalla risoluzione dei conflitti inerenti i diritti individuali delle parti.

1.3 L'epoca napoleonica e post-napoleonica

L'epoca napoleonica, come è noto, è stata l'epoca d'oro delle codificazioni, tramite le quali si è realizzata l'unificazione del diritto positivo.

In quel contesto maturarono riflessioni nella dottrina francese dell'epoca rispetto all'eredità del periodo illuminista: lo strumento del *référé* veniva visto con crescente avversione a causa del sovraccarico di incombenze che finivano per gravare sul corpo legislativo e a causa del rallentamento sulla definizione delle cause che la procedura cagionava.

Inoltre, la riorganizzazione complessiva degli apparati di giustizia con la progressiva burocratizzazione delle corti tendeva a disinnescare la storica rivalità tra potere legislativo e potere giudiziario.

Nella dottrina comincia quindi a farsi largo un pensiero che, ferma restando la necessità che l'interpretazione autentica delle norme non potesse che essere attribuita al potere legislativo, riteneva ammissibile l'interpretazione giurisprudenziale applicata al caso singolo.

¹³ E. ODORISIO, *Il principio di diritto nell'interesse della legge*, cit, 3.

¹⁴ Vedi P. CALAMANDREI, *La Cassazione civile*, vol. I, cit, 479 *“Questa cassazione dans l'intérêt de la loi, la quale non estendeva la sua efficacia alle parti della controversia di merito, è la prova più chiara del carattere non giurisdizionale che il cosid. Tribunale di cassazione aveva originariamente”*.

Fu così che il Code Napoleon abolì il *référé facultatif* consentendo quindi al giudice di decidere la causa provvedendo egli stesso all'interpretazione della norma per risolvere la questione controversa.

Chiaramente avere aperto la strada all'interpretazione della norma in capo al giudice comportava il correlato problema di garantire una uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale. E tale compito non poteva che essere naturalmente attribuito al *Tribunal de cassation*, trasformato nel 1803 in *Cour de cassation* quale organo giurisdizionale, quindi collocato all'interno dell'ordinamento giudiziario.

La cognizione della Corte si ampliava, potendo non solo contestare l'erronea interpretazione della legge, ma anche la falsa applicazione della legge al fatto, non poteva compiere accertamenti sui fatti, limitandosi la sua cognizione alle questioni di diritto, ma poteva sindacare su come il giudice di merito aveva applicato ai fatti accertati le premesse normative.

Rispetto all'efficacia della pronuncia della Corte in un primo momento venne mantenuta la funzione esclusivamente negativa della pronuncia e la facoltà per il giudice di rinvio di non conformarsi alla pronuncia stessa (sebbene nei fatti l'influenza esercitata dall'autorevolezza della pronuncia diveniva sempre maggiore).

Nel 1837 si giunse all'abolizione del *référé obligatoire*: se la sentenza del giudice *a quo* veniva cassata a sezioni unite per il medesimo motivo, il giudice di rinvio doveva necessariamente adeguarsi al principio di diritto: la pronuncia della Corte diventava vincolante e assumeva una prerogativa di carattere positivo.

Assumendo progressivamente la Corte questa funzione di controllo della legalità delle sentenze, nonché inevitabilmente la funzione di unificare l'interpretazione della legge, la Corte divenne l'organo preposto a sorvegliare l'osservanza di qualunque norma giuridica.

Il mutamento di natura e funzioni della Corte si rifletteva sulla natura processuale del ricorso in cassazione. Durante l'*ancien régime* la *demande en cassation* consisteva in una sorta di reclamo al *Tribunal* finalizzato a provocare l'esercizio di un'attività di tipo non giurisdizionale. La trasformazione della corte in organo giurisdizionale rendeva il ricorso in cassazione una manifestazione del diritto soggettivo di impugnativa, un mezzo, ancorchè straordinario, per impugnare una sentenza viziata da una supposta violazione di legge.

Era esperibile ricorso in cassazione per taluni vizi (sia *in procedendo* che *in iudicando*) tassativamente predeterminati dalla legge e l'esito dell'accoglimento del ricorso poteva consistere

soltanto nella cassazione della sentenza impugnata senza alcuna possibilità per la corte di ripetere il giudizio di merito. Si trattava quindi di un giudizio esclusivamente rescindente, per certi aspetti non dissimile dalla procedura per la *querela nullitatis* rinvenibile nel diritto medievale.

1.4 L'importazione del modello francese nel contesto italiano pre e post unitario. La ricostruzione dogmatica di Piero Calamandrei.

Il modello della Cassazione francese come delineato in epoca napoleonica influenza in modo decisivo gli istituti delle corti supreme dei principali paesi dell'Europa continentale. In realtà non va nascosto che il modello su cui si costruisce negli anni la Cassazione italiana nasce fin dall'inizio come un peculiare ibrido di due concezioni differenziate del ruolo e della funzione dell'organo giurisdizionale di vertice: da un lato una Corte che svolge un controllo di legittimità puro che può e deve, se occorre, svincolarsi dalla “zavorra” del caso concreto¹⁵, dall'altro una Corte di terza istanza che, pur ponendosi sulla sommità della piramide giurisdizionale, e quindi mantenendo il suo ruolo di guida e di controllo sul corretto andamento generale della giustizia, esercita la sua funzione istituzionale attraverso il sindacato di legittimità del singolo caso sottoposto alla sua attenzione¹⁶. Si tratta della ben nota (e a tutt'oggi irrisolta) dialettica tra *ius constitutionis* e *ius litigatoris*, su cui si ritornerà ripetutamente nel corso del presente lavoro¹⁷.

Gli stati italiani preunitari adottarono in larga parte quel modello e lo riprodussero nelle rispettive codificazioni redatte nella prima metà del XIX secolo¹⁸.

¹⁵ Si richiamano le parole di P. CALAMANDREI, *Per il funzionamento della Cassazione unica*, in ID., *Opere giuridiche*, VIII, Napoli, 1976, 370 secondo il quale la Cassazione doveva essere lasciata, “*senza che il diretto contatto coi fatti ne intorbidasse il lavoro, al suo puro ufficio di formulazione di massime*”.

¹⁶ Per una ricostruzione del percorso evolutivo della Cassazione italiana e dei correlati dibattiti dottrinali si veda M. TARUFFO, *Il vertice ambiguo. Saggi sulla Cassazione civile*, Bologna, 1991, 31 e ss.; A. PANZAROLA, *La Cassazione civile giudice del merito*, Torino, 2005, *passim*; A. PEPE, *Passato e futuro della Cassazione. A cent'anni dalla “Cassazione civile” di Piero Calamandrei*, in *Il diritto processuale civile italiano e comparato*, 2021, 2 e ss.; C. PUNZI, *La Cassazione da custode dei custodi a novella fonte di diritto?*, cit., 4 e ss. In particolare Taruffo analizza nel dettaglio l'acceso dibattito dottrinale che caratterizzò l'introduzione del sistema di cassazione nel Lombardo-Veneto, una contrapposizione tra sostenitori di una Suprema Corte come garante dell'uniformità della giurisprudenza e fautori di una corte di terza istanza che adombrava uno scontro di inconciliabili visioni ideologico-politiche: nel sistema della cassazione si leggeva una visione autoritaria e gerarchizzata del potere giudiziario, mentre nel sistema della revisione si vedeva una concezione libertaria, fondata sul decentramento e sulla orizzontalità degli organi giudiziari.

¹⁷ A. PANZAROLA, *La Cassazione civile giudice del merito*, cit., 112 e ss., definisce la dialettica tra fautori del sistema della terza istanza e i sostenitori del modello della Cassazione “*il più grande problema della cultura giuridica italiana del XIX sec.*”. Peraltro, nota G. SCARSELLI, *La nomofilachia e i suoi pericoli*, cit., 13 e ss., che l'utilizzo di questi termini compare nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale in tempi relativamente recenti, in tutta la manualistica e la letteratura giuridica almeno fino agli anni '80 non c'è traccia di questa terminologia.

¹⁸ Vedi G. SCARSELLI, *La nomofilachia e i suoi pericoli*, cit., 5, che con riferimento al Regno delle Due Sicilie, al Granducato di Toscana e al Regno di Sardegna ritiene che le Corti ivi istituite svolgessero a tutti gli effetti una funzione di natura giurisdizionale.

Il modello francese fu poi recepito nell'ordinamento giudiziario postunitario ed è presente nel codice di procedura civile del 1865.

A livello di articolazione territoriale nell'Italia postunitaria sopravvissero le quattro corti c.d. regionali (Torino, Firenze, Napoli, Palermo)¹⁹, a cui si aggiungeva nel 1875 la Corte romana, che aveva una limitatissima competenza esclusiva extraterritoriale (in materia di procedimenti disciplinari per i magistrati)²⁰.

Nel 1877 nacquero le sezioni unite presso la Cassazione romana, alle quali furono, con la l. 31 marzo 1877, n. 3761, attribuite soltanto le questioni di giurisdizione ed in particolare quelle relative ai conflitti di attribuzione tra autorità giudiziaria e pubblica amministrazione. L'obiettivo specifico era quello di attribuire alle sezioni unite, vicine alla neonata *governance* italiana, il potere di dichiarare il difetto di giurisdizione in favore della pubblica amministrazione e quindi di definire il processo nel merito negando all'attore il diritto²¹.

Il sistema postunitario adottò il principio del doppio grado di giudizio attribuendo al ricorso per Cassazione la funzione di riesame straordinario in diritto della sentenza emessa in secondo grado sulla base dei motivi adottati dal ricorrente e scelti tra quelli tassativamente previsti dalla legge.

La sentenza di appello poteva essere sottoposta alla Cassazione solo dopo la formazione del giudicato. Anche nel codice italiano come in Francia dopo una prima cassazione il giudice di rinvio non era vincolato alla soluzione giuridica espressa nella pronuncia della corte, lo era solo a valle di una seconda cassazione avvenuta per gli stessi motivi della prima: avverso la sentenza che non si era uniformata alla Corte regionale infatti era possibile ricorrere alle sezioni unite romane (giudice di quinta istanza) che, in caso di cassazione della sentenza, avrebbero vincolato il giudice del secondo rinvio.

¹⁹ Vedi G. DONZELLI, *La nomofilachia nel pensiero di Piero Calamandrei*, in *Rivista diritto e religioni*, 2024, 4, che ricorda: "già il Codice di procedura civile del 1865 presupponeva che la Corte di cassazione fosse unica nello Stato, ma così non era perché l'art. 285 della legge sull'ordinamento giudiziario dello stesso anno aveva lasciato in vita le preesistenti Cassazioni regionali, che erano un retaggio delle tendenze disgregatrici sopravvissute all'unificazione". Significativo l'appunto di L. MORTARA, *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, cit., 65, che notava come "un viaggiatore, il quale percorreva il territorio dello Stato, passando da una provincia a un'altra trascinato dalla rapidità della locomotiva, poteva trovarsi sottoposto da ora in ora a leggi diverse in grazia delle diverse interpretazioni date dai rispettivi tribunali ad un unico testo".

²⁰ Vedi A. BRIGUGLIO, *Appunti sulle sezioni unite civili*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 2015, 16 e ss.

²¹ Così G. MICCOLIS, *Brevi note sulla nomofilachia nei cento anni della Cassazione unitaria*, cit, 1: "Ciò determinò un ritorno alle origini della Cassazione, giustificato dalle medesime ragioni che avevano portato alla nascita nel 1790 del Tribunal de cassation, quale organo di controllo sul potere giudiziario ancora legato all'ancien régime."

Sull'impianto codicistico del 1865 Calamandrei costruì la sua monumentale teoria dogmatica su natura, ruolo e funzioni della Corte²², vista non come giudice della causa, ma come “giudice della sentenza”.

Calamandrei muove dal dettato dell'art. 122 del R.D. 2626 del 1865 (legge sull'ordinamento giudiziario) secondo cui “*La Corte di Cassazione è istituita per mantenere l'esatta osservanza delle leggi*”²³. Il ruolo della Corte è quello di esercitare il controllo sul controllo: l'organo superiore controlla se l'attività di controllo esercitata dal giudice si è svolta nell'ambito della legalità. Il controllo della Cassazione impedisce non solo al giudice di negare *in iudicando* l'autorità della legge (violazione di legge) ma anche di considerarsi superiore ad essa (falsa applicazione di legge).

Accanto a questa funzione di controllo la Corte assume anche la funzione di nomofilachia²⁴: garantire l'uniforme interpretazione del diritto obiettivo quale *conditio sine qua non* dell'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge²⁵. La sentenza non definisce solo la certezza *inter partes* sul rapporto controverso, ma produce *erga omnes* la convinzione che una certa norma debba essere interpretata in un certo modo. “*Secondo Calamandrei il ricorso per cassazione rappresenta «l'astuzia dell'ordinamento», che sfrutta l'interesse privato – consistente nell'annullamento della sentenza ingiusta – per realizzare l'interesse generale all'uniforme ed esatta interpretazione della legge, senza che il giudizio per cassazione diventi giudizio di terza istanza e restando, i suoi, giudici di legittimità e non di merito*”²⁶.

E di fronte alla pluralità contemporanea di tribunali dello stesso grado nel territorio dello stato l'articolazione piramidale degli organi giudicanti pone al vertice un organo supremo, la Cassazione, che ha l'ultima parola sulle interpretazioni contrastanti emerse via via dai diversi organi giudicanti. La Cassazione esercita quindi il suo potere in duplice direzione: controllo giuridico in

²² Per una disamina critica dell'impostazione ideologica dell'opera di Calamandrei vedi M. TARUFFO, *Il vertice ambiguo. Saggi sulla Cassazione civile*, cit., 49 e ss. il quale evidenzia il forte sbilanciamento della ricostruzione effettuata dal giurista fiorentino dell'istituto della cassazione in direzione di un modello puro e razionale della corte suprema, in parte mutuato dal modello francese, in parte frutto di una concettualizzazione di caratteri che l'autore riteneva dovessero essere propri di una corte di vertice.

²³ Notava Calamandrei che questa, più che una definizione, è ciò che il legislatore si aspetta dalla Cassazione: è come dire che i Tribunali sono istituiti per dare giustizia.

²⁴ Secondo M. MARINELLI, *La saisine pour avis de la cour de cassation e il nuovo rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.: divagazioni su norme giuridiche e «norme culturali»*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 2024, 86, il sintagma “nomofilachia” fu importato da Calamandrei “*dall'Atene periclea, ove i «nomofilàci» letteralmente: custodi della legge erano i magistrati depositari del testo ufficiale della norma giuridica chiamati ad assicurarne la stabilità e l'osservanza*”.

²⁵ Nota però a tal proposito G. SCARSELLI, *La nomofilachia e i suoi pericoli*, cit., 6, che lo Statuto Albertino, all'epoca ancora vigente, non attribuiva alcuna funzione nomofilattica alla Suprema Corte, stabilendo anzi che “*L'interpretazione delle leggi in modo per tutti obbligatorio spetta esclusivamente al potere legislativo*”. Era evidentemente ancora ben presente l'impostazione ideologica positivista secondo cui nessuna prerogativa interpretativa poteva essere attribuita al potere giudiziario.

²⁶ A. SCRIMA, *Il Massimario della Corte Suprema di Cassazione tra storia e attuali prospettive*, in *Obbligazioni e contratti*, 2012, 729.

sensu negativo nella misura in cui impedisce al giudice di porsi al di sopra della legge violandola (interesse all'osservanza della legge), controllo giuridico in senso positivo effettuando l'unificazione delle interpretazioni del diritto (interesse all'uniformità della giurisprudenza)²⁷.

1.5 Il fascismo e l'unificazione delle Corti regionali

Nel percorso verso l'istituzione della moderna Corte di Cassazione una tappa fondamentale è rappresentata dal R.D. 24 marzo 1923 n. 601 che riunifica le Corti regionali nella Cassazione unica con sede a Roma: al vertice della piramide giudiziaria si posiziona l'unica Corte di cassazione con sede in Roma, ancorché articolata nelle sezioni semplici e nelle sezioni unite²⁸.

Nello stesso anno con l'approvazione dell'art. 3, secondo comma, del R.D. 3 maggio 1923, n. 1028), vengono messi a riposo d'ufficio tutti i primi presidenti e i procuratori generali delle Corti di cassazione (non solo di quelle soppresse)²⁹

Si può quindi concordare con quella parte di dottrina secondo la quale la scelta di unificare la Corte non rispondeva a esigenze legate all'affermazione della funzione nomofilattica, quanto a ragioni di tipo ideologico-politico. Il dibattito dell'epoca è ben ricostruito da Scarselli³⁰ il quale evidenzia che la ratio del R.D. 601 è da ricercarsi nell'obiettivo di *“provvedere ad una gerarchizzazione del sistema giudiziario e di comprimere quella maggiore indipendenza della magistratura che la pluralità delle Corti aveva fino a quel momento assicurato”*. Tale interpretazione risulta avvalorata dal fatto che la riforma dell'ordinamento giudiziario avvenuta col R.D. 30 dicembre 1923 n. 2786 all'articolo 61 riproduceva esattamente la formula contenuta nella versione precedente: la funzione della Cassazione è solo quella di garantire l'esatta osservanza della

²⁷ La costruzione filosofico-giuridica su ruolo e funzioni della Corte Suprema operata da Calamandrei non fu accolta in modo pacificamente unanime dalla dottrina dell'epoca. Critiche alle teorie di Calamandrei si potevano leggere in A. SEGNI, *La cassazione civile ed un libro recente*, in *Riv. dir. comm.*, 1921, I, 509 e ss e in E. FINZI, *Recensione a P. Calamandrei, La Cassazione civile*, in *Arch. giur.*, 1922, 109 e ss. Finzi in particolare, contestando direttamente il concetto stesso di nomofilachia, notava che *“la dottrina del Calamandrei mi ha lasciato assai perplesso: io temo forte che il bell'edificio, costruito con mirabile arte dialettica, sia piuttosto debole nelle sue fondamenta, tanto da correre serio pericolo di un facile crollo qualora sopra di esse venga esercitata l'azione corrosiva di una severa analisi critica”* [...] *“ora appunto la nozione di Cassazione civile accettata dal Calamandrei non pare completamente giustificata né dall'indagine storica, né dall'esame analitico del nostro ordinamento positivo; anzi sembra che debba respingersi in forza appunto di taluni di quegli stessi elementi che con probità scientifica encomiabile l'A. ha raccolto, esposto ed illustrato”*.

²⁸ Per una ricostruzione del percorso di unificazione delle Cassazioni regionali vedi B. CAVALLONE, *L'unificazione della Cassazione civile. Cinque protagonisti*, in *Il giudizio civile di Cassazione*, Roma, 2023, 23 e ss.

²⁹ Vedi F. CIPRIANI, *Storie di processualisti e di oligarchi. La procedura civile nel regno d'Italia (1866 – 1936)*, Milano, 1991, 235, che commenta: *“Mussolini, dunque, in pochi mesi riuscì a fare quello che non si era riusciti a fare in sessant'anni, sopprimere, per di più in un sol colpo, quattro corti di cassazione e, soprattutto, degradare, ancorché sull'altare della nomofilachia, quattro primi presidenti e quattro procuratori generali”*.

³⁰ G. SCARSELLI, *La nomofilachia e i suoi pericoli*, cit., 7.

legge, il che dimostra che il modello di cassazione unica rispondeva ad una logica di potere e di accentramento, ma non anche ad una di nomofilachia.

E' doveroso riportare anche le considerazioni di Monteleone, il quale sostiene che quando con tre Regi Decreti del 1923 furono soppresse le Cassazioni preunitarie ed istituita la Cassazione unica a Roma, *“il Governo del tempo, profittando di un lungo e sterile dibattito sull'argomento, condusse a compimento un'abile ed astuta operazione politica che in realtà non mirava, se non in apparenza, al corretto ed efficiente funzionamento della Corte, all'uniformità della giurisprudenza a tutto quel complesso di ragioni che hanno preso il nome di nomofilachia. Con l'accentramento in Roma della Suprema Corte il potere politico dell'epoca si assicurò il controllo della Magistratura ordinaria attraverso l'organo di vertice, ed epurò dai suoi ranghi importanti figure recalcitranti rispetto al nuovo regime”*³¹. L'autore ricorda inoltre come autorevoli giuristi dell'epoca (Orlando³², Lessona, Finzi, Gianturco) avessero manifestato aperta contrarietà alla soppressione delle Cassazioni regionali evidenziando, tra l'altro, che l'accorpamento avrebbe comportato inevitabilmente la creazione di una pluralità di sezioni ed un incremento del numero di magistrati con conseguenti ricadute negative sul perseguimento dell'uniformità della giurisprudenza.

1.6 Il codice del 1940 e il nuovo ordinamento giudiziario del 1941.

Si arriva quindi al codice di rito del 1940 nel quale si riproducono in linea generale i tratti essenziali del giudizio di cassazione come elaborati dal codice del 1865, ma con alcune significative varianti che valorizzano il ruolo della corte nel sistema giurisdizionale, con particolare riferimento al nuovo articolo 360 che sostituisce l'abrogato articolo 517 del precedente codice, elencando con sinteticità e precisione i motivi tassativi di ricorso.

Con la nuova formulazione codicistica il ricorso in cassazione viene incluso nel novero delle impugnazioni ordinarie, con il risultato che la proposta di ricorso impedisce la formazione del giudicato. Inoltre, il vincolo per il giudice di rinvio al principio di diritto enunciato dalla Corte è

³¹ G. MONTELEONE, *Il nodo, apparentemente inestricabile, della cassazione civile*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 2022, 828.

³² In particolare rilevava Orlando (intervento in Assemblea costituente del 27 novembre 1947) che *“l'unità della giurisprudenza non è raggiungibile non solo quando il magistrato, obbiettivamente uno, è subbiettivamente diverso per la diversità delle sezioni, ma neppure quando si considerino i pronunciati di una sezione medesima. Si noti bene: una stessa sezione può, a brevi giorni di distanza, dire prima il bianco e poi il nero. Difatti le varie esigenze di servizio, l'essere il relatore più o meno anziano, il potere essere un dato consigliere sospetto per una data causa, e così via, fanno sì che non di rado in una medesima sezione, il personale giudicante varia continuamente da giornata a giornata ... si avrà allora la conseguenza che la sezione stessa con intervallo di pochi giorni potrà mutare giurisprudenza”* [...] *“da questo lato la Cassazione unica altro non rappresenta che una nuova gravissima ed esiziale manifestazione di quel fenomeno morboso, che io chiamerei autoritarismo unitario, dappoiché questa concentrazione di ogni politica attività si estende ad una delle forme più elevate della vita sociale qual è l'amministrazione della giustizia”*.

previsto fin dal primo annullamento. Viene infine attribuito alla Corte un potere di correzione della motivazione in diritto. Rimane tuttavia fermo il principio in base a cui la Corte si conferma giudice di legittimità e non di terza istanza, la cui cognizione non può in linea generale estendersi alla *quaestio facti* (fatta eccezione per la possibilità di effettuare un controllo sulla ricostruzione compiuta dal giudice *a quo* in relazione alla coerenza della motivazione della sentenza impugnata), con conseguente esclusione della Corte stessa dal giudizio rescissorio. Si conferma quindi come il ricorso per cassazione non sia un mezzo di gravame a critica libera, costituendo invece un mezzo di impugnazione a critica limitata privo di effetto devolutivo.

La riforma del codice di rito si accompagna ad un'altra importante riforma, quella dell'ordinamento giudiziario approvata con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12. Nel nuovo testo campeggia l'articolo 65 (tuttora vigente) in base al quale la Cassazione "*quale organo supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale*". Tale disposizione scolpisce nel testo normativo la funzione di nomofilachia attribuita alla Corte, consistente nel dovere di "*assicurare che la legge sostanziale, che ogni giudice è chiamato ad applicare, sia interpretata esattamente e in modo uniforme su tutto il territorio nazionale*".³³ Non è sicuramente estranea a questa formulazione l'influenza di Calamandrei che in quegli anni era stato incaricato di scrivere la Relazione al Re al codice di procedura civile, firmata dall'allora Guardasigilli Dino Grandi.³⁴ La disposizione traduce in un sintagma a lungo studiato e commentato dalla dottrina³⁵ le due anime della funzione della Corte di

³³ A. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 2002, 504.

³⁴ Vedi F. CIPRIANI, *Storie di processualisti e di oligarchi. La procedura civile nel regno d'Italia (1866 – 1936)*, cit., 125. Nella stessa direzione anche G. VERDE, *In difesa dello jus litigatoris (sulla Cassazione com'è e come si vorrebbe che fosse)*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2008, 7 e ss., secondo il quale l'articolo 65 adombra una concezione dell'organizzazione giudiziaria verticistica e fondamentalmente autoritaria. Allo stesso modo L. LOMBARDO, *Il sindacato di legittimità della Corte di cassazione*, cit., secondo cui "*non si può sottovalutare come la formalizzazione della funzione uniformatrice rispondesse anche a una precisa ideologia politica: l'unità del diritto oggettivo nazionale rievoca una visione del diritto autoritaria, nazionalistica, un diritto imposto dallo stato etico la cui sacralità deve essere "custodita" dalla suprema magistratura che si colloca al vertice della piramide giudiziaria*". Similmente G. MONTELEONE, *Il nuovo volto della Cassazione civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, 955, secondo cui "*la norma inquadrata storicamente, come deve essere per afferrarne lo spirito, manifesta in modo chiarissimo la sua ispirazione politica autoritaria. All'epoca in cui fu emanata essa mirava ad assicurare il controllo della magistratura giudicante attraverso un Organo unico ed accentrato, avente sede nella capitale, e posto sotto la vigilanza diretta ed indiretta del potere politico. Questo in concreto stava a significare nel 1941 l'art. 65 dell'Ordinamento giudiziario: il resto erano, e sono, discorsi di contorno il cui risultato, consapevole o inconsapevole, era quello di velare la sostanza delle cose*". Non diversamente M. TARUFFO, *Il vertice ambiguo. Saggi sulla Cassazione civile*, cit., 50, secondo cui la visione di Calamandrei esprimeva "*la razionalità di un potere che si va organizzando e consolidando in modo autoritario, centralizzato e burocratico*". Contra C. DI IASI, *La fata ignorante (a proposito di Ufficio del Massimario e funzione di nomofilachia)*, in *Quest. giust.*, 2017, 83, secondo cui "*l'art. 65 dell'ordinamento Grandi non esprime, a monte, un ideale di giustizia autoritario ma piuttosto la visione, propria di Piero Calamandrei, del giudizio di cassazione come occasione per prospettare alla Corte problemi di diritto astratto, cioè problemi di "massima", sicché la relativa sentenza risulti innanzitutto intesa a chiarire la soluzione e fissare la "massima" che risolve il problema giuridico in astratto (e può quindi valere nei giudizi futuri contribuendo alla tendenziale uniformità giurisprudenziale)*".

³⁵ Vedi ex multis M. TARUFFO, *Il vertice ambiguo. Saggi sulla Cassazione civile*, cit., 59 e ss.; C. CONSOLO, *La funzione nomofilattica della Corte di cassazione, tra nuove (auspicabili) prospettive e (gravi) rischi di deriva dallo ius litigatoris*, in *Rassegna Forense*, 2014, che nota come la struttura chiasmica del sintagma dovrebbe a rigore essere

cassazione: da un lato assicurare, per il passato, l'esatta osservanza delle leggi con lo scopo di neutralizzare le possibili pronunce *contra legem* dei giudici di merito a danno delle parti³⁶ e dell'intero sistema, dall'altro rappresentare per il futuro una guida interpretativa unitaria offerta non solo ai giudici, ma anche a tutti gli altri operatori del diritto. Su questa duplicità della funzione nonofilattica attribuita alla Corte si tornerà ripetutamente nel corso della trattazione.

1.7 L'ordinamento costituzionale.

L'approdo finale di questo percorso evolutivo che ha contraddistinto la storia della Corte di Cassazione viene attinto con l'art. 111 della Costituzione del 1948 che consolida la funzione della Cassazione come giudice di legittimità fissando la regola secondo cui tutte le sentenze sono ricorribili in Cassazione per violazione di legge³⁷.

In realtà in sede di Assemblea Costituente emersero chiaramente due visioni profondamente differenziate³⁸: da un lato quella di Leone che configurava il ricorso per cassazione esclusivamente come garanzia individuale delle parti, dall'altra quella di Calamandrei secondo cui "*in Cassazione non si va per difendere soltanto l'interesse del litigante, quello che gli antichi giuristi chiamavano ius litigatoris, ma altresì per difendere lo ius consitutionis, che è appunto l'interesse pubblico alla difesa del diritto e della sua unità, messa in pericolo dalla pluralità delle interpretazioni disformi ed aberranti, le quali sono contagiose anche per l'avvenire*". Calamandrei arrivava a presentare un progetto in base al quale "*al vertice dell'ordinamento giudiziario, unica per tutto lo Stato, siede [...] la Corte di Cassazione, istituita per mantenere l'unità del diritto nazionale attraverso la*

invertita: sarebbe molto più logico parlare di "esatta interpretazione" e "uniforme osservanza". L. LOMBARDO, *Il sindacato di legittimità della Corte di cassazione*, cit., *passim*; F. LUISO, *Sulla riforma del giudizio di cassazione-Il vincolo delle Sezioni semplici al precedente delle Sezioni unite*, in *Giur. it.*, 2003, 2 e ss.

³⁶ Si richiama a tal proposito la posizione di Mortara secondo il quale "*non è lecito considerare il ricorso per cassazione come un mezzo di difesa del puro diritto obiettivo, dal quale il diritto subbiettivo, quasi per riverbero e in via di conseguenza secondaria, ottenga tutela*" e, ancora, "*la corte di cassazione non è istituita per la difesa astratta del diritto obiettivo, ma per mezzo di tale difesa tende a reintegrare il diritto subbiettivo dei litiganti, al pari di ogni altro organo della funzione giurisdizionale*" citato da G. FONTANA, *Il filtro magico in nome della nomofilachia*, in *Studi in onore di Franco Modugno*, Napoli, 2011, 17.

³⁷ A tal proposito vedi V. DENTI, *L'art. 111 della Costituzione e la riforma della Cassazione*, in *Foro it.*, 1987, 228, secondo cui questa decisione "*rappresenta un unicum nel quadro europeo, e che condiziona fortemente l'attuazione di riforme in linea con quelle realizzate in altri Paesi*" e R. RORDORF, *Editoriale, Obiettivo I: A cosa serve la Corte di cassazione?*, in *Quest. giust.*, 2017, 4 e ss, che sottolinea come la Cassazione sia stata costruita come un "*Giano bifronte, con un volto rivolto all'indietro, che guarda a ciascuna specifica controversia ed al modo in cui essa è stata decisa in sede di merito, ed un altro rivolto al futuro, che dà indicazioni destinate a fungere da riferimento per ogni successiva decisione implicante la soluzione dei medesimi problemi giuridici*".

³⁸ Per la ricostruzione del dibattito in Assemblea Costituente su ruolo e funzioni della Corte di Cassazione vedi A. CARRATTA, *Il giudizio civile in Cassazione, fra nuove riforme e vecchi problemi*, in *Giur. it.*, 2018; G. FONTANA, *Il filtro magico in nome della nomofilachia*, cit.; G. SCARSELLI, *La nomofilachia e i suoi pericoli*, cit.; G. MICCOLIS, *Brevi note sulla nomofilachia nei cento anni della Cassazione unitaria*, cit.; G. VERDE, *In difesa dello jus litigatoris (sulla Cassazione com'è e come si vorrebbe che fosse)*, cit.; G. VERDE, *Sul ruolo della cassazione: problemi e prospettive*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2017.

uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale e per regolare le competenze fra i giudizi"³⁹. Tale progetto incontrava l'ostilità di Targetti e di altri costituenti con il risultato che Calamandrei veniva messo in minoranza, ed il progetto di costituzionalizzare il principio di unicità della Corte di Cassazione e di nomofilachia non aveva seguito⁴⁰.

Prevalse infine l'impostazione di Leone e si propose di formulare l'articolo 102 in tal modo: *“Contro le sentenze o le decisioni pronunciate dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali è sempre ammesso il ricorso per cassazione, secondo le norme di legge”*.

In sede di discussione assembleare fu modificato l'inciso *“secondo le norme di legge”* che divenne *“per violazione di legge”* e venne inoltre aggiunto il riferimento ai *“provvedimenti concernenti la libertà personale dell'imputato”* (così riconoscendo alla Corte anche la funzione di organo di garanzia dell'*habeas corpus*)⁴¹.

Venne infine risolta la questione del rapporto tra la Cassazione e gli organi giurisdizionali speciali attraverso l'inserimento dell'impugnabilità delle sentenze pronunciate dai giudici speciali, ma con la limitazione per Consiglio di Stato e Corte dei conti alle decisioni per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Nell'ambito delle discussioni in Assemblea venne anche affrontata la questione inerente il ripristino delle cassazioni regionali. Il modello di Cassazione unica, infatti, scontava il peccato originario di essere retaggio dell'autoritarismo fascista. Non a caso per il ripristino delle cassazioni regionali era schierato in prima fila Palmiro Togliatti, mentre la difesa del mantenimento della unitarietà della Cassazione fu affidata a Calamandrei, la cui impostazione alla fine prevalse⁴².

³⁹ La costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell'Assemblea costituente, Roma, Camera dei Deputati, 1976, VIII, 1958.

⁴⁰ Cfr. G. DONZELLI, *La nomofilachia nel pensiero di Piero Calamandrei*, cit., 3: *“Non sfugge certamente che l'impegno profuso da Calamandrei a favore del modello della Cassazione sia stato agevolato dall'operazione politica perseguita dai governi unitari di esercitare un controllo sull'ortodossia delle magistrature inferiori per consolidare un potere che andava organizzandosi in modo autoritario, centralizzato e burocratico. Di qui la propensione ad accogliere una concezione della magistratura fortemente gerarchizzata e accentrata con al vertice la Cassazione con compiti di controllo. Concezione, questa, che si scontrava con quella della terza istanza, i cui sostenitori propugnavano un modello di magistratura orizzontale e decentrato, nel quale si riteneva che gli organi giudiziari avrebbero potuto interloquire su un piano di pari dignità e indipendenza.”*

⁴¹ Vedi V. DENTI, *L'art. 111 della Costituzione e la riforma della Cassazione*, cit., 228.

⁴² Vedi G. MICCOLIS, *Brevi note sulla nomofilachia nei cento anni della Cassazione unitaria*, cit, 3, in cui si ricorda che *“Nell'adunanza del 27 novembre 1947 dell'Assemblea costituente, è memorabile l'accorata difesa di Calamandrei per la unicità della Cassazione, il quale, nel “rimpiangere” ironicamente il periodo della Cassazione fiorentina, raccontava che questa teneva una udienza settimanale in cui si discuteva un solo ricorso, per il quale gli avvocati erano costretti a discutere per almeno tre ore per non arrecare dispiacere ai giudici, i quali, altrimenti, avrebbero dovuto ritornare a casa troppo presto; ma poi tuona, di certo non ironicamente, affermando che «voler parlare di una Cassazione plurima è una mostruosità!» e che sarebbe stato meglio piuttosto abolire la Cassazione, rinunciando alla nomofilachia, che renderla plurima”*. Vale la pena formulare un accenno alla posizione di parte della dottrina che in tempi recenti ha auspicato un ritorno alle Cassazioni regionali. Su questo aspetto si tornerà più avanti.

Dalla definitiva formulazione dell'art. 111 Cost. emerge quindi un modello del nostro ricorso per Cassazione del tutto particolare: nell'alveo dell'art. 111 Cost. sono confluite le diverse idee che del ruolo della Cassazione erano emerse in sede di dibattito in Assemblea Costituente, dove il ricorso per cassazione era visto insieme rimedio a tutela della parte che ritenga la sentenza di merito pronunciata in violazione della legge (e dunque, lesiva del suo diritto soggettivo) e strumento predisposto dall'ordinamento per garantire la funzione nomofilattica di cui all'art. 65 ord. giud.

CAPITOLO 2: IL RICORSO NELL'INTERESSE DELLA LEGGE QUALE ESEMPIO PARADIGMATICO DI POTERE NOMOFILATTICO.

GENESI E EVOLUZIONE STORICA.

Come accennato nell'introduzione, allo scopo di affrontare nella seconda parte del presente lavoro il complesso tema della nomofilachia e del correlato ruolo della giurisprudenza nell'articolazione dei poteri dello stato e nell'applicazione del diritto, si è ritenuto di concentrare l'attenzione su un istituto disciplinato dal vigente codice di procedura civile, l'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge, che incarna nel modo più plastico ed evidente il potere attribuito alla Corte di vertice di enunciare un principio di diritto volto a definire un orientamento interpretativo della norma dotato di un suggello di tale autorevolezza da imporsi come regola ermeneutica anche per il futuro.

La rilevanza nomofilattica dell'istituto infatti risulta oltremodo accentuata dal fatto che questa enunciazione del principio di diritto, a differenza di quanto accade in altri contesti processuali in cui la Corte si esprime per principi, risulta del tutto svincolata e indipendente dal caso concreto, risolvendosi quindi in una pronuncia che si pone al confine tra il *dictum* giurisdizionale e la *regula iuris* di impronta normativa. Una estrinsecazione della funzione nomofilattica che non a caso è stata definita "pura".

Occorre pertanto ricostruire storicamente la genesi e l'evoluzione di questo istituto per comprenderne a pieno la portata filosofica e la natura paradigmatica che esprimono alla perfezione un certo modo di intendere e di concepire la funzione del giudice nel contesto presente.

2.1 Le origini del ricorso nell'interesse della legge.

Le origini più antiche del ricorso nell'interesse della legge sono da ricercarsi nel ricorso presentato dal *Procureur général* nell'interesse pubblico⁴³. Il riferimento è alla *demande de cassation* che i procuratori generali potevano proporre contro le decisioni rese nei giudizi in cui essi stessi avevano formulato delle conclusioni nell'interesse pubblico. Tale genealogia non è condivisa da alcuni commentatori che ritengono la partecipazione del *Procureur* una forma di tutela di un interesse sostanziale, diversa da quella del difensore di una astratta osservanza della legge⁴⁴.

⁴³ Vedi P. CALAMANDREI, *La Cassazione civile*, vol. I, cit., 296

⁴⁴ Vedi E. ODORISIO, *Il principio di diritto nell'interesse della legge*, cit., 18

Più affine al ricorso nell'interesse della legge è il sopracitato *arrets du propre mouvement du roi* in quanto entrambi gli istituti condividono la finalità di tutelare un interesse collettivo che non è quello delle parti in causa. Tuttavia ciò che li differenzia è che la cassazione decisa dal re avviene per iniziativa officiosa del re stesso, non su iniziativa del Procuratore⁴⁵. Inoltre gli *arrets* del monarca non sembrano avere quel contenuto “platonico” che caratterizza le pronunce nell'interesse della legge, si ritiene infatti che gli *arrets* avessero una efficacia concreta sulla singola controversia⁴⁶.

Come accennato in precedenza⁴⁷, è il ricorso proposto su iniziativa dei *commissaires du roi* che dava origine alla *cassation dans l'intérêt de la loi* di cui all'art. 25 del decreto 27 novembre - 1 dicembre 1790 che può essere storicamente considerato il precursore del moderno istituto del ricorso nell'interesse della legge. Quando le parti per qualche motivo non si rivolgono alla Corte questa su ricorso del Procuratore generale presso la Corte può annullare “in via puramente dottrinale” la decisione illegittima.

E come richiamato precedentemente⁴⁸ il modello francese a partire dalla fine del XVIII secolo atterra negli stati preunitari seppur con modalità e tempi disomogenei e con configurazioni non sempre ossequiose rispetto al prototipo d'oltralpe⁴⁹. Peraltro si tende a distinguere un primo momento coincidente con il periodo rivoluzionario e napoleonico in cui il modello francese si impone senza alterazioni e un secondo momento post-napoleonico in cui il modello francese viene adottato o mantenuto con “*maggiore ponderazione*”⁵⁰.

2.2 Il ricorso nell'interesse della legge negli stati preunitari.

Con riferimento alla Repubblica Cisalpina in cui il modello francese era stato attuato attraverso l'istituzione di un Tribunale di Cassazione collocato in Milano, va menzionato l'art. 33 della legge 16 termidoro, anno V, secondo cui: “*se al Commissario del Potere Esecutivo presso il Tribunale di Cassazione è noto che sia stato proferito un giudicato in ultima istanza direttamente contrario alle leggi, o alle prescritte forme di procedura, e che nessuna delle parti abbia reclamato nello stabilito termine contro un tale giudicato, esso Commissario, spirato il termine ne renderà*

⁴⁵ Vedi P. CALAMANDREI, *La Cassazione civile*, vol. I, cit., 296

⁴⁶ Vedi E. ODORISIO, *Il principio di diritto nell'interesse della legge*, cit., 26 e ss.

⁴⁷ Vedi pag. 14.

⁴⁸ Vedi pag. 17.

⁴⁹ Vedi P. CALAMANDREI, *La Cassazione civile*, vol. I, cit., 631 e ss.; A. PANZAROLA, *L'evoluzione storica della Cassazione civile e la genesi dell'art. 65 ord. giud.*, cit., 80 e ss.; E. ODORISIO, *Il principio di diritto nell'interesse della legge*, cit., 65 e ss.

⁵⁰ E. ODORISIO, *Il principio di diritto nell'interesse della legge*, cit., 65.

*informato il Tribunale di Cassazione: e quando risulti provato, che le forme, o le leggi siano state violate, il giudicato sarà cassato senza però, che le parti possano avvalersi della cassazione onde escludere gli effetti dello stesso giudicato, che per le parti sortirà la natura di seguita transazione”.*⁵¹

Tale disposizione viene mantenuta pressoché intatta nella legge della Repubblica italiana del 22 luglio 1802, il cui art. 117 prevede che: *“se al Commissario di Governo presso il Tribunale di Cassazione è noto che sia stata pronunciata sentenza inappellabile in materia sia civile, sia criminale, con violazione di forme, o con manifesta contravvenzione alla Legge, può quantunque nessuno abbia reclamato, informarne il suo Tribunale, e qualora l’una o l’altra violazione sia provata, la sentenza è cassata”* e dispone rispetto all’efficacia della pronuncia sulla controversia che *«se il giudizio cassato è civile si converte in una implicita transazione che non può essere impugnata»*.⁵²

Anche a seguito del subentro del Regno d’Italia nel 1805 l’ordinamento giudiziario mantiene l’istituto all’interno del regolamento organico della Giustizia civile e punitiva prevedendo che *“se il Regio Procuratore generale ha notizia che sia stato proferito un giudizio, il quale importi infrazione delle leggi, dei regolamenti di pubblica amministrazione, o racchiuda violazione di forme essenziali od eccesso di potere, senza che alcuna delle parti abbia reclamato nel termine stabilito, lo denuncia alla Corte che, riconosciuta la contravvenzione o la violazione, o l’eccesso di potere, lo annulla”*⁵³. E anche in questo caso l’avvenuta cassazione della pronuncia si tramutava in implicita transazione immune da impugnazione.

Nella Repubblica Ligure l’art. 39 della legge organica del Tribunale di cassazione del 26 marzo 1798 prevedeva che il Commissario del Governo presso il Tribunale di Cassazione potesse *“denunciare al Tribunale di Cassazione tutte le contravvenzioni alle Leggi, e le violazioni delle forme commesse dai Giudici, o Tribunali, che pervenissero in qualunque tempo a sua notizia, ancorché le parti non avessero entro i termini sopra stabiliti presentato verun ricorso di cassazione”*.⁵⁴ Si confermava inoltre che la pronuncia non aveva effetto decisorio rispetto alla controversia e che l’esito della cassazione si risolveva in una transazione tra le parti.

Nel principato di Lucca l’istituto compare in epoca più tardiva quando nel 1813 l’articolo 19 del “Decreto relativo alla formazione ed alle attribuzioni della corte di Cassazione” stabilisce che: *“tutte le volte che il Procuratore [...] viene in cognizione, che sia stato pronunciato un giudizio*

⁵¹ E. ODORISIO, *Il principio di diritto nell’interesse della legge*, cit., 66.

⁵² E. ODORISIO, *Il principio di diritto nell’interesse della legge*, cit., 66.

⁵³ E. ODORISIO, *Il principio di diritto nell’interesse della legge*, cit., 67 e ss.

⁵⁴ E. ODORISIO, *Il principio di diritto nell’interesse della legge*, cit., 67 e ss.

*contrario alle leggi, o alle forme di processura, e contro di cui le parti non abbiano reclamato nei termini loro assegnati, egli deve promuovere la cassazione. Sebbene un simil giudizio sia cassato, le parti non possono tirarne alcun profitto, e il primo giudizio deve osservarsi a riguardo di esse, che equivale ad una transazione”.*⁵⁵

Di tenore analogo l’art. 69 della “Legge che contiene l’organizzazione giudiziaria” del 20 maggio 1808 del Regno di Napoli in base a cui: *“se il regio procurator generale ha notizia di essersi profferita una sentenza inappellabile, in cui sia stata violata la legge, e contro la quale ciò non ostante non si sia prodotto il ricorso nel termine prefisso: la dinunzierà alla G.C. la quale potrà cassare il giudicato, senza che le parti possano prevalersi della cassazione, dovendo il giudicato medesimo eseguirsi per rispetto alle parti, come una transazione”*⁵⁶.

Il quadro complessivo che emerge dall’analisi comparativa degli ordinamenti italiani preunitari antecedenti alla restaurazione mostra che laddove viene recepito il modello della Cassazione francese è sempre presente anche l’istituto del ricorso nell’interesse della legge. Per quanto concerne invece il periodo post-napoleonico si nota una certa eterogeneità di soluzioni, passando dal Lombardo-Veneto che addirittura non accoglie in nessuna parte l’istituto della Cassazione, a quegli stati che accolgono il modello della Cassazione solo parzialmente e nei quali il ricorso nell’interesse della legge tendenzialmente non è presente (Ducato di Parma, Ducato di Lucca, Stato pontificio), a quegli stati che invece accolgono pienamente l’istituto della Cassazione e quindi contemplano anche il procedimento per il ricorso nell’interesse della legge⁵⁷.

Nel Regno delle Due Sicilie, l’istituto del ricorso nell’interesse della legge era previsto dalla Legge organica dell’ordine giudiziario del 29 maggio 1817, la quale statuiva che *“se il regio procurator generale presso la Corte suprema avrà notizia, che sia stata proferita una sentenza, o una decisione, la quale importi infrazione delle leggi, o de’ decreti, o racchiuda violazione di forme essenziali del rito, o eccesso di potere, senza che alcuna delle parti abbia reclamato nel tempo stabilito, dovrà portarla alla cognizione della Corte medesima, la quale ne farà l’esame, e trovando sussistente la contravvenzione, o la violazione, o l’eccesso di potere, ne pronunzierà l’annullamento”* Inoltre, si aggiungeva che *“per ciò che riguarda l’interesse delle parti [...], se trattasi di cause civili, la sentenza, o decisione, benché annullata, si considererà come una tacita transazione, e non potrà essere impugnata”*.⁵⁸

⁵⁵ E. ODORISIO, *Il principio di diritto nell’interesse della legge*, cit., 71

⁵⁶ E. ODORISIO, *Il principio di diritto nell’interesse della legge*, cit., 72 e ss.

⁵⁷ E. ODORISIO, *Il principio di diritto nell’interesse della legge*, cit., 73 e ss.

⁵⁸ E. ODORISIO, *Il principio di diritto nell’interesse della legge*, cit., 74 e ss.

Va poi segnalato nel Granducato di Toscana l'istituto del ricorso nell'interesse della legge disciplinato nel Reale Motuproprio del 2 agosto 1838 sull'ordinamento giudiziario, il quale prevedeva che: *“quando non provvedendosi in Cassazione alcuna delle parti private, crederà il Ministero Pubblico che ricorra l'interesse delle Legge per denunziare come meritevole di cassazione una sentenza, o decreto che non ammetta altro riparo, potrà esso intentare il ricorso con sua istanza scritta da esibirsi in Cancelleria. La Corte risolverà come crederà giusto sulla detta istanza, rigettandola, o ammettendola, e deverrà normale la sua decisione sul punto di diritto che avrà dichiarato con la medesima”*. I decreti proferiti dalla Corte di Cassazione in ordine al predetto articolo, non saranno di alcuno effetto quanto alle parti provate, tra le quali sarà intervenuta la sentenza annullata, e cassata, la quale nel loro interesse particolare manterrà tutta la sua efficacia”.⁵⁹

Nel Granducato di Modena l'art. 54 del codice di procedura civile degli stati estensi del 1852 stabiliva espressamente che *“se il Procuratore generale ha notizia di una sentenza, la quale importi violazione delle leggi, o di forme essenziali, od eccesso di potere, senza che alcuna delle parti abbia reclamato nel termine stabilito, ne fa rapporto al Supremo Tribunale, il quale, riconosciuta la contravvenzione, o la violazione, o l'eccesso di potere, annulla la medesima sentenza. In questo caso, e quanto all'interesse delle parti, il giudicato, quantunque annullato, si considera come una tacita transazione”*.⁶⁰

Infine, va menzionato l'art. 21 dell'editto 30 ottobre 1847 del Regno di Sardegna, in base a cui *“ove la cassazione non sia stata domandata da alcuna delle parti nel termine stabilito, l'Avvocato Generale potrà, trascorso quel termine, denunziare d'ufficio al Magistrato i giudicati in ultima istanza ch'egli crederà dover essere annullati nell'interesse della legge. La sentenza sarà annullata, se vi ha luogo, senza che le parti possano opporsi alla sua esecuzione”*. Tale istituto è presente anche nel codice del 1859 con la seguente formulazione: *“se niuna delle parti, nel termine dalla Legge concesso, avrà domandata la cassazione di una sentenza, o dopo averla dimandata avrà receduto, il Ministero Pubblico presso la Corte di Cassazione potrà d'ufficio denunciare alla medesima la sentenza, se proferta in ultima istanza, tuttavolta che creda che debba essere annullata nell'interesse della legge. La sentenza sarà annullata, se vi ha luogo, senza che le parti si possano opporre alla sua esecuzione”*.⁶¹

⁵⁹ E. ODORISIO, *Il principio di diritto nell'interesse della legge*, cit., 76 e ss.

⁶⁰ E. ODORISIO, *Il principio di diritto nell'interesse della legge*, cit., 74 e ss.

⁶¹ E. ODORISIO, *Il principio di diritto nell'interesse della legge*, cit., 79.

2.3 Il ricorso nell'interesse della legge nel codice del 1865. Funzionamento e prime interpretazioni dottrinali.

L'istituto del ricorso nell'interesse della legge viene recepito nel codice del 1865 tramite l'art. 519 secondo il quale quando “*nel termine suddetto non sia stato presentato ricorso per cassazione o vi sia stata rinuncia al ricorso presentato, il ministero pubblico presso la Corte di Cassazione può denunziare d'ufficio la sentenza, se creda che debba essere annullata nell'interesse della legge. In questo caso le parti non possono giovare dell'annullamento della sentenza*”. Come già nelle formulazioni presenti negli ordinamenti esaminati nel paragrafo precedente, l'annullamento della decisione censurata non avrebbe prodotto effetti nei confronti delle parti che sarebbero rimaste, pertanto, assoggettate al giudicato.

Va in ogni caso rilevato come nell'impostazione prescelta dal legislatore del 1865 risulti del tutto assente qualsiasi riferimento all'efficacia transattiva della pronuncia che invece, come si è visto, era espressamente prevista in larga parte delle codificazioni preunitarie. Si tratta di una scelta quanto meno singolare in quanto attribuire efficacia transattiva alla cassazione della sentenza, consentendo quindi attraverso essa di giungere alla composizione della lite o comunque al superamento della *res dubia* di quel determinato rapporto giuridico, avrebbe potuto garantire all'istituto maggiori potenzialità e quindi un utilizzo più ampio di quello storicamente documentato.

Le condizioni per poter attivare il procedimento consistevano, secondo il dettato normativo, o nella mancata proposizione del ricorso per cassazione entro i termini di legge o nella rinuncia al ricorso in capo alle parti; si ritiene peraltro che, pur nel silenzio della legge, il ricorso nell'interesse della legge potesse essere attivato anche nelle ipotesi di ricorso inammissibile o improcedibile per motivi di forma.⁶²

Già da questa sintetica esposizione del funzionamento dell'istituto si comprende agevolmente che la finalità sottesa al procedimento non era in alcun modo connessa al soddisfacimento del diritto soggettivo delle parti, bensì alla restaurazione dell'ordine violato da una pronuncia illegittima che, a causa dell'inerzia o della volontà dei litiganti, non era stata sottoposta al vaglio del giudice di legittimità e quindi continuava a esplicare nei confronti delle parti la sua efficacia vincolante⁶³.

⁶² Vedi E. ODORISIO, *Il principio di diritto nell'interesse della legge*, cit., 100 e ss.

⁶³ Notava R. PROVINCIALI, *Il giudizio di rinvio*, Padova, 1936, 19, che l'astrattezza applicativa dell'istituto lo rendeva assimilabile alla prassi giurisprudenziale della correzione dei motivi della decisione impugnata ad opera della Corte, in presenza di un dispositivo conforme a legge.

Tale aspetto è ben ricostruito da Calamandrei⁶⁴ che evidenzia come l'istituto rappresenti l'esercizio di una azione di impugnativa fondata sull'interesse interesse statale collettivo all'esatta interpretazione del diritto: lo stato mira ad ottenere dalla cassazione una decisione che censuri l'*error in iudicando* del giudice e che impedisca che tale errore possa in seguito essere nuovamente riprodotto. Gli interessati hanno rinunciato alla loro tutela individuale (e quindi anche lo stato rinuncia all'interesse connesso alla corretta applicazione del diritto nel caso concreto), ma lo stato ritiene comunque necessario soddisfare l'interesse collettivo all'esatta interpretazione del diritto in astratto che la sentenza errata nelle sue premesse giuridiche mette in pericolo. E la scelta di attribuire la funzione di mettere in moto gli organi giurisdizionali al pubblico ministero⁶⁵ risponde all'opportunità di non infrangere il principio tralatizio del *ne procedat iudex ex officio*.

Notava inoltre Carnelutti⁶⁶ che uno degli effetti più rilevanti della cassazione della sentenza nell'interesse della legge è quello di togliere alla pronuncia stessa l'autorità di precedente giurisprudenziale.

Si chiedeva in aggiunta Calamandrei se tale pronuncia avesse carattere giurisdizionale⁶⁷. La pronuncia nell'interesse della legge, infatti, non risolve un caso concreto per la tutela di un diritto soggettivo e non ha uno scopo pratico, lascia sopravvivere la sentenza e si risolve in una affermazione teorica e accademica⁶⁸.

⁶⁴ P. CALAMANDREI, *La Cassazione civile*, vol. II, cit., p. 119 e ss. Vedi anche F. CARNELUTTI, *Lezioni di diritto processuale*, Padova, 1930, 295, che afferma: "il ricorso per cassazione del pubblico ministero nell'interesse della legge, se può venire considerato come una singolarità, nel senso che vi è qui una eccezione a quelle ragioni di convenienza, le quali determinano l'attribuzione alle sole parti del potere di ricorso, non contrasta invece, ma risponde appieno ai principi fondamentali del processo civile. Appunto perché tutti e non soltanto le parti sono interessati alla giusta composizione della lite, è conforme ai principi che la giustizia della sentenza possa essere controllata anche quando le parti non abbiano proposto il ricorso".

⁶⁵ Vedi C. SGROI, *La funzione della procura generale della Cassazione*, in *Quest. giust.*, 2018, 3, che nota come la figura del pubblico ministero potrebbe essere ricondotta "certo per approssimazione e solo sotto il profilo funzionale, non istituzionale, all'istituto anglosassone dell'*amicus curiae*, che coopera con il giudice nella stessa direzione ossia verso la pronuncia corretta, quella che meglio lega la statuizione giudiziale non solo con il diritto vigente ma anche con il suo porsi quale precedente per la futura regolazione dei casi simili".

⁶⁶ F. CARNELUTTI, *Lezioni di diritto processuale*, IV, cit., 298 e ss. che parla di "contagiosità" dell'errore di diritto e di come l'istituto possa costituire un antidoto a tale rischio.

⁶⁷ A dimostrazione che la questione sulla natura giurisdizionale o meno dell'istituto ha attraversato i decenni senza che si sia ancora giunti a una statuizione consolidata si veda da un lato Cass., sez. un., 1 giugno 2010 n. 13332, che ha negato la natura giurisdizionale del procedimento affermando che la richiesta avanzata dalla Procura generale prescinde totalmente dallo *ius litigatoris* quale diritto soggettivo di cui la parte richiede il riconoscimento e, proprio per questo, non è affidata alla forma del ricorso, ma a quella informale della «richiesta»; ne deriva l'inquadramento dell'istituto non tra le impugnazioni volte all'annullamento di una decisione di merito viziata, ma quale strumento autonomo di controllo nomofilattico, anche con riferimento a provvedimenti di natura non decisoria e non ricorribili per cassazione. Dall'altro Cass., 1 ottobre 2014, n. 20661, in cui la Corte afferma, contrariamente a quanto asserito in precedenza, che nell'applicazione dell'articolo 363 c.p.c. viene esercitata una funzione giurisdizionale.

⁶⁸ P. CALAMANDREI, *La Cassazione civile*, vol. II, 124; *l'intervento della Cassazione si rende infatti qui necessario, perché un organo dello Stato (il giudice, del quale il P.M. denuncia nell'interesse della legge la sentenza) ha violato quella fondamentale norma di organizzazione, che fissa i limiti della funzione giurisdizionale nell'obbligo fatto al giudice di decidere secundum legem [...] nessun diritto subiettivo individuale si trova qui in gioco, perché, come sappiamo, l'annullamento nell'interesse della legge non produce nessun effetto su quel regolamento concreto che la*

La dottrina ha oscillato tra due diverse impostazioni: da un lato ritenere che ci si trovi comunque davanti a un diritto soggettivo, quello dello stato - nella figura del pm - che rivendica il proprio diritto a ristabilire l'esatta osservanza della legge (e che quindi in qualche modo assume nel processo la qualità di parte); dall'altro (è la posizione sostenuta da Calamandrei) affermare che può sussistere una giurisdizione che miri alla diretta attuazione del diritto positivo indipendentemente dalla tutela di un diritto soggettivo (quella che Calamandrei definisce "giurisdizione di diritto obiettivo" nell'ambito della quale il pubblico ministero incarna un organo che coopera con il giudice al fine di garantire la corretta amministrazione della giustizia⁶⁹).

Calamandrei afferma che il carattere giurisdizionale della pronuncia nell'interesse della legge sta nel fatto che c'è un duplice intento, quello positivo di affermare per i casi futuri la corretta interpretazione della norma (i tribunali non si creano per risolvere dispute accademiche), ma anche quello negativo di annullare l'atto viziato da eccesso di potere. E di fronte all'obiezione che questo annullamento nell'interesse della legge non è vero annullamento perchè la sentenza annullata continua a esplicare i suoi effetti sulle parti in causa, Calamandrei ribatte che sono le parti ad avere implicitamente voluto conservare l'effetto della sentenza avendo rinunciato all'impugnazione e aggiunge che la sentenza di annullamento nell'interesse della legge è comunque scaturita da un'attività di accertamento e quindi riveste inequivocabilmente il carattere di sentenza, ancorchè meramente dichiarativa.

Chiaramente si tratta di un processo diverso da quello ordinario, non c'è contraddittorio, c'è una parte unica o addirittura secondo alcuni è un processo senza parti⁷⁰. Anche nel processo ordinario rimesso all'iniziativa delle parti indirettamente lo stato attua il diritto oggettivo e la volontà della legge applicata al caso concreto, ma ben diverso è lo scopo perseguito dallo stato

sentenza nel suo dispositivo ha già dato ai diritti subiettivi delle parti in causa [...] tutto si riduce a ristabilire, al solo scopo della difesa dell'ordinamento giuridico, la osservanza del precetto che impone agli organi giudiziari di interpretare esattamente la legge in iudicando, e ad annullare un atto di un organo dello Stato compiuto in contrasto con il precetto medesimo"-

⁶⁹ Vedi P. CALAMANDREI, *La Cassazione civile*, vol. II, cit., 128; E. ODORISIO, *Il principio di diritto nell'interesse della legge*, cit., 97. Da notare che F. CARNELUTTI, *Lezioni di diritto processuale*, II, 1, Padova, 1930, 228, qualifica l'iniziativa del Procuratore come una particolare declinazione della sostituzione processuale, agendo il Procuratore in luogo delle parti. *Contra* invece G. CRISTOFOLINI, *Sulla posizione e sui poteri del p.m. nel processo civile*, in *Riv. Dir. Proc. Civ.*, 1930, II, 23 e ss. che esclude questo inquadramento mancando una vera attuazione della legge.

⁷⁰ Notava Calamandrei (P. CALAMANDREI, *La Cassazione civile*, vol. II, cit., 129) come si debba tassativamente escludere l'interpretazione che individua come controparte del pm il giudice di merito della sentenza oggetto di ricorso: non c'è opposizione di interessi, entrambi agiscono nell'interesse pubblico dell'interpretazione corretta della legge, il controllo della cassazione è sugli atti, non sulle persone. Vedi inoltre L. MORTARA, *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, IV, cit., 662, che rilevava come alle parti non dovesse neppure essere notificato il ricorso. Nota infine E. ODORISIO, *Il principio di diritto nell'interesse della legge*, cit., 107, che, a ulteriore dimostrazione della sostanziale inefficacia della sentenza di cassazione nell'interesse della legge sull'esito della controversia, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso non doveva seguire alcun rinvio.

quando la cassazione di una decisione *contra ius* consegue all'obiettivo di sancire e custodire la corretta interpretazione della norma in senso astratto.⁷¹

Un'altra questione che emerge dall'analisi del procedimento disciplinato dall'art. 519 è individuare quale fosse la tipologia di provvedimenti rispetto a cui era possibile esperire il ricorso nell'interesse della legge. Ed è opinione condivisa che si trattasse delle medesime sentenze nei cui confronti era possibile ricorrere in Cassazione, quindi le sentenze emesse in appello e, laddove la norma lo consentisse, le decisioni emesse nella giurisdizione speciale⁷². Non c'è invece unanimità di vedute rispetto alla possibilità di utilizzare il ricorso nell'interesse della legge nei confronti dei provvedimenti di giurisdizione volontaria⁷³.

Il ricorso doveva essere redatto secondo le forme e con i requisiti previsti per qualsiasi forma di ricorso proposto dinanzi alla Corte Suprema, ma aveva la peculiarità di poter essere proposto "in qualunque tempo", proprio in forza del fatto che la pronuncia non comportava alcuna ricaduta sulla sorte della controversia e non necessitava quindi di essere soggetta a specifici termini decadenziali.

Altra caratteristica distintiva del ricorso nell'interesse della legge è che il Procuratore, una volta avviata la procedura, non poteva più opporre rinuncia al ricorso stesso⁷⁴.

Poiché, come ripetutamente sottolineato, l'accoglimento del ricorso e la conseguente cassazione della pronuncia impugnata non avevano conseguenze rispetto allo *status* giuridico delle parti in relazione al contenzioso, la decisione della Corte non aveva alcuna efficacia esecutiva. Né parallelamente l'eventuale respingimento del ricorso poteva comportare condanna alle spese⁷⁵.

Risulta evidente da questa sommaria ricostruzione del suo funzionamento come l'istituto del ricorso nell'interesse della legge, anche se ritenuto dalla dottrina dell'epoca uno strumento di scarsa rilevanza pratico-operativa, rappresentasse sul piano teorico per tutti coloro che, come Calamandrei⁷⁶, individuavano nell'architettura della Cassazione la manifestazione più cristallina

⁷¹ Vedi P. CALAMANDREI, *La Cassazione civile*, vol. II, cit., 110, 118 e ss. e 160. Vedi anche S. COSTA, *Interferenza e rapporti tra il ricorso per cassazione di parte e il ricorso nell'interesse della legge*, in *Riv. dir. proc.*, 1938, I, 230, secondo cui: "Il p.m., allorchè ricorre per cassazione come parte o nell'interesse della legge, agisce sempre nell'ambito della sua funzione di vigilanza all'esecuzione della legge; ma ciò che cambia è la sua legittimazione ad agire, o, per esprimerci con frase impropria, il suo interesse".

⁷² Vedi L. MORTARA, *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, IV, cit., 603; E. ODORISIO, *Il principio di diritto nell'interesse della legge*, cit., 98.

⁷³ A favore si schiera E. CABERLOTTO, *Cassazione e Corte di cassazione*, in *Digesto Italiano*, Torino, 1887-1896, 67. *Contra* L. MORTARA, *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, II, cit., 27 e ss.

⁷⁴ Vedi E. ODORISIO, *Il principio di diritto nell'interesse della legge*, cit., 103.

⁷⁵ Vedi P. CALAMANDREI, *La Cassazione civile*, vol. II, cit., 126 e ss. il quale peraltro evidenzia come, a prescindere dall'esito di accoglimento o di rigetto dell'istanza, lo stato raggiungerà comunque il suo intento che è quello di far pronunciare al giudice la corretta interpretazione di una norma dal significato incerto.

⁷⁶ Vedi P. CALAMANDREI, *La Cassazione civile*, vol. II, cit., 105 e ss.

della funzione nomofilattica quale prerogativa prioritaria di una corte di vertice, uno strumento ideale per esercitare il controllo accentrato sulla corretta interpretazione del diritto e la conseguente garanzia generale sulla uniformità della giurisprudenza.

Ma va detto che anche coloro che attribuivano pari importanza alla funzione strettamente giurisdizionale della Corte quale giudice preposto alla risoluzione della singola controversia⁷⁷ evidenziavano la coerenza dell'istituto del ricorso nell'interesse della legge con l'impianto complessivo del processo civile: la cassazione senza rinvio che caratterizzava l'esito finale del procedimento in caso di accoglimento non faceva che ratificare una scelta dispositiva delle parti che rinunciando espressamente al ricorso o rimanendo inerti davanti al decorso dei termini dimostravano la loro carenza di interesse rispetto alla corretta attuazione della legge; conseguentemente una pronuncia nell'interesse della legge avrebbe, anche se solo in astratto, contribuito alla tutela dell'interesse collettivo.

Spicca invece la posizione decisamente contraria di Mortara che, inserendosi nella corrente dottrinale di coloro che rivendicavano alla Corte una funzione prioritaria di giudice di terza istanza⁷⁸, stigmatizzava l'inutilità del ricorso nell'interesse della legge nell'economia di un'attività giurisdizionale volta alla finalità primaria di dettare la regola di comportamento tra le parti in lite. Le critiche di questo filone dottrinale si appuntavano anche su problematiche di tipo pratico, quali la difficoltà e il ritardo con cui il Procuratore Generale avrebbe potuto essere informato di orientamenti o pronunce giurisprudenziali contrarie al diritto. Veniva inoltre evidenziato, anticipando tematiche di riflessione che avrebbero accompagnato il dibattito sull'istituto e in generale sulla funzione nomofilattica nel nostro ordinamento fino ai giorni nostri, che, stante l'articolazione farraginoso e polverizzata dell'ordinamento giurisdizionale italiano, nulla poteva garantire che la pronuncia nell'interesse della legge si imponesse nelle decisioni future dei giudici di merito prevenendo quindi il rischio di reiterazione delle errate interpretazioni della legge.

⁷⁷ Vedi F. CARNELUTTI, *Lezioni di diritto processuale*, IV, cit., 295; G. CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale civile*, Napoli, 1923, 1038.

⁷⁸ Vedi ad esempio E. CABERLOTTO, *Cassazione e Corte di Cassazione*, cit. 42 e ss. che apostrofa l'istituto del ricorso nell'interesse della legge come uno dei principali "inconvenienti" nel sistema della Cassazione e che evidenzia quale grave *vulnus* alla corretta prassi della Cassazione "la separazione del fatto dal diritto".

2.4 Il ricorso nell'interesse della legge nel codice del 1940.

Nel nuovo codice del 1940, approvato con Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, l'istituto del ricorso nell'interesse della legge viene mantenuto con una fisionomia che sostanzialmente ricalca fedelmente i contenuti del ricorso come disciplinato dall'articolo 519. Parte della dottrina non mancò di evidenziare, soprattutto con riferimento ai lavori preparatori per la redazione del nuovo codice, che nei decenni precedenti il procedimento aveva riscontrato scarso successo e quindi scarso utilizzo, al punto che erano state avanzate proposte di abrogazione definitiva dell'istituto⁷⁹. Il testo inserito nel nuovo codice all'articolo 363 recitava: *“Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione può proporre ricorso per chiedere che sia cassata la sentenza nell'interesse della legge. In tal caso le parti non possono giovare della cassazione della sentenza”*.

Nella relazione del Ministro Guardasigilli veniva evidenziato che l'istituto era stato conservato *“proprio perchè l'accresciuto interesse pubblico alla fedele interpretazione di una codificazione rinnovatrice debba avere in ogni caso, indipendentemente dal ricorso di parte, un mezzo proprio per richiamare l'attenzione del supremo collegio sulle possibili esitazioni della giurisprudenza”*⁸⁰. Si comprende quindi come nell'elaborazione concettuale del nuovo codice risultasse ben presente al legislatore il tema della funzione nomofilattica della giurisprudenza di legittimità, come emerge, oltre che dal mantenimento del ricorso nell'interesse della legge ex art. 363, dalla formulazione dell'art. 384, comma 2, secondo cui il giudice di rinvio è tenuto a *“uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte”*, dell'art. 310, comma 2, in base a cui le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo mantengono la loro efficacia, e dell'art. 374, comma 3, secondo cui le sezioni semplici, se dissentono dal principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, dovrebbero rimettere la decisione a queste ultime.

Fin da allora la dottrina si è interrogata sul tema della qualificazione giuridica dell'istituto. Parte della dottrina ne escludeva radicalmente la natura giurisdizionale, attribuendo ad esso l'esclusiva funzione nomofilattica⁸¹. Altri facevano riferimento al sintagma “giurisdizione

⁷⁹ Vedi G. NAPPI, *Commentario al codice di procedura civile*, II, Milano, 1943, 1127 e ss.; E. ODORISIO, *Il principio di diritto nell'interesse della legge*, cit., 109 e ss. in cui si motiva tale disinteresse non solo con riferimento allo scarso utilizzo dell'istituto, ma anche in relazione all'abrogazione del parallelo istituto nel codice di procedura penale; G. REALI, *Commento all'art. 363 c.p.c.*, in *La riforma del giudizio di Cassazione*, a cura di F. CIPRIANI, Padova, 2009, 164 e ss.

⁸⁰ G. IANNIRUBERTO, *Il «nuovo volto» dell'art. 363 c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, 1083.

⁸¹ Così S. SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, cit., 227, E. FAZZALARI, *Ricorso per cassazione nel diritto processuale civile*, in *Dig. Disc. Priv.*, sez. civ., Torino, 1998, 580 e ss.; F. MAZZARELLA, *Analisi del giudizio civile di Cassazione*, Padova, 2003, 124.

consultiva”⁸². La dottrina prevalente, sulla scorta di Calamandrei, configurava l’istituto come un caso di “giurisdizione obiettiva”, ricavando la matrice giurisdizionale dell’istituto dal lemma “ricorso” utilizzato nella nuova formulazione della norma in luogo del precedente “denuncia” che potrebbe più agevolmente essere ricondotto a una matrice amministrativa. Peraltro, il concetto di “ricorso” rimanda naturalmente a quello di “impugnazione” e non a caso la dottrina si è interrogata sulla natura del ricorso, spesso classificandolo come “impugnazione straordinaria”, con la conseguenza che il ricorso del Procuratore non si innesterebbe quale prosecuzione del processo di cognizione *a quo*, ma innescherebbe un nuovo processo con oggetto la sentenza impugnata⁸³.

Nel dibattito dottrinale che seguì l’entrata in vigore del nuovo codice si segnala la posizione di Andrioli che espresse una valutazione fortemente critica rispetto al mantenimento dell’istituto del ricorso nell’interesse della legge affermando che *“soltanto il disordine giuridico, nel quale il nostro Paese si è dibattuto, poteva rilucidare a nuovo il vecchio arnese, a proposito del quale, in tempi normali, si può e si deve ripetere che, non potendo le parti giovarsi della cassazione della sentenza, l’eventuale annullamento nel solo interesse della legge fa sentire agli interessati in modo più cocente la ingiustizia della risoluzione del caso singolo”*⁸⁴.

Occorre tenere presente che le disposizioni introdotte nel codice del 1940 vanno necessariamente lette in combinato disposto con il già citato⁸⁵ articolo 65 del R. D. 30 gennaio 1941, n. 12 che istituisce il nuovo ordinamento giudiziario, una norma che riflette, non tanto, come affermato da alcuni studiosi, una visione autoritaria e dispotica della corte di vertice, quanto piuttosto una concezione razionalistica e “weberiana” del diritto⁸⁶: la giurisprudenza è strumento della certezza del diritto in funzione propulsiva del sistema economico, il diritto deve essere reso *“prevedibile, calcolabile, applicabile nella genericità di casi simili e uguali”*⁸⁷. La disposizione dell’art. 65 ha quindi una valenza prescrittiva, non meramente descrittiva: *“la S.C. ha il dovere di*

⁸² Il termine è coniato da N. JAEGER, *Nozione, caratteri, autorità della giurisdizione consultiva*, in *Riv. trim.dir. proc. civ.*, 1957, 978 e ss.. Di “nomofilachia consultiva” parla anche L. PASSANANTE, *Il precedente impossibile*, Torino, 2018, 17, che distingue tra attività interpretativa e attività decisoria: un conto è dedicarsi all’attività eseguitica fine a se stessa, un conto è interpretare una norma al precipuo fine di giudicare.

⁸³ Vedi E. ODORISIO, *Il principio di diritto nell’interesse della legge*, cit., 111. Vedi anche E. FAZZALARI, *Ricorso per cassazione nel diritto processuale civile*, cit., 601, ritiene invece che l’iter promosso dal Procuratore abbia natura procedimentale e non processuale. Anche V. ANDRIOLI, *Appunti di diritto processuale civile*, Napoli, 1964, 164, nega la natura impugnatoria dell’istituto.

⁸⁴ V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, Napoli, 1956, 527.

⁸⁵ Vedi pagg. 5 e 22.

⁸⁶ Vedi anche G. DONZELLI, *La nomofilachia nel pensiero di Piero Calamandrei*, cit., 6: *“L’art. 65 è dunque espressione della tradizionale dottrina del formalismo positivista, secondo cui l’interpretazione della legge è il risultato di un “calcolo” concettuale a struttura logico deduttiva, che postula un’idea dell’ordinamento giuridico come sistema di norme chiuso, completo e gerarchizzato, capace di garantire – almeno così suppone la dottrina in esame, ormai da tempo messa in discussione dalle teorie ermeneutiche dell’interpretazione – soluzioni certe e oggettive, scevre da soluzioni valutative o creative del giudice”*.

⁸⁷ G. CANZIO, *Nomofilachia e diritto giurisprudenziale*, in *Contr. impr.*, 2017, 3. Vedi anche N. IRTI, *Le due cassazioni civili (in difesa della motivazione)*, in *Contr. impr.*, 2017, 2.

*cassare le sentenze che violino la legge, nonché quelle interpretazioni della legge in contrasto con l'interpretazione datane dalla S.C. stessa; e, di conseguenza, un dovere funzionale di non staccarsi dalla propria giurisprudenza se non per ragioni serie e congrue, motivando adeguatamente*⁸⁸. Come ricostruito in precedenza⁸⁹ l'art. 65 traduce plasticamente i principi fondamentali che Calamandrei aveva posto al centro della sua ricostruzione razionalizzatrice dell'istituto della Cassazione: una Corte al vertice del sistema giudiziario quale organo supremo della giustizia con funzione di assicurare l'esatta osservanza della legge e la sua uniforme interpretazione e di garantire l'unità del diritto oggettivo nazionale.

Osservanza della legge significa eliminazione e correzione della inesatta interpretazione della legge attraverso l'intervento sulla concreta fattispecie oggetto del giudizio. Uniforme interpretazione significa uniformità sincronica del diritto allo scopo di evitare che in un determinato periodo di tempo fattispecie concrete uguali possano essere trattate diversamente dai vari tribunali dello Stato.

In tal senso, quindi, trovava una sua precisa giustificazione sistematica il mantenimento all'interno del codice di una serie di disposizioni, tra cui quella dell'art. 363 c.p.c., finalizzate a consentire alla Corte di enunciare un principio di diritto tramite cui esercitare la funzione nomofilattica e adempiere correttamente a quanto stabilito dall'ordinamento giudiziario.

2.5 L'entrata in vigore della Costituzione

Nell'ambito dell'analisi sul percorso evolutivo dell'istituto non si può ovviamente trascurare che nel 1948 entra in vigore la Costituzione italiana, con la conseguenza che delle norme entrate in vigore anteriormente e di cui permane la vigenza occorre fornire una lettura costituzionalmente orientata⁹⁰, anche in considerazione del fatto che la VII disposizione transitoria attende ancora una sua piena attuazione.

⁸⁸ M. CROCE, *Precedente giudiziale e giurisprudenza costituzionale*, in *Contr. impr.*, 2006, 1132.

⁸⁹ Vedi pagg. 22 e ss.

⁹⁰ Vedi S. SENESE, *Funzioni di legittimità e ruolo di nomofilachia*, in *Foro It.*, 1987, 10, secondo cui l'articolo 65 dell'ordinamento giudiziario "s'inseriva in un contesto socio-politico e istituzionale profondamente diverso dall'attuale, e anche da quello prefigurato dalla stessa Costituzione. Più in generale, mi pare difficilmente contestabile l'osservazione che la nascita dell'istituto di Cassazione e della funzione di nomofilachia sia storicamente e strutturalmente legata ad un modello statale accentrato, geloso della sovranità nazionale, gerarchizzato, e ad una struttura piramidale della giustizia, e che tutto diverso sia il modello statale disegnato dal nostro sistema costituzionale. [...] Non si tratta di disapplicare le norme vigenti o di frustrare l'intento del costituente, ma piuttosto di renderli compatibili con altre norme di rango costituzionale che scompaginano le linee del sistema, del quale le prime costituivano coerente completamento e chiusura, introducendovi – se non delle vere e proprie linee di frattura – quanto meno degli elementi di una diversa logica istituzionale. Uno sforzo di armonizzazione s'impone, perché dettato dallo stesso sistema costituzionale là dove esso, recependo elementi ispirati a logiche istituzionali assai diverse, ne postula la sintesi e la composizione".

Vanno quindi menzionati l'art. 3 cost., che nello stabilire il principio di uguaglianza implica che fattispecie eguali abbiano eguale trattamento, anche in sede di applicazione giudiziaria del diritto⁹¹; l'art. 24 cost. che garantisce la tutela del diritto nella fattispecie concreta; l'articolo 101, comma 2, che stabilisce il principio generale per il quale i giudici sono soggetti soltanto alla legge; l'art. 102 cost. che attribuisce alla magistratura la funzione giurisdizionale; l'art. 103 cost. che sancisce l'indipendenza del giudice; il fondamentale art. 111 cost., come modificato dalla legge 23 novembre 1999, n. 2, che afferma il principio della riserva di legge assoluta nella disciplina dell'attività giudiziale, i principi del giusto processo e dell'imparzialità del giudice, il principio della necessaria motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, l'ammissibilità generale del ricorso straordinario per cassazione per violazione di legge nei confronti di tutte le sentenze e di tutti i provvedimenti sulla libertà personale⁹²; e infine l'articolo 117 cost. che introduce nell'ordinamento il potere legiferante delle Regioni inserendo in una nuova prospettiva il concetto di "unità del diritto oggettivo nazionale".

2.6 La riforma del 2006.

L'art. 363 c.p.c. è stato oggetto di una riforma complessiva del codice e in particolare del processo di cassazione introdotta dal D. lgs. n. 40 del 2006 e rispondente alla precisa esigenza di rafforzare la funzione nomofilattica della Corte in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge delega n. 80 del 2005⁹³.

Vale la pena accennare al fatto che se si esaminano i lavori preparatori che precedettero la riforma, né nel progetto Liebman del 1977, né nel progetto Vassalli del 1988, né nella proposta elaborata dalla Commissione Tarzia del 1996, l'istituto del ricorso nell'interesse della legge viene

⁹¹ Vedi N. BOBBIO, *Teoria generale della politica*, Torino, 1999, 264. Vedi anche A. SCARPA, *Nomofilachia codificata e supremazia dei precedenti*, in *Giust. ins.*, 2021, 1, che ricorda come secondo Andrioli il ruolo di custode del diritto, che l'art. 65 del r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 affida alla Corte di Cassazione, costituisce proiezione dell'art. 3 Cost., essendo l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge offesa da sentenze che impongano ai casi uguali assetti diversi.

⁹² Vedi B. CAPPONI – D. DALFINO – A. PROTO PISANI - G. SCARSELLI, *In difesa delle norme processuali*, in *Foro it.*, 2010, I, 1794 ss.; G. VERDE, *Il difficile rapporto tra giudice e legge*, Napoli, 2012; A. CARRATTA - G. COSTANTINO - G. RUFFINI, *Per la salvaguardia delle prerogative costituzionali della corte di cassazione*, in *Foro it.* 2018, V, 71.

⁹³ L'articolo 2 della legge accenna testualmente "a meccanismi idonei, modellati sull'attuale art. 363 del codice di procedura civile, a garantire l'esercitabilità della funzione nomofilattica della Corte di cassazione, anche nei casi di non ricorribilità del provvedimento ai sensi dell'art. 111, settimo comma, della Costituzione". Vedi G. F. RICCI, *Il giudizio civile di cassazione*, cit., 448; A. TEDOLDI, *La legge delega sul procedimento di cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2005, 925 e ss.; E. ODORISIO, *Il principio di diritto nell'interesse della legge*, cit., 128; G. TARZIA, *Il giudizio di cassazione nelle proposte di riforma del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2003, 201 e ss.; G. IANNIRUBERTO, *Il «nuovo volto» dell'art. 363 c.p.c.*, cit., 1095.

contemplato⁹⁴. Si rileva un'ipotesi di abrogazione dell'istituto in una proposta di riforma elaborata da Magistratura democratica ma senza alcuna particolare riflessione o motivazione⁹⁵.

Il succedersi di progetti legislativi tesi ad apportare modifiche strutturali al processo civile e in particolare al processo di cassazione rispondevano all'esigenza di porre un argine al rischio di paralisi dell'attività giurisprudenziale della Corte a fronte del vertiginoso incremento del contenzioso verificatosi tra anni '70 e anni '80 (*litigation explosion*) con la conseguente trasformazione dei giudici di legittimità in giudici del fatto e la correlata deriva del giudizio di cassazione come giudizio di terza istanza⁹⁶, il tutto a discapito dell'esercizio della funzione di garanzia dell'unitaria ed esatta interpretazione del diritto. E come corollario dello sviluppo abnorme del contenzioso in Cassazione si evidenziava il proliferare dei contrasti giurisprudenziali con gli inevitabili riflessi negativi sulla tenuta complessiva della funzione nomofilattica della Corte⁹⁷.

Si richiama il dibattito di metà anni '80 tra le due posizioni contrapposte di Franceschelli che auspicava un nuovo modello di nomofilachia caratterizzato da un dialogo tra cassazione e giudici di merito, da un processo interpretativo dal basso verso l'alto e dalla presa d'atto che il pluralismo interpretativo è il riflesso del pluralismo della società⁹⁸ e Denti che ribatteva che in tal modo la nomofilachia veniva di fatto cancellata⁹⁹.

In generale tuttavia si può dire che anche nel ricco e nutrito dibattito dottrinale sulla cosiddetta crisi della Cassazione non risulta alcuna elaborazione approfondita sulla portata dell'istituto del ricorso nell'interesse della legge: né coloro che auspicavano un ridimensionamento della funzione nomofilattica della Corte ne propugnavano l'abrogazione, né i fautori della preminenza dello *ius constitutionis* ne invocavano il potenziamento¹⁰⁰.

⁹⁴ Vedi E.T. LIEBMAN, *Proposte per una riforma del processo civile di cognizione*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1977, 453 e ss.; G. VERDE, *Considerazioni sul progetto Vassalli (a proposito di riforme parziali e urgenti del processo civile)*, in *Foro.it*, 1989, 250 e ss.; G. TARZIA, *Una proposta di riforma parziale del processo civile*, in *Giur. it.*, 1988, 257 e ss.

⁹⁵ *Una proposta di riforma del processo civile*, in *Quest. giust.*, 2005, 1231 e ss.

⁹⁶ Vedi L. PASSANANTE, *Il precedente impossibile*, cit., 3. Vedi anche G. MICCOLIS, *Brevi note sulla nomofilachia nei cento anni della Cassazione unitaria*, cit., 4: "nessuno avrebbe mai potuto immaginare la crescita esponenziale del contenzioso in Cassazione degli anni successivi e soprattutto le conseguenze disastrose dell'inserimento dell'inciso «o speciali» nel settimo comma [dell'art. 111 cost. nda], che ha determinato, come tutti sanno, l'invasione dal 1992, dopo 44 anni dall'entrata in vigore della Costituzione, dei ricorsi tributari [...]. Oggi questi intasano per oltre il 50% i ruoli della Cassazione civile". Sulle cause dell'eccesso di contenzioso vedi anche B. SASSANI, *Giudizio sommario e illusione nomofilattica*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2017, 37 e ss.

⁹⁷ Vedi R. TISCINI, *Il giudizio di cassazione riformato*, in *Giusto proc. civ.*, 2007, 523 e ss.; B. SASSANI, *Il nuovo giudizio di cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, 218; F. TOMMASEO, *La riforma del ricorso per cassazione: quali i costi della nuova nomofilachia?*, in *Giur. it.*, 2003, 826; A. CRISCUOLO, *I provvedimenti ricorribili. Il ricorso nell'interesse della legge*, in *Il nuovo giudizio di cassazione*, a cura di G. IANNIRUBERTO e U. MORCAVALLO, Milano, 2007, 162 e ss.; M. FORNACIARI, *L'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c.*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2013, 32 e ss.

⁹⁸ M. FRANCESCHELLI, *Nomofilachia e Corte di Cassazione*, in *Giust. Cost.*, 1986, 39 e ss.

⁹⁹ V. DENTI, *A proposito di Corte di Cassazione e di nomofilachia*, in *Foro.it*, 1996, 417 e ss.

¹⁰⁰ Vedi E. ODORISIO, *Il principio di diritto nell'interesse della legge*, cit., 122. Interessante è comunque la posizione di V. DENTI, *La riforma della Cassazione civile. Qualche ipotesi di lavoro*, in *Foro it.*, 1988, 24 e ss. secondo il quale

E' solo con la Commissione Vaccarella¹⁰¹ che i temi della nomofilachia vengono posti al centro dell'elaborazione legislativa, come dimostrano le conclusioni dei lavori della Commissione in cui si auspica la possibilità di sottoporre al vaglio della Corte i provvedimenti cautelari e, in generale, le pronunce contro le quali non era esperibile il ricorso di cui al settimo comma dell'art. 111 Cost.¹⁰².

Come si evidenzia dalla lettura della relazione la Commissione formulava due proposte alternative rispetto alla modalità di innesco della pronuncia della Corte: consentire alla parte soccombente di proporre comunque l'impugnazione affidando alla Corte la scelta discrezionale di decidere solo sui ricorsi di particolare interesse, oppure modellare il meccanismo sulla falsa riga dell'articolo 363 c.p.c. vigente e quindi affidare il compito di attivare la Corte al ricorso del Procuratore. La legge-delega n. 80-2005¹⁰³ raccoglieva solo parzialmente le sollecitazioni della

l'istituto ex art. 363 avrebbe potuto rappresentare lo strumento più congeniale a favorire la partecipazione del pubblico ministero al processo di cassazione rendendo quindi superflua la previsione normativa di una partecipazione necessaria del p.m.

¹⁰¹ Vedi F. LUISO - B. SASSANI, *Il progetto di riforma della commissione Vaccarella: c'è chi preferisce il processo attuale*, in www.judicium.it; E. ODORISIO, *Il principio di diritto nell'interesse della legge*, cit., 129 e ss.; M. FORNACIARI, *L'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c.*, cit., 32 e ss.

¹⁰² In G. IANNIRUBERTO, *Il «nuovo volto» dell'art. 363 c.p.c.*, cit., 1084, è possibile leggere un estratto degli atti della Commissione che ben esprime questa rinnovata esigenza di dare impulso alla funzione nomofilattica della Corte: *“L'attuale diritto vivente in tema di ricorso straordinario ex art. 111 Cost. nega la possibilità di impugnare i provvedimenti che, oltre alla forma, non abbiano neppure gli effetti propri delle sentenze. In particolare, non sono censurabili in Cassazione i provvedimenti modificabili e revocabili dal giudice che li ha emessi, come ad es. quelli che dispongono circa i figli minori; non lo sono neppure i provvedimenti i cui effetti sono destinati ad essere riassorbiti in altri provvedimenti definitivi, come ad es. quelli cautelari. Questa situazione produce un notevole inconveniente: l'impossibilità per la Corte di dare dei precedenti. [...] Cio' produce, nella materia del procedimento cautelare, una giurisprudenza a macchia di leopardo: tante «prassi» quanti sono i tribunali; il che è proprio quello che la presenza di una Corte suprema dovrebbe evitare. Per ovviare a tale inconveniente, non è certo possibile estendere illimitatamente la previsione dell'art. 111 Cost. anche ai provvedimenti del tipo di quelli sopra indicati, in quanto cio' produrrebbe un ulteriore aggravio per la Cassazione. Tuttavia, poichè – appunto – nelle dette materie la Costituzione non garantisce la decisione della Cassazione, si può pensare di ammettere la parte soccombente a proporre comunque l'impugnazione, e che la Corte possa insindacabilmente scegliere di decidere solo i ricorsi che diano l'occasione di emettere una pronuncia di principio, e di declinare l'esame degli altri con un provvedimento che si limiti a dar atto della mancanza di interesse generale degli stessi; ovvero si può pensare (ma la scelta tra queste tecniche va lasciata al legislatore delegato) ad un meccanismo – attivabile dal Procuratore Generale – analogo al vigente (ma perento) art. 363 che provochi una pronuncia di mero indirizzo, e cioè nomofilattica nel senso più pregnante della parola, della Corte senza incidenza nel caso concreto che ha dato occasione alla pronuncia”*.

¹⁰³ In sintesi i criteri dettati dalla legge delega si possono così riassumere: disciplina del processo di cassazione in funzione nomofilattica prevedendo che il vizio di motivazione debba riguardare un fatto controverso; obbligo che il motivo di ricorso si chiuda, a pena di inammissibilità dello stesso, con la chiara enunciazione di un quesito di diritto; estensione del sindacato diretto della Corte sull'interpretazione e sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali di diritto comune, ampliando la previsione del n. 3 dell'art. 360 c.p.c.; non ricorribilità immediata delle sentenze che decidono di questioni insorte senza definire il giudizio e ricorribilità immediata delle sentenze che decidono parzialmente il merito, con conseguente esclusione della riserva di ricorso avverso le prime e la previsione della riserva di ricorso avverso le seconde; distinzione fra pronuncia delle sezioni semplici e pronuncia delle sezioni unite prevedendo che la questione di giurisdizione sia sempre di competenza delle sezioni unite nei casi di cui all'art. 111, ottavo comma, Cost; vincolo delle sezioni semplici al precedente delle sezioni unite, stabilendo che, ove la sezione semplice non intenda aderire al precedente, debba reinvestire le sezioni unite con ordinanza motivata; estensione delle ipotesi di decisione nel merito, possibile anche nel caso di violazione di norme processuali; enunciazione del principio di diritto, sia in caso di accoglimento, sia in caso di rigetto dell'impugnazione e con riferimento a tutti i motivi della decisione; meccanismi idonei, modellati sull'attuale art. 363 c.p.c., a garantire l'esercitabilità della funzione nomofilattica della Corte di cassazione, anche nei casi di non ricorribilità del provvedimento ai sensi dell'art. 111,

Commissione: la delega al governo infatti prevedeva che i meccanismi da introdurre nell'ordinamento allo scopo di garantire l'esercizio della funzione nomofilattica anche nei casi di non ricorribilità del provvedimento ex art. 111 cost. dovessero essere modellati sull'attuale articolo 363, escludendo quindi l'ipotesi del ricorso proposto dalle parti¹⁰⁴.

Nel dibattito sullo schema del decreto legislativo non mancarono critiche acce alla nuova formulazione dell'articolo 363 c.p.c., ma è per certi aspetti singolare che le critiche più marcate pervenissero proprio dalla stessa magistratura: l'Assemblea Generale della Corte infatti dichiarò espressamente la propria contrarietà alla rivitalizzazione di un istituto obsoleto come quello del ricorso nell'interesse della legge, stigmatizzando in particolare la disconnessione tra l'enunciazione del principio di diritto e la decisione del caso concreto¹⁰⁵.

Il D.Lgs. 40-2006¹⁰⁶ in definitiva ha modificato la lettera dell'art. 363 c.p.c. con la seguente formulazione che rimane quella a tutt'oggi vigente: *“Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato, ovvero quando il provvedimento non è ricorribile in cassazione e non è altrimenti impugnabile, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione può chiedere che la Corte enunci nell'interesse della legge il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi. La richiesta del procuratore generale, contenente una sintetica esposizione del fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento dell'istanza, è rivolta al primo presidente, il quale può disporre che la Corte si pronunci a sezioni unite se ritiene che la questione*

settimo comma, Cost.. Sulla questione vedi: D. DALFINO, *Natura ed efficacia del «principio di diritto» enunciato dalla Corte di cassazione*, in *Studi in onore di Carmine Punzi*, Torino, 2008, 41 e ss.; A. PANZAROLA, *Il principio di diritto e la decisione della causa nel merito in Cassazione*, in *Giust. proc. civ.*, 2009, 413 e ss.

¹⁰⁴ Sul dibattito dottrinale in merito agli esiti della Commissione Vaccarella e ai contenuti della legge-delega vedi E. ODORISIO, *Il principio di diritto nell'interesse della legge*, cit., 124 ss. che evidenzia come parte della dottrina (S. CHIARLONI, *Prime riflessioni su recenti proposte di riforma del giudizio di cassazione*, in *Giur. it.*, 2003, 817 e ss.; B. SASSANI, *Corte Suprema e ius dicere*, in *Giur. it.*, 2003, 822 e ss.) ritenesse non corretto ampliare l'ambito della cognizione della Corte in funzione nomofilattica ritenendo sufficiente in tal senso il controllo esercitato dalla Corte Costituzionale, mentre altra dottrina (F. TOMMASEO, *La riforma del ricorso per cassazione: quali i costi della nuova nomofilachia?*, cit., 827) al contrario contestasse nel disegno legislativo l'esile rafforzamento della funzione nomofilattica auspicando invece una forma di nomofilachia preventiva sulla scorta di quanto già avveniva rispetto all'interpretazione dei contratti collettivi o dell'istituto francese della *saisine pour avis*.

¹⁰⁵ Nello Rossi nel suo intervento all'Assemblea utilizza termini come *“nomofilachia senza giudizio, autoreferenziale, autoritaria e servente”*

¹⁰⁶ Per una panoramica generale sulle modifiche introdotte dalla riforma del 2006 vedi S. CARTUSO, *Sentenze impugnabili e motivi di ricorso*, in *La riforma del giudizio di cassazione*, cit., 39 e ss.. Vedi poi G. CANZIO, *Nomofilachia e diritto giurisprudenziale*, cit., 2, il quale nota che il D.Lgs. 40-2006 già nel titolo *“Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica”* compie un riferimento espresso alla funzione nomofilattica: *“<Nomofilachia> non è più solo un termine accademico, dunque, ma è ormai anche un termine normativo. [...] La nomofilachia è la risposta legislativa alla postmodernità del discorso giuridico”*. Vedi anche G. IMPAGNATIELLO, *Principio di diritto nell'interesse della legge e funzione nomofilattica della Cassazione*, in *Giur. it.*, 2009, 932, secondo cui *“tanto l'allargamento dei casi di ricorso nell'interesse della legge del Procuratore generale, quanto la previsione del potere della Corte di enunciare il principio di diritto in casi d'inammissibilità del ricorso delle parti confermano la centralità che, nel modello di nomofilachia scaturente dalla riforma, assume la possibilità per il giudice supremo di far sentire la propria voce in tutti i campi della giustizia civile, recuperando al controllo di legalità settori del contenzioso nei quali altrimenti, proprio a causa della sottrazione dei provvedimenti dei giudici sottordinati al sindacato della Cassazione, regnerebbe l'anarchia”*.

è di particolare importanza. Il principio di diritto può essere pronunciato dalla Corte anche d'ufficio, quando il ricorso proposto dalle parti è dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa è di particolare importanza. La pronuncia della Corte non ha effetto sul provvedimento del giudice di merito.”

2.7 Il dibattito dottrinale sulla riforma.

L'atteggiamento della dottrina nei confronti della riforma dell'art. 363 c.p.c. non è stato sicuramente uniforme.

Da un lato si annoverano gli interventi critici che si sono appuntati prevalentemente sulle problematiche derivanti dall'ampliamento della portata dell'intervento nomofilattico della Corte anche ad ambiti decisionali non rientranti nelle fattispecie ex art. 111 cost. con conseguente potenziale incremento del carico di lavoro sulla Corte¹⁰⁷, sullo squilibrio che si verrebbe a creare tra compiti di nomofilachia e attività di natura strettamente giurisdizionale¹⁰⁸, sull'inutilità della valorizzazione di un istituto che non ha conseguenze sul caso concreto in un ordinamento giuridico in cui non è prevista una vincolatività formale del precedente giudiziale¹⁰⁹, sulla scarsa praticabilità dell'istituto anche in forza della complessiva inidoneità della procura generale a svolgere questa attività in relazione alla difficoltà di selezionare i provvedimenti da sottoporre alla Corte¹¹⁰.

¹⁰⁷ Vedi M. TARUFFO, *Una riforma della Cassazione civile?*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2006, 755 e ss secondo il quale “sarebbe stato più opportuno rendere ricorribili in cassazione i relativi provvedimenti, perché in tal modo le parti avrebbero potuto fruire degli effetti della Cassazione dei provvedimenti illegittimi che le avessero colpite”. Vedi contra M. FORNACIARI, *L'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c.*, cit., 32 e ss., secondo cui “La modifica, nel rivitalizzare un istituto, come detto, in precedenza totalmente inutilizzato, ha infatti notevolmente accresciuto la possibilità di intervento della Corte, in particolare consentendole di svolgere il proprio ruolo nomofilattico anche con riferimento a materie, per le quali l'accesso al giudizio di legittimità risulta altrimenti precluso. Né, si aggiunga, il conseguente aumento di lavoro, peraltro modesto, rappresenta un prezzo così alto da indurre a mutare il segno della valutazione. Esso è infatti ampiamente compensato dai vantaggi derivanti da dall'ampliamento del raggio di azione della Cassazione”.

¹⁰⁸ Vedi G. REALI, *Il principio di diritto nell'interesse della legge*, in *Rass. For.*, 2008, 877 e ss.; G. SCARSELLI, *Circa il supposto potere della Cassazione di enunciare d'ufficio il principio di diritto nell'interesse della legge*, in *Foro it.*, 2010, 3340 e ss.

¹⁰⁹ Vedi G. TARZIA, *Il giudizio di cassazione nelle proposte di riforma del processo civile*, cit., 210, secondo cui: “in un ordinamento giudiziario e processuale come il nostro – nel quale non si può far conto sicuro sulla auctoritas rerum similiter iudicatarum [...] quando l'autorità del precedente non sia riconosciuta dal giudice di merito, la funzione nomofilattica si attenua, fino a rendere inutile l'esercizio di una giurisdizione per principi”. B. CAPPONI, *La Corte di cassazione e la “nomofilachia” (a proposito dell'art. 363 c.p.c.)*, in *www.Judicium.it*, 2020, 15, secondo cui “l'alterazione del rapporto da regola a eccezione tra ricorso deciso nel merito e ricorso dichiarato inammissibile (per le più varie ragioni) impone di restringere, se non di eliminare del tutto, la possibilità della pronuncia nell'interesse della legge. È bene riaffermare con ciò la regola di base, secondo cui la Cassazione enuncia principi di diritto quando decide i ricorsi, quando cioè afferma la regola del caso e, incidentalmente e conseguentemente, quella a valere per i casi futuri”.

¹¹⁰ Vedi C. CECCHELLA, *Il nuovo giudizio innanzi alla Corte di cassazione*, in M. BOVE - C. CECCHELLA, *Il nuovo processo civile*, Milano, 2006, 29 e ss.; F. MOROZZO DELLA ROCCA, *Le modificazioni in materia di processo di cassazione tra nomofilachia e razionalizzazione dell'esistente*, in *Corr. Giur.*, 2006, 449 e ss.; A. TEDOLDI, *La nuova disciplina del procedimento di cassazione, esegesi e spunti*, in *Giur. it.*, 2006, 2002 e ss; G. MONTELEONE, *Il nuovo*

Dall'altro si evidenziano contributi dottrinali che vedono con favore l'ampliamento del raggio d'azione dell'istituto anche a provvedimenti non impugnabili mediante il ricorso di cui all'art. 111 cost.¹¹¹ e che sottolineano come la riforma del 2006 abbia fornito argomenti rilevanti a sostegno della tesi di coloro che vedono nella Suprema Corte l'organo preposto alla tutela dello *ius constitutionis* e non il giudice di terza istanza¹¹².

Il dibattito si è anche concentrato su come la riforma possa impattare sulla "crisi" della Cassazione rispetto al sovraccarico del lavoro della Corte: da un lato c'è chi ha sostenuto che il potenziamento dell'istituto non potrà che incrementare il numero dei ricorsi¹¹³, dall'altro si è ribattuto che il rischio non sussiste sia perché l'iniziativa del Procuratore e della Corte è del tutto discrezionale, sia perché l'incremento dell'attività nomofilattica della Corte risponde esattamente all'obiettivo di introdurre maggiore certezza nella giurisprudenza con conseguente riduzione potenziale del contenzioso¹¹⁴.

Negli anni successivi alla riforma l'ordine giudiziario ha in ogni caso ritenuto necessario promuovere specifiche attività finalizzate a favorire l'iniziativa del Procuratore Generale, tra cui quelle degli Osservatori sulla giustizia civile e quelle dei Dialogoi, frutto della collaborazione tra la Formazione decentrata della Corte di cassazione e i docenti di diritto processuale civile dell'Università di Roma¹¹⁵, nonché sostenere l'organizzazione di cicli di incontri presso le università in cui illustrare la disciplina dell'istituto e le materie che possono costituire oggetto di sollecitazione

volto della Cassazione civile, cit., 950; L. SALVANESCHI, *L'iniziativa nomofilattica del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nell'interesse della legge*, in *Riv. dir. proc.*, 2019, 66, secondo cui "è quindi indispensabile individuare meccanismi capaci di catturare le questioni che richiedono una valutazione nomofilattica della Cassazione, anche e soprattutto laddove il contrasto si verifichi davanti alle giurisdizioni di merito, senza che vi sia uno sbocco naturale verso il riesame da parte del giudice di legittimità".

¹¹¹ Vedi A. PROTO PISANI, *Novità nel giudizio civile di cassazione*, in *Foro it.*, 2005, 252 e ss.; C. CONSOLO, *Deleghe processuali e partecipazione alla riforma della Cassazione e dell'arbitrato*, in *Corr. Giur.*, 2005, 1189 e ss.; A. NAPPI, *Il sindacato di legittimità nei giudizi civili e penali di cassazione*, Torino, 2011, 335; R. POLI, *Il giudizio di cassazione dopo la riforma*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, 23, il quale afferma: "L'innovazione appare certamente utile, nella misura in cui consente la formazione di una giurisprudenza di legittimità anche su importanti settori tradizionalmente esclusi dal sindacato della Corte Suprema per la non ricorribilità dei provvedimenti che concludono i rispettivi procedimenti".

¹¹² Vedi G. F. RICCI, *Il giudizio civile di cassazione*, cit., 448; L. SALVANESCHI, *L'iniziativa nomofilattica del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nell'interesse della legge*, cit., 65.

¹¹³ Vedi A. CARRATTA, *La riforma del giudizio in Cassazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2006, 1105 e ss.; G. MONTELEONE, *Il nuovo volto della Cassazione civile*, cit., 951.

¹¹⁴ Vedi M. FORNACIARI, *L'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c.*, cit., 32 e ss.; G. IANNIRUBERTO, *Il «nuovo volto» dell'art. 363 c.p.c.*, cit., 1081 e ss.; G. RUFFINI, *Sulla richiesta di enunciazione del principio di diritto da parte del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione*, in *Foro it.*, 2017, 225 e ss.; R. TISCINI, *Il giudizio di cassazione riformato*, cit., 524, che afferma: "sarebbe aprioristico (perciò sbagliato) dare alla nomofilachia un significato in assoluto volto nella prima o nella seconda direzione, ritenere cioè che essa sia realizzata solo massimizzando il contenzioso di legittimità, ovvero riducendone drasticamente le dimensioni".

¹¹⁵ Vedi L. SALVANESCHI, *L'iniziativa nomofilattica del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nell'interesse della legge*, cit., 66; G. COSTANTINO, *Note sul ricorso per cassazione nell'interesse della legge*, in *Riv. dir. proc.* 2017, 712 ss.; G. COSTANTINO, *Note sui dialoghi in tema di principio di diritto nell'interesse della legge e di contrasti di giurisprudenza, denunciati e non*, in *Riv. dir. proc.*, 2017.

da parte della Procura Generale, la diffusione di informazioni sulle precedenti richieste avanzate dalla stessa e il coinvolgimento del Consiglio Nazionale Forense e delle strutture di formazione decentrata presso le corti d'appello, nonché dell'Associazione dei processual-civilisti.

Va altresì citato il progetto tematico avviato dalla Corte in relazione alle materie dell'esecuzione civile, esteso poi alle locazioni e alla responsabilità sanitaria, nell'ambito del quale è la stessa Corte che, selezionate le questioni ritenute più rilevanti o dibattute sulla base di un confronto interattivo con forum specializzati, convegni e riviste giuridiche, individua una controversia idonea a fornire l'opportunità di pronunciare una decisione destinata ad orientare le future determinazioni dei giudici di merito. La scelta ricade preferibilmente su tematiche di sicura attualità e rilevanza ma non ancora sufficientemente approfondite; su questioni rispetto a cui si riscontrano divergenti interpretazioni dei giudici di merito oppure incertezze e dubbi indotti da giurisprudenza di legittimità non uniforme; su temi che appaiono avere impatto sistematico o di ricaduta immediata sulle procedure pendenti.

Occorre infine menzionare l'intervento di Pasquale Ciccolo, Procuratore generale della Corte dal 13 febbraio 2015 al 31 dicembre 2017, che nel Dialogo aperto pubblicato nel 2017 auspicava l'introduzione di meccanismi finalizzati a meglio definire la griglia delle fattispecie oggetto dell'enunciazione del principio di diritto su impulso del Procuratore generale mediante una analisi della giurisprudenza di cassazione ed una ricostruzione teorica delle categorie degli atti processuali ricorribili e non. Prevedeva inoltre ulteriori azioni quali: *“Una adeguata informazione dei precedenti delle richieste avanzate dalla Procura Generale sul sito web della Procura con annotazione delle relative sentenze della Corte. La diffusione della presente nota sulle riviste giuridiche di diritto e procedura civile. In collaborazione con l'Associazione dei processual-civilisti si organizzeranno cicli di incontri presso le università con illustrazione degli aspetti organizzativi relativi alla raccolta delle segnalazioni e della disciplina processuale dell'istituto, con diffusione delle note bibliografiche sull'argomento. Infine si auspica il coinvolgimento del Consiglio nazionale forense e le strutture di formazione decentrata presso le corti di appello”*¹¹⁶.

¹¹⁶ P. CICCULO, *Dialogo aperto sulla richiesta di enunciazione del principio di diritto ai sensi dell'art. 363 c.p.c.* in *Riv. dir. proc.*, 2017, 483 e ss.

CAPITOLO 3: IL PRINCIPIO DI DIRITTO NELL'INTERESSE DELLA LEGGE NELL'ATTUALE FORMULAZIONE. PROFILI SISTEMATICI, FUNZIONAMENTO E ULTERIORI INTERVENTI NORMATIVI PROTESI AL RAFFORZAMENTO DELLA FUNZIONE NOMOFILATTICA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Conclusa la ricostruzione storica che ha portato alla riforma del 2006 ed esaminato il relativo dibattito dottrinale, occorre analizzare nel dettaglio la nuova configurazione dell'istituto per coglierne correttamente gli elementi di discontinuità rispetto alla precedente impostazione e le possibili ricadute teorico-pratiche del suo utilizzo nell'ottica della funzione nomofilattica attribuita alla Suprema Corte.

3.1 La modifica della rubrica dell'articolo 363 c.p.c.

Innanzitutto, la riforma del 2006 ha modificato la rubrica dell'art. 363 c.p.c. il quale non è più denominato "ricorso nell'interesse della legge", ma "principio di diritto nell'interesse della legge".

Il mutamento non soltanto lessicale rispetto al vecchio testo dell'art. 363 c.p.c. è significativo: il ricorso nell'interesse della legge era finalizzato alla rimozione della sentenza viziata da illegittimità (pur senza effetti per le parti), ossia, in caso di accoglimento, all'eliminazione di una decisione assunta *contra ius*. Ora, invece, la sentenza non viene più cassata: l'intervento della Corte non ha necessariamente un intento demolitorio nei confronti del provvedimento sottoposto al suo vaglio, la Corte si limita a enunciare il principio di diritto, anche nel caso in cui ritenga il ricorso infondato¹¹⁷.

Non è casuale che l'iniziativa del Procuratore da "ricorso" sia stata derubricata a "richiesta", la scelta del legislatore in qualche modo consente di ritenere superato il dibattito dottrinale sulla natura impugnatoria o meno dell'iniziativa del Procuratore: il nuovo art. 363 c.p.c. non è un mezzo di impugnazione, neppure atipico¹¹⁸. Sicuramente questa nuova impostazione costituisce "*un rafforzamento dell'azione per il PG, il quale, non dovendo utilizzare lo strumento del "ricorso", non è soggetto alle forche caudine dell'inammissibilità ex art 360-bis cpc (e, fino al 2009, ex art. 366-bis cpc), o della "manifesta infondatezza" ex art. 375 n. 5 cpc*"¹¹⁹.

¹¹⁷ Cfr. R. TISCINI, *Il giudizio di cassazione riformato*, cit., 524; M. FORNACIARI, *L'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c.*, cit., 32 e ss.; A. CARRATTA, *Il p.m. in Cassazione promotore di nomofilachia*, in *Giur. it.*, 2018, 807 e ss.

¹¹⁸ Vedi la sentenza Cass., sez. un., 1 giugno 2010, n. 13332, già citata in nota n. 67.

¹¹⁹ A. BULGARELLI, *Il ricorso nell'interesse della legge (art. 363 cpc)*, in *Le impugnazioni del pubblico ministero ed il ricorso nell'interesse della legge (art. 363 cpc)*, Roma, 2018, 3.

L'assenza della natura impugnatoria non consente tuttavia di ritenere risolto in un senso o nell'altro il dibattito dottrinale in merito alla natura giurisdizionale dell'istituto, rispetto a cui, come accennato in precedenza¹²⁰, nemmeno la giurisprudenza della Corte risulta essere univoca.

In senso favorevole a ricondurre l'istituto all'interno della funzione giurisdizionale della Corte si possono annoverare gli interventi di Nappi secondo cui *“si può ritenere che le pronunce nell'interesse della legge previste dal nuovo testo dell'art. 363 c.p.c. siano comunque espressione di un giudizio, vale a dire di un'attività decisoria giurisdizionale”*¹²¹ e di Ricci secondo cui l'enunciazione del principio su richiesta del Procuratore fa riferimento a *“un nuovo iter, sia pur sempre di carattere giurisdizionale”*¹²². In direzione opposta Fazzalari che attribuisce all'istituto una esclusiva funzione nomofilattica, precisando che *“la nomofilachia si conferma come una distinta funzione, che non può farsi rientrare in quella giurisdizionale, ancorché sia, per il suo assolvimento, ad essa collegata”*¹²³, Criscuolo che ritiene l'affermazione del principio di diritto *“un unicum che non consente di inquadrarlo come esercizio di attività giurisdizionale”*¹²⁴, Amoroso che lo ritiene *“non riconducibile ad esercizio di giurisdizione”*¹²⁵, Reali secondo cui l'eliminazione nel dettato normativo di ogni riferimento al “ricorso” ed alla “cassazione della sentenza”, andrebbe nella direzione di negare la natura giurisdizionale dell'istituto, dando luogo a un autonomo procedimento finalizzato solo all'esercizio della nomofilachia, quale funzione distinta che non può farsi rientrare in quella giurisdizionale, ancorché ad essa collegata¹²⁶.

Come accennato in precedenza¹²⁷ va richiamato il filone dottrinale che ha inserito l'istituto all'interno di una particolare categoria interpretativa denominata di “giurisdizione consultiva” secondo la definizione coniata da Jaeger¹²⁸, e che include anche altri procedimenti come l'intervento necessario del pubblico ministero o l'attività svolta dai consulenti tecnici. In tal senso

¹²⁰ Vedi nota 67.

¹²¹ A. NAPPI, *Il sindacato di legittimità nei giudizi civili e penali di cassazione*, cit., 336, che aggiunge: *“non pare che la Corte di cassazione venga sottratta alla sua funzione giurisdizionale, perché permane sia il riferimento delle sue decisioni a casi concreti sia la struttura argomentativa tipicamente giurisdizionale della giustificazione di tali decisioni come conformi a un modello normativo o assiologico”*.

¹²² G. F. RICCI, *Il giudizio civile di cassazione*, cit., 451.

¹²³ E. FAZZALARI, *Ricorso per cassazione nel diritto processuale civile*, cit., 602 e ss.

¹²⁴ A. CRISCUOLO, *I provvedimenti ricorribili. Il ricorso nell'interesse della legge*, cit., 168.

¹²⁵ G. AMOROSO, *Il giudizio civile di cassazione*, Milano, 2012, 151 e ss., il quale qualifica come “paranormativa” la funzione nomofilattica esercitata dalla Cassazione attraverso il procedimento di cui all'art. 363 c.p.c., sollevando opportunamente perplessità in ordine alla conformità dell'istituto all'art. 102, 1° comma, Cost.

¹²⁶ G. REALI, *Il principio di diritto nell'interesse della legge*, cit., 889.

¹²⁷ Vedi pagg. 36 e 37.

¹²⁸ Vedi N. JAEGER, *Nozione, caratteri, autorità della giurisdizione consultiva*, cit., 980 e ss. Vedi anche E. ODORISIO, *Il principio di diritto nell'interesse della legge*, cit., 170 e ss.

l'enunciazione del principio di diritto ex art. 363 c.p.c. avrebbe una natura giuridica assimilabile a quella dei pareri resi dal pubblico ministero nell'ambito dei suoi poteri di intervento¹²⁹.

Ma risulta maggiormente condivisibile l'orientamento interpretativo secondo il quale la corretta collocazione giuridica dell'istituto sarebbe da individuare all'interno della cosiddetta "giurisdizione di diritto oggettivo". Tale locuzione è stata utilizzata espressamente dalla Corte Costituzionale nella pronuncia del 13 maggio 2015, n. 119, in cui la Consulta, investita della questione di costituzionalità in relazione alla natura dell'attività svolta dalla Corte di Cassazione a norma dell'art. 363 c.p.c., ha affermato che deve essere *"esclusa la necessità che il procedimento innanzi al giudice di legittimità si concluda con una decisione che abbia tutti gli effetti usualmente ricondotti agli atti giurisdizionali"* atteso che la funzione nomofilattica svolta dalla Corte di cassazione può essere *"espressione di una giurisdizione che è (anche) di diritto oggettivo, in quanto volta a realizzare l'interesse generale dell'ordinamento all'affermazione del principio di legalità, che è alla base dello Stato di diritto"*.

In realtà la categoria della "giurisdizione di diritto oggettivo" era già da tempo ben presente alla dottrina che l'aveva impiegata fin dai tempi di Calamandrei per raggruppare una serie di procedimenti caratterizzati da un requisito di segno negativo, l'assenza di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo da tutelare, cui è correlato il requisito positivo della presenza di un pubblico interesse di cui è necessaria l'attuazione¹³⁰.

Il concetto di una giurisdizione come tutela del diritto oggettivo può essere peraltro ritrovato anche nel filone dottrinale che fa riferimento a Kelsen¹³¹ secondo il quale il giudice non è solo il decisore che risolve il caso singolo, ma è soprattutto l'applicatore della legge. La giurisdizione diviene quindi una funzione statale che realizza il diritto oggettivo attraverso la decisione concreta.

E come si vedrà nel prosieguo della trattazione, la peculiarità del procedimento codificato nell'articolo 363 c.p.c. consiste esattamente nell'esercizio di una funzione giurisdizionale che ha

¹²⁹ Nota a tal proposito E. ODORISIO, *Il principio di diritto nell'interesse della legge*, cit., 171, *"a ben vedere nel ragionamento di Jaeger l'espressione giurisdizione consultiva equivale ad attività consultiva svolta da organi giurisdizionali, ma ciò non è sufficiente per dare una risposta positiva all'interrogativo se tale attività possa essa stessa essere qualificata come giurisdizionale, essendo ormai pacifico che l'appartenenza del soggetto all'apparato giurisdizionale dello Stato non basta per desumerne la natura giurisdizionale svolta dallo stesso, visto che anche i giudici possono essere chiamati, ad esempio, a svolgere attività amministrativa"*. Il termine è stato ripreso anche da L. PASSANANTE, *Il precedente impossibile*, cit., 17, secondo cui la Corte nell'applicazione dell'istituto *"non avvertirà il peso del caso concreto ed enuncerà il principio di diritto inevitabilmente più come se stesse rendendo un parere che decidendo una causa, ben consapevole che in questo contesto essa esercita una nomofilachia che si esplica in una forma consultiva piuttosto che contenziosa"*.

¹³⁰ Vedi P. CALAMANDREI, *La Cassazione civile*, vol. II, 107 e ss.; E. FAZZALARI, *Il giudizio civile di cassazione*, Milano, 1960, 192 e ss.; F. TOMMASEO, *I processi a contenuto oggettivo*, in *Riv. dir. civ.*, 1988, 500 e ss.; E. ODORISIO, *Il principio di diritto nell'interesse della legge*, cit., 172 e ss.

¹³¹ Vedi H. KELSEN, *La dottrina pura del diritto*, Torino, 1966.

come oggetto non l'accertamento dell'esistenza o meno di un determinato diritto soggettivo, ma il perseguimento di interessi generali.

3.2 La legittimazione all'attivazione dell'istituto disciplinato dall'articolo 363 c.p.c.

Il primo comma dell'articolo 363 c.p.c. stabilisce che l'intervento nomofilattico della Corte possa essere attivato su richiesta del Procuratore generale non solo con riferimento alle fattispecie tradizionali in cui le parti non abbiano tempestivamente proposto il ricorso¹³², o vi abbiano rinunciato¹³³, ma anche quando “il provvedimento non è ricorribile in cassazione e non è altrimenti impugnabile”.

Si tratta di un ampliamento significativo delle opzioni poste dall'ordinamento a disposizione del Procuratore generale per richiedere alla Corte l'espressione del principio di diritto in quanto una interpretazione estensiva del dettato normativo può consentire di esperire la richiesta non solo in relazione ai casi espressamente codificati del decorso dei termini¹³⁴ e della rinuncia¹³⁵, ma anche in tutti quei casi in cui la Corte non abbia potuto valutare nel merito la sentenza¹³⁶, quindi

¹³² Vedi G. RUFFINI, *Sulla richiesta di enunciazione del principio di diritto da parte del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione*, cit., 4: “la proponibilità della richiesta da parte del Procuratore generale è evidentemente subordinata all'inutile decorso del termine di impugnazione, ovvero all'intervenuta rinuncia ad un ricorso tempestivamente proposto; con la conseguenza che, al di fuori dell'ipotesi contemplata nell'art. 420-bis c.p.c., il potere non potrà essere esercitato, prima della pronuncia della sentenza definitiva [...]”.

¹³³ Vedi G. RUFFINI, *Sulla richiesta di enunciazione del principio di diritto da parte del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione*, cit. 4 e ss., che ritiene che il Procuratore non debba necessariamente attendere il decorso dei termini per impugnare in capo alle parti: qualora dopo la richiesta del Procuratore le parti abbiano impugnato si potrà “applicare analogicamente l'art. 335 c.p.c., disponendo la riunione d'ufficio del ricorso per cassazione instaurato ad iniziativa di parte e del giudizio autonomamente incardinato a seguito dell'iniziativa del Procuratore generale; con la conseguenza che, sulla richiesta di enunciazione del principio di diritto formulata dal Procuratore generale, la Corte dovrà decidere soltanto dopo aver dichiarato inammissibile il giudizio eventualmente instaurato su domanda di parte, indipendentemente dal fatto che la questione sia ritenuta «di particolare importanza»”.

¹³⁴ Secondo quanto stabilito dagli artt. 325, 326 e 327 c.p.c. se i termini perentori ivi fissati vengono fatti decorrere senza che l'impugnazione venga proposta dalla parte soccombente si verifica la decadenza dall'impugnazione stessa, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza.

¹³⁵ Ai sensi dell'art. 390 c.p.c. la parte con atto sottoscritto ha la facoltà di rinunciare espressamente al ricorso.

¹³⁶ Vedi F. LUISO, *Diritto processuale civile*, II, Milano, 2019.

l'acquiescenza¹³⁷, l'inammissibilità¹³⁸, l'improcedibilità¹³⁹ e secondo parte della dottrina anche l'estinzione¹⁴⁰.

Nota in ogni caso Odorisio che l'interpretazione estensiva risulta del tutto coerente con la *ratio* originaria dell'istituto: “*la formula dell'art. 25 del decreto del 1790 laddove prevedeva l'iniziativa del Procuratore Generale quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini, lungi dal voler restringere il ricorso del Procuratore a tale specifica ipotesi, era meramente esemplificativa di tutti i casi nei quali l'attribuzione della legittimazione a ricorrere alle parti avrebbe potuto essere inidonea a scongiurare il rischio di non consentire alla Corte di censurare l'erronea decisione contenuta nella sentenza*”¹⁴¹.

Il rigetto di una interpretazione restrittiva ed eccessivamente appiattita sulle *verba legis* è quindi in linea con la finalità predominante dell'istituto che è quella di consentire alla Corte di intervenire ogni qual volta si presenti una anomalia giuridica rintracciabile in una decisione fondata su presupposti erronei per evitare che l'errore si riproduca e si diffonda epidemicamente nel sistema¹⁴².

Rispetto alle altre fattispecie esplicitate dal testo normativo il riferimento è evidentemente a tutti quei provvedimenti per i quali si esclude non solo il ricorso per cassazione ordinario ai sensi dell'art. 360 c.p.c., ma anche la possibilità del ricorso ex art. 111, 7. comma, Cost., in quanto non aventi a oggetto una statuizione su diritti soggettivi con possibile efficacia di giudicato, pronunce quindi che risultano prive dei requisiti della decisorietà e della definitività (ad esempio, i

¹³⁷ Secondo l'art. 329 c.p.c., successivamente alla pubblicazione della sentenza, la parte può formulare acquiescenza espressa attraverso una dichiarazione esplicita di accettazione della pronuncia o di rinuncia all'impugnazione. Può inoltre configurarsi un'acquiescenza tacita laddove la parte abbia assunto comportamenti inequivocabili che appaiano incompatibili con la volontà di avvalersi di mezzi di impugnazione.

¹³⁸ L'inammissibilità del ricorso in Cassazione si può verificare in relazione a diverse disposizioni codicistiche. Innanzitutto l'art. 360-bis c.p.c. stabilisce che il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di Cassazione e dall'esame dei motivi non emergono elementi per confermare o mutare tale orientamento e quando la censura relativa alla violazione dei principi del giusto processo è manifestamente infondata. Un'altra causa di inammissibilità del ricorso in Cassazione è contemplata espressamente dall'art. 365 c.p.c. in base a cui il ricorso in Cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'apposito albo degli avvocati cassazionisti e munito di procura speciale. Infine l'art. 366 c.p.c., nel dare corpo al cosiddetto principio di autosufficienza, enumera gli elementi costitutivi del ricorso che devono essere necessariamente presenti nel contenuto dell'atto pena l'inammissibilità dello stesso.

¹³⁹ I casi di improcedibilità del ricorso per cassazione sono disciplinati dall'art. 369 c.p.c. che impone alla parte termini perentori per il deposito del ricorso e degli atti connessi.

¹⁴⁰ L'articolo 391 c.p.c. come modificato nel 2016 disciplina la procedura per la pronuncia di estinzione del processo di Cassazione facendo riferimento non solo all'ipotesi di rinuncia al ricorso, ma anche a quella dell'estinzione del processo disposta per legge.

¹⁴¹ E. ODORISIO, *Il principio di diritto nell'interesse della legge*, cit., 247.

¹⁴² Cfr. L. SALVANESCHI, *L'iniziativa nomofilattica del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nell'interesse della legge*, cit., 80: “*la ratio dell'istituto è quella di consentire l'enunciazione del principio di diritto quando vi è un interesse generale e, per ragioni non attinenti al merito, il principio stesso non può essere enunciato attraverso gli ordinari canali contenziosi. L'interesse generale che è alla base della disposizione non ne consente quindi interpretazione diversa da quella estensiva, che è l'unica in linea con il fondamento dell'istituto*”.

provvedimenti cautelari, quelli di giurisdizione volontaria e in generale i provvedimenti a carattere provvisorio o a cognizione sommaria)¹⁴³, purché non siano soggetti ad un altro mezzo di revisione¹⁴⁴. L'iniziativa del Procuratore generale potrebbe essere consentita anche in riferimento ai provvedimenti astrattamente impugnabili, ma in concreto non impugnati dalle parti. In tal senso quindi potrebbero essere oggetto di richiesta di enunciazione del principio di diritto anche sentenze d'appello non impugate nei termini e persino sentenze di primo grado non appellabili per decorrenza termini¹⁴⁵.

La dottrina non ritiene invece che l'interpretazione estensiva possa essere applicata alle sentenze non definitive relative a questioni non autonomamente impugnabili dinanzi all'organo di legittimità ai sensi dell'art. 361 c.p.c.¹⁴⁶: solo nel caso della risoluzione in via pregiudiziale di questioni concernenti contratti o accordi collettivi di lavoro nazionale ex art. 420-bis c.p.c., infatti, il potere della Corte può essere esercitato in presenza di una pronuncia non definitiva¹⁴⁷.

Secondo Ianniruberto *“è da ritenere che il procedimento può essere attivato per i provvedimenti: anticipatori di condanna, camerali su reclamo ex art. 739 c.p.c., cautelari*

¹⁴³Cfr. L. SALVANESCHI, *L'iniziativa nomofilattica del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nell'interesse della legge*, cit., 80; G. MONTELEONE, *Il nuovo volto della Cassazione civile*, cit., 943 e ss.; M. FORNACIARI, *L'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c.*, cit., 32 e ss.; G. AMOROSO, *Il giudizio civile di cassazione*, cit., 150; E. ODORISIO, *Il principio di diritto nell'interesse della legge*, cit., 283 e ss. secondo il quale *"la nozione dei provvedimenti avverso i quali sarebbe possibile la richiesta del Procuratore Generale, si dovrebbe ricavare a contrario dalla nozione di provvedimenti non ricorribili in Cassazione ex art. 111 Cost."*; G. SCARSELLI, *Circa il (supposto) potere della Cassazione di enunciare d'ufficio il principio di diritto nell'interesse della legge*, cit., 3340 e ss.; R. TISCINI, *Il ricorso straordinario in cassazione*, Torino, 2005, p. 101, 238; G. IANNIRUBERTO, *Il principio di diritto nelle controversie di lavoro (riflessioni sugli artt. 363 e 374 c.p.c. riformati)*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2010, 3.

¹⁴⁴ Vedi L. SALVANESCHI, *L'iniziativa nomofilattica del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nell'interesse della legge*, cit., 81, secondo cui: *“con riferimento poi alla loro natura di provvedimenti non altrimenti impugnabili, la impugnabilità va intesa nel suo senso lato di rivedibilità del provvedimento da altro o dallo stesso giudice, sulla base di un motivo di critica. Questo requisito va quindi letto nel senso della mancanza di un mezzo di revisione del provvedimento anche non strettamente riportabile alle impugnazioni in senso tecnico, qual è in primo luogo il reclamo quando sia previsto quale strumento di controllo della correttezza di un provvedimento giurisdizionale”*.

¹⁴⁵ Vedi L. SALVANESCHI, *L'iniziativa nomofilattica del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nell'interesse della legge*, cit., 81. In realtà permangono dubbi rispetto alla possibilità di estendere l'applicazione dell'istituto alle sentenze di primo grado, stante che queste, spirati i termini, non potrebbero essere ricorribili in Cassazione ma si veda E. ODORISIO, *Il principio di diritto nell'interesse della legge*, cit., 256, che afferma: *“a mio avviso, questa possibilità deve essere ammessa, in primo luogo in quanto non vi sono elementi che giustifichino un'interpretazione restrittiva dell'art. 363, comma 1, c.p.c. e in secondo luogo in quanto non vi sarebbe nulla di singolare se il legislatore nella prospettiva del potenziamento della nomofilachia avesse deciso di estendere l'iniziativa del Procuratore Generale anche ai provvedimenti di primo grado, non diversamente, peraltro, da quanto avviene in Francia dove si è già registrato un analogo mutamento normativo”*.

¹⁴⁶ Si tratta delle sentenze di condanna generica alla prestazione ex art. 278 c.p.c. e delle sentenze che decidono una o alcune delle domande senza definire l'intero giudizio, rispetto a cui la parte soccombente può riservarsi di impugnare. Vedi E. ODORISIO, *Il principio di diritto nell'interesse della legge*, cit., 257.

¹⁴⁷ Laddove si verifichi una controversia individuale di lavoro ai sensi dell'art. 409 c.p.c. e la clausola contrattuale da cui dipende la risoluzione del contenzioso sia di contenuto oscuro e possa prestarsi a diverse e contrastanti letture interpretative, oppure sia sospettabile di nullità o inefficacia, il giudice di merito può emanare una sentenza non definitiva che decide sulla questione pregiudiziale sollevata e che può essere impugnata con ricorso immediato in Cassazione.

anticipatori o conservativi di secondo grado, cautelari, di volontaria giurisdizione, camerali ex art. 2409 c.c. in tema di amministrazione delle società per azioni, emessi nel corso di una procedura fallimentare, ovvero di idoneità all'adozione."¹⁴⁸

3.3 La giurisprudenza della Corte sui presupposti per l'enunciazione del principio di diritto.

Sul tema può essere interessante analizzare la giurisprudenza della Corte per trarne indicazioni di carattere generale sui presupposti per l'enunciazione del principio di diritto, sugli aspetti procedurali e sulle condizioni di ammissibilità.

In Cass., sez. un., 1 giugno 2010, n. 13332, la richiesta del Procuratore generale viene dichiarata ammissibile in quanto il provvedimento esaminato consiste in un decreto del Tribunale per i minorenni in tema di accertamento della sussistenza dei requisiti di idoneità per l'adozione internazionale che si configura quale "*provvedimento interlocutorio e privo di forza potenziale di giudicato che si limita a concludere un procedimento (di volontaria giurisdizione) volto alla tutela dell'unico interesse presso in considerazione dalla legge, vale a dire, quello del minore, ed è soltanto reclamabile alla sezione per i minorenni della Corte d'appello, contro il cui provvedimento non è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost*". In questa pronuncia peraltro la Corte evidenzia come, in forza dell'astrazione dallo *ius litigatoris*, il provvedimento censurato rappresenti solo il prius cronologico e logico della pronuncia, potendo quindi prescindere l'intervento della Corte sollecitato dal Procuratore generale da una necessaria correlazione con il caso concreto oggetto del provvedimento.

Questa impostazione viene contraddetta da Cass., sez. un., 11 gennaio 2011, n. 404, in cui la Corte dichiara inammissibile la richiesta del Procuratore, stigmatizzandone la genericità e l'astrattezza. Afferma infatti la Corte che tra il provvedimento oggetto della richiesta e la supposta enunciazione del principio di diritto sussiste una relazione di mera occasionalità, quando invece è necessaria la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità-dipendenza: il principio enunciato dalla Corte deve necessariamente conseguire l'obiettivo di denunciare l'ingiustizia o l'irritualità del provvedimento censurato, perchè solo in tal modo si impedisce che una *regula iuris* erronea possa essere riaffermata in futuro e si può dettare una nuova regola a cui dovranno conformarsi coloro che si troveranno in futuro in situazioni analoghe. Le questioni di diritto oggetto della richiesta del Procuratore devono necessariamente avere stretta attinenza con quelle oggetto del provvedimento

¹⁴⁸ G. IANNIRUBERTO, *Il «nuovo volto» dell'art. 363 c.p.c.*, cit., 1088.

impugnato: l'istituto non può essere utilizzato come strumento “*preventivo o addirittura esplorativo*”, al fine di ottenere dalla Suprema Corte pronunce su “*questioni astratte o, in ogni caso, non pertinenti alla specifica vertenza*”¹⁴⁹.

Successivamente in Cass., sez. un., 18 novembre 2016, n. 23469, nell'ambito di una pronuncia inerente un provvedimento cautelare¹⁵⁰, la Corte, nel ritenere ammissibile la richiesta del Procuratore Generale ai sensi dell'art. 363, comma 1, c.p.c. individua espressamente i presupposti processuali necessari per la formulazione dell'istanza: “*a) l'avvenuta pronuncia di almeno uno specifico provvedimento giurisdizionale non impugnato o non impugnabile, tanto meno per Cassazione; b) la reputata illegittimità del provvedimento stesso (o, in caso di pluralità di provvedimenti divergenti, di almeno uno di essi), quale indefettibile momento di collegamento ad una controversia concreta; c) un interesse della legge, quale interesse pubblico o trascendente quello delle parti, all'affermazione di un principio di diritto per l'importanza di una sua formulazione espressa*”.

Sentenze susseguenti dimostrano come la Corte abbia progressivamente ampliato il raggio di ammissibilità delle richieste di enunciazione del principio di diritto facendo leva sulla centralità della funzione nomofilattica a discapito del necessario aggancio con la tutela dello *ius litigatoris*.

Si veda ad esempio Cass., sez. un., 20 settembre 2017, n. 21854 in cui la Corte, nell'accogliere la richiesta del Procuratore generale relativamente ad alcuni provvedimenti emessi in sede di esercizio della giurisdizione cautelare sull'istanza di sospensione dell'esecuzione, afferma che la legittimità della richiesta “*è avvalorata dalla logica dell'istituto ridisegnato dalla riforma del 2006, diretta ad assicurare un intervento nomofilattico della Corte di Cassazione al di là della tutela dello jus litigatoris e, quindi, nell'interesse dell'ordinamento, risultando più funzionale all'intenzione del legislatore di agevolare interventi nomofilattici tempestivi e solleciti della Corte anche in situazioni nelle quali i contrasti di giurisprudenza di merito insorgano su questioni nuove oppure su materie idonee a dar luogo a contenziosi seriali o comunque di grande impatto sociale*”.

¹⁴⁹ Vedi L. SALVANESCHI, *L'iniziativa nomofilattica del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nell'interesse della legge*, cit., 73, secondo cui: “*La giurisprudenza fa di questo presupposto un indefettibile momento di collegamento dello strumento di cui all'art. 363 c.p.c. con una controversia concreta, stigmatizzato dall'ultima parte del primo comma della disposizione, laddove prevede che il principio di diritto enunciato dalla Corte debba essere quello al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi*”; E. ODORISIO, *Il principio di diritto nell'interesse della legge*, cit., 353.

¹⁵⁰ Il tema sottoposto all'attenzione della Corte da parte del Procuratore generale concerneva un contrasto giurisprudenziale in relazione all'ammissibilità della tutela cautelare nei confronti delle notizie diffamatorie pubblicate sui giornali online. In particolare il principio di diritto richiesto era diretto ad affermare l'assimilazione del giornale pubblicato con mezzo telematico a quello in formato cartaceo con conseguente divieto di provvedimento cautelare inibitorio, nel caso in cui venga dedotto il contenuto diffamatorio di notizie ivi pubblicate, in quanto si tratta di prodotto editoriale sottoposto alla normativa di rango costituzionale e di livello ordinario, che disciplina l'attività di informazione professionale diretta al pubblico.

Si veda inoltre Cass. 11 marzo 2019, n. 6977, in cui la Corte, pur sottolineando come tale intervento debba essere connotato dal carattere dell'eccezionalità, rileva come risulti possibile pronunciare una regola di giudizio *"che, sebbene non influente nella concreta vicenda processuale, serva tuttavia come criterio di decisione di casi analoghi o simili, proprio per la valenza generale che l'affermazione di diritto riveste. [...]. Il presupposto essenziale - prima ancora di quello dell'impossibilità giuridica o di fatto per la Corte di pronunciarsi altrimenti sulla questione di particolare importanza, indicato dal comma 1 della norma con riferimento al ricorso proposto dal Procuratore Generale, o di quello dell'avvenuta declaratoria di inammissibilità del ricorso, postulata dal comma 3, con riferimento alla pronuncia di diritto che la Corte può effettuare "anche d'ufficio" - è costituito, dunque, dalla sussistenza di un interesse della legge, quale interesse pubblico e trascendente quello delle parti, all'affermazione di un principio di diritto per l'importanza di una sua formulazione espressa"*.

Da menzionare infine Cass., sez. un., 8 luglio 2021, n. 19427, in cui, in relazione alla richiesta del Procuratore generale di enunciazione nell'interesse della legge di alcuni principi di diritto ai quali il Tribunale di Roma avrebbe dovuto attenersi nel corso del procedimento monitorio azionato da un avvocato per ottenere il pagamento di compensi per prestazioni professionali, la Suprema Corte ha qualificato come ammissibile la richiesta della Procura Generale in quanto il provvedimento di rigetto del ricorso per decreto ingiuntivo non è ricorribile in cassazione non essendo suscettibile di passare in cosa giudicata e ha evidenziato la necessità di perseguire un'applicazione sincronica uniforme della risoluzione della questione di diritto stante la sussistenza di orientamenti contrastanti presso alcuni tribunali d'Italia.

3.4. Altre ipotesi di fattispecie legittimanti.

Risulta in linea di massima ammissibile la richiesta del Procuratore generale finalizzata a verificare l'opportunità di un *revirement* della Corte rispetto a precedenti orientamenti sostenuti dalla Corte o dai giudici di merito¹⁵¹. Su questo aspetto si tornerà più avanti quando si affronterà l'interazione tra la pronuncia nell'interesse della legge e l'*overruling* del precedente giurisprudenziale.

Non sembrerebbe invece consentita l'enunciazione del principio di diritto su richiesta del Procuratore rispetto al regolamento di giurisdizione attivabile ai sensi dell'art. 41 c.p.c.: in questo

¹⁵¹ In tal senso si esprime G. RUFFINI, *Sulla richiesta di enunciazione del principio di diritto da parte del procuratore Generale presso la Corte di cassazione*, cit., 223 e ss.

caso infatti, laddove le parti non abbiano proposto o abbiano rinunciato alla proposizione del regolamento, non ci si potrebbe trovare davanti a una decisione assunta dal giudice di merito in relazione alla quale pronunciarsi rispetto al principio di diritto a cui il giudice avrebbe dovuto attenersi¹⁵².

Ci si chiede inoltre se tra i provvedimenti che possono essere oggetto del procedimento possano rientrare le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti che come è noto ai sensi dell'art. 111 cost. possono essere impugnate in Cassazione solo per motivi attinenti alla giurisdizione (sul tema la giurisprudenza è decisamente univoca, vedi *ex multis* Cass., sez. un., 26 gennaio 2009 n. 1853¹⁵³: la Corte può esclusivamente intervenire per contenere gli straripamenti del giudice amministrativo e del giudice contabile dai limiti della loro giurisdizione, essendole precluso sindacare il *quomodo* dell'esercizio di tale giurisdizione). Parte della dottrina si è però spinta ad affermare che, in considerazione del fatto che il confine tra la sfera di intervento del giudice ordinario e quella del giudice speciale è divenuto più sfumato, soprattutto a seguito delle riforme del 1998 e del 2000 e del *grand arret* del 1999 in materia di risarcimento degli interessi legittimi¹⁵⁴, non possa essere a priori escluso che la Cassazione in casi limite scrupolosamente selezionati e di fronte a questioni di eccezionale rilevanza, possa intervenire con l'affermazione di principi di diritto, in modo da consentire un dialogo con altri settori della giurisdizione, altrimenti esclusi dalla sua nomofilachia¹⁵⁵.

¹⁵² Vedi E. ODORISIO, *Il principio di diritto nell'interesse della legge*, cit., 299 e ss., che ritiene il vincolo posto dalla norma insuperabile. Ma vedi in giurisprudenza Cass., sez. un., 28 dicembre 2007, n. 27187, in cui la Corte afferma che la rilevata inammissibilità dell'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione costituisce uno dei presupposti per il riconoscimento della legittimazione del Procuratore a formulare la richiesta ex art. 363 c.p.c.

¹⁵³ Il ricorrente lamentava che il giudice amministrativo avesse ommesso di pronunciarsi su una domanda di risarcimento danni, proposta in un giudizio amministrativo: il Consiglio di Stato infatti aveva annullato l'atto amministrativo, ma non si era espresso sul risarcimento. La Corte dichiara il ricorso inammissibile in quanto “*il ricorso avverso la sentenza del Consiglio di Stato con il quale si deduce l'omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento dei danni, può integrare il motivo di ricorso per cassazione previsto dall'art. 362, comma 2, n. 5, cod. proc. civ., solo se tale domanda sia stata proposta nel giudizio amministrativo in via subordinata rispetto alla domanda di annullamento dell'atto amministrativo lesivo e se il giudice amministrativo, annullando l'atto, abbia ommesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata di risarcimento*”.

¹⁵⁴ Cass., sez. un., 22 luglio 1999, n. 500.

¹⁵⁵ Vedi G. IMPAGNATIELLO, *Principio di diritto nell'interesse della legge e funzione nomofilattica della Cassazione*, cit., 938. Ma vedi G. IANNIRUBERTO, *Il «nuovo volto» dell'art. 363 c.p.c.*, cit., 1087, secondo cui “*una siffatta opinione, se riferita allo stato attuale, appare poco conciliabile con il vigente assetto costituzionale*”. Vedi anche E. ODORISIO, *Il principio di diritto nell'interesse della legge*, cit., 293, secondo cui “*l'art. 363 c.p.c. nel consentire l'iniziativa del Procuratore Generale rispetto ai provvedimenti non ricorribili in Cassazione, è norma di rango primario, sicché, pena la sua illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 111 Cost., non può essere interpretata nel senso di ammettere l'intervento della Corte di cassazione rispetto a quei provvedimenti e per quei motivi per i quali, invece, tale disposizione esclude l'accesso alla Suprema Corte*”. Non a caso A. PROTO PISANI, *Crisi della Cassazione: la (non più rinviabile) necessità di una scelta*, in *Foro.it.*, 2007, 126, auspica espressamente una modifica dell'art. 111 che renda ammissibile il ricorso per cassazione per violazione di legge anche contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. Similmente R. RORDORF, *Pluralità delle giurisdizioni ed unitarietà del diritto vivente: una proposta*, in *Foro it.*, 2017, propone di attribuire alla Cassazione una funzione nomofilattica ultima, rispetto alle giurisdizioni speciali, almeno sulle questioni di maggiore rilievo sistematico e di principio, quando entri in gioco la tutela dei diritti soggettivi e quando si configuri in proposito la necessità di un coordinamento con l'esercizio di

La Corte tuttavia in recenti pronunce ha ribadito il proprio *self restraint* cautelativo sulla questione. In Cass., sez. un., 20 gennaio 2023, n. 1886, la Corte, a fronte della richiesta di parte di enunciare un principio di diritto in materia urbanistica di competenza della giustizia amministrativa, ha affermato che il potere attribuitole dall'art. 363, comma 3, c.p.c. può essere esercitato solo all'interno dell'esercizio del proprio sindacato istituzionale e quindi non in relazione alle sentenze dei giudici speciali che sono ricorribili per cassazione solo per motivi attinenti alla giurisdizione. In Cass., sez. un., 28 novembre 2024, n. 30605, la Corte afferma che il potere ex art. 363, comma 3, c.p.c. *"non può essere esercitato con riferimento alla interpretazione delle norme che il giudice speciale è tenuto ad applicare ai fini della risoluzione della controversia ad esso rimessa e rispetto alla quale è munito di giurisdizione. L'intervento sollecitato, infatti, finirebbe per assegnare alla Corte di Cassazione, rispetto alle giurisdizioni speciali, un ruolo diverso da quello disegnato dalla Carta Costituzionale, ossia quello, non consentito, di garante della legittimità comunitaria, convenzionale e costituzionale delle pronunce rese dal giudice amministrativo o contabile"*.

Da questa panoramica sui presupposti che consentono alla Corte di enunciare il principio di diritto su richiesta del Procuratore si può comunque cogliere in linea generale la logica sottesa al potenziamento dell'istituto introdotto con la riforma del 2006: moltiplicare le occasioni e le situazioni che legittimano la Corte a esercitare nella sua forma più astratta e generale la funzione nomofilattica. Le oscillazioni rilevate nell'orientamento della Corte rispetto alla necessità o meno che la pronuncia risulti in qualche modo ancorata al provvedimento impugnato non offuscano la sostanza della questione: tramite il potere attribuitole dall'art. 363 c.p.c. la Corte può fissare all'interno del proprio provvedimento un'interpretazione della norma che inevitabilmente assume un carattere di universalità.

3.5. Il procedimento

Da un punto di vista procedimentale la nuova formulazione dell'art. 363 c.p.c. disciplina, sia pure sommariamente, il contenuto e le modalità di presentazione della richiesta del Procuratore Generale, stabilendo che questa deve contenere una sintetica esposizione del fatto e delle ragioni di diritto¹⁵⁶, e che deve essere rivolta al Primo Presidente della Corte; inoltre viene regolamentato,

attività giurisdizionali rimesse ad un giudice speciale.

¹⁵⁶ Come affermato dalla dottrina prevalente mediante l'istituto di cui all'art. 363 c.p.c. deve essere dedotto l'errore di diritto in cui è incorso il giudice di merito, quindi nell'ipotesi che venga ravvisato un vizio di legittimità e non anche di motivazione, cfr. G. IANNIRUBERTO, *Il «nuovo volto» dell'art. 363 c.p.c.*, cit., 1086; E. ODORISIO: *Giudizio di fatto e giudizio di diritto nell'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge* in C. PUNZI, *Giudizio di fatto e giudizio di diritto*, cit., 251 secondo il quale il comma 1 dell'art. 363 prevede una chiara correlazione tra la questione di diritto oggetto della richiesta del procuratore e le questioni di diritto decise dal giudice di merito: la richiesta del

ancora più sommariamente, il procedimento, prevedendosi la possibilità di assegnazione dell'istanza alle Sezioni Unite, ove la questione rivesta particolare importanza.

Si ritiene, come peraltro attestato in giurisprudenza da, *inter alia*, Cass., sez. un., 1 giugno 2010, n. 13332 e Cass., sez. un., 18 novembre 2016, n. 23469, che l'iniziativa del Procuratore possa essere sollecitata anche da soggetti terzi, quali associazioni e in generale soggetti che si occupano della tutela di interessi diffusi.

Sulla base della lettera del comma 2 dell'art. 363 c.p.c. si può ritenere che il Primo Presidente, al quale la richiesta del Procuratore è rivolta, non possa respingerla o dichiararla inammissibile per vizi di forma¹⁵⁷, ma debba necessariamente assegnarla ad una Sezione Semplice oppure alle Sezioni Unite; l'unica scelta concessagli è infatti quella di optare per le Sezioni Unite, quando ritenga che la questione sia "di particolare importanza". Si può quindi affermare che il Procuratore sia "*l'unico soggetto dell'ordinamento ad avere un vero e proprio diritto ad una pronuncia della Cassazione, sia pure solo nell'interesse della legge*"¹⁵⁸.

Pur nel silenzio del legislatore non si ritiene possa essere stabilito alcun termine finale per la proposizione dell'istanza del Procuratore, senza quindi nessuna innovazione rispetto alla formulazione originaria della pronuncia della Corte nell'interesse della legge di cui all'art. 519 del codice del 1865: la decisione sull'*an* e sul *quando* dare impulso al procedimento è rimessa alla valutazione discrezionale del Procuratore¹⁵⁹. Ugualmente non è previsto alcun termine iniziale, in quanto se la richiesta del Procuratore viene effettuata in riferimento a provvedimenti non ricorribili o non altrimenti impugnabili rispetto a questi non sussiste alcun decorso temporale astrattamente prevedibile per l'impugnazione, se la richiesta viene effettuata rispetto a provvedimenti successivamente impugnati dalle parti si potrà procedere con la riunione d'ufficio dei due procedimenti¹⁶⁰.

Uno dei temi più discussi rispetto al procedimento ex art. 363 c.p.c. attivato su richiesta del Procuratore riguarda la necessità o meno di attivazione del contraddittorio con conseguente notifica

procuratore riguarda quindi la questione se il principio di diritto utilizzato dal giudice di merito sia quello a cui avrebbe dovuto attenersi. Il riferimento perciò è a eventuali violazioni dei numeri da 1 a 4 dell'art. 360 comma 1, non alle violazioni del numero 5 che attengono non al diritto ma al fatto; diversamente invece accade con riferimento alla pronuncia officiosa rispetto a cui l'ambito di cognizione della corte non sembra subire nessuna delimitazione.

¹⁵⁷ Vedi E. ODORISIO, *Il principio di diritto nell'interesse della legge*, cit., 354, in cui si dà atto che non sussistono agli atti riscontri di censure sulle richieste della Procura sotto l'aspetto formale. Nota comunque A. BRIGUGLIO, *Commentario alle riforme del processo civile*, Padova, 2007, 114, che, laddove risulti non corredata della sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto, come espressamente previsto dalla norma, la richiesta non potrebbe ritenersi immune da un rigetto per inammissibilità.

¹⁵⁸ A. BULGARELLI, *Il ricorso nell'interesse della legge (art. 363 cpc)*, cit., 4.

¹⁵⁹ Vedi G. IANNIRUBERTO, *Il nuovo volto dell'art. 363 c.p.c.*, cit., 1089; E. ODORISIO, *Il principio di diritto nell'interesse della legge*, cit., 354.

¹⁶⁰ Vedi nota 133.

alle parti dell'iniziativa. Da un lato infatti si evidenzia la necessità di comunicare alle parti l'iniziativa per ragioni generali di “*correttezza nel rapporto tra poteri dello Stato e soggetti privati*”¹⁶¹, auspicando una trattazione in udienza pubblica con possibilità per le parti di interloquire e presentare memorie. Dall'altro si afferma la non necessità di instaurazione del contraddittorio con le parti e quindi la superfluità della notifica della richiesta in oggetto, in considerazione dell'inefficacia per dette parti della pronuncia adottata dalla Cassazione¹⁶². Non mancano i commentatori che hanno rilevato che se la ragione per cui non è richiesta l'instaurazione del contraddittorio è la carenza di interesse delle parti il problema dovrebbe porsi in termini differenti laddove la domanda del Procuratore concerne provvedimenti rientranti nella fattispecie degli atti non altrimenti ricorribili in Cassazione. Non è infatti da escludere l'ipotesi che l'enunciazione del principio di diritto su provvedimenti non (o non più) impugnabili, potrebbe avere effetti riflessi su situazioni connesse, o comunque dipendenti, dalla decisione della Corte: il riferimento è ai provvedimenti cautelari o di giurisdizione volontaria che potrebbero essere modificati o revocati sulla base del *dictum* responsabilizzante enunciato dalla Corte, ma anche ai provvedimenti emessi durante una procedura fallimentare o in tema di amministrazione delle società per azioni ex art. 2409 c.c. che, pur non essendo impugnabili, possono essere connessi con altri provvedimenti ed incidere sulla loro sorte¹⁶³.

Nota però a questo proposito Odorisio che “*poiché (...) l'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge può eventualmente rilevare ai fini della revoca e della modifica solo alla stregua di un qualsiasi altro precedente, ciò non è sufficiente per consentire alle parti di partecipare al giudizio*”¹⁶⁴. L'impostazione restrittiva di questa interpretazione dottrinale poggia sulla considerazione che la pronuncia nell'interesse della legge non avrebbe una forza vincolante più autorevole rispetto a quella che connota qualunque altra pronuncia dell'organo di legittimità. Sicuramente la pronuncia nell'interesse della legge effettuata dalla Corte rispetto a un

¹⁶¹ A. BRIGUGLIO, *Commentario alle riforme del processo civile*, cit. 130.

¹⁶² Vedi L. SALVANESCHI, *L'iniziativa nomofilattica del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nell'interesse della legge*, cit., 71, che afferma “*La astrazione dallo ius litigatoris, conduce inoltre la Cassazione a escludere ogni notifica alle parti della richiesta del Procuratore generale, mancando queste ultime di legittimazione al procedimento, destinato a concludersi, per espressa disposizione normativa, con una pronuncia che non spiega effetto alcuno nei loro confronti*”; M. FORNACIARI, *L'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c.*, cit., 32 e ss.; G. AMOROSO, *La Cassazione e il precedente*, in *La Cassazione civile. Lezione dei magistrati della Corte suprema italiana* a cura di M. ACIERNO – P. CURZIO – A. GIUSTI, Bari, 2015, 186.

¹⁶³ Vedi G. IANNIRUBERTO, *Il «nuovo volto» dell'art. 363 c.p.c.*, cit., 1090, il quale afferma che “*in situazioni del genere non consentire alle parti interessate di far valere le rispettive argomentazioni può comportare – stante l'autorevolezza dell'intervento della Cassazione – una qualche lesione del diritto di difesa, con la conseguenza che, almeno in tali casi, andrebbe attivato il contraddittorio se ed in quanto in concreto sia configurabile un interesse delle parti*”. Vedi anche L. SALVANESCHI, *L'iniziativa nomofilattica del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nell'interesse della legge*, cit., 71; A. CRISCUOLO, *I provvedimenti ricorribili. Il ricorso nell'interesse della legge*, cit., 284; R. TISCINI, *Il giudizio di cassazione riformato*, cit., 732 e ss.

¹⁶⁴ E. ODORISIO, *Il principio di diritto nell'interesse della legge*, cit., 358.

provvedimento cautelare potrà avere un impatto orientativo sulla scelta delle parti in funzione dell'opportunità o meno di instaurare il giudizio di merito¹⁶⁵, ma ciò non sarebbe sufficiente a giustificare un coinvolgimento formale delle parti secondo i criteri di legittimazione alla partecipazione al procedimento impiegati in un rito contenzioso ordinario¹⁶⁶.

Sulla questione del contraddittorio si è peraltro espressa la stessa Corte che, se in epoca risalente si dimostrava possibilista sulla legittimità di partecipazione delle parti al procedimento¹⁶⁷, ha successivamente aderito alla tesi della non necessità della notifica alle parti¹⁶⁸ affermando che, in forza dell'astrazione dallo *ius litigatoris*, le parti difettano di legittimazione nei confronti di un procedimento che è destinato a concludersi con una pronuncia ininfluenza sull'esito del caso concreto e ribadendo che anche rispetto ai provvedimenti revocabili o modificabili l'interesse delle parti sarebbe comunque estraneo alla sfera di efficacia dell'art. 100 c.p.c.¹⁶⁹.

¹⁶⁵ Vedi M. TURRINI, *Rinvio pregiudiziale alla corte di cassazione e principio di diritto nell'interesse della legge*, in *Riv. dir. proc.*, 2023, 1627, secondo cui la Corte "qualora si pronunciasse nell'interesse della legge su questioni attinenti al merito della controversia in relazione ad un procedimento cautelare (con riguardo, ad esempio, al requisito del *fumus boni iuris*), fornirebbe alle parti una valutazione anticipata delle questioni che sarebbero oggetto dell'eventuale giudizio di merito. In questi casi, la pronuncia della Corte, pur emessa in sede di «giurisdizione oggettiva», potrebbe influenzare indirettamente lo sviluppo della controversia da cui ha tratto origine, anche favorendone una soluzione stragiudiziale con conseguente deflazione del contenzioso".

¹⁶⁶ Sulla problematica della funzione e dell'efficacia del precedente giurisprudenziale nel nostro ordinamento si tornerà *amplius* nel prosieguo della trattazione, basti per ora prendere atto che è ben radicata una tendenza dottrinale che ritiene superate le categorie tradizionali che affermano la separazione netta tra sistemi di *civil law* in cui il precedente avrebbe solo forza persuasiva e sistemi di *common law* in cui invece il precedente avrebbe efficacia vincolante. Vedi S. CHIARLONI, *Un mito rivisitato: note comparative sul precedente giudiziale*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2001, 631, secondo cui "sul piano dell'analisi teorica, è molto difficile individuare una differenza reale tra l'efficacia del precedente «vincolante» anglosassone e l'efficacia del precedente «persuasivo» continentale".

¹⁶⁷ Vedi Cass., sez. un., 25 giugno 1949, n. 1592, in cui la Corte ammetteva anche il deposito di memorie e la partecipazione all'udienza delle parti.

¹⁶⁸ Vedi Cass. 12 aprile 2003, n. 5858, in cui, nella motivazione, con un *obiter*, la Corte rileva che nel procedimento in questione le parti non sarebbero portatrici di alcun interesse. Cass., sez. un., 1 giugno 2010, n. 13332, in cui la Corte afferma che l'interesse astratto alla esatta interpretazione delle norme di legge "non vale ad integrare il presupposto dell'interesse ad agire del ricorrente, che deve essere concreto, e che tale non è nel caso in cui dalla pronuncia della Corte non deriverebbe alcuna conseguenza in ordine alla controversia dedotta in giudizio". Cass., sez. un., 18 novembre 2016, n. 23469, in cui la Corte ribadisce "la non necessità del coinvolgimento, nel presente procedimento, di alcuna parte privata, vale a dire di coloro che tale veste processuale avevano ricoperto nel corso del procedimento concluso con i provvedimenti che costituiscono i presupposti della richiesta di enunciazione del principio di diritto ai sensi del primo comma dell'art. 363 cod. proc. civ."

¹⁶⁹ Cfr. E. ODORISIO, *Il principio di diritto nell'interesse della legge*, cit., 358, che, pur condividendo l'impostazione restrittiva della Corte, auspica in una prospettiva *de iure condendo* che si consenta la partecipazione delle parti non in funzione di un vero e proprio contraddittorio connesso alle ricadute pratiche sui rispettivi interessi soggettivi del principio enunciato, ma nella logica del contributo epistemico che le parti potrebbero apportare all'elaborazione concettuale della Corte, sulla falsa riga di quanto già accade nel sistema francese. Ancora più oltre si spinge B. CAPPONI, *La Corte di cassazione e la "nomofilachia" (a proposito dell'art. 363 c.p.c.)*, cit., 15, secondo cui "occorre pensare a modalità di instaurazione del contraddittorio anche con interlocutori culturali, che siano espressione delle professioni legali come dell'Accademia. Un dialogo esclusivo tra Procura e Corte non appare infatti adeguato a istruire una questione che, per definizione, non riguarda un processo e non è orientata verso il passato, bensì proiettata in un futuro che appartiene a tutti".

3.6. La pronuncia officiosa del principio di diritto.

Occorre a questo punto concentrarsi sul terzo comma dell'art. 363 c.p.c., introdotto con la riforma del 2006, che prevede, innovando sensibilmente rispetto alla formulazione precedente, la possibilità per la Corte di pronunciare il principio di diritto anche d'ufficio quando il ricorso proposto dalle parti venga dichiarato inammissibile (quindi senza che la pronuncia nell'interesse della legge possa produrre alcun effetto diretto su caso concreto) e qualora la Corte ritenga che la questione decisa sia di particolare importanza¹⁷⁰. La Cassazione dunque, allorché dichiara inammissibile il ricorso proposto da una parte, può enunciare ugualmente il principio di diritto, qualora ritenga che la questione sottoposta sia di particolare importanza.

Un primo tema di riflessione rispetto alla formulazione del comma 3 riguarda il concetto di "inammissibilità" quale presupposto legittimante per poter consentire alla Corte di enunciare d'ufficio il principio di diritto. Il concetto di inammissibilità¹⁷¹ può infatti riferirsi sia alle fattispecie concernenti i casi di non ricorribilità in Cassazione ai sensi dell'art. 111 cost., laddove il provvedimento oggetto di ricorso risulti privo dei requisiti di definitività o decisorietà¹⁷², sia a tutti gli altri casi in cui si abbia una dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ad esempio in caso di ricorso presentato fuori termine o privo dei presupposti tassativamente imposti dall'art. 360 c.p.c.¹⁷³.

¹⁷⁰ Vedi M. FORNACIARI, *L'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c.*, cit., 32 e ss., che peraltro definisce la pronuncia semi-officiosa "perché il giudizio, all'interno del quale è resa, è pur sempre frutto del ricorso, ancorché inammissibile, di una parte"; B. SASSANI, *Il nuovo giudizio di cassazione*, cit., 229 e ss.; E. ODORISIO, *Il principio di diritto nell'interesse della legge*, cit., 137; L. SALVANESCHI, *L'iniziativa nomofilattica del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nell'interesse della legge*, cit., 68, la quale peraltro nota, non del tutto correttamente, che "l'indicazione che emerge dal raffronto tra il secondo e il terzo comma dell'art. 363 c.p.c. è dunque nel senso che i due istituti regolati dalla norma, pur mossi da un medesimo intento, hanno un raggio di applicazione non coincidente. Quello affidato all'iniziativa del Procuratore generale ha infatti una sfera di operatività maggiore di quello riservato all'iniziativa officiosa della Corte". In realtà i due istituti appaiono dotati della medesima potenzialità giurisdizionale, in quanto, come si vedrà nel corso della trattazione, il concetto di "inammissibilità" inteso in chiave espansiva amplia notevolmente la sfera di intervento officioso della Corte. Inoltre, mentre in relazione all'applicazione del comma 1 la Corte potrà respingere l'istanza del Procuratore, ma in caso di accoglimento dovrà necessariamente esprimersi, nel caso del comma 3 la Corte è assolutamente libera di poter discrezionalmente stabilire se utilizzare o meno il suo potere, a seconda che ritenga o meno la questione di particolare rilevanza.

¹⁷¹ Vedi nota n. 138.

¹⁷² Vedi R. CAPONI, *Osservazioni a Cass., sez. un., 28 dicembre 2007, n. 27187*, in *Foro.it*, 2008, 768; R. VILLATA, *Corte di cassazione, Consiglio di Stato e c.d. pregiudizialità amministrativa*, in *Dir. proc. amm.*, 2009, 897 e ss.; G. SCARSELLI, *Circa il (supposto) potere della Cassazione di enunciare d'ufficio il principio di diritto nell'interesse della legge*, cit., 3333, secondo cui "interpretare ancora più estensivamente (o, se si vuole, oltre il suo tenore letterale) il già esteso art. 363 c.p.c., sia operazione davvero criticabile; ed anzi, credo che l'art. 363 c.p.c. vada invece, proprio per queste ragioni, interpretato in modo rigoroso e affatto estensivo".

¹⁷³ In tal senso G. AMOROSO, *Il giudizio civile di cassazione*, cit., 151; M. FORNACIARI, *L'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c.*, cit., 32 e ss.; G. IANNIRUBERTO, *Il «nuovo volto» dell'art. 363 c.p.c.*, cit., 1095; C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, Torino, 2010, 354; G. F. RICCI, *Il giudizio civile di cassazione*, cit., 452 e ss.; B. SASSANI, *Il nuovo giudizio di cassazione*, cit., 230; A. PROTO PISANI, *Crisi della Cassazione: la (non più rinviabile) necessità di una scelta*, cit., 122 e ss.; E. ODORISIO, *Il principio di diritto nell'interesse della legge*, cit., 265 e ss. che afferma "ciò che è importante, ai fini dell'art. 363 c.p.c., è che il ricorso non possa essere esaminato nel merito senza che abbia rilievo se il motivo impeditivo a tale esame sia riconducibile ad un vizio genetico dell'impugnazione (inammissibilità), ad un comportamento delle parti nella fase iniziale del procedimento (improcedibilità) o alla volontà di rinunciare al ricorso (estinzione)"; G. FIDELBO, *Verso il*

La giurisprudenza della Corte ha generalmente aderito a questa seconda impostazione, enunciando il principio di diritto sia in presenza di inammissibilità derivante dalla non ricorribilità del provvedimento ex art. 111 cost., sia in presenza di un'ampia casistica di fattispecie di inammissibilità tra cui *inter alia*: invalidità della notifica del ricorso in cassazione¹⁷⁴; mancata rituale instaurazione del contraddittorio¹⁷⁵; violazione dell'art. 360 bis c.p.c.¹⁷⁶; violazione del principio di autosufficienza del ricorso¹⁷⁷; nullità della procura¹⁷⁸; tardività¹⁷⁹; passaggio in giudicato della decisione impugnata¹⁸⁰; cessazione della materia del contendere¹⁸¹; carenza di interesse¹⁸²; novità della questione¹⁸³; mancanza di una pronuncia impugnabile¹⁸⁴; non congrua formulazione del quesito di diritto¹⁸⁵; estinzione all'esito di rinuncia al ricorso¹⁸⁶

Non omogenea è peraltro la lettura giurisprudenziale della Corte rispetto alle fattispecie di inammissibilità del ricorso disciplinate dall'art. 360 bis c.p.c.¹⁸⁷, ovvero quando il provvedimento

sistema del precedente? Sezioni unite e principio di diritto, Roma, 2018, 16, secondo cui nel testo di legge “l'inammissibilità è richiamata in quanto tale, senza alcuna limitazione, conferendo così all'art. 363 c.p.c. una ampia possibilità operativa, almeno in via potenziale”. E non si può non notare come parte della dottrina abbia riflettuto sugli aspetti più critici di tale lettura estensiva del dettato normativo. Vedi M. TARUFFO, *Una riforma della Cassazione civile?*, cit., 766, che rileva come i casi in cui la Corte di Cassazione potrebbe pronunciarsi ai sensi dell'art. 363 c.p.c. senza che la decisione spieghi effetti sul provvedimento impugnato siano addirittura eccessivi; G. IMPAGNATIELLO, *Principio di diritto nell'interesse della legge e funzione nomofilattica della Cassazione*, cit., 933, secondo il quale “il comma 3 dell'art. 363, munendo la Corte del potere ufficioso e ampiamente discrezionale di selezionare, nel grande mare dei ricorsi inammissibili, quelli che le consentono di affrontare in funzione nomofilattica e senza effetto per le parti questioni di notevole rilevanza, rende la tutela dello *ius constitutionis* formalmente autonoma da quella dello *ius litigatoris*: ed è superfluo sottolineare quale appeal possa avere agli occhi dei nostri giudici supremi la possibilità di proiettare la propria giurisdizione in una dimensione che va oltre il caso concreto, fungendo dichiaratamente da guida dell'interpretazione giurisprudenziale”.

¹⁷⁴ Cass. 22 novembre 2017, n. 27758.

¹⁷⁵ Cass, sez. un., 19 dicembre 2009, n. 26804.

¹⁷⁶ Cass., sez. un., 22 dicembre 2011, n. 28335.

¹⁷⁷ Cass. 9 novembre 2015, n. 22810.

¹⁷⁸ Cass. 11 settembre 2009, n. 19697.

¹⁷⁹ Cass. 24 settembre 2015, n. 18978.

¹⁸⁰ Cass. 7 marzo 2013, n. 5705.

¹⁸¹ Cass. 7 giugno 2017, n. 14158.

¹⁸² Cass., sez. un., 9 novembre 2009, n. 23668.

¹⁸³ Cass. 9 novembre 2015, n. 22810.

¹⁸⁴ Cass., sez. un., 30 settembre 2009, n. 20935.

¹⁸⁵ Cass., sez. un., 26 giugno 2009, n. 15031.

¹⁸⁶ Cass., 28 febbraio 2023, n. 6074.

¹⁸⁷ La Corte ha oscillato tra un'interpretazione della norma che qualifica l'ipotesi disciplinata dall'articolo 360 bis c.p.c. come manifesta infondatezza e un'interpretazione che invece aderisce correttamente alla qualificazione dell'ipotesi come di inammissibilità. Sull'ordinanza Cass., sez. un., 6 settembre 2010, n. 19051, che sposa la prima interpretazione ci si soffermerà *amplius*, ma si veda anche Cass., sez. un., 22 dicembre 2011, n. 28335, in cui viene detto che *l'art. 360-bis c.p.c. qualifica la fattispecie sopra richiamata come ipotesi di ricorso inammissibile, ma queste sezioni unite hanno chiarito che essa attiene ad un caso di manifesta infondatezza che, in quanto non involge l'esame del fondo o del merito delle censure, non preclude, così come la declaratoria di inammissibilità, l'applicazione della enunciazione di ufficio di eventuali nuovi principi di diritto nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363 c.p.c., se le questioni trattate siano di particolare importanza*. Un diverso, se non opposto, orientamento emerge in Cass. 26 luglio 2016, n. 15513, in cui la Corte afferma non sussistere “alcun ostacolo di ordine concettuale che impedisca di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza” e in Cass., sez. un., 21 marzo 2017, n. 7155, in cui la Corte afferma che l'ipotesi disciplinata dall'art. 360 bis c.p.c. rientra, a pieno titolo, nella cosiddetta inammissibilità “meritale” distinta da quella formale.

impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa o quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo¹⁸⁸.

Si tratta di una tipologia particolare di inammissibilità in quanto in entrambe le fattispecie individuate dalla norma la Corte, nel respingere il ricorso a fronte dell'incapacità della parte ricorrente di fornire elementi sufficienti per innescare la modifica dell'orientamento contenuto nella sentenza impugnata, confermerebbe implicitamente la decisione impugnata, suggellando in tal modo la correttezza del principio di diritto formulato dal giudice di merito¹⁸⁹. Ma come si vedrà successivamente, nella prospettiva della nomofilachia pura a cui è ispirato l'articolo 363 c.p.c., la Corte può spingersi a pronunciare il principio di diritto anche laddove questo sia conforme alla soluzione prescelta dal giudice di merito¹⁹⁰. Poiché l'esigenza non è più di natura ablatoria in quanto connessa alla cassazione di una sentenza emessa *contra ius*, ma ha carattere "*additivo e maieutico*"¹⁹¹, l'enunciazione del principio di diritto potrebbe quindi essere effettuata anche solo per corroborare il contenuto della pronuncia del giudice di merito che in tal senso avrebbe in qualche modo "anticipato" l'orientamento della Corte¹⁹².

¹⁸⁸ Vedi E. ODORISIO, *Il principio di diritto nell'interesse della legge*, cit., 273, secondo cui "nei casi di inammissibilità del ricorso" ex art. 360-bis n.1 c.p.c., se si sposa l'originaria tesi della Cassazione secondo la quale, a dispetto del chiaro dettato normativo, la pronuncia deve essere di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza e non di inammissibilità, potrebbe sorgere il dubbio se, proprio in quanto si tratta di manifesta infondatezza e non di inammissibilità, sia possibile l'enunciazione del principio di diritto ai sensi dell'art. 363 c.p.c."

¹⁸⁹ Vedi M. ESPOSITO, *La Consulta schiva l'occasione per dire la sua sull'attività giurisdizionale della Corte di cassazione (a proposito dell'art. 363 c.p.c. in tema di enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge)*, in *Giur. cost.*, 2015, 955 e ss.; E. ODORISIO, *Il principio di diritto nell'interesse della legge*, cit., 275, secondo cui "in conclusione si può dire che nel caso di dichiarazione di inammissibilità ex art. 360 bis c.p.c. l'utilizzo da parte della Corte dell'art. 363 c.p.c. è, da un lato, superfluo, in quanto la Corte potrebbe comunque decidere di enunciare espressamente il principio di diritto al quale si era uniformato il provvedimento impugnato, e, dall'altro, improprio, in quanto induce a credere che tale principio sia stato irrilevante per la decisione del caso concreto, mentre invece si tratta proprio del principio che la Corte ha condiviso per poter pervenire alla dichiarazione di inammissibilità".

¹⁹⁰ Vedi G. RUFFINI, *Il pubblico ministero nel processo di cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2020, 1441.

¹⁹¹ G. AMOROSO, *Il giudizio civile di cassazione*, cit., 176.

¹⁹² I casi di pronuncia in tal senso da parte della Corte sono numerosi, si veda *ex multis*: Cass., sez.un., 13 novembre 2008, n. 27044, in cui la Corte nel dichiarare infondato un ricorso in materia di immunità dalla giurisdizione enuncia il principio di diritto sulla corretta interpretazione dell'articolo 31 della Convenzione di Vienna, in aderenza all'orientamento del giudice di merito; Cass., 20 maggio 2011, n. 11224, in cui la Corte enuncia il principio di diritto sulla corretta interpretazione di un articolo della L. 388/2000 in materia di credito di imposta rigettando per inammissibilità il ricorso in quanto "il quesito di diritto non censura la ratio decidendi della sentenza impugnata"; Cass., sez.un., 28 novembre 2012, n. 21110, in cui la Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di interesse in capo al ricorrente che aveva impugnato la decisione del tribunale protesa a tutelare la posizione dei terzi aggiudicatari davanti all'inesistenza del diritto del creditore a procedere esecutivamente, enuncia il principio di diritto conforme all'orientamento del giudice di merito affermando che "il sopravvenuto accertamento dell'inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione esecutiva non fa venir meno l'acquisto dell'immobile pignorato"; Cass., 9 gennaio 2013, n. 349, in cui la Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso per mancata instaurazione del contraddittorio, enuncia il principio di diritto in materia di tutela dei dati personali, evidenziando nella ricostruzione argomentativa la corretta interpretazione della norma effettuata dal giudice di merito.

In relazione all'inammissibilità del ricorso va comunque detto che i casi in cui la parte arriverà a commettere un errore sulla ricorribilità in Cassazione di un provvedimento dovrebbero essere statisticamente assai rari, dovendosi trattare solo di errori o sviste grossolane dei patrocinanti¹⁹³. Ma non si può trascurare che la parte potrebbe, pur nella consapevolezza dell'inammissibilità, proporre ugualmente ricorso in vista dell'utilità pratica che potrebbe derivargli dall'enunciazione d'ufficio (ad esempio, con accoglimento di richiesta cautelare precedentemente rigettata e in generale potendo beneficiare di un *revirement*¹⁹⁴) e che comunque la prassi dimostra che le pronunce di inammissibilità sono sempre di numero consistente, non certo per la sprovvedutezza dei legali quanto per l'oggettiva incertezza dei filtri di ammissibilità¹⁹⁵.

Rispetto alla tipologia di provvedimenti che possono innescare l'enunciazione d'ufficio del principio di diritto la dottrina prevalente ritiene che i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 363 c.p.c. debbano essere applicati anche al procedimento di cui al terzo comma, con l'ulteriore impostazione estensiva già esaminata in precedenza¹⁹⁶. Inoltre si è ritenuto che la Corte possa esprimersi ai sensi del terzo comma quando il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto proposto contro un provvedimento su cui pende il giudizio d'appello¹⁹⁷ e in generale su tutti i provvedimenti istruttori e non definitivi su questioni non autonomamente impugnabili in cassazione, nonché in caso di regolamento di giurisdizione dichiarato inammissibile¹⁹⁸.

Va quindi affrontata la riflessione sull'inciso "se la Corte ritiene che la questione decisa è di particolare importanza". Rispetto al termine "decisa" se si intendesse riferirlo solo alla pronuncia del giudice di merito la Corte non potrebbe esprimere il principio di diritto in tutti quei casi in cui l'inammissibilità del ricorso renderebbe impossibile l'esame della pronuncia nel merito¹⁹⁹. Ma

¹⁹³ Vedi F. LUIISO, *Diritto processuale civile*, cit., II, 437.

¹⁹⁴ Come già accennato a pag. 54 in relazione ai presupposti per l'applicazione del comma 1, anche in relazione al comma 3, la Corte potrebbe infatti ritenere di pronunciare il principio di diritto ex art. 363 c.p.c. in tutti quei casi in cui, nel dichiarare il ricorso inammissibile per insufficienza dei motivi adottati dalla parte, si riscontri comunque l'esigenza di mutare un orientamento consolidato.

¹⁹⁵ Vedi R. TISCINI, *Il giudizio di cassazione riformato*, cit., 523 e ss.; E. ODORISIO, *Il principio di diritto nell'interesse della legge*, cit., 135 e ss.

¹⁹⁶ Vedi pagg. 49 e ss. Vedi G. IANNIRUBERTO, *Il nuovo volto dell'art. 363 c.p.c.*, cit., 1096, secondo il quale "i provvedimenti ai quali si riferisce il terzo comma sono gli stessi dei quali si è parlato in precedenza a proposito della domanda del P.G."; F. P. LUIISO, *Diritto processuale civile*, II, cit., 451 e ss.; E. ODORISIO, *Il principio di diritto nell'interesse della legge*, cit., 288, che afferma: "dinanzi alla previsione che indica quale presupposto legittimante l'iniziativa officiosa della Corte che il ricorso venga "dichiarato inammissibile" è difficile giustificare un'interpretazione restrittiva, valorizzando quanto previsto dal comma 1, sicché si dovrebbe arrivare ad ammettere un diverso ambito di applicazione tra primo e terzo comma".

¹⁹⁷ Vedi G. IANNIRUBERTO, *Il nuovo volto dell'art. 363 c.p.c.*, cit., 1096; E. ODORISIO, *Il principio di diritto nell'interesse della legge*, cit., 291.

¹⁹⁸ Come confermato da Cass., sez. un., 20 luglio 2011, n. 15868, l'enunciazione officiosa del principio di diritto in relazione alla dichiarazione di inammissibilità del regolamento di giurisdizione potrebbe essere effettuata anche in presenza di un regolamento richiesto non dalle parti, ma d'ufficio dal giudice.

¹⁹⁹ Vedi M. TARUFFO, *Una riforma della Cassazione civile?*, cit., 769; G. MONTELEONE, *Manuale di diritto processuale civile*, Padova, 2012, 684 e ss.

alcuni commentatori ipotizzano che il termine possa essere riferito anche alla decisione della stessa corte. E tramite questa lettura del termine "decisa" si estende ulteriormente il raggio d'azione della Corte che potrà enunciare ai sensi del comma 3 quello specifico principio di diritto che avrebbe potuto o dovuto pronunciare se il ricorso fosse stato decidibile nel merito: *“il comma impone alla corte una fictio iuris, comportarsi come se il ricorso fosse stato ammissibile e quindi di approcciare la questione con la ordinaria cognizione di qualunque ricorso. Sembra una soluzione più coerente con la ratio della norma. Si dà alla corte la possibilità di esprimersi su tutte le questioni che avrebbe dovuto affrontare se il ricorso fosse stato decidibile e si consente alla corte di poter utilizzare il proprio abituale modus operandi”*²⁰⁰.

In relazione al sintagma “particolare importanza” va detto che il legislatore non fornisce alcun parametro in ordine al modo di concretizzare questa norma assiologica²⁰¹, rimettendo quindi alla piena discrezionalità della Corte l'individuazione della sussistenza del requisito, come dimostra *ex multis* Cass., sez. un., 28 dicembre 2007, n. 27187, che in sostanza estende il requisito della “particolare importanza” a tutti gli elementi di fatto desumibili nell’ambito della causa.

In questo caso la pronuncia concerneva un *leading case* in materia di diritti fondamentali, quale il diritto alla salute, in cui senza dubbio si poteva ravvisare un rilevante impatto sociale. Ma lo stesso non si può dire per altri esempi in cui la Corte ha ritenuto che la particolare importanza potesse consistere soltanto in un contrasto interpretativo tra le sezioni semplici oppure in una non meglio precisata esigenza di fornire "indicazioni" per la soluzione di casi analoghi²⁰².

Poichè la medesima locuzione è utilizzata dal legislatore nell'articolo 374 c.p.c., è possibile affrontare una lettura sistematica dell’art. 363 c.p.c. e dell’art. 374 c.p.c. anche allo scopo di individuare con esattezza come si configurino le interazioni tra sezioni semplici e sezioni unite rispetto alla competenza sull’enunciazione del principio di diritto.

Afferma ad esempio Odorisio che *“al di là dell’aspetto meramente letterale del riferimento nell’art. 374 c.p.c. al “ricorso” o ai “ricorsi” invece che alla “richiesta”, non vi sono ragioni per non applicare anche al caso della richiesta del Procuratore Generale i principi generali che regolano l’assegnazione dei ricorsi alle sezioni semplici od a quelle unite”*²⁰³. E anche rispetto al

²⁰⁰ E. ODORISIO: *Giudizio di fatto e giudizio di diritto nell'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge*, cit., 254. Analogamente anche G.F. RICCI, *Il giudizio civile di cassazione*, cit., 454 e ss.

²⁰¹ Vedi L. SALVANESCHI, *L'iniziativa nomofilattica del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nell'interesse della legge*, cit., 68; B. SASSANI, *Il nuovo giudizio di cassazione*, cit., 230; S. CHIARLONI, *La Cassazione e le norme*, in *Riv. dir. proc.*, 1990, 982; G. IMPAGNATIELLO, *Principio di diritto nell'interesse della legge e funzione nomofilattica della Cassazione*, cit., 936 e ss.; R. GIORDANO, *L'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge*, in *I processi civili in Cassazione*, a cura di A. DIDONE e F. DE SANTIS, Milano, 2018, 167.

²⁰² Vedi Cass., 21 maggio 2007, n. 11682; Cass., sez. un., 12 maggio 2008, n. 11657.

²⁰³ E. ODORISIO, *Il principio di diritto nell'interesse della legge*, cit., 359.

tipo di rito da applicare, camerale o pubblica udienza, si ritiene che debbano essere applicate le medesime regole generali vigenti per il giudizio di legittimità, con conseguente individuazione della forma della statuizione finale (ordinanza o sentenza) in funzione del rito prescelto²⁰⁴.

Innanzitutto si deve notare che se in relazione al procedimento avviato su impulso del Procuratore la norma impone espressamente la devoluzione della questione alle sezioni unite in presenza di una questione di “particolare importanza”, si potrebbe essere indotti a ritenere che anche la decisione d’ufficio che presuppone sempre una questione di “particolare importanza” debba quindi essere sempre resa a sezioni unite.

Inoltre, facendo riferimento all'articolo 374 c.p.c., il comma 2 stabilisce che il primo presidente possa disporre che la Corte si pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza, mentre il comma 3 stabilisce che se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite deve rimettere a queste ultime la decisione del ricorso.

Di conseguenza le sezioni semplici dovrebbero sempre rimettere gli atti alle sezioni unite tramite una ordinanza contenente i motivi di inammissibilità del ricorso presentato dalle parti e le ragioni per cui si ritiene la questione di particolare importanza²⁰⁵.

E va da sè che leggendo in combinato disposto l'articolo 363 c.p.c. e l'articolo 374 c.p.c. la pronuncia nell'interesse della legge effettuata dalle sezioni unite risulterà vincolante per le sezioni semplici, quanto meno con riferimento alla “*lex specialis*” estrapolata dalle sezioni unite per il singolo caso oggetto della decisione.

²⁰⁴ Vedi E. ODORISIO, *Il principio di diritto nell'interesse della legge*, cit., 360; A. CRISCUOLO, *I provvedimenti ricorribili. Il ricorso nell'interesse della legge*, cit., 174.

²⁰⁵ Vedi R. CAPONI, *Osservazioni a Cass., sez. un., 28 dicembre 2007, n. 27187*, cit., 767; C. CONSOLO, *Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze dopo la legge n. 69 del 2009*, Padova, 2009, 485; G. IANNIRUBERTO, *Il «nuovo volto» dell'art. 363 c.p.c.*, cit., 1090; G. MICCOLIS, *Nomofilachia, Sezioni Unite e questione di "particolare importanza"*, in *Quest. giust.*, 2020, 3, che si chiede: “giacché la decisione assunta ai sensi dell'art. 363, comma 3, cpc è per il futuro, non già per le parti di quel processo liquidato con l'inammissibilità, non è forse opportuno che essa venga confezionata dal <sarto migliore>, che garantisce un prodotto duraturo, in forza della stabilità prevista dall'art. 374, comma 3, cpc? Non costituisce forse una lamentela diffusa, soprattutto nella Cassazione, il fatto che non si possa fare nomofilachia quando occorre decidere un gran numero di ricorsi per i quali sono necessari un gran numero di giudici? Ed allora, per quale ragione, allorché è la Corte a sollecitare la sola funzione nomofilattica, poi faccia esercitare questa dalla <fabbrica> composta da circa 170 giudici e non dal <tempio> composto da circa 40 giudici, che peraltro, come detto, garantirebbe una nomofilachia più stabile?”.

Alcuni commentatori tuttavia non condividono questa impostazione²⁰⁶, ritenendo che se il legislatore avesse effettivamente voluto regolare in un certo modo la procedura lo avrebbe fatto in modo espresso.

Di fatto, esaminando la prassi della Corte, non si può in alcun modo ricavare un *pattern* predominante: la Corte si è pronunciata indifferentemente a sezioni semplici o a sezioni Unite, così come ha optato liberamente di volta in volta per il rito camerale o per quello in pubblica udienza²⁰⁷.

Rispetto al tema precedentemente affrontato dell'instaurazione del contraddittorio²⁰⁸ l'approccio alla questione deve essere impostato diversamente rispetto a quanto sopra argomentato in relazione all'instaurazione del procedimento su impulso del Procuratore. Laddove infatti la Corte intenda pronunciare d'ufficio il principio di diritto tale iniziativa risulta incardinata nell'ambito di un procedimento avviato sulla base di un ricorso di parte e dichiarato inammissibile e di conseguenza la dichiarazione del principio di diritto ex art. 363 c.p.c. avviene nell'ambito di un giudizio già in corso. In tale fattispecie quindi appare necessario informare le parti dell'iniziativa della Corte e instaurare quindi il contraddittorio nei loro confronti²⁰⁹.

3.7. Effetti della pronuncia nell'interesse della legge.

Per concludere l'analisi testuale del dettato normativo dell'art. 363 c.p.c. occorre infine concentrarsi sul comma 4: "la pronuncia della Corte non ha effetto sul provvedimento del giudice di merito".

²⁰⁶ In tal senso A. BRIGUGLIO, *Commentario alle riforme del processo civile*, cit., 118 e ss.; A. CRISCUOLO, *I provvedimenti ricorribili. Il ricorso nell'interesse della legge*, cit., 170; A. NAPPI, *Il sindacato di legittimità nei giudizi civili e penali di cassazione*, cit., 337 e ss.; G. REALI, *Commento all'art. 363 c.p.c.*, cit., 181 e ss.; G. REALI, *Il principio di diritto nell'interesse della legge*, cit., 896; M. FORNACIARI, *L'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c.*, cit., 6; E. ODORISIO, *Il principio di diritto nell'interesse della legge*, cit., 362, secondo cui la nozione di "particolare importanza" è estremamente generica per cui appare preferibile ritenere diversamente gradabile l'importanza della questione e quindi discrezionalmente valutare sufficiente l'intervento nomofilattico della sezione semplice: l'autore afferma infatti che "se dunque è vero che il più delle volte l'enunciazione dovrebbe provenire dalle Sezioni Unite, non ci è però una competenza esclusiva di queste ultime: le stesse sezioni semplici possono perciò enunciare il principio di diritto d'ufficio, non essendo obbligate a rimettere la questione alle Sezioni Unite".

²⁰⁷ Nota in ogni caso G. SCARSELLI, *Il nuovo giudizio di cassazione per come riformato dalla legge 197/2016*, in *Quest. giust.*, 2016, 3, che a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 197 del 2016 in udienza pubblica dovrebbero essere affrontate solo le questioni che non hanno precedenti o che siano da considerarsi di particolare complessità e delicatezza, mentre ogni altro ricorso dovrebbe deciso in camera di consiglio.

²⁰⁸ Vedi pagg. 57 e ss.

²⁰⁹ A favore di questa interpretazione R. TISCINI, *Il giudizio di cassazione riformato*, cit., 531; A. CRISCUOLO, *I provvedimenti ricorribili. Il ricorso nell'interesse della legge*, cit., 170 e ss.; G. F. RICCI, *Il giudizio civile di cassazione*, cit., 447 e ss. *Contra* E. ODORISIO, *Il principio di diritto nell'interesse della legge*, cit., 368 e ss., secondo cui le parti "non sono legittimate a interloquire con la Corte né in ordine ai presupposti dell'esercizio di tale potere né in relazione al merito della specifica questione, non potendo pertanto integrare quanto eventualmente già dedotto nell'ambito del procedimento".

Si tratta di un aspetto di cruciale importanza rispetto al quadro complessivo delle peculiarità dell'istituto, con particolare riferimento alla concezione di una nomofilachia "pura" e quindi svincolata da ricadute ed effetti giuridici della pronuncia sul caso concreto²¹⁰. Come precedentemente accennato, infatti, una caratteristica distintiva dell'istituto fin dalle sue prime apparizioni nel mondo giuridico, è l'assenza di efficacia per le parti in causa che non si possono giovare direttamente della pronuncia rilasciata nell'interesse della legge²¹¹. Di conseguenza l'effetto più rilevante della pronuncia risulta essere da un lato quello di rimuovere dal mondo giuridico una sentenza errata che potrebbe "inquinare" il sistema introducendo un precedente che potrebbe sviare la giurisprudenza successiva²¹², dall'altro quello di agevolare l'uniformazione della giurisprudenza successiva sul tema oggetto della pronuncia²¹³. L'inefficacia per le parti della dichiarazione della Corte nell'interesse della legge risponde inoltre all'esigenza di impedire l'incremento dei ricorsi davanti all'organo di legittimità che naturalmente sarebbero molto più numerosi laddove la pronuncia avesse effetto sul caso concreto²¹⁴.

In realtà, come rilevato in precedenza²¹⁵, l'assenza di conseguenze giuridiche dirette sulla decisione di merito non preclude la possibilità di un'influenza indiretta della dichiarazione nell'interesse della legge effettuata dall'organo di legittimità sulla controversia concreta dedotta in giudizio²¹⁶. Le parti infatti potrebbero far valere l'eventuale censura nei confronti della decisione

²¹⁰ Vedi E. ODORISIO, *Il principio di diritto nell'interesse della legge*, cit., 123, secondo cui: "è poi chiaro che l'istituto, non essendo funzionale alla decisione della singola controversia, non sia stato in alcun modo valorizzato da quella parte della dottrina che privilegia tra le funzioni della Cassazione quella dello *ius litigatoris*, rispetto a quella dello *ius cotitutionis*"; B. CAPPONI, *La Corte di cassazione e la "nomofilachia" (a proposito dell'art. 363 c.p.c.)*, cit., 1 e ss.

²¹¹ Lo scarso successo dell'istituto negli anni successivi alla sua introduzione nell'ordinamento sarebbe da attribuirsi proprio a questa mancanza di effetti giuridici sulla controversia. Vedi A. BULGARELLI, *Il ricorso nell'interesse della legge (art. 363 cpc)*, cit., 4, secondo cui "L'Istituto, prima della riforma del 2006, era scarsamente utilizzato: si ricordano solo tre sentenze della Cassazione (due nel 1968 ed una nel 1997) a seguito di ricorso nell'interesse della legge, tutte in materia di diritto di famiglia (Cass. n. 3508 del 1968; Cass. n. 3586 sempre nel 1968; Cass. n. 10779 nel 1997)".

²¹² Vedi P. CALAMANDREI - C. FURNO, *Cassazione civile*, in *Novissimo digesto*, Torino, 1968, 1053 e ss., che osservavano come nella pronuncia nell'interesse della legge manchino gli effetti giuridici della decisione, ma siano presenti gli effetti di precedente per tutti i casi simili futuri; G. GORLA, *Raccolta di saggi sull'interpretazione e sul valore del precedente giudiziale in Italia*, in *Foro it.*, 1966, 11 e ss secondo il quale l'impiego dell'impugnativa nell'interesse della legge può anche rispondere allo scopo di sanzionare la decisione del giudice di merito che si sia discostato dal precedente della Cassazione; S. SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, cit., 227, che rilevava come anche in caso di rigetto del ricorso la pronuncia avrebbe una sua logica in quanto implicitamente andrebbe a rafforzare l'autorità del precedente.

²¹³ Vedi P. D'ONOFRIO, *Commento al codice di procedura civile*, Padova, 1941, 633.

²¹⁴ Vedi B. SASSANI, *Il nuovo giudizio di cassazione*, cit., 231; E. ODORISIO, *Il principio di diritto nell'interesse della legge*, cit., 377; M. FORNACIARI, *L'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c.*, cit., 34.

²¹⁵ Vedi pag. 58.

²¹⁶ Vedi E. ODORISIO, *Il principio di diritto nell'interesse della legge*, cit., 377, secondo cui: "la dottrina [...] ha immediatamente avvertito che l'estensione dell'istituto anche ai provvedimenti non ricorribili in Cassazione ex art. 111 Cost., avrebbe comportato che, per lo meno in via di fatto, l'enunciazione del principio di diritto, seppur nel mero interesse della legge, potrebbe avere una influenza pratica sulla causa che è sconosciuta nel sistema precedente"; M. FORNACIARI, *L'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c.*, cit., 31 e ss.; B.

erronea compiuta dal giudice di merito in altri procedimenti²¹⁷, ad esempio nei casi di provvedimento cautelare d'urgenza a efficacia interinale ex art. 700 c.p.c., purchè non reclamato nè reclamabile per decorrenza dei termini, che può essere revocato o modificato se mutano le circostanze o se vengono meno i presupposti giustificativi. La pronuncia nell'interesse della legge infatti potrebbe rappresentare di per sé un nuovo argomento giuridico, astrattamente idoneo a consentire la riapertura della questione. Peraltro non si può escludere che possa essere il giudice stesso a intervenire d'ufficio su un proprio provvedimento, ad esempio una revoca del provvedimento cautelare, sulla base dell'argomentazione contenuta nel principio di diritto enunciato dalla Corte, assorbendone l'efficacia persuasiva. E che la pronuncia ex art. 363 c.p.c. possa estrinsecare la sua influenza sulla decisione del giudice di merito, ad esempio in sede di rinvio, è riconosciuto dalla stessa Corte che in Cass., 13 aprile 2012, n. 5877, ha respinto la richiesta formulata dalla parte di sollecitare l'enunciazione del principio di diritto, in quanto *“diretta a introdurre una pronuncia in diritto che finirebbe per esplicare surrettiziamente la sua efficacia in un giudizio di merito ancora in corso, con ciò contraddicendo la funzione che la norma citata intende attribuire all'affermazione del principio di diritto in caso di pronuncia di inammissibilità del ricorso che definisce in tal modo la controversia”*.

Un accenno deve essere fatto infine alla possibilità che la Corte nell'ambito del procedimento ex art. 363 c.p.c. sollevi questione di costituzionalità: ciò è avvenuto ad esempio con ordinanza del 1 ottobre 2014, n. 20661, con cui la Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ha proceduto ad enunciare d'ufficio il principio di diritto e in quel contesto ha sottoposto alla Consulta la questione di costituzionalità relativamente a una norma ritenuta discriminatoria in materia di servizio civile per i cittadini stranieri. La Consulta ha condiviso l'impostazione della Corte, qualificando come giurisdizionale l'attività svolta ex art. 363 c.p.c. e quindi ammettendo che, nell'ottica del *favor constitutionis*, sia possibile rendere giustizia costituzionale anche laddove la risoluzione della questione di costituzionalità non comporti una concreta utilità per le parti²¹⁸.

SASSANI, *Il nuovo giudizio di cassazione*, cit., 231; G. REALI, *Il principio di diritto nell'interesse della legge*, cit., 898.

²¹⁷ Vedi A. PROTO PISANI, *Novità nel giudizio civile di cassazione*, cit., 254; M. FORNACIARI, *L'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c.*, cit., 32 e ss.; G. REALI, *Il principio di diritto nell'interesse della legge*, cit., 899; G. IMPAGNATIELLO, *Principio di diritto nell'interesse della legge e funzione nomofilattica della Cassazione*, cit., 935 e ss.

²¹⁸ Vedi il commento di M. RUOTOLO, *Principio di diritto nell'interesse della legge e questioni di legittimità costituzionale. Tra le astratte simmetrie formali del diritto processuale e l'esigenza di “rendere giustizia costituzionale”*, in *Rivista AIC*, 2015.

3.8 Il potenziamento della funzione nomofilattica in altri istituti introdotti dalla riforma del 2006 e seguenti.

Per concludere l'analisi sistematica del principio di diritto secondo l'elaborazione codicistica scaturita dalla riforma del 2006 nella logica del potenziamento dell'esercizio della funzione nomofilattica da parte della Corte Suprema è necessario accennare all'intervento normativo che ha interessato l'articolo 384 c.p.c.²¹⁹.

La nuova formulazione dell'articolo 384 c.p.c. prevede infatti che la Corte enunci il principio di diritto ogni qual volta decida il ricorso ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. e nelle ipotesi in cui, statuendo su altri motivi di ricorso, risolva una questione di diritto di particolare importanza. Ciò significa che la Corte è tenuta a dichiarare il principio di diritto sia nel caso di accoglimento che in quello di rigetto del ricorso, dovendo quindi esplicitare la *ratio decidendi* a prescindere dall'esito del procedimento instaurato dinanzi ad essa.

Si tratta quindi un dovere tassativo quello di esplicitare in modo espresso il principio di diritto al quale dovrà attenersi il giudice di rinvio o quello davanti a cui a cui verrà eventualmente instaurato un nuovo processo nell'ipotesi estintiva prevista dall'art. 393 c.p.c., come peraltro confermato anche da una lettura sistematica dell'art. 143 disp. att. c.p.c. in base al quale la Corte deve enunciare *specificamente* il principio di diritto ex art. 384 c.p.c. al quale il giudice del rinvio si deve attenere. In tal senso appare evidente che secondo il legislatore il principio non potrebbe essere semplicemente dedotto dalle argomentazioni o dalla motivazione contenute nella sentenza²²⁰.

E ciò per il semplice fatto che l'enunciazione esplicita del principio di diritto traduce con tutta evidenza la funzione nomofilattica a esso correlata, rendendo più agevole l'individuazione della *ratio* a cui eventualmente uniformarsi nei futuri giudizi di merito, per quanto nulla osti a che il principio di diritto, ancorchè non esplicitamente enunciato, venga estrapolato da una lettura complessiva del testo della pronuncia della Corte e quindi dalle argomentazioni logico-deduttive che hanno condotto la Corte a una determinata decisione e dalla motivazione che definisce l'orientamento *secundum ius* che il giudice di merito avrebbe dovuto seguire per operare

²¹⁹ Vedi A. PROTO PISANI, *Novità nel giudizio civile di cassazione*, cit., 254; M. TARUFFO, *Una riforma della Cassazione civile?*, cit., 768; A. CARRATTA, *La riforma del giudizio in Cassazione*, cit., 1105 e ss.; A. PANZAROLA, *Il principio di diritto e la decisione della causa nel merito in Cassazione*, cit., 413 e ss.; R. CAPONI, *Il nuovo giudizio di cassazione civile: quesito di diritto, principio di diritto, massima giurisprudenziale*, in *Foro it.*, 2007, 1387 e ss.; L. CAVALLARO, *Forma e contenuto della decisione*, in *La Cassazione civile. Lezione dei magistrati della Corte suprema italiana*, a cura di M. ACIERNO – P. CURZIO – A. GIUSTI, cit.

²²⁰ Vedi E. FAZZALARI, *Il giudizio civile di cassazione*, cit., 169 e ss.; A. RENZI, *Giudizio di rinvio ed un precedente richiamato. Sulla necessità che la Cassazione enunci «specificamente» il principio di diritto*, in *Foro it.*, 2001, 2622 e ss. In realtà E. ODORISIO, *Il principio di diritto nell'interesse della legge*, cit., 187, osserva come l'ordinamento non preveda nessuna conseguenza o sanzione laddove la Corte non ottemperi a tale precetto.

correttamente. E' evidente che in questa ultima fattispecie, come si vedrà più avanti, la distillazione del principio di diritto dalla pronuncia richiederà in capo al funzionario dell'Ufficio del Massimario uno sforzo ulteriore per evitare il rischio di "massima mentitoria".

Si osserva in ogni caso che nella prassi giurisprudenziale la Corte non ha ritenuto di aderire sistematicamente all'obbligo di enunciazione previsto dalla norma.

Occorre poi accennare al comma 4 dell'articolo 384 che così recita: “*Non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto; in tal caso la Corte si limita a correggere la motivazione*”. Apparentemente in questo caso la correzione della motivazione risulterebbe strettamente legata all'esito della causa in quanto è proprio attraverso tale intervento correttivo che la Corte è in grado di giustificare e quindi di legittimare il mancato accoglimento del ricorso, preservando da un lato la soluzione adottata dal giudice di merito e indicando contestualmente l'argomentazione giuridica corretta che sorregge il dispositivo della sentenza impugnata²²¹. Ma in realtà anche in questa ipotesi non c'è dubbio che la Corte stia esercitando (anche) una funzione di nomofilachia in quanto l'intervento correttivo include una finalità astratta e generale di orientamento per la futura giurisprudenza, rimuovendo errori in diritto che potrebbero "infectare" il sistema²²².

Laddove invece il ricorso abbia eccepito un mero *obiter dictum* contenuto nella sentenza impugnata o una parte della motivazione della stessa che concorre insieme ad altre parti a sorreggere il dispositivo della pronuncia del giudice di merito, la Corte dovrebbe dichiarare l'inammissibilità del ricorso e quindi il principio di diritto potrà eventualmente essere enunciato solo ricorrendo all'art. 363, comma 3, c.p.c. qualora si ritenga che la questione sia di particolare importanza²²³.

Infine non si può non dedicare una menzione all'istituto introdotto nell'ordinamento dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, rubricato Riforma Cartabia, all'interno del nuovo articolo 363 bis c.p.c. che disciplina il rinvio pregiudiziale e che rappresenta l'ultimo e più recente traguardo

²²¹ Cfr. E. ODORISIO, *Il principio di diritto nell'interesse della legge*, cit., 210, il quale, a mio avviso non correttamente, sostiene che la correzione della motivazione non assolve ad alcuna funzione nomofilattica in quanto la necessità di correzione nasce dall'esigenza di “*motivare la propria pronuncia di rigetto con l'indicazione dell'argomentazione giuridica corretta (iura novit curia). In altri termini la motivazione corretta non è altro che la ratio decidendi alla base del rigetto del ricorso*”; allo stesso modo E. FAZZALARI, *Il giudizio civile di cassazione*, cit., 127 e ss.

²²² Vedi M. R. MORELLI, *L'enunciazione del principio di diritto*, in AA.VV., *Il nuovo giudizio di cassazione*, a cura di G. IANNIRUBERTO e U. MORCAVALLO, cit., 501; S. RUSCIANO, *Nomofilachia e ricorso in Cassazione*, Torino, 2012, 50 e ss.; N. PICARDI, *Appunti sul precedente giudiziale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1985, 206; R. POLI, *I limiti oggettivi delle impugnazioni ordinarie*, Padova, 2002, 550.

²²³ Vedi E. ODORISIO, *Il principio di diritto nell'interesse della legge*, cit., 212; B. GAMBINERI, *Giudizio di rinvio e preclusione di questioni*, Milano, 2008, 98.

conseguito dal legislatore in questo percorso di rafforzamento della funzione nomofilattica della Suprema Corte²²⁴.

In sintesi l'art. 363 bis c.p.c. conferisce al giudice di merito il potere, discrezionale ed officioso, di emettere ordinanza tramite cui il processo in corso viene sospeso allo scopo di sottoporre alla Corte una questione squisitamente di diritto, che appare indispensabile per la definizione anche parziale del giudizio e che non risulta essere stata ancora risolta dalla Corte stessa. La questione deve caratterizzarsi per la presenza di significative difficoltà interpretative ed essere potenzialmente destinata a ripresentarsi in futuro. Il giudice *a quo* è tenuto a prospettare nell'ordinanza di rimessione le possibili interpretazioni. La questione viene innanzitutto esaminata dal primo presidente per un vaglio di ammissibilità e laddove vengano riscontrate le condizioni per l'ammissione la questione viene assegnata alle sezioni unite od alla sezione semplice competente. La Corte decide con sentenza in pubblica udienza, nell'ambito della quale il pubblico ministero può intervenire con requisitoria scritta e le parti possono depositare memorie. Al termine del procedimento gli atti vengono restituiti al giudice di merito per il riavvio del processo in relazione al quale si imporrà un vincolo al principio di diritto enunciato dalla Corte sia per il giudice *a quo* che per i giudici dei successivi gradi, con ultrattività del vincolo anche in caso di estinzione del giudizio.

Da questa sommaria descrizione dell'istituto si può facilmente evincere come anche questo istituto contribuisca a potenziare il ruolo di corte di vertice rivestito dalla Corte.

E' vero infatti che apparentemente l'istituto attiene alle funzioni ricomprese nella sfera dello *ius litigatoris*, stante che il principio di diritto pronunciato dalla Corte è strettamente connesso alla risoluzione del caso concreto e che quindi il procedimento non può essere utilizzato per definire in astratto questioni di nomofilachia pura a carattere esplorativo o ipotetico.

Ma non c'è dubbio che con questo istituto alla corte venga affidata una funzione oracolare di soccorso ermeneutico che riporta alla mente, non tanto la *saisine pour avis* dell'ordinamento francese che non ha efficacia vincolante (sulla quale vedi *infra*), quanto l'antico *referé legislatif* che però veniva rivolto non a un organo giudiziario ma all'assemblea legislativa. Si tratta quindi di un

²²⁴ Nella ricca bibliografia sui profili teorici e applicativi dell'istituto ex art. 363 bis c.p.c. si vedano *ex multis* E. SCODITTI, *Brevi note sul nuovo istituto del rinvio pregiudiziale in cassazione*, in *Quest. giust.*, 2021; A. BRIGUGLIO, *Il rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di Cassazione*, in *www.Judicium.it*, 2022; A. FABBI, *Il rinvio pregiudiziale alla Corte*, in *www.Judicium.it*, 2023; A. CARRATTA, *Il rinvio pregiudiziale alla Cassazione e la decisione "soggettivamente complessa"*, in *Giur. it.*, 2023; A. SCARPA, *Il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.: una nuova «occasione» di nomofilachia?* in *Giust. ins.*, 2023; R. TISCINI, *Il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione dell'art. 363-bis c.p.c. La disciplina. La casistica*, in *Giust. civ.*, 2023; M. CIRULLI, *Osservazioni sull'art. 363 bis c.p.c.*, in *www.Judicium.it*, 2024; C. SILVESTRI, *Il rinvio per interpretazione pregiudiziale alla Corte di cassazione a oltre un anno dalla sua entrata in vigore*, in *www.Judicium.it*, 2024.

altro esempio di giurisdizione a contenuto oggettivo come già evidenziato in relazione al procedimento ex art. 363 c.p.c.

CAPITOLO 4: PROFILI COMPARATIVI DELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE NOMOFILATTICA.

Può a questo punto essere interessante verificare se istituti di nomofilachia pura in ambito civilistico come quelli esaminati nei capitoli precedenti con riferimento al caso italiano siano rinvenibili anche in altre realtà giuridiche in ambito europeo ed extraeuropeo. Si premette fin da ora che si ritiene più opportuno non trattare in questo capitolo come venga esercitata la funzione nomofilattica nei sistemi di *common law* in quanto tale trattazione può risultare maggiormente conferente quando più avanti si affronterà la tematica dell'efficacia del precedente giudiziale.

4.1 L'esempio francese.

Si ritiene necessario partire dal caso francese in quanto, come ricostruito nei primi due capitoli del presente lavoro, le origini del tribunale di cassazione e dell'istituto del ricorso nell'interesse della legge sono rintracciabili proprio nell'ambito storico del diritto francese.

In particolare si può affermare che le caratteristiche essenziali della pronuncia *dans l'intérêt de la loi* rispetto all'originario meccanismo introdotto nell'ordinamento nel 1790 siano rimaste nel complesso immutate: l'iniziativa non è rimessa alle parti, ma ad un organo pubblico nella figura del Procuratore Generale; l'iniziativa può essere promossa solo dopo l'inutile decorso del termine per le parti; la cassazione della decisione non è dotata di nessuna efficacia sulla posizione soggettiva delle parti.

Attualmente l'istituto del ricorso nell'interesse della legge davanti alla *Cour de Cassation* è disciplinato dall'art. 17 della l. n. 67-523 del 3 luglio 1967 che così recita: "*Se il procuratore generale presso la Corte di cassazione viene a sapere che, in materia civile, è stata emessa una decisione contraria alle leggi, ai regolamenti o alle forme di procedere, contro la quale tuttavia nessuna delle parti ha presentato ricorso nel termine previsto, oppure che è stata eseguita, egli investe la Corte di cassazione dopo la scadenza del termine o dopo l'esecuzione. Se interviene una cassazione, le parti non possono avvalersene per eludere le disposizioni della decisione cassata*"²²⁵.

Come accennato nel primo capitolo, storicamente nel sistema francese la funzione della Corte di Cassazione non è quella di tutelare gli interessi dei privati, bensì quella di assumere il ruolo di garante dell'interesse generale all'esatta osservanza delle norme di legge e della loro corretta interpretazione: in tal senso quindi l'iniziativa del Procuratore Generale svolge una sorte di funzione

²²⁵ Per una panoramica sull'istituto vedi J. BORÈ - L. BORÈ, *La cassation en matière civile*, Paris, 2015.

di supplenza laddove per inerzia o altri motivi le parti non abbiano adito la Corte per censurare eventuali profili di violazione di legge.

Si riscontra peraltro come la Corte francese non abbia fatto un uso assiduo di questa prerogativa, confinandola solo a decisioni ritenute di notevole rilevanza.

Secondo l'attuale disciplina la richiesta del Procuratore di attivare il *pouvoir dans l'intérêt de la loi* presuppone che il provvedimento impugnato contenga una decisione contraria alle leggi, ai regolamenti o alle regole procedurali. Anche in Francia dunque l'accertamento richiesto alla Corte concerne esclusivamente la *quaestio iuris*, non potendo la Corte essere interessata da censure che riguardino irregolarità concernenti la *quaestio facti*. Ciò che differenzia su questo punto la disciplina francese da quella italiana è che in Francia l'intervento del Procuratore deve necessariamente presupporre un decisione assunta dal giudice di merito contraria a norme di diritto, mentre come rilevato in precedenza²²⁶, in Italia secondo un'interpretazione estensiva del sintagma "principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi", la Corte potrebbe esprimersi anche per confermare l'orientamento del giudice di merito.

La decisione che può essere impugnata nell'interesse della legge è quella nei cui confronti le parti non hanno proposto ricorso entro il termine fissato dalla legge o che è già stata eseguita. Ciò significa che la definitività della pronuncia può sopraggiungere sia per decorrenza dei termini di impugnazione, sia per acquiescenza che può anche essere tacita nel momento in cui le parti la eseguono. Inoltre l'articolo 639-1 del codice francese prevede che la decisione deve essere passata in giudicato e che l'esercizio del potere di enunciazione del principio decade trascorsi 5 anni dall'emissione della decisione. Secondo la giurisprudenza il Procuratore Generale, ai fini dell'accoglimento del ricorso, deve fornire la dimostrazione del passaggio in giudicato del provvedimento attraverso la notificazione della pronuncia alle parti che consente formalmente l'avvio del termine di legge per l'impugnazione, decorso il quale si avrà il passaggio in giudicato.

Da menzionare la possibilità che il Procuratore, che in generale gode di assoluta autonomia nella scelta di sottoporre la questione alla Corte, possa essere sollecitato in tal senso dal Ministro della Giustizia. In tal caso il Procuratore è tenuto a formulare il ricorso alla Corte, pur potendo allegare conclusioni non concordanti con quanto contenuto nel ricorso stesso.

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile qualora provenga da un'autorità diversa dal Procuratore e di conseguenza la Corte non potrà esercitare il suo potere, non essendo previsto nel sistema francese un potere officioso della Corte nell'interesse della legge.

²²⁶ Vedi pag. 62.

A livello procedimentale il codice francese stabilisce che si devono applicare le regole ordinarie: richiesta formulata in forma scritta e motivata e depositata in cancelleria con allegata la documentazione relativa alla riscontrata violazione di legge; assegnazione del ricorso alla camera civile competente della Corte di cassazione ed eventualmente, qualora ricorrano i presupposti, invio all'Assemblea Plenaria; udienza con intervento del relatore a cui è stata assegnata l'istanza ed eventuali conclusioni orali del Procuratore.

Rispetto all'instaurazione del contraddittorio il codice prevede che le parti, pur non dovendo necessariamente partecipare al dibattimento, devono essere notificate del ricorso e possono formulare osservazioni scritte entro due mesi dall'avviso, valorizzando quindi il contributo epistemico delle parti.

Numerosi commentatori hanno evidenziato come l'istituto del ricorso nell'interesse della legge abbia significative affinità con un'altro istituto storicamente consolidato nel sistema processuale francese che è quello della *saisine pour avis*²²⁷, introdotto nell'ordinamento con la legge 15 maggio 1991. L'articolo 441-1 dell'ordinamento giudiziario prevede che: "*prima di pronunciarsi su una questione di diritto nuova, che presenti una seria difficoltà e si ponga in numerose controversie, le giurisdizioni dell'ordine giudiziario possono, con una decisione non soggetta a impugnazione, richiedere il parere della Corte di cassazione*". Il giudice di merito quindi può investire la Corte, rispetto a una questione nuova e di difficile lettura, affinché questa, a seguito dell'esame della questione sottoposta, emetta un "parere" (*avis*) in grado di stabilire rispetto alla norma in esame una regola ermeneutica chiara che comunque non vincola nella sua portata interpretativa il giudice *a quo*.

La finalità dell'istituto è quindi quella di consentire una pronuncia anticipata della Corte rispetto alla risoluzione di una questione di diritto incerta, allo scopo di prevenire il contenzioso e ottenere in generale un'interpretazione univoca e uniformante sul punto.

L'impostazione del legislatore va nella direzione di circoscrivere le condizioni che legittimano l'attivazione dell'istanza a casistiche straordinarie e ben definite, per evitare un utilizzo

²²⁷ Cfr. *ex multis* C. SILVESTRI, *La saisine pour avis della Cour de cassation*, in *Riv. dir. civ.*, 1998; E. SILVESTRI, *Il parere preventivo delle Corti supreme*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1993; R. GIORDANO, *La "saisine pour avis" alla Corte di cassazione francese*, in *Riv. dir. proc.*, 2005 che nota come l'istituto tragga le sue origini ancestrali nello *ius respondendi* pretorile dell'epoca romana e nel *référé au corps législatif* per cui si rimanda al primo capitolo; R. RUSSO, *Per l'ottimizzazione della funzione nomofilattica*, in *Giust. Proc. civ.*, 2009; M. MARINELLI, *La saisine pour avis de la cour de cassation e il nuovo rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.: divagazioni su norme giuridiche e «norme culturali»*, cit.; M. TURRINI, *Rinvio pregiudiziale alla corte di cassazione e principio di diritto nell'interesse della legge*, cit.

inflazionato dello strumento²²⁸. Innanzitutto il tema deve essere nuovo, intendendo non solo la novità di legge, ma anche la novità di interpretazione laddove rispetto a una certa norma non sussista una interpretazione univoca e consolidata. Il tema deve quindi presentare serie difficoltà interpretative sul piano esegetico, il che allude non tanto a una complessità di lettura della norma, quanto a una norma rispetto a cui sono autorizzate interpretazioni diverse o confliggenti ma tutte astrattamente coerenti con la *ratio* della norma stessa. Infine l'ordinamento richiede che la questione oggetto della richiesta di parere risulti statisticamente ricorrente in numerose controversie, giustificando quindi un intervento risolutivo della Corte che agevoli la riduzione del contenzioso su quella medesima questione.

Titolato a formulare l'istanza è il giudice di merito, sia di primo grado che di appello, il quale può anche essere sollecitato dalle parti a sollevare la questione, ma rimane autonomo nel suo potere discrezionale di adire la Corte e la sua eventuale decisione di non proporre l'istanza non potrà essere impugnata dalle parti.

A seguito della richiesta di parere il giudizio di merito viene sospeso, consentendo al giudice di applicare laddove necessario le idonee misure conservative. Il parere deve essere reso entro 3 mesi dalla richiesta dalla sezione competente e, nel caso di una questione di principio di particolare rilevanza, dall'assemblea plenaria, con una procedura semplificata di natura camerale.

Come già evidenziato nel caso del procedimento del ricorso nell'interesse della legge anche in questo procedimento è prevista la possibilità di intervento, oltre che del pubblico ministero, anche delle parti che devono essere informate dell'intenzione del giudice di attivare la richiesta di parere e che possono quindi produrre osservazioni.

Il parere emesso viene trasmesso non solo al giudice *a quo*, ma anche al Ministro, al Primo Presidente della Corte d'appello e al Procuratore Generale, ed è notificato alle parti. A dimostrazione dell'importanza, anche in chiave nomofilattica, che viene attribuita al parere espresso dalla Corte in questo procedimento, il parere stesso dovrebbe essere pubblicato sul *Journal officiel de la République française* che come è noto è la pubblicazione ufficiale del governo francese nella quale vengono pubblicati tutti gli atti normativi e amministrativi che hanno valore legale nel paese.

²²⁸ Evidenzia M. MARINELLI, *La saisine pour avis de la cour de cassation e il nuovo rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.: divagazioni su norme giuridiche e «norme culturali»*, cit., 81 e ss., che nell'effettuare la selezione delle richieste su cui esprimere il parere la Corte nella prassi si dimostra decisamente severa "escludendo la novità della questione pur se consti un solo precedente della Cassation che l'affronti (anche solo en passant) o se questa risulti oggetto di ricorsi in cassazione pendenti – e così, da decidere – o ancora, se sulla stessa ci sia un costante orientamento interpretativo dei giudici di merito e, più in generale, che possa farsi ricorso alla saisine per provocare revirement o comporre conflitti in seno alla giurisprudenza apicale".

Si riscontra tuttavia che questa prassi viene generalmente disattesa probabilmente proprio per evitare di attribuire alla pronuncia una portata esorbitante.

L'ordinamento stabilisce infatti che il parere emesso, in conformità a quanto prefissato dall'art. 5 del codice civile francese che vieta gli *arrêts de règlement*, non vincola il giudice *a quo* che quindi nella decisione della controversia potrà anche discostarsi dall'orientamento veicolato dal parere stesso, né vincola le parti che non sono soggette a nessuna preclusione laddove ritenessero di impugnare la decisione del giudice di merito che ha aderito all'impostazione contenuta nel parere della Corte²²⁹.

4.2 L'esempio belga.

Un istituto molto simile si può ritrovare nell'ordinamento belga²³⁰ che da un lato ha costituzionalizzato all'articolo 147 della Carta la funzione nomofilattica della Cassazione, attribuendole il compito di orientare l'interpretazione giurisprudenziale delle norme seppur con efficacia non vincolante, dall'altro ha inserito nel codice di procedura civile l'articolo 1089 in base al quale “*le decisioni emesse in ultima istanza contrarie alle leggi o alle forme di procedura e contro le quali nessuna delle parti ha presentato ricorso in cassazione entro il termine legale sono denunciate d'ufficio dal procuratore generale alla Corte di cassazione*”. Si tratta evidentemente di un meccanismo molto simile a quello presente nell'ordinamento francese, con l'obiettivo di permettere alla Corte l'esercizio del controllo sulle decisioni dei giudici viziata da violazione di legge nell'eventualità che le parti non agiscano di loro iniziativa e di risolvere i possibili contrasti giurisprudenziali sorti in relazione a specifiche questioni di diritto.

Anche il procedimento belga, come quello francese, è aperto all'intervento delle parti che possono fornire il loro contributo per meglio chiarire alla Corte i fatti oggetto della questione giuridica in predicato.

I provvedimenti che possono essere oggetto del ricorso devono coincidere con le decisioni *contra ius* assunte in ultimo grado²³¹ e con le decisioni nei cui confronti non è stata proposta alcuna impugnazione nei termini di legge. In realtà rispetto a questa ultima disposizione si riscontra nella prassi che il ricorso del Procuratore può essere proposto anche qualora i termini per le parti non

²²⁹ Tuttavia A. CARPI, *Il tormentato filtro al ricorso in Cassazione*, in *Corr. Giur.*, 2009, 1445, nota che “*la parte che ha perso la causa davanti il giudice d'appello nel caso in cui l'avis della Corte è stato seguito, si persuaderà presto che le chances di successo di un ricorso ulteriore sono fortemente ridotte*”.

²³⁰ Vedi *Code de procédure civile annoté* (a cura di) P. CALLE, Paris, 2024.

²³¹ E' questa la principale differenza tra il procedimento belga e quello francese rispetto al quale non è richiesto che la pronuncia sia necessariamente di ultima istanza.

siano ancora spirati; in tal caso tuttavia la Corte non potrà esprimersi nell'interesse della legge prima di aver eventualmente deciso nel merito sull'impugnazione di parte.

Si ritiene che l'azione del Procuratore possa essere promossa anche nei confronti dei provvedimenti non altrimenti impugnabili davanti alla Corte (ad esempio alcune decisioni di competenza del giudice di pace).

Non sussistono limiti al Procuratore rispetto al tenore della questione oggetto del ricorso, fatta salva ovviamente l'impossibilità di richiedere una pronuncia della Corte rispetto alla stessa argomentazione eventualmente utilizzata nel ricorso di parte e respinta dalla Corte per infondatezza o inammissibilità.

A livello procedurale è previsto che il Procuratore presenti il ricorso mediante deposito di apposita requisitoria in cancelleria, ma si ritiene che l'istanza possa essere proposta anche in udienza in sede di esame del ricorso presentato dalla parte oppure in via incidentale.

Analogamente a quanto previsto nell'ordinamento francese la cassazione nell'interesse della legge del provvedimento impugnato non produce effetti sull'esito del contenzioso.

4.3 Il *Cassatie in het belang der wet* nei Paesi Bassi.

Nei Paesi Bassi si può menzionare il "*Cassatie in het belang der wet*"²³² (cassazione nell'interesse della legge), istituito introdotto originariamente nel 1838 e previsto dall'articolo 185 del vigente Codice di procedura civile. Permette di impugnare una sentenza per garantire l'uniforme interpretazione e applicazione del diritto, senza incidere sugli effetti della decisione per le parti coinvolte nel processo originario. Si tratta di un rimedio eccezionale, non destinato a tutelare interessi privati, ma l'ordine pubblico giuridico. Può essere attivato esclusivamente dal Procuratore Generale presso la Corte Suprema olandese e non dalle parti private.

Il Procuratore Generale valuta autonomamente la necessità di un intervento per risolvere contrasti giurisprudenziali o violazioni sistematiche del diritto e laddove ne ravveda la necessità presenta il ricorso alla Corte entro un termine flessibile. Non è richiesta la notifica alle parti originarie, ma queste possono essere informate e partecipare come intervenienti se lo desiderano.

Il ricorso può riguardare errori di diritto o interpretazioni divergenti tra corti inferiori, senza dare alcun rilievo alla *quaestio facti*.

²³² <https://www.hogeraad.nl/>

La Corte esamina il ricorso in camera di consiglio o udienza pubblica, focalizzandosi sulla correttezza giuridica della sentenza impugnata. Se il ricorso viene accolto, la sentenza è cassata, ma la causa non è rinviata a un giudice inferiore per un nuovo giudizio e non ha effetti retroattivi sulle parti del processo originario: la pronuncia, pur non vincolando formalmente le corti inferiori, ha solo valore di guida interpretativa per i giudici futuri in forza della propria autorità persuasiva.

4.4. Il *recurso en interes de la ley* in Spagna.

In Spagna è presente l'istituto del *recurso en interes de la ley* disciplinato dagli artt. 490-493 della Ley de enjuiciamiento civil del 2000²³³.

Ha molte affinità con l'analogo istituto italiano: non è proposto dalle parti, non determina la cassazione o la riforma della sentenza, ha lo scopo di sollecitare il *Tribunal supremo* a indicare la corretta interpretazione di una disposizione. E ha quindi la funzione di generare un precedente orientativo per futuri casi simili.

I presupposti sono che la sentenza sia passata in giudicato, che abbia deciso un ricorso straordinario per violazione della legge processuale e che sussista un contrasto sull'interpretazione della legge processuale nella giurisprudenza delle corti superiori. Naturalmente deve essere riscontrato un interesse generale a produrre un principio di diritto sulla questione.

Il ricorso può essere proposto dal Procuratore generale, dal *Defensor del pueblo* (figura analoga al nostro difensore civico) e da persone giuridiche di diritto pubblico che dimostrino di avere un interesse legittimo all'uniformazione della giurisprudenza su certe questioni.

La sentenza pronunciata dal *Tribunal*, viene pubblicata sul bollettino ufficiale dello stato e si ritiene abbia efficacia vincolante nei confronti dei giudici inferiori. Come detto, l'istituto opera solo per la normativa processuale, non per le norme di diritto sostanziale.

²³³ *El recurso en interés de la ley*, in <http://www.encyclopedia-juridica.com/>

4.5 Gli esempi nell'Europa orientale: Romania e Bulgaria.

Nell'area geografica dell'Europa orientale si può menzionare il “*recurs în interesul legii*”²³⁴ previsto dagli articoli 514 e sgg. del codice di procedura civile rumeno.

La finalità dell'istituto mira a risolvere divergenze giurisprudenziali emerse tra diverse corti rumene su una questione di diritto ripetitiva, senza toccare direttamente i diritti delle parti coinvolte nei casi specifici. Le decisioni divergenti devono essere definitive, ma non più impugnabili con mezzi ordinari.

Il ricorso può essere presentato all'Alta Corte di Cassazione e Giustizia dal Procuratore generale presso l'Alta Corte, dal Collegio Direttivo dell'Alta Corte, dai Collegi Direttivi delle corti d'appello, dall'*Avocatul Poporului* (figura riconducibile al difensore civico), in alcuni casi dal Consiglio Superiore della Magistratura.

L'Alta Corte di Cassazione e Giustizia decide con una sentenza interpretativa che non annulla né modifica la sentenza originaria, ha valore vincolante *pro futuro* per tutte le corti inferiori a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e ha effetto *erga omnes*, non retroattivo.

Vale la pena citare poi l'istituto della sentenza interpretativa dell'assemblea generale della Corte di cassazione bulgara, vincolante per tutte le autorità giudiziarie e amministrative²³⁵. La Corte infatti può emettere sentenze interpretative quando vi sono divergenze giurisprudenziali tra i diversi organi giurisdizionali su una questione di diritto oppure quando si pone una questione di particolare rilevanza che richiede un chiarimento dell'interpretazione normativa.

La proposta di interpretazione può essere sollevata da un presidente di sezione della Corte di Cassazione, dal Procuratore Generale o da un altro organo giurisdizionale. A seguito della richiesta si apre un procedimento interpretativo nell'ambito del quale si raccolgono le sentenze contrastanti e se ne analizza il contenuto. Successivamente l'Assemblea Generale discute in sessione pubblica o chiusa e al termine adotta il provvedimento con maggioranza qualificata (generalmente 2/3 dei voti).

La sentenza può riguardare l'interpretazione di norme procedurali (es. termini per l'appello), questioni sostanziali (es. validità di clausole contrattuali), aspetti del diritto penale o commerciale.

²³⁴ <https://legeaz.net/dictionar-juridic>.

²³⁵ Vedi V. POPOV, *The influence of Supreme Court of interpretative practice over legislation development in Bulgaria*, in *Law Journal of New Bulgarian University*, 2020.

La sentenza interpretativa ha effetto vincolante per i giudici inferiori (tribunali regionali, amministrativi, corti d'appello), non ha effetto retroattivo, ma incide su tutte le decisioni future. Non si applica automaticamente ai casi già decisi, ma può influenzare ricorsi in decisione.

4.6 Gli istituti nei paesi ex socialisti.

Istituti simili si potevano riscontrare nell'ordinamento di alcuni stati totalitari appartenenti all'area di influenza dell'Unione Sovietica.

Nel codice di procedura civile sovietico²³⁶ era presente l'istituto della revisione per via di controllo, tramite cui, su iniziativa del Ministro della Giustizia o del Procuratore Generale o del Primo Presidente della Corte Suprema, la Corte poteva essere adita senza alcuna preclusione temporale per chiedere l'annullamento o la riforma di una qualsiasi decisione passata in giudicato, qualora gli organi ricorrenti l'avessero considerata "lesiva dell'interesse dello Stato popolare"²³⁷ o emessa in violazione manifesta delle disposizioni di legge.

Analogo istituto era contemplato nell'ordinamento della Polonia socialista²³⁸ con la finalità di realizzare la legalità socialista e di controllare l'operato dei molteplici giudici del sistema. L'intervento della Corte poteva essere richiesto indipendentemente dal passaggio in giudicato della pronuncia e prescindendo da limiti temporali; il ricorso non poteva essere avanzato dalle parti private rispetto alle quali quindi non sussisteva nessuna ricaduta diretta in termini di tutela. Inoltre il codice di procedura civile polacco prevedeva che, qualora nel corso di un processo fosse sorto un problema giuridico atto a suscitare gravi dubbi, il giudice di voivodato poteva sottoporre tale questione alla Corte Suprema che avrebbe potuto avocare la causa e decidere direttamente nel merito della stessa ovvero definire meramente la questione giuridica ad essa sottoposta in modo vincolante per il giudice. Infine era previsto che la Corte Suprema potesse, su istanza del suo Primo Presidente, del Procuratore Generale, nonché del Ministro della Giustizia, emanare direttive sull'amministrazione della giustizia e sulla prassi giudiziaria e enunciare le soluzioni di alcuni quesiti giuridici posti dalle medesime autorità, con efficacia vincolante e conseguente possibilità di riforma o di annullamento del provvedimento in caso di mancato rispetto.

²³⁶ Vedi N. PICARDI – A. GIULIANI, *Il processo civile sovietico. Ricerche sul processo*, Padova, 1976.

²³⁷ Si nota a tal proposito una singolare e sinistra affinità tra questa concezione del giudice come vero interprete dell'interesse del popolo e il pensiero dei giuristi nazionalsocialisti, influenzato dai teorici del diritto libero come Bulow e Kantorowicz, secondo i quali la ribellione del giudice alla legge era ritenuta legittima in quanto il giudice è espressione della coscienza del popolo, ripropone il primitivo tribunale germanico che crea la legge e se il giudice ravvisa nella legge un contrasto con gli interessi della comunità storica e razziale può giudicare *contra legem*.

²³⁸ Vedi N. PICARDI – A. GIULIANI, *Il processo civile polacco. Ricerche sul processo*, Padova, 1981.

4.7 Il caso brasiliano.

Apparentemente ispirato al modello sovietico è l'istituto delle *súmulas vinculantes* contemplato nel sistema processuale brasiliano a seguito di una riforma costituzionale del 2004²³⁹. Si tratta di massime o enunciati sintetici di principi giuridici che il *Supremo Tribunal da Justiça* emette, dopo una votazione dei suoi membri a maggioranza dei due terzi, quando si tratta di risolvere contrasti interpretativi iterativi sorti nella giurisprudenza dei tribunali inferiori.

Esse sono vincolanti per tutti i giudici, nonché per la pubblica amministrazione federale, statale e municipale. Le *súmulas* brasiliane hanno natura di atti in senso lato “normativi”, e non vengono enunciate in occasione della decisione di casi specifici.

La *sumula* quindi rappresenta una sorta di *one right answer* dworkiniana²⁴⁰ da cui i giudici non possono discostarsi se non attraverso una revisione del *Supremo tribunal federal*. E' possibile infatti proporre una revisione o una cancellazione della *súmula*, da parte della stessa Corte Suprema Federale in presenza di modifiche dell'orientamento giurisprudenziale o del contesto normativo ed è inoltre possibile *impetrare reclamação constitucional* davanti alla Corte quando una decisione giudiziaria o un atto amministrativo viola la *súmula vinculante*. Il mancato rispetto di quanto stabilito nella *sumula* può portare infatti a responsabilità civile, amministrativa e penale.

4.8. Altri esempi nel contesto latino-americano.

Sempre in ambito latino-americano si può citare il "*recurso extraordinario en interés de la ley*"²⁴¹ previsto dall'articolo 14 della *Ley* 48 dell'ordinamento argentino e disciplinato dall'articolo 285 del codice di procedura civile e dalla *Acordada* 4/2007 della Corte Suprema.

Può essere proposto dal Procuratore generale, dal Presidente della Corte e dal *Ministerio Público Fiscal* in presenza di contrasti interpretativi su leggi federali (Costituzione, leggi nazionali o trattati internazionali) o violazioni sistematiche. Il ricorso deve essere proposto entro 10 giorni dalla notifica della sentenza impugnata, con un *escrito fundado* che individui la questione e ne evidenzi la gravità istituzionale. Il ricorso deve essere motivato e limitato a questioni di puro diritto,

²³⁹ Vedi M. MARINELLI, *Judicial precedents between 'binding' and 'persuasive power': comparative notes ... e la 'súmula vinculante*, in *Civil Procedure Review*, 2021; M.J. CIERVO, *Analisi comparata sugli strumenti di giustizia brasiliana nell'evoluzione del sistema: tra stare decisis e certiorari*, in *Salvis juribus*, 2020.

²⁴⁰ Come è noto nella filosofia del diritto di Dworkin ogni caso giuridico, anche il più complesso, può essere risolto solo applicando l'unica risposta corretta la cui scoperta è affidata al giudice.

²⁴¹ <https://dpej.rae.es/>

senza riesame di fatti o prove. Può essere proposto anche quando il ricorso ordinario è stato dichiarato improcedibile per questioni formali.

Entro 3 o 6 mesi dalla presentazione del ricorso la Corte decide se accogliere o meno il ricorso, in caso di accoglimento la pronuncia non ha effetto per le parti, ha solo effetto dichiarativo o interpretativo. E' però in grado di creare un precedente dotato di valore orientativo per tutti i tribunali del paese. In caso di rigetto è prevista la possibilità di *queja* (reclamo) entro 10 giorni.

Si tratta di un procedimento che ibrida il tipico modello del *certiorari* statunitense con elementi della tradizione continentale europea.

Proseguendo, si possono citare le istruzioni emanate dal consiglio del governo del tribunale supremo popolare a Cuba²⁴².

Il Consiglio di Governo del *Tribunal Supremo Popular* è un organo collegiale di vertice del sistema giudiziario cubano, composto dal Presidente della Corte, dai suoi Vicepresidenti e dai Presidenti delle Sale di Giustizia. Esercita diverse funzioni di governo della magistratura tra cui appunto l'emissione delle istruzioni che vengono approvate a maggioranza semplice in sessioni (ordinarie o straordinarie) del Consiglio con cadenza mensile.

Le istruzioni stabiliscono norme di osservanza obbligatoria rivolte a tutti i tribunali cubani, con l'obiettivo di uniformare la prassi giuridica, e vengono diffuse sia internamente tra le autorità giudiziarie (vicepresidenti, capi sala, procuratore generale, ministro della Giustizia, ecc.) sia esternamente tramite pubblicazione nella *Gaceta Oficial*, per garantirne conoscenza e applicazione.

Con le istruzioni è possibile regolamentare i procedimenti giudiziari in ambito penale, civile, amministrativo e mercantile. Le istruzioni inoltre regolano aspetti amministrativi e organizzativi, come la competenza territoriale dei tribunali o il codice di abbigliamento nelle sedi giudiziarie.

Le istruzioni sono obbligatorie per tutti i tribunali cubani.

4.9. Il modello cinese

Infine il modello cinese²⁴³. I comitati giudiziari, organi istituiti all'interno di un determinato tribunale o corte per supervisionare e indagare sulla condotta dei giudici con l'obiettivo di garantire

²⁴² <https://guides.loc.gov/law-cuba>

²⁴³ Vedi A. SACCOCCIO - S. PORCELLI, *Codice civile cinese e sistema giuridico romanistico*, Modena, 2021.

l'integrità e la responsabilità nel sistema giudiziario, adottano decisioni che sono vincolanti nei confronti dei giudici. La finalità è dare attuazione al principio del centralismo democratico.

Il comitato giudiziario fornisce indirizzi di politica giudiziaria ai magistrati della struttura e provvede a sintetizzare l'«esperienza giurisprudenziale» del particolare distretto giudiziario cui fa riferimento.

Ciò significa che i comitati raccolgono e analizzano la giurisprudenza locale e nazionale al fine di riorganizzarla e di selezionare i casi guida e ignorare le sentenze ripetitive-confermative. Da questo complesso lavoro, il comitato elabora regole e le diffonde a tutti i giudici della relativa corte i quali sono tenuti ad osservare gli indirizzi di politica giudiziaria fissati dal comitato.

Il comitato giudiziario ha anche un potere più strettamente giurisprudenziale in quanto ha la facoltà di rimuovere le sentenze emesse dai giudici della corte alla quale appartiene.

Inoltre il presidente della corte, laddove sollecitato in tal senso dal collegio della Corte stessa, può rimettere gli atti al comitato che rilascerà il suo *dictum* sulla questione in presenza di divergenze all'interno del collegio, in caso di incertezze applicative della normativa, in presenza di questioni di grande rilevanza e impatto sociale, in caso di questione nuova che quindi necessita di un intervento interpretativo in prospettiva futura.

Si tratta con tutta evidenza di un'attività che non si stenta a definire a tutti gli effetti nomofilattica.

4.10 Conclusioni

Sulla base di questa sommaria e sintetica panoramica si possono formulare alcune brevi riflessioni.

Innanzitutto si rileva che complessivamente nei sistemi di *civil law* dell'Europa occidentale non sono particolarmente diffusi istituti che esprimano una forma di nomofilachia pura. E anche laddove siano presenti, in nessuno dei casi esaminati sussiste un'ampiezza dei margini di intervento paragonabile a quella riscontrabile in Italia. In nessuno dei casi analizzati infatti è disciplinato un potere officioso della Corte, l'attività nomofilattica è invece necessariamente subordinata a una preventiva sollecitazione proveniente da altri organi giurisdizionali o da soggetti terzi portatori di interessi collettivi. Inoltre non è secondario il fatto che negli istituti esteri esaminati viene mantenuto anche nella formalità della rubrica il concetto di "ricorso", consentendo quindi di

ricondere senza acrobazie interpretative l'istituto alla funzione giurisdizionale. Peraltro nel caso francese è stato mantenuto anche l'effetto cassatorio, che, come si è visto, è stato invece soppresso in Italia a seguito della riforma del 2006. In generale poi si rileva come nel caso francese la pronuncia nomofilattica della Corte Suprema non comporti un vincolo di ottemperanza, stante la vigenza del citato art. 5 del codice civile che vieta espressamente decisioni giudiziarie con valore normativo generale. A rigore nemmeno nell'ordinamento italiano sussiste un vincolo espresso e codificato al precedente giurisprudenziale della corte di vertice, ma si vedrà successivamente come in realtà la questione appaia ben più complicata.

Infine non si può non evidenziare che gli altri casi analizzati di esercizio di funzioni nomofilattiche affidato a organismi di vertice delle rispettive magistrature fanno sovente riferimento a contesti statuali caratterizzati da regimi autoritari o comunque da forme di democrazia instabile, il che pone qualche interrogativo rispetto alla compatibilità tra un certo modo di esercitare la nomofilachia e i principi fondamentali dell'assetto democratico.

CAPITOLO 5: FUNZIONE NOMOFILATTICA ED EFFICACIA DEL PRECEDENTE GIUDIZIALE.

Giunti a questo punto è necessario allargare lo sguardo e riflettere su come, attraverso la modifica dell'art. 363 c.p.c. e le altre innovazioni legislative introdotte nell'ordinamento dal 2006 in avanti, si sia configurata e rafforzata la funzione nomofilattica della Corte.

5.1 Il concetto di nomofilachia.

Più volte nella ricostruzione storico-sistematica del potere in capo alla Suprema Corte di enunciare il principio di diritto si è fatto riferimento al concetto di nomofilachia e alla correlata funzione attribuita alla Corte allo scopo di garantire l'esatta osservanza, l'uniforme interpretazione della legge e l'unità del diritto oggettivo nazionale.

E vale la pena in apertura citare Scarselli²⁴⁴ che ben evidenzia come, analizzando l'elaborazione dottrinale più recente, *"si scopre che, in realtà, attualmente, non abbiamo più una nomofilachia, ma infinite sfumature di essa: abbiamo una nomofilachia diretta e una indiretta, una nomofilachia statica e una nomofilachia dinamica, una nomofilachia di settore e una nomofilachia orizzontale, e poi una nomofilachia calcolabile, e una nomofilachia da studiare unitamente e in raffronto ad altri fenomeni: nomofilachia e solipsismo, nomofilachia e monoprotagonismo, nomofilachia e cronofilachia, ecc."*²⁴⁵.

Quindi un concetto proteiforme, magmatico, adattabile e plasmabile, a seconda che se ne vogliano valorizzare gli effetti salvifici quale baluardo contro le derive disgregatrici della postmodernità o le negatività quale strumento di controllo accentratore e di grimaldello per scardinare gli equilibri del circuito democratico.

Pertanto, che quello della nomofilachia sia un tema di straordinaria attualità è dimostrato nella sua più cristallina evidenza dal fatto che l'Assemblea generale della Corte suprema di Cassazione del 19 giugno 2025, come citato nell'introduzione al presente lavoro, abbia avuto quale oggetto giustappunto "le prospettive di una moderna nomofilachia".

Come accennato in precedenza, l'articolo 65 ord. giud. fornisce una definizione del ruolo nomofilattico della Corte che rappresenta un unicum nel panorama istituzionale delle corti di vertice

²⁴⁴ G. SCARSELLI, *La nomofilachia e i suoi pericoli*, cit., 17.

²⁴⁵ Vedi tra gli altri E CARBONE, *Quattro tesi sulla nomofilachia*, in *Politica del diritto*, 2004; L.P. COMOGLIO, *Nomofilachia o nomoprotagonismo?*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2011; F. AULETTA, *Dalla nomofilachia alla cronofilachia: le Sezioni unite esigono il tempestivo deposito della sentenza munita di relata*, in *Riv. dir. proc.*, 2010.

dei principali ordinamenti internazionali e che racchiude alla perfezione l'ambiguità (per utilizzare il canone terminologico di Taruffo²⁴⁶) della Corte di vertice italiana.

Il più volte citato sintagma dell'articolo 65 ord. giud. traduce infatti con plastica efficacia la natura duplice della Corte: esatta osservanza implica un'attività di segno negativo, finalizzata a disinnescare il singolo atto contrario alla legge, uniforme interpretazione e unità del diritto nazionale esprimono l'obiettivo universalistico di dettare un criterio cui possano ispirarsi le future decisioni.

In tal senso c'è chi ha parlato di "nomofilachia preventiva"²⁴⁷ o "anticipata": l'azione nomofilattica infatti non è rivolta solo al passato con l'eliminazione dal mondo giuridico dei provvedimenti viziati da un'errata interpretazione della legge, ma anche al futuro in quanto contribuisce a formare l'orientamento che la giurisprudenza di merito è tenuta a seguire ed applicare.

Questa natura di "*giano bifronte*"²⁴⁸ o di "*organo bicefalo*"²⁴⁹ della Corte viene ritenuta da larga parte della dottrina come una delle ragioni principali della crisi identitaria che la investe: da un lato infatti le funzioni attribuite alla corte di vertice sono esplicitate attraverso una funzione giurisdizionale applicata al caso concreto e quindi alle decisioni in merito, dall'altro, come si è visto nel corso della puntuale analisi dell'istituto disciplinato dall'art. 363 c.p.c., la nomofilachia può svincolarsi dal giudizio e dalle connesse funzioni cassatorie ed esercitare un ruolo che può essere considerato "paranormativo" o "nomopoietico"²⁵⁰ ponendosi quindi in diretta correlazione (e in parte si potrebbe dire in competizione) col formante legislativo²⁵¹.

Chiaramente parlare di nomofilachia, e quindi della ricaduta che la pronuncia giurisprudenziale può avere al di fuori della risoluzione della specifica controversia, implica necessariamente affrontare due temi cruciali che da sempre appassionano gli studiosi del diritto: da un lato la corretta individuazione del ruolo e dell'efficacia del precedente giurisprudenziale rispetto

²⁴⁶ M. TARUFFO, *Il vertice ambiguo*, cit.

²⁴⁷ B. CAPPONI, *La Corte di Cassazione e la «nomofilachia»*, cit., 2020, 1

²⁴⁸ R. RORDORF, *Editoriale, Obiettivo 1: A cosa serve la Corte di cassazione?*, cit., 4 e ss. Vedi anche N. IRTI, *Le due cassazioni civili (in difesa della motivazione)*, cit., 6, secondo cui questo sdoppiamento della Corte in Cassazione dei casi singoli e Cassazione dei principi di diritto in qualche modo riprodurrebbe il rapporto ottocentesco tra le Cassazioni regionali e la Cassazione di Roma.

²⁴⁹ Così G. MONTELEONE, *Giudizio di fatto e giudizio di diritto nel ricorso alla cassazione civile* in C. PUNZI, *Giudizio di fatto e giudizio di diritto*, cit.

²⁵⁰ Così A. VALITUTTI, *Il valore vincolante del precedente di legittimità. La Corte di Cassazione tra nomofilachia e nomopoietica*, in *La nuova procedura civile*, 2017.

²⁵¹ L'anomalia di una giurisprudenza che volge il suo sguardo sia al passato che al futuro era ben presente persino a un "nemico" del formalismo giuridico positivista come von Bulow che nel suo classico *Gesetz und Richteramt* affermava che "mentre la legge guarda preventivamente al futuro e cerca di intervenire in esso, il giudice deve giudicare azioni ed eventi passati, già individuati rispetto alle persone, al tempo e al luogo". Il passo è citato da R. BIN, *A discrezione del giudice*, Milano, 2014, 73.

alle decisioni da assumere davanti a casi futuri analoghi, dall'altro il rapporto dialettico (e spesso irrisolto) che si instaura tra la disposizione di legge e la sua interpretazione giurisprudenziale.

Si tratta evidentemente di temi di enorme portata filosofica e concettuale che investono questioni fondamentali come la certezza del diritto, l'equilibrio dei poteri e la funzione del giudice nella società postmoderna che possono essere solo sfiorati nella presente trattazione ma rispetto a cui si proverà a fornire un inquadramento e, se possibile, a darne anche una lettura critica personale.

5.2 Il precedente giudiziale nei sistemi di *common law*.

Come è noto la codifica del precedente giudiziale avviene sul finire del XIX secolo in area inglese con il cosiddetto sistema del *case law*, l'insieme di tutte le decisioni giurisprudenziali sulle singole controversie che diventano il principale punto di riferimento per tutti gli operatori del sistema giurisdizionale. Ciò significa che il giudice a cui viene richiesto di esprimere un giudizio su un determinato caso si deve attenere a quanto deciso in precedenza da altri giudici su casi caratterizzati da circostanze simili e rispetto a cui sia pertinente applicare la soluzione individuata in precedenza. E' il cosiddetto principio dello *stare decisis*, un principio di conformazione che quindi si differenzia nettamente da quello che vincola all'obbligo di rispetto del giudicato quale *lex specialis* del caso concreto²⁵².

Generalmente si distingue tra precedente orizzontale, laddove l'influenza del principio di diritto enunciato dal giudice si estende sia allo stesso organo che lo ha pronunciato (cosiddetto autoprecedente) sia agli organi giudiziari che appartengono allo stesso livello del giudice che per primo si è espresso sulla questione (cosiddetto precedente gerarchicamente irrelato), e precedente verticale in cui la decisione della corte di vertice si impone a tutti gli organi giudiziari di grado inferiore.

Da qui scaturisce la scolastica distinzione tra precedente vincolante (*binding*) e precedente meramente persuasivo (*persuasive*). Si può infatti affermare che sul piano orizzontale l'efficacia del precedente si caratterizza per un connotato di persuasività in quanto il giudice di pari grado "si persuade" che una certa soluzione già adottata sia più opportuna, mentre sul piano verticale il precedente assume una fisionomia di maggiore cogenza e deterrenza in quanto, anche laddove non

²⁵²Vedi U. MATTEI, *Stare decisis. Il valore del precedente giudiziario negli Stati Uniti d'America*, Milano, 1988; E. VIANELLO, *La relatività della regola stare decisis nella pratica del precedente giudiziario*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 1992; .A. GAMBARO – R. SACCO, *Sistemi giuridici comparati*, Torino, 2018.

sussista un vincolo formale, il giudice inferiore finirà per conformarsi al precedente per non incorrere in un annullamento della pronuncia.

In realtà la dottrina più avveduta²⁵³ ha rilevato come la tassonomia del precedente in relazione all'efficacia esercitata sul caso futuro debba essere articolata secondo differenti gradualità e sfumature: precedente assolutamente vincolante che quindi deve essere sempre applicato; precedente formalmente vincolante che deve essere applicato salvo che ricorrano specifiche eccezioni; precedente presuntivamente (*defeasibly*) vincolante che deve essere applicato salvo che ricorrano ragioni sostanziali prevalenti in contrario; precedente non vincolante ma di supporto, che quindi può essere applicato e può dare sostegno ad una decisione conforme, ma senza forzarla; precedente meramente illustrativo che vale solo nel bilanciamento tra le ragioni che lo sostengono e le ragioni contrarie. Si evidenzia quindi come nell'interazione col precedente sussistano significativi margini di elasticità e di discrezionalità applicativa che possono sempre condurre a quella forma di trasgressione o di ribaltamento del precedente che nel sistema americano viene definita *overruling*.

Occorre inoltre tenere sempre presente la distinzione consolidata in dottrina e giurisprudenza tra *obiter dictum*, cioè tutte le affermazioni e le argomentazioni contenute nella sentenza che, pur contribuendo a far comprendere la logica sottostante alla decisione assunta, non costituiscono parte integrante del fondamento giuridico della decisione stessa, e *ratio decidendi*, ovvero la regola di diritto che è stata utilizzata per fondare direttamente la risoluzione del caso concreto²⁵⁴. Solo quest'ultima può racchiudere il precedente in quanto solo questa rappresenta la *regula iuris* che è stata applicata al caso concreto e che potrà quindi essere successivamente impiegata per risolvere casi analoghi.

Si tratta di una distinzione che in qualche modo riproduce concettualmente la contrapposizione tradizionale nei sistemi di *common law* tra *decision* e *opinion*, laddove la prima rappresenta la regola generale, tipizzata e universalizzabile per la soluzione del caso, mentre la seconda consiste nell'apparato argomentativo e motivazionale che ha supportato la decisione e che potrà in futuro guidare altri giudici verso la soluzione di casi analoghi.

Chiarita questa distinzione occorre poi verificare quando si possa applicare il precedente, ossia quando si possa affermare che ci si trova in presenza di un'identità o di una somiglianza che renda legittima (o doverosa) l'applicazione della *ratio decidendi* desunta dal caso precedente. Si

²⁵³ Vedi G. SARTOR, *Precedente giudiziale*, in *Contr. e impr.*, 1995.

²⁵⁴ Vedi G. GORLA, *Precedente giudiziale*, voce di *Enc. Giur. Treccani*, vol. XXIII, Roma, 1990, 11 e ss.; M. TARUFFO, *Precedente e giurisprudenza*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2007, 709 e ss.; F. CORDOPATRI, *La ratio decidendi*, in *Riv. dir. proc.*, 1990, 148 e ss.; M. CROCE, *Precedente giudiziale e giurisprudenza costituzionale*, cit., 1115 e ss.; G. SARTOR, *Precedente giudiziale*, cit., 238 e ss.

tratta evidentemente di un'operazione che si caratterizza per un ampio margine di discrezionalità in capo all'interprete che deve verificare se nel caso nuovo si riscontrino gli stessi elementi oggettivi che contraddistinguevano il caso precedente e se tali elementi si possano sussumere nelle medesime norme giuridiche, oppure se invece emergano delle ragionevoli differenze che non consentano questa assimilazione e che legittimino quindi l'applicazione di quello che nei sistemi di *common law* è definito *distinguishing*. Questo consente al giudice di individuare nel caso nuovo o una *reasonable legal distinction* tale per cui si rende possibile non applicare la statuizione precedente al caso stesso, o la sussistenza di un *case of first impression*, cioè di una fattispecie casistica nuova rispetto a cui non può essere ricostruito nessun precedente applicabile oppure in casi particolari l'*overruling*, cioè il mutamento dell'orientamento giurisprudenziale²⁵⁵.

Anche in questa operazione possono essere quindi individuati diversi livelli di distanziamento dal precedente nella decisione di un nuovo caso: accantonamento (cioè non tenere conto del precedente), superamento (cioè non dar seguito al precedente da parte della stessa autorità giudiziaria che ha emesso la pronuncia a seguito di ripensamento), reiezione (cioè discostarsi dal precedente in quanto non lo si condivide), distinguo tra il nuovo caso e quello fatto oggetto della pronuncia anteriore (cioè non allinearsi in quanto lo si ritiene non del tutto conforme al caso)²⁵⁶.

Non si può peraltro non evidenziare come formalmente in nessun ordinamento riconducibile alla tradizione del *common law* sia disciplinata una qualche tipologia di ammenda o di sanzione amministrativa o disciplinare per il giudice non rispettoso del vincolo, la conseguenza più grave a cui può andare incontro è l'*adverse comment from other judges*, fermo restando che naturalmente, come sopra ricordato, il mancato rispetto di un precedente, laddove non adeguatamente motivato, potrebbe comportare il *setting aside* della sentenza.

Da quanto sopra evidenziato si può già intuire come quello della assoluta vincolatività del precedente nei sistemi di *common law*, contrapposta alla persuasività non vincolante del precedente nei sistemi di *civil law*, rappresenti uno dei tanti *idola theatri* che affollano la manualistica giuridica. Nella realtà, come già accennato e come si vedrà nel prosieguo, le differenze sostanziali tra i due sistemi, che ci sono e sono profonde, non riguardano però questo aspetto.

²⁵⁵ Si evidenzia in ogni caso a tal proposito che nella tradizione giuridica dei sistemi di *common law* l'*overruling* non potrebbe essere impiegato dal giudice inferiore, il quale sarebbe tenuto ad applicare il precedente, pur trovandosi in dissenso con la logica sottesa ad esso, potendo in ogni caso formulare le proprie critiche all'interno dell'*opinion* e in tal modo indurre la parte soccombente al gravame e provare per questa via a innescare l'*overruling* della corte superiore.

²⁵⁶ Cfr. V. MARINELLI, *Studi sul diritto vivente*, Napoli, 2008, 265.

5.3. Affinità e divergenze tra *common law* e *civil law* nella dogmatica del precedente.

Secondo l'impostazione tradizionale i principali fattori di distinzione tra la tradizione giuridica continentale e quella di *common law* sarebbero così sintetizzabili²⁵⁷. Negli ordinamenti di *common law* il diritto giurisprudenziale trae la sua origine e il suo fondamento dal diritto consuetudinario; negli ordinamenti di *civil law* è invece intervenuta una lunga fase di codificazione che ha travolto l'impostazione romanistica basata su giurisprudenza e dottrina affermando il primato della legge. Nei sistemi di *common law* quindi la giurisprudenza è fonte del diritto mentre le norme legislative rappresentano un'eccezione e intervengono in casi specifici quale controlimite della disciplina onnicomprensiva del diritto giurisprudenziale; negli ordinamenti di *civil law*, invece, il testo di legge costituisce l'unico punto di riferimento del giurista quale fonte di principi generali. Inoltre negli ordinamenti di *common law* attraverso l'interpretazione della sentenza vengono desunte regole universali da applicare ai casi successivi, mentre negli ordinamenti di *civil law* l'interpretazione della sentenza è finalizzata a individuare correttamente la regola di comportamento a cui le parti della controversia si devono adeguare.

Ma a ben vedere le differenze tra sistemi di *common law* e di *civil law* in materia di efficacia del precedente appaiono meno nette di quanto un approccio scolastico e superficiale potrebbe indurre a pensare²⁵⁸: da un lato si evidenzia come attraverso il *practice statement* del 1966 la *House of Lords* abbia la possibilità di ribaltare i propri precedenti e come nella prassi delle corti di statunitensi, in presenza di una costituzione scritta di tipo rigido e di un controllo di costituzionalità delle leggi esercitato dalla Corte Suprema Federale²⁵⁹, si sia affermata una tendenza generalizzata all'*overruling*; dall'altro è innegabile che nella prassi dei sistemi di *civil law* abbia acquisito un peso crescente il cosiddetto "diritto vivente" formato sulla base dei precedenti giurisprudenziali.

Inoltre anche negli ordinamenti di *common law* la legge è ormai a tutti gli effetti parte integrante del sistema delle fonti del diritto, mentre negli ordinamenti di *civil law*, come si vedrà più avanti, si è consolidata la concezione in base a cui la norma esiste e può essere applicata solo attraverso il filtro interpretativo della giurisprudenza. Da ciò discenderebbe la conseguenza che nei sistemi di *civil law* un provvedimento non può essere censurato per il fatto stesso di essere difforme dalla giurisprudenza precedente, può eventualmente essere impugnato in quanto incoerente rispetto

²⁵⁷ Si riprende qui la sinossi elaborata da G. SARTOR, *Precedente giudiziale*, cit.

²⁵⁸ Per una sintesi sulla storia del principio dello *stare decisis* vedi A. PENTA, *Tutti sono uguali davanti alla legge...ed al precedente giurisprudenziale?*, in *Dir. giust. cost.*, 2022.

²⁵⁹ Il leggendario giudice della Corte Suprema USA Louis Brandeis in una *dissenting opinion* nel caso *Burnet v. Colorado Oil & Gas Co.* affermava che la regola dello *stare decisis*, specie nei *constitutional cases*, deve essere considerata "una saggia direttiva", piuttosto che "un comando universale ed inesorabile".

a orientamenti consolidati²⁶⁰. Si tratterebbe quindi non di un vizio per violazione del precedente, ma di un vizio di violazione di legge, in quanto la legge è da intendersi come la norma interpretata dalla giurisprudenza.

In realtà l'inquadramento della questione relativa alla vincolatività o meno del precedente nel nostro ordinamento necessita di una riflessione più approfondita.

5.4 La funzione del precedente nel nostro ordinamento.

Innanzitutto occorre verificare quali possano essere le funzioni fondamentali attribuite all'efficacia del precedente in un sistema come il nostro, legato alla tradizione giuridica continentale.

Si può dire innanzitutto che il precedente fornisce un'importante garanzia di rispetto dell'essenziale principio di uguaglianza, in coerenza con l'articolo 3 cost.: deve essere garantito uguale trattamento giurisdizionale in presenza di casi uguali o comunque sostanzialmente analoghi. L'oscillazione nell'interpretazione della legge sortisce il medesimo effetto distorsivo del mutamento retroattivo imprevisto della legge stessa comportando un intollerabile diverso trattamento di fattispecie analoghe o addirittura identiche²⁶¹. Inoltre la prevedibilità nell'applicazione della legge preserva la natura precettiva della legge da possibili derive autoritarie o comunque aristocratiche e non democratiche.

Il giudice attraverso la formazione del precedente giudiziario fornisce certezza e stabilità all'ordinamento. Il precedente, attraverso la sua forza gravitazionale (per utilizzare la terminologia dworkiniana) assolve la funzione di contenere gli eccessi, le distorsioni e le patologie di una interpretazione giudiziaria che in assenza di strumenti idonei a garantire stabilità finirebbe per essere asistemica, quando non del tutto eccentrica, bizzarra o addirittura aberrante²⁶². In tal senso

²⁶⁰ Vedi G. COSTANTINO, *Appunti sulla nomofilachia e sulle "nomofilachie di settore*, in *Riv. dir. proc.*, 2018, 1445.

²⁶¹ Principi ribaditi anche dalla Corte EDU, vedi *ex multis* C. Edu, 30 luglio 2015, "Ferreira Sants Pardal c. Portogallo". A livello dottrinale non si può non fare riferimento alla teoria del diritto come integrità formulata da Dworkin in R. DWORKIN, *L'impero del diritto*, Milano, 1989, in cui l'autore afferma che l'interprete per stabilire quale disposizione applicare in un caso specifico deve necessariamente fare riferimento agli esempi interpretativi più rilevanti del passato e contribuire in tal modo alla preservazione dell'integrità del sistema nel suo complesso.

²⁶² Secondo G. AMOROSO - M.R. MORELLI, *La "funzione nomofilattica" e la "forza" del precedente* in *La cassazione civile*, cit., 467, il riferimento al precedente consente al giudice che lo applica di compiere un percorso argomentativo "orizzontale", quindi di mero rinvio, che si differenzia sia dal ragionamento discendente di natura sillogistico-deduttiva, sia dal ragionamento ascendente di natura dogmatico-sistemica.

ai precedenti è richiesto di diventare ciò che Taruffo definisce "strutture dissipative"²⁶³, cioè aree di ordine all'interno del disordinato fluire del caos giurisprudenziale²⁶⁴.

E infatti non si può non concordare con Garber²⁶⁵ che evidenziava come proprio nei casi in cui la sentenza non menziona alcun precedente si può sospettare che il giudice si arroghi una funzione sostitutiva del legislatore.

Il precedente consente poi di garantire la certezza del diritto e l'uniformità della sua applicazione e quindi contribuisce a tutelare l'affidamento dei consociati che possono ragionevolmente ritenere che in futuro una certa norma di legge verrà interpretata e applicata in quel determinato modo e in generale a rafforzare l'autorevolezza e la credibilità della funzione decisoria del giudice che così non potrà apparire arbitraria e incoerente²⁶⁶.

Il diritto di difesa costituzionalmente garantito comporta che chi avvia un giudizio deve poter calcolare, o quanto meno, ragionevolmente prevedere l'esito della controversia, valutando attentamente anche la possibilità di rinunciare a giudizi il cui esito lo vedrebbe prevedibilmente soccombente, con conseguente ottimizzazione delle risorse del cittadino e dell'intero sistema giustizia. Vi è quindi un collegamento stretto tra calcolabilità del diritto e principi costituzionali del giusto processo.

A ciò collegato è l'impiego del precedente per verificare la correttezza dell'operato del giudice il quale è tenuto a motivare ogni qual volta la sua interpretazione della norma diverga da quella consolidata. In fondo si potrebbe dire che in un sistema giurisdizionale in cui vige il principio *iura novit curia* l'adesione a percorsi logico-argomentativi seguiti in passato da altri giudici consente al giudice di poter disporre di una soluzione di pronto utilizzo in presenza di situazioni dubbie o particolarmente complesse.

²⁶³ M. TARUFFO, *Precedente e giurisprudenza*, cit., 810.

²⁶⁴ Vedi M. TARUFFO, *Aspetti del precedente giudiziale*, in *Criminalia*, 2014, 57, secondo cui "il precedente tende a stabilire un'area di ordine, se e nella misura in cui viene seguito in decisioni successive, ossia in quanto sia in grado di rendere uniformi queste decisioni. Per così dire: fino a quando dura, e a seconda di quante e quali decisioni successive lo seguono, il precedente crea un'isola di ordine – ossia di uniformità – all'interno del disordine complessivo. Questa isola di ordine non è né stabile né eterna, sorge con modalità largamente casuali – dovute alle "fluttuazioni" del sistema – ed è destinata a venir meno per effetto di biforcazioni successive. Tuttavia, e malgrado questi limiti, si tratta pur sempre di un importante fattore di ordine all'interno del caos del diritto".

²⁶⁵ L. GARBER, *Of Men and Not of Law: The Courts are usurping the political function*, New York, 1966, che citava la celebre sentenza della Corte Suprema USA guidata da Warren "Brown v. Board of Education of Topeka" del 1954 in cui, prescindendo completamente dall'orientamento consolidato sull'applicazione del 14° emendamento, la Corte avviò la fine legale della segregazione razziale.

²⁶⁶ In tal senso si potrebbe addirittura far risalire concettualmente la nascita del precedente nella tradizione romanista alla *lex Cornelia*, tramite cui nel 67 a. C. venne stabilito il principio per cui *ut praetores ex suis edictis, perpetuis ius dicerent*, impedendo quindi ai magistrati di mutare l'orientamento prefissato da ciascuno di loro nell'editto emesso all'assunzione della carica.

Va detto che la stabilità del precedente giudiziale attraverso cui può essere garantita la certezza del diritto deve sempre fare i conti con la necessità che l'interpretazione giurisprudenziale non si sclerotizzi cristallizzandosi e ossificandosi in un punto di vista che rimane impermeabile al contesto evolutivo in cui la norma deve essere applicata. Il precedente *binding* inevitabilmente inibisce la capacità innovativa della giurisprudenza. Ma l'esigenza di adattare il diritto all'evoluzione dei costumi e della società non deve mai far perdere di vista la centralità di un diritto stabile, affidabile, riconoscibile.

E' evidente peraltro che la forza del precedente si misura anche e soprattutto sul piano qualitativo e non quantitativo, anzi, si può dire che la forza del precedente sia inversamente proporzionale al numero delle decisioni conformi²⁶⁷.

5.5 La differente efficacia del precedente tra questioni processuali e questioni sostanziali. *Overruling* e *prospective overruling*.

Si tende a distinguere tra le questioni processuali in cui si riscontra una maggiore esigenza di stabilità²⁶⁸ e le questioni sostanziali che fisiologicamente richiedono un adeguamento alla struttura sociale ed economica di riferimento (si pensi ad esempio all'interpretazione delle norme elastiche o delle clausole generali²⁶⁹). Il che ovviamente non significa che anche rispetto alle questioni sostanziali un mutamento improvviso di orientamento non possa produrre la frustrazione di affidamenti incolpevoli, si pensi ad esempio a temi come la validità di un contratto o la prescrizione di un diritto. Ma tendenzialmente si può dire che le norme sostanziali prima ancora che da parte dei giudici sono oggetto di interpretazione da parte dei consociati nell'ambito del loro

²⁶⁷ Cfr. M. TARUFFO, *Precedente e giurisprudenza*, cit., 803: "Il vero precedente è tendenzialmente uno solo, quando si maneggiano decine o centinaia di sentenze si è fuori dalla logica del precedente". Nello stesso senso anche la giurisprudenza, vedi Cass., 22 febbraio 2018, n. 4366, secondo cui un precedente è tale "quand'anche unico e perfino remoto, ma univoco e chiaro".

²⁶⁸ Vedi Cass., sez. un., 13 ottobre 2012, n. 13620, in cui la Corte, nell'ambito di una controversia riguardante la procedura di liquidazione dei compensi agli arbitri ex art. 814 c.p.c., afferma che "una diversa interpretazione giurisprudenziale di una norma di legge rispetto a quella precedentemente affermata non ha ragione di essere allorchè entrambe siano compatibili, come nella fattispecie, con la lettera della legge, essendo da preferire l'interpretazione sulla cui base si è formata una certa stabilità di applicazione. Tale rilievo appare tanto più pertinente in materia di interpretazione di norme processuali, come appunto nella fattispecie, dove l'esigenza di un adeguato grado di certezza si manifesta con maggiore evidenza, non potendo l'utente del servizio giustizia essere esposto al rischio di frequenti modifiche degli indirizzi giurisprudenziali con evidenti gravi ripercussioni sulla effettiva tutela dei propri diritti pur garantita dall'art. 24 Cost". Cass., sez. un., 6 novembre 2014, n. 23675, inerente una controversia in materia di disciplina del procedimento di notificazione, in cui si legge: "l'overruling delle sezioni unite in materia processuale è giustificato solo quando l'interpretazione fornita dal precedente risulti manifestamente arbitraria e pretestuosa o dia luogo a risultati disfunzionali, irrazionali o 'ingiusti', atteso che l'affidabilità, prevedibilità e uniformità dell'interpretazione delle norme processuali costituisce imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini e di 'giustizia' del processo".

²⁶⁹ Vedi R. RORDORF, *Stare decisis: osservazioni sul valore del precedente giudiziario nell'ordinamento italiano*, in *Foro it.*, 2016, 2.

rapporto quotidiano con l'applicazione concreta (anche inconsapevole) della *regula iuris*; e solo laddove tale applicazione si traduca in un conflitto l'interpretazione decisiva sarà rimessa al giudice. La norma processuale è invece inevitabilmente connessa a una fase applicativa che interviene quando il conflitto è già maturato, di conseguenza il ruolo e le conseguenze dell'interpretazione giurisprudenziale assumono una fisionomia di ben diversa rilevanza.

In generale la prevedibilità delle decisioni favorisce la valutazione sulla predeterminazione dei rischi nell'affrontare una causa e quindi contribuisce alla deflazione del contenzioso²⁷⁰. La prevedibilità è traduzione non solo, come detto in precedenza, dei principi costituzionali di uguaglianza espressi nell'articolo 3 cost., ma anche di quelli veicolati dall'articolo 24 cost.: dato un diritto non può essere negata la tutela²⁷¹, una tutela che deve essere uguale per tutti. E tale uguaglianza può essere raggiunta solo se la tutela è garantita in base a decisioni prevedibili. L'*overruling* dovrebbe sempre essere subordinato al bilanciamento degli interessi in gioco, la Corte potrebbe distaccarsi dai propri precedenti solo per ragioni gravi e adeguatamente motivate²⁷².

Occorre infatti distinguere tra l'*overruling* derivante dalla necessità di risolvere contrasti di giurisprudenza²⁷³ e i mutamenti di indirizzo improvvisati, repentini e non ancorati a una reale esigenza di chiarezza: nel primo caso si è già in presenza di una norma (o di una sua interpretazione incerta o ambigua) e quindi non può essere invocato un *self restraint* della Corte per non ledere l'affidamento incolpevole; nel secondo caso invece si pone nettamente il problema della tutela del principio costituzionale di uguaglianza, della tutela dell'affidamento e della coerenza e certezza dell'ordinamento giuridico.

Quando sono le disposizioni normative retroattive a contrastare con i principi costituzionali di uguaglianza e di ragionevolezza la norma potrà essere oggetto di una pronuncia di incostituzionalità da parte della Consulta. Ma *quid iuris* davanti alla lesione dell'affidamento

²⁷⁰ Vale la pena a tal proposito richiamare Cass., 22 febbraio 2016, n. 3376, in cui, in materia di responsabilità aggravata per lite temeraria, si legge: "*proporre ricorsi per cassazione dai contenuti così distanti per un verso dal diritto vivente, per altro verso dai precetti del codice di rito come costantemente e pacificamente interpretati dalle Sezioni Unite, costituisce di per sé un indice della colpa grave del ricorrente, sanzionabile ai sensi dell'art. 96, c. 4, c.p.c.*"

²⁷¹ Vedi G. COSTANTINO, *La prevedibilità della decisione tra uguaglianza e appartenenza*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, 648, in cui l'autore parla di "rivincita di Creonte" in quanto oggi non ha più senso fare appello a "leggi non scritte": sulla carta "*non è mai esistito, nella storia dell'umanità, un momento nel quale fosse riconosciuto a tutti, cittadini e non cittadini, senza distinzione di sesso, razza, religione o altro, il diritto alla tutela effettiva e ad un processo giusto*". Semmai il problema, come si vedrà in seguito, è che la proliferazione dei diritti e delle tutele connesse rende sempre più complessa la pratica del bilanciamento: le lacune normative sembrano essere scomparse, ma gli spazi sono stati riempiti dai principi astratti e generali che coprono qualsiasi caso concreto attraverso il filtro dell'applicazione giurisprudenziale.

²⁷² Per una panoramica generale sulla tecnica dell'*overruling* vedi A. VILLA, *Overruling processuale e tutela delle parti*, Torino, 2018.

²⁷³ Più precisamente, secondo la dottrina americana, l'*overruling* sarebbe consentito o quando lo sviluppo tecnologico rende il precedente obsoleto o quando il precedente appaia in contrasto con i valori sostanziali espressi in un determinato momento storico dallo sviluppo sociale o morale oppure quando ci si avvede che il precedente risulta geneticamente viziato da un errore.

incolpevole del soggetto a causa del repentino abbandono di un orientamento giurisprudenziale consolidato?²⁷⁴ L'interpretazione della legge infatti è necessariamente retroattiva, mentre un nuovo orientamento della giurisprudenza equivale alla determinazione del contenuto di una norma già posta.

Come detto tale lesione risulta particolarmente grave quando avviene nell'ambito delle norme processuali rispetto a cui la predeterminazione e la prevedibilità del contenuto della regola di condotta e delle conseguenze della sua violazione non dovrebbe essere mai oggetto di mutamenti radicali e improvvisi di orientamenti consolidati.

In materia processuale vale senz'altro la regola del *tempus regit actum* (o meglio, *tempus regit processum*): il compimento di un atto processuale secondo le forme e i termini previsti dal "diritto vivente" al momento in cui l'atto è compiuto, non può in alcun modo essere travolto in caso di *overruling* successivo²⁷⁵.

E difatti è in queste fattispecie che la Corte può adattare al sistema italiano il rimedio del *prospective overruling* impiegato nei sistemi di *common law* per moderare l'impatto dei *revirement* giurisprudenziali. Come è noto questo meccanismo, sviluppatosi principalmente in area statunitense, consente al giudice di individuare una nuova *ratio decidendi* per risolvere il caso concreto a lui sottoposto, ma di applicarla solo ai casi successivi, mentre in relazione al caso di specie continuerà a conformarsi al precedente ritenuto erroneo allo scopo di non compromettere il legittimo affidamento della parte incolpevole.

Rifacendosi quindi alla logica di questo istituto la Corte può arrivare a dichiarare che il mutamento di orientamento vale soltanto per il futuro, mentre si adegua all'orientamento consolidato per il caso in esame, allo scopo di non compromettere l'affidamento delle parti nei

²⁷⁴ Va detto che non mancano le pronunce della Corte Costituzionale in cui a essere oggetto di una dichiarazione di incostituzionalità sono proprio determinati orientamenti giurisprudenziali che costituiscono diritto vivente, vedi *ex multis* Corte cost. 12 marzo 2004, n. 91; 10 maggio 2012, n. 117; 22 novembre 2012, n. 258; 12 luglio 2013, n. 191; 24 ottobre 2014, n. 242; 11 febbraio 2015, n. 11.

²⁷⁵ Vedi Cass., sez. un., 9 settembre 2010, n. 19246, con commento di A. PROTO PISANI, *Tre note sui precedenti nell'evoluzione della giurisprudenza della Corte Costituzionale, nella giurisprudenza di una Corte di Cassazione necessariamente ristrutturata e nella interpretazione delle norme processuali*, in *Foro it.*, 2017, che con un repentino mutamento di giurisprudenza, seppur contenuto in un *obiter*, aveva introdotto un nuovo orientamento in relazione al termine perentorio entro il quale l'opponente a decreto ingiuntivo doveva costituirsi. Tale *revirement* fu universalmente stigmatizzato al punto che poco tempo dopo in Cass. 2 luglio 2010, n. 15811, la Corte stabilì che "la parte che si è conformata alla precedente giurisprudenza della stessa Corte, successivamente travolta dall'*overruling*, ha tenuto un comportamento non imputabile a sua colpa e perciò è da escludere la rilevanza preclusiva dell'errore in cui essa è incorsa". Sul punto vedi anche il commento di B. ZUFFI, *La non vincolabilità dell'*obiter dictum* contenuto in Cass. n. 19246/2010 sulla dimidiazione automatica dei termini di costituzione dell'opponente a decreto ingiuntivo*, in *Giur. it.*, 2011.

confronti della soluzione attesa, e contestualmente può accordare alla parte la remissione in termini ex art. 153 c.p.c.²⁷⁶.

E non a caso uno dei principali strumenti forniti dall'ordinamento alla Corte per poter segnalare l'intenzione di introdurre il *revirement* è proprio il principio di diritto ex art. 363 c.p.c., che in questa ottica verrebbe impiegato, analogamente all'*obiter dictum*, quale *escamotage* per contenere le ripercussioni negative degli *overruling*: non avendo infatti effetti diretti sul caso concreto il principio di diritto nell'interesse della legge può consentire alla Corte di segnalare un mutamento di orientamento garantendo però la tutela dell'affidamento ingenerata nelle parti dalla giurisprudenza consolidata su una certa questione²⁷⁷. In tal senso quindi l'enunciazione del principio di diritto non si pone quale rimedio a favore della parte la cui posizione sia pregiudicata dal nuovo orientamento, ma solo quale «cristallizzazione» dell'*overruling*.

In realtà a ben vedere il mutamento di giurisprudenza consolidata in materia di interpretazione di norme processuali si configura già di per sé come uno *ius superveniens* e come tale non potrebbe che avere efficacia irretroattiva: la disapplicazione di tale modifica di orientamento nei confronti dei giudizi instaurati successivamente alla pubblicazione dell'*overruling* dovrebbe essere automatica, prescindendo anche dal rimedio consistente nella richiesta di remissione in termini per errore scusabile che in questa fattispecie rappresenterebbe una vera e propria *fictio iuris*²⁷⁸.

Va detto in ogni caso che nella prassi la giurisprudenza è piuttosto rigida nella verifica della sussistenza dei presupposti per giustificare un affidamento tutelabile: ad esempio è stata esclusa la meritevolezza dell'affidamento nel caso in cui la parte abbia dato credito a un unico precedente contrario²⁷⁹ o in presenza di un dibattito dottrinale sul punto²⁸⁰ ovvero se, al momento del

²⁷⁶ Vedi in tal senso Cass. sez. un., 11 luglio 2011, n. 15144, con commento di R. RORDORF, *Giudizio di cassazione. Nomofilachia e motivazione*, in *Libro dell'anno del diritto*, Roma, 2012.

²⁷⁷ Vedi G. COSTANTINO: *Il principio di affidamento tra fluidità delle regole e certezza del diritto*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2011, 22, secondo il quale davanti ai contrapposti interessi della parte che si sia adoperata per modificare l'interpretazione di una disposizione processuale e dell'altra che abbia fatto affidamento su un orientamento giurisprudenziale consolidato, “la Corte, se ritiene di condividere gli sforzi diretti al mutamento di giurisprudenza, non potrebbe accogliere il ricorso, ma, a tutela dell'affidamento incolpevole, dovrebbe limitarsi ad enunciare un principio di diritto nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363 c.p.c.”. Ancora G. COSTANTINO, *Il modello della corte di cassazione italiana* in *Riflessioni sulla giustizia (in)civile, 1995 – 2010*, Torino, 2011, secondo cui gli *obiter* e i principi enunciati ex art. 363 “possono rivelarsi un prezioso strumento in relazione all'*overruling*: se la corte intende mutare il proprio indirizzo gli *obiter dicta* e i principi enunciati nell'interesse della legge consentono per un verso di evitare le conseguenze dannose per coloro che avevano confidato nell'orientamento improvvisamente disatteso e per altro verso di adeguarsi al nuovo indirizzo annunciato dalla corte”.

²⁷⁸ Cfr. R. CAPONI, *Il mutamento di giurisprudenza costante della Corte di cassazione in materia di interpretazione di norme processuali come ius superveniens irretroattivo*, in *Foro it.*, 2010, 2; R. ROLLI, *Overruling del diritto vivente vs. ius superveniens*, in *Contr. Impr.*, 2013; M. CONDORELLI - L. PRESSACCO, *Overruling e prevedibilità della decisione*, in *Quest. giust.*, 2022.

²⁷⁹ Cass., 18 gennaio 2012, n. 686.

²⁸⁰ Cass., 11 giugno 2012, n. 9421.

compimento dell'attività, il nuovo orientamento fosse già stato pubblicato sul sito web della Corte²⁸¹.

5.6 Principio di diritto e precedente.

Evidenziato quindi in cosa consista la funzione del precedente nel nostro sistema occorre individuare quale sia specificamente l'oggetto contenuto nella pronuncia giurisprudenziale che può essere trasformato in precedente e quale sia l'effettiva ricaduta del precedente a livello di efficacia e di impatto sul sistema giurisdizionale. Ed è qui che ci si ricollega alla trattazione effettuata in precedenza rispetto all'enunciazione da parte della Corte del principio di diritto.

Difatti ciò che sancisce in modo più netto e *tranchant* la distinzione tra la concezione del precedente nei sistemi di *common law* e la versione nostrana della nomofilachia è che nella cultura da cui promana l'impianto concettuale del precedente, il precedente stesso non è il principio di diritto estrapolato dalla pronuncia sotto forma di massima ma è *the case itself*, è sempre la *ratio* del caso concreto, mai il precedente distillato dal fatto²⁸². Il giurista di *common law* elabora il precedente induttivamente, muovendo dal raffronto fra il caso attuale ed altri simili e considerando le soluzioni che a questi sono state date in passato.

Questa preminenza della *law in action* che caratterizza i sistemi di *common law* è sensibilmente lontana da un sistema come il nostro in cui i giuristi traggono la norma deducendola da regole scritte generali contenute nelle leggi: dalla fattispecie astratta della legge di diritto positivo il giudice trae la regola che decide sulla fattispecie concreta e attraverso la sua interpretazione consente che quella regola diventi applicabile a future analoghe fattispecie concrete. Nei sistemi come il nostro che pongono a fondamento dell'attività giurisdizionale il diritto positivo codificato o comunque, a seguito della cosiddetta decodificazione²⁸³, il diritto introdotto nell'ordinamento attraverso la legislazione speciale, il primo e più rilevante "precedente" è la decisione secondo la legge e secondariamente la decisione sulla base del precedente giurisprudenziale, inteso come soluzione del caso concreto.

Inoltre nei sistemi di *common law* non è la corte di vertice a stabilire *ex ante* se la sua pronuncia potrà assumere in futuro la funzione di precedente (come invece sembrerebbero supporre

²⁸¹ Cass., 7 febbraio 2011, n. 3030.

²⁸² Vedi D. VOLPINO, *L'oggetto del giudicato nell'esperienza americana*, Padova, 2007.

²⁸³ Vedi il classico di N. IRTI, *L'età della decodificazione*, Milano, 1989.

le riforme introdotte nel nostro ordinamento a partire dal 2006²⁸⁴), è il giudice del caso seguente che stabilirà discrezionalmente se sussiste tra questo ed il caso pregresso quella identità di *ratio* che lo indirizza a impiegare opportunamente il precedente²⁸⁵.

Nel nostro ordinamento invece, a maggior ragione a seguito delle riforme degli ultimi anni, sempre di più il precedente si è separato dal fatto per diventare quasi esclusivamente questione di diritto. Ed è in questo snodo cruciale che si annidano le più rilevanti contraddizioni della peculiare concretizzazione della funzione nomofilattica nel sistema italiano: l'identificazione del precedente con il principio di diritto svincolato dal fatto pone infatti in una prospettiva del tutto diversa il ruolo della giurisprudenza nell'architettura tradizionale della gerarchia delle fonti del diritto, introducendo inevitabilmente una tensione permanente ed endemica tra dettato normativo e interpretazione giurisprudenziale e innescando quindi una paradossale eterogenesi dei fini nell'esercizio della nomofilachia che da fondamentale strumento di stabilizzazione rischia di pervertirsi e degenerare in pernicioso epicentro di incertezza.

5.7 Precedente e massima.

Una prima manifestazione concreta di tale contraddizione rilevabile nella nostra tradizione giuridica è l'utilizzo in funzione di precedente della massima estratta dalla sentenza, vale a dire il conciso e sintetico enunciato che riassume la *regula iuris* o la soluzione giuridica adottata dal giudice nel decidere il caso.

La raccolta delle massime ricorda da vicino i *Restatements* della tradizione statunitense, repertori attraverso cui il giurista americano, la cui attività decisionale trae sostanza dai precedenti giurisprudenziali e non da fonti codificate, trova una ricostruzione sistematica delle regole di *common law* esistenti in un certo momento rispetto alle varie branche del diritto e può attingere ad esse per risolvere correttamente il caso.

Ma nel nostro ordinamento, in cui il sistema delle fonti è predefinito e la decisione avviene sulla base della norma munita di fattispecie, l'utilizzo della massima giurisprudenziale rischia di

²⁸⁴ Da allora infatti la Corte sovente dice essa stessa quali dei propri orientamenti debbano essere considerati giurisprudenza. In tal modo la Corte non solo produce giurisprudenza ex art. 65 ord. giud., ma grazie al filtro ex art. 360 bis c.p.c. può interpretare le proprie decisioni indicando quali tra queste possano (anzi debbano) essere considerate giurisprudenza (qualche critico ha definito questa tendenza come "nomofilachia della nomofilachia").

²⁸⁵ Vedi M. TARUFFO, *La corte di Cassazione tra legittimità e merito*, in *Foro it.*, 1988. Vedi anche L. PASSANANTE, *Il precedente impossibile*, cit., 261, che definisce la sentenza che potrebbe costituire un precedente nei sistemi di *common law* un "prodotto normativo semilavorato" che per poter essere applicato richiede operazioni interpretative complesse e elaborate nel tempo, mentre nel nostro ordinamento il principio di diritto è una *regula iuris* applicabile prontamente con la medesima *forma mentis* con cui si applicherebbe una norma.

caricarsi di ambiguità. In particolare perché, come è noto, nella prassi istituzionale che caratterizza il procedimento di estrazione della massima dalla sentenza vige una dissociazione operativa tra il magistrato che redige la sentenza e il funzionario che estrapola la massima: generalmente non è l'estensore della sentenza a occuparsi della massimazione, ma l'Ufficio del massimario²⁸⁶.

Ciò ha comportato e comporta continuamente un rischio potenziale di travisamento della motivazione: semplici *obiter dicta* possono diventare massime e quindi assurgere a rango di precedente, il fenomeno del cosiddetto "precedente occulto"²⁸⁷. Il risultato è una proliferazione incontrollata di massime che ormai vivono "di vita propria"²⁸⁸.

Inoltre si evidenzia come la pubblicazione della decisione sotto forma di massima renda estremamente difficile mantenere il collegamento tra la massima stessa e i fatti di causa per poterne valutare l'applicazione a casi analoghi²⁸⁹. E anche laddove si riscontri nella massima un riferimento al fatto questo non si presenta come inerenza ad un evento concreto della vita, ma come paradigma per una classe astratta di fatti, divenendo componente fattuale di un enunciato astratto come talora accade nelle stesse disposizioni di legge. Si alimenta in questo modo quella tensione tra disposizione e norma, tra giurisprudenza e legislazione, che rappresenta, come si vedrà nella parte conclusiva della trattazione, uno dei principali ostacoli all'affermazione di un diritto certo.

Dell'importanza e delicatezza dell'attività di massimazione era peraltro già ben consapevole Mariano D'Amelio, Primo Presidente della Corte e ispiratore dell'istituzione del massimario, secondo il quale la giurisprudenza della Corte non doveva "*irrigidirsi in una serie di massime da*

²⁸⁶ Per una ricostruzione storica della nascita dell'Ufficio del massimario e del suo funzionamento vedi C. DI IASI, *La fata ignorante (a proposito di Ufficio del Massimario e funzione di nomofilachia)*, cit.; F. A. GENOVESE, *Dalla nascita (1924-1928) alla lenta "crisi di un centenario": (ancora) sull'ufficio del Massimario e del ruolo della Corte di cassazione*, in *Il giudizio civile di Cassazione*, cit., 87 e ss. Per una panoramica su come si svolge operativamente nella prassi il giudizio di Cassazione e la successiva massimazione vedi R. CONTI, *La funzione nomofilattica delle Sezioni Unite civili vista dall'interno (con uno sguardo all'esterno)*, in *Giust. ins.*, 2024. Per un'analisi del rapporto tra massimazione e precedente vedi M. ACIERNO, *Il ruolo del precedente e l'ufficio del Massimario*, in *Il giudizio civile di Cassazione*, cit., 119 e ss.

²⁸⁷ Il problema dell'*obiter* assunto a massima era peraltro già ben presente alla dottrina in epoca risalente, vedi ad esempio V. ANDRIOLI, *Massime consolidate della Corte di cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 1948, 249 e ss., che parlava di "*sottobosco costituito da massime che non sono massime, sibbene brani indiscriminati della motivazione delle sentenze, svolazzi dottrinali dell'estensore o <pseudomassime>, rispetto a quelle che contengono la ratio decidendi, limitata ai fatti rilevanti o anche generalizzata in proposizioni concettuali*".

²⁸⁸ Vedi R. SACCO, *La massima mentitoria*, in *La giurisprudenza per massime e il valore del precedente con particolare riguardo alla responsabilità civile (a cura di G. Visintini)*, Padova, 1988. Ma di ciò era già ben consapevole lo stesso Calamandrei che in P. CALAMANDREI, *La funzione della giurisprudenza nel tempo presente*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1955, 262, affermava: "*il male è che la massima comincia a vivere per conto suo, si diffonde nei repertori, si consolida: e allora accade che viene il momento in cui essa si impone [...] ad altri giudici*" che la applicheranno "*anche a casi che pur rientrando formalmente nello schema tipico non si fondano però su quelle ragioni di qualità individuale da cui la prima volta quella massima è stata suggerita*".

²⁸⁹ Vale la pena citare una singolare decisione del Tribunale di Padova del 10 marzo 2015 che ha applicato a una delle parti in causa la sanzione ex art. 96 c.p.c. per errata allegazione di fonti giurisprudenziali e impiego volutamente o colposamente distorto di indirizzi giurisprudenziali.

riprodursi quasi meccanicamente ogni volta che si presenti alla Corte la stessa legge da interpretare [...] La giurisprudenza, come ogni organismo vivente, è soggetta ad evolversi [...] Quello che invece debbono ad ogni costo evitarsi sono le difformità prodottesi incoscientemente, cioè senza che il collegio sappia che vi sia stata altra decisione di altra sezione o della stessa in senso contrario"²⁹⁰.

Non mancano in dottrina commentatori che condividono questa impostazione organizzativa che assegna all'Ufficio del massimario e non all'estensore il compito di estrarre dal provvedimento del giudice il principio di diritto destinato a diventare "precedente". Si afferma infatti che il massimatore, dovendo attenersi rigorosamente a un linguaggio tecnico, preciso, sintetico e univoco, in qualche modo funge da contraltare agli eccessi stilistici dell'estensore, alle sue peculiarità espressive e in generale al suo protagonismo argomentativo, contribuendo quindi a ridurre il "rumore" comunicativo a vantaggio della platea dei fruitori²⁹¹. Ma è del tutto evidente che la presenza massiccia di *obiter* all'interno delle sentenze può, come detto sopra, complicare l'attività del massimatore che non sempre è in grado di riconoscere l'estraneità del principio contenuto nell'*obiter* rispetto alla *ratio decidendi* della causa.

Il rischio è un *buffer overflow*, un sovraccarico di informazioni di fronte a cui il giudice di merito si limita passivamente a scegliere il precedente "giusto" che possa supportare il proprio (pre)giudizio, rischiando pertanto di diventare un "mero consumatore di massime"²⁹², un fruitore di decisioni altrui e un mero esecutore di schemi preventivamente impostati dalla Corte²⁹³.

5.8 La vincolatività del precedente.

Un secondo ordine di problemi si appunta attorno alla mai sopita *querelle* inerente l'efficacia vincolante o meno del precedente nel nostro ordinamento. Perché è evidente che l'impatto e la portata dimensionale dell'enunciazione del principio di diritto da parte della Corte nell'economia generale del sistema possono assumere un grado di intensità assai differente a seconda che i giudici

²⁹⁰ M. D'AMELIO, *Corte di Cassazione*, in *Enc. italiana*, Roma, 1941, 538.

²⁹¹ Sul concetto di "rumore" in ambito comunicativo e cognitivo vedi C. GAMBA, *Ius dicere e lex tecnologica*, Torino, 2023, p. 85 ss., in cui si afferma che anche nella decisione giudiziale si può riscontrare questo difetto strutturale nel percorso decisionale consistente in una "variabilità indesiderata in giudizi che in teoria dovrebbero essere identici".

²⁹² Vedi B. RIZZARDI, *Il giudice di merito e la Corte di cassazione: alla ricerca della nomofilachia perduta*, in *Quest. giust.*, 2017, 20.

²⁹³ Nella prassi la diffusione delle massime della Corte avviene istituzionalmente attraverso il canale informatico. Le massime vengono corredate dai titoletti e dall'indicazione dei precedenti giurisprudenziali conformi o difformi, nonché dei relativi riferimenti normativi. Successivamente vengono inserite nell'archivio informatico del centro elettronico di documentazione del sistema Italgireweb. Per il settore civile sussiste inoltre un canale di ricerca informatica dedicato ai principi consolidati (CERTALEX), allo scopo di facilitare l'operatore nella selezione dei principi costituenti il diritto vivente, utilizzabili come parametro per la valutazione dell'inammissibilità del ricorso.

del caso analogo successivo possano o meno disattendere la lettura interpretativa della disposizione di legge contenuta nel principio enunciato.

Secondo la *vulgata* tradizionale l'efficacia del principio di diritto avrebbe un contenuto di vincolatività differente a seconda del contesto di enunciazione, sempre fermo restando l'assioma secondo cui formalmente nel nostro sistema non sussiste nessun obbligo per il singolo giudice di attenersi al precedente giurisprudenziale: il giudice, in coerenza con la *ratio* dell'articolo 101 cost., si trova sia sul piano orizzontale che sul piano verticale nella posizione di *superiorem non recognoscens*²⁹⁴.

In un ordinamento come quello italiano, infatti, uno *stare decisis* formalmente disciplinato risulterebbe a forte rischio di illegittimità costituzionale, contravvenendo al principio che riserva alla Costituzione e alle leggi costituzionali l'individuazione delle fonti del diritto, al principio che assegna la funzione legislativa al parlamento e quella giurisdizionale alla magistratura, al principio del giudice sottoposto soltanto alla legge e al principio dell'autonomia del giudice²⁹⁵. Il vincolo al precedente costituisce inevitabilmente un'interferenza rispetto alla libertà interpretativa del giudice e tale menomazione dell'autonomia decisionale si traduce come conseguenza in un *vulnus* all'imparzialità dello stesso²⁹⁶. Senza trascurare che stabilire formalmente l'efficacia vincolante della sentenza del giudice di legittimità sulla sentenza del giudice di merito potrebbe anche porsi in contrasto con l'articolo 107 cost. in base a cui i magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni.

Parlare di codificazione della nomofilachia²⁹⁷ quindi può avere un significato solo laddove tale affermazione si accompagni ad una chiara consapevolezza che tale approdo può essere raggiunto solo attraverso un radicale intervento sull'assetto costituzionale²⁹⁸.

²⁹⁴ Vedi B. CAPPONI, *La Corte di Cassazione e la «nomofilachia»*, cit., 3. Vedi anche G. MICCOLIS, *La funzione nomofilattica della Cassazione*, in *www.Judicium.it*, 2020, 2, che definisce l'influenza esercitata in via generale dall'interpretazione della Corte in funzione nomofilattica “una sorta di “imposizione psicologica”, conseguente alla consapevolezza dei giudici medesimi che solo uniformandosi all'orientamento consolidato, soprattutto se espresso dalle sezioni unite, la loro decisione sarà confermata sino alla fine; e ciò soprattutto nel nostro ordinamento in cui tutte le sentenze sono sempre ricorribili in Cassazione in virtù dell'art. 111, 7° comma, Cost.”.

²⁹⁵ Vedi G. CORSO, *L'adunanza plenaria e la funzione nomofilattica*, in *Rass. for.*, 2014.

²⁹⁶ Può essere interessante ricordare in prospettiva storica che un singolare esempio di precedente vincolante è riscontrabile nell'ordinamento italiano pre-costituzionale: la decisione sul caso concreto del giudice della colonia libica costituiva precedente vincolante ed era previsto un gravame fondato sulla violazione di massime di diritto.

²⁹⁷ Vedi F. GALGANO, *Stare decisis e no nella giurisprudenza italiana*, in *Contr. e impr.*, 2004, 1 e ss.

²⁹⁸ Fa un po' specie che un presidente di Corte d'Appello in A. PELLINO, *La nomofilachia tra legge e giudice*, in *Quest. giust.*, 2024, 12, affermi che per esorcizzare il timore che il vincolo al precedente della Corte possa essere assimilato a una fonte normativa tout court, sia possibile “tradurlo in termini di <direttiva interpretativa>: che è qualcosa di meno della fonte di diritto oggettivo, ma decisamente di più di un suggerimento o di un consiglio o di un monito o di un insegnamento e quant'altro la fantasia semantica suggerisca per definire la forza dei precedenti di legittimità. Con la locuzione predetta si designa infatti un enunciato precettivo o prescrittivo in cui il precetto o la prescrizione rivolta ai giudici che in futuro saranno chiamati a decidere casi che ripropongono la medesima questione di diritto riguarda l'interpretazione: in che modo dovrà essere interpretata una disposizione normativa per essere

Ciò premesso però appare francamente pretestuoso non avere il coraggio di riconoscere che, seppur in assenza di una impossibile formalizzazione, nei fatti, e maggior ragione dopo le più volte citate riforme del 2006 e successive, la forza del principio di diritto enunciato dalla Corte di legittimità abbia acquisito una tale intensità espansiva da risultare molto vicina a quella attribuibile al precedente formalmente vincolante, secondo la sopracitata articolazione formulata da Sartor²⁹⁹.

E di questo la Corte stessa pare essere perfettamente consapevole laddove afferma esplicitamente che il nostro ordinamento avrebbe recepito il principio dello *stare decisis* “in versione debole”³⁰⁰ o comunque contemplerebbe una qualche forma implicita di vincolatività del precedente³⁰¹.

Di conseguenza appare sottilmente farisaico parlare di forma “attenuata” di *stare decisis*³⁰², di “precedente influente”³⁰³, di “precedente autorevole”³⁰⁴ o, con formula goffamente ossimorica, di “precedente relativamente vincolante”³⁰⁵, quasi si temesse di ammettere che di fatto il precedente giurisprudenziale quando promana dalla Corte di vertice possiede nei fatti tutta la cogenza per potersi imporre anche in assenza di regole scritte che lo sanciscano.

C'è tuttavia chi fa notare che le violazioni di tale dovere non sono assistite da alcuna sanzione³⁰⁶, per cui l'autorità delle decisioni della Corte di Cassazione sarebbe necessariamente di fatto o morale. In realtà è agevole replicare non solo che a livello logico-giuridico nell'ordinamento si riscontrano, soprattutto a livello costituzionale, doveri la cui violazione non è punita con sanzioni,

ragionevolmente certi che venga applicata correttamente, e cioè in conformità al dettato normativo”. Una acrobatica riscrittura pretoria dello schema delle fonti del diritto che lascia quanto meno perplessi.

²⁹⁹ Vedi pag. 89. Del resto, se si pensa alla formulazione dell'articolo 65 ord. giud. l'utilizzo del termine "assicurare" traduce correttamente il concetto di "protezione" insito nella funzione nomofilattica. Ma proteggere implica necessariamente un qualche strumento di difesa: l'uniformazione dell'interpretazione della legge può a rigore essere garantita solo dal vincolo sanzionabile al rispetto del precedente.

³⁰⁰ Vedi Cass., 26 luglio 2016, n. 15513, in cui la Corte rileva come il principio dello *stare decisis* possa operare sia in senso orizzontale nel rapporto tra le varie sezioni della Corte, sia in senso verticale nel rapporto tra la Corte e i giudici di merito, ma anche, con particolare riferimento alla fattispecie di cui all'art. 360 bis, comma 1, c.p.c., sul piano del rapporto tra la Corte e le parti della causa, “*nel senso che impone alla parte che intende ricorrere per cassazione – a pena di inammissibilità del ricorso – di tener conto della giurisprudenza della Corte, di confrontarsi con essa e di argomentare, ove intenda sostenere un'interpretazione delle norme di diritto diversa da quella adottata dalla Corte*”.

³⁰¹ Vedi Cass., sez. un., 12 ottobre 2022, n. 29862, che, nel ritenere infondata l'allegazione secondo cui il codice di rito non consentirebbe la proposizione di domande di condanna limitate all'*an debeat*, afferma che “*benché non esista nel nostro sistema processuale una norma che imponga la regola dello stare decisis, essa costituisce, tuttavia, un valore o, comunque, una direttiva di tendenza immanente nell'ordinamento, stando alla quale non è consentito discostarsi da un'interpretazione del giudice di legittimità, investito istituzionalmente della funzione della nomofilachia, senza forti ed apprezzabili ragioni giustificative*”.

³⁰² G. CANZIO, *Nomofilachia e diritto giurisprudenziale*, cit., 6.

³⁰³ R. RORDORF, *Il precedente nella giurisprudenza*, in A. CARLEO (a cura di), *Il vincolo giudiziale del passato*, Bologna, 2018, 98 e ss.

³⁰⁴ P. CURZIO, *Il giudice e il precedente*, in A. CARLEO (a cura di), *Il vincolo giudiziale del passato*, cit., 244.

³⁰⁵ F. ROSELLI, *Massimazione e memorizzazione della giurisprudenza costituzionale*, in *Contr. impr.*, 1988, 492, che riprende analogo locuzione formulata da G. GORLA, *Raccolta di saggi sull'interpretazione e sul valore del precedente giudiziale in Italia*, cit.

³⁰⁶ *Ex multis* G. VERDE, *In difesa dello jus litigatoris (sulla Cassazione com'è e come si vorrebbe che fosse)*, cit., 10.

senza che per questo si possa parlare di doveri non giuridici, ma soprattutto che è tutto da dimostrare, come si vedrà tra breve, che il mancato rispetto del precedente giurisprudenziale, quando proveniente dalla Corte di vertice, non comporti qualche forma di censura, ancorchè indiretta.

Come si accennava poco sopra si tende in via tralattizia a individuare alcune fattispecie normative in cui risulta possibile una qualche efficacia vincolante del principio di diritto.

Innanzitutto quando la Corte decide sui motivi del ricorso ai sensi dell'art. 384 c.p.c., sia in caso di accoglimento che in caso di rigetto, l'affermazione del principio di diritto appare in qualche modo accessoria alla definizione del giudizio e vincolerebbe eventualmente il giudice del rinvio in fase rescissoria.

Altre fattispecie normativamente disciplinate in cui si arriva a riconoscere un'influenza condizionante della pronuncia di diritto della Corte potrebbero essere: l'articolo 382 c.p.c. in base a cui quando la Corte cassa per violazione delle norme sulla competenza, statuisce su questa; l'articolo 310 c.p.c. in base a cui le sentenze di merito e le pronunce che regolano la competenza sopravvivono all'estinzione del processo; l'articolo 374 c.p.c. in base a cui le sezioni semplici se dissentono dalle sezioni unite devono astenersi dal decidere e rimettere la decisione a queste ultime; l'articolo 420 bis c.p.c. che disciplina l'accertamento pregiudiziale dell'efficacia, validità o interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale; l'articolo 363-bis c.p.c. in materia di rinvio pregiudiziale.

Quando invece l'enunciazione del principio è effettuata ai sensi dell'art. 363 c.p.c., poichè di fatto non c'è nulla decidere e non c'è un giudizio su un caso concreto, l'intervento sarebbe di pura nomofilachia e la pronuncia non sarebbe vincolante³⁰⁷.

In questa prospettiva, come accennato *supra*³⁰⁸, si tende ad avvicinare la pronuncia nell'interesse della legge all'*obiter dictum* in quanto entrambi risultano svincolati dall'aderenza di una qualsivoglia decisione al caso concreto³⁰⁹.

³⁰⁷ Vedi L. NOCERA, *Sull'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge su richiesta del procuratore generale presso la cassazione*, in *Iura & legal systems*, 2023, 5.

³⁰⁸ Vedi pag. 97.

³⁰⁹ Vedi F. MOROZZO DELLA ROCCA, *Le modificazioni in materia di processo di cassazione tra nomofilachia e razionalizzazione dell'esistente*, cit., 450, che con particolare riferimento alla pronuncia della Corte ex art. 363 c.p.c., comma 3, a seguito di dichiarazione di inammissibilità definisce tale enunciazione "un obiter sia pure regolato dalla legge". Vedi anche B. SASSANI, *Legittimità, "nomofilachia" e motivazione della sentenza: l'incontrollabilità in cassazione del ragionamento del giudice*, in *www.Judicium.it*, 2012, 6, secondo cui astrarre dal caso concreto e enunciare un principio di diritto che lo trascende è il "trionfo dell'*obiter dictum*".

Quindi, mentre il precedente in senso tecnico, in quanto emanazione dell'effettiva decisione di un caso concreto, può legittimare la convinzione che controversie analoghe saranno decise nello stesso modo, il principio affermato nell'interesse della legge e l'*obiter dictum* rappresenterebbero opinioni autorevoli, ma, proprio perchè rese in astratto, potrebbero esercitare una qualche influenza, potendo concorrere a indirizzare la *governance* della giustizia, solo laddove dotate di persuasività e quindi dell'autorevolezza argomentativa per risultare convincenti³¹⁰.

Tale impostazione non può essere condivisa. La prassi della Corte dimostra infatti che spesso i *grand arrets* della Corte si trovano proprio in principi adottati sotto forma di *obiter* che quindi restano estranei alla *ratio decidendi* del caso³¹¹. E non si può quindi condividere la tesi³¹² di chi tende ad assimilare l'enunciazione del principio di diritto ex art. 363 c.p.c. alle opinioni espresse da chiunque si occupi di diritto senza dover decidere, come ad esempio agli scritti della dottrina o alle tesi espresse in dibattiti o convegni o alle affermazioni in diritto fatte degli avvocati nei loro scritti difensivi o nel corso della discussione della causa. Il principio di diritto è anzi "*una species del genus del precedente giurisprudenziale, in cui l'enunciazione della regola di diritto applicata in concreto dal giudicante è esplicita e formale, anche a fini di immediata identificazione ad opera vuoi del giudice del rinvio, vuoi della generalità dei consociati cui essa è diretta*"³¹³.

Nella prassi quindi i principi di diritto enunciati ex art. 363 c.p.c. dispongono spesso di una notevole forza persuasiva in forza della quale sono in grado di influenzare significativamente non solo la valutazione del giudice chiamato a decidere il caso successivo, ma anche le regole di

³¹⁰ Cfr. G. COSTANTINO, *La riforma del giudizio di legittimità: la Cassazione con filtro*, in *Giur. It.*, 2009. Vedi anche M. GABOARDI, *Mutamento del precedente giudiziario e tutela dell'affidamento della parte*, in *Riv. dir. proc.*, 2017, 2, 435 e ss., che afferma: "*Quello del precedente giurisprudenziale, insomma, sembra essere un valore che si afferma non già per effetto di una sorta di automatismo processuale, ma in virtù (anche) della ragionevolezza insita nell'argomentazione giuridica, alla quale consegue una propensione alla conservazione e reiterazione futura: in altri termini, non è vero che una decisione sia vincolante o persuasiva (divenga, cioè, un precedente) sol perché sia seguita e ripetuta in successive occasioni, ma è vero piuttosto che una decisione è seguita e ripetuta (diviene, cioè, un precedente) in quanto possa dirsi, anzitutto, ragionevole*".

³¹¹ Il caso storicamente più eclatante è ovviamente quello di Cass., sez. un., 26 gennaio 1971, n. 174, la celeberrima sentenza Meroni, in cui la *ratio decidendi* era la risarcibilità del danno da lesione di diritti obbligatori nascenti da contratto, ma il requisito della insostituibilità del debitore ucciso - che non ricorreva nel caso in questione in quanto una squadra di calcio ha sempre una riserva - era fissato in un principio di diritto contenuto in un *obiter*.

³¹² A. RONCO, *Ricorso per cassazione nell'interesse della legge. Tra il principio di diritto auspicato e il provvedimento censurato deve correre una relazione di pregiudizialità-dipendenza (e non basta un nesso di semplice occasionalità)*, in *Giur. it.*, 2011, 2621.

³¹³ F. DE STEFANO, *Giudice e precedente. Per una nomofilachia sostenibile*, in *Giust. ins.*, 2021, 3.

comportamento della comunità dei consociati³¹⁴: per usare le parole di Sassani, in questo caso più che di *stare decisis* si deve parlare di *stare consultis*³¹⁵.

Anzi, si può dire che tale cogenza paradossalmente risulta di maggiore impatto nel nostro ordinamento rispetto a quella che può esercitare nei sistemi di *common law*, proprio perché, come in precedenza rilevato, in quei sistemi il precedente è sempre inteso come *dictum* giurisprudenziale necessariamente connesso a un caso concreto, mentre nella sua attuale configurazione il precedente nel nostro ordinamento è la dottrina della giurisprudenza, è l'adesione a una tesi interpretativa generale. Parlare del precedente facendo riferimento a una logica particolaristica legata al raffronto tra casi specifici e cosa ben diversa dal parlare del precedente come indirizzo giurisprudenziale destinato a orientare l'ordinamento giuridico nella sua globalità³¹⁶.

5.9. Le possibili sanzioni rispetto al mancato rispetto del precedente.

Stabilito quindi che non solo non risulta possibile differenziare l'impatto nomofilattico della pronuncia del principio di diritto a seconda del contesto in cui è pronunciato, ma che anzi è proprio nelle fattispecie in cui l'enunciazione del principio di diritto si astrae dal caso concreto che la valenza "paranormativa" dell'atto giurisdizionale si esplica in tutta la sua autorevolezza e pertinacia³¹⁷, occorre verificare se questa peculiare manifestazione dello *stare decisis* sia assistita da qualche forma di sanzione per chi dovesse disattendere la regola interpretativa dettata dalla Corte di vertice. Non può esserci vincolo, infatti, laddove il mancato rispetto del vincolo non comporti conseguenze.

³¹⁴ Vedi F. GHIRGA, *La giustizia piovuta dal cielo*, Torino, 2021, 92, in cui correttamente si dice che il principio di diritto enunciato nell'interesse della legge è "diretto prima di tutto ai giudici, offrendo la soluzione di una quaestio iuris che potrà essere applicata ad altri casi in cui la stessa risulti rilevante, ma poi anche alla collettività, sempre destinataria in ultimo delle pronunce giurisdizionali, quali fonti che orientano i comportamenti futuri ed elementi riconducibili al patrimonio culturale di una *societas*".

³¹⁵B. SASSANI, *Legittimità, "nomofilachia" e motivazione della sentenza: l'incontrollabilità in cassazione del ragionamento del giudice*, cit., 7.

³¹⁶ Nota E. FABIANI, *Prevedibilità della decisione giudiziale, giudizio di diritto, intelligenza artificiale e intelligenza aumentata*, in *Ai Law*, 2025, 115: "L'affievolirsi del legame con il fatto, rispetto ai sistemi di *common law*, tende, a ben vedere, ad espungere dalla sfera del precedente, non solo il legame con il fatto in senso stretto, ma anche quello con il giudizio sussuntivo del fatto nella norma, così circoscrivendo, quanto meno in via tendenziale, i confini del precedente alla sola interpretazione della norma".

³¹⁷ Di questo sembra essere pienamente consapevole anche un ex procuratore generale aggiunto presso la Corte che in V. GERACI, *La procura generale della Cassazione tra ruolo attuale e innovazioni possibili*, in *La nomofilachia nelle tre giurisdizioni*, Bologna, 2018, 50, riconosce espressamente come la pronuncia ex art. 363 c.p.c. sia rivolta alla stabilizzazione della giurisprudenza.

E indubbiamente, come più volte evidenziato, nell'ordinamento non sussiste (e a costituzione vigente non potrebbe nemmeno sussistere) un obbligo giuridico di adeguamento alla pronuncia della Suprema Corte, ancorchè resa a sezioni unite³¹⁸.

Ma non si può condividere l'opinione di chi individua nel dovere di attenersi alla pronuncia della Corte Suprema un dovere di carattere meramente deontologico in quanto il discostarsi rispetto al principio di diritto enunciato dalla Corte imporrebbe semplicemente al giudice di motivare il proprio dissenso e la propria diversa interpretazione con determinate modalità procedurali. Non solo infatti la mancata applicazione del principio di diritto potrebbe dare adito a conseguenze disciplinari³¹⁹, ma non c'è dubbio che, anche se non sussiste nell'ordinamento italiano la possibilità

³¹⁸ Vale la pena a questo punto richiamare la giurisprudenza della Corte Costituzionale che, coerentemente con quanto evidenziato, non ammette nell'ordinamento la sussistenza del vincolo. Un primo orientamento più possibilista emerge dalla risalente sentenza n. 50 del 25 marzo 1970 in cui veniva affermato che il vincolo imposto al giudice di rinvio non viola l'articolo 101 cost., ma in ogni caso anche laddove si riconosca l'esistenza di un vincolo, questo riguarderà limitatamente il singolo giudizio e sarà destinato a valere solo inter partes. La Consulta è però tornata sul tema con la sentenza n. 230 del 12 ottobre 2012 in cui ha affermato in modo inequivocabile che "*l'orientamento espresso dalla decisione delle Sezioni unite aspira indubbiamente ad acquisire stabilità e generale seguito: ma [...] si tratta di connotati solo tendenziali, in quanto basati su una efficacia non cogente, ma di tipo essenzialmente persuasivo. Con la conseguenza che, a differenza della legge abrogativa e della declaratoria di illegittimità costituzionale, la nuova decisione dell'organo della nomofilachia resta potenzialmente suscettibile di essere disattesa in qualunque tempo e da qualunque giudice della Repubblica, sia pure con l'onere di adeguata motivazione*".

³¹⁹ Cfr. A. PROTO PISANI, *Su alcuni problemi organizzativi della Corte di Cassazione: contrasti di giurisprudenza e tecniche di redazione della motivazione*, in *Foro it.*, 1988, 28 e ss., che nel ritenere già *de iure condito* esistente il vincolo delle sezioni semplici al precedente delle sezioni unite, afferma che i contrasti tra sezioni unite e sezioni semplici "*sono contrasti assolutamente inammissibili, specie quando sorgono su questioni di cui le sezioni unite erano già state investite a causa di un precedente contrasto o di una questione di massima di particolare importanza. Anche in un sistema come l'italiano, che sembra non conoscere il vincolo formale del precedente giurisprudenziale, la decisione delle sezioni unite vincola le sezioni semplici: se così non fosse salterebbe del tutto la funzione di nomofilachia attribuita dall'art. 65 dell'ordinamento giudiziario alla Corte di cassazione e la funzione delle sezioni unite nell'ambito della corte*". G. IANNIRUBERTO, *La domanda del procuratore generale presso la Corte di Cassazione per l'enunciazione del principio di diritto*, in *Foro it.*, 2019, 6, che afferma: "*se non deve ritenersi che il giudice – di qualsiasi grado – debba attenersi al principio affermato dalla Cassazione, allo stesso modo una decisione che immotivatamente disapplichì quel principio può anche dar luogo a conseguenze di ordine disciplinare, dato che, nel sistema vigente, non è ammissibile che quanto affermato dall'organo deputato all'esatta osservanza della legge venga tenuto in nessuna considerazione*". L. ROVELLI, *Certeza del diritto: dalla legge all'interpretazione consolidata e possibile eterogenesi dei fini*, in *Ars Interpretandi*, 2019, 141, che parla di "*efficacia potenzialmente preclusiva*" del precedente. P. CURZIO, *Il giudice e il precedente*, cit., 2, che afferma: "*una decisione, pur non essendo vincolante per i giudici che dovranno affrontare casi identici o simili, ha peso e rilievo e il nuovo giudice non potrà non tenerne conto. Egli, nel decidere, deve interpretare ed applicare al caso concreto le disposizioni di legge. Se queste disposizioni sono state già interpretate ed applicate da altri giudici in casi identici o simili, e se in particolare questa operazione è stata fatta dalla Corte di legittimità, il giudice non potrà prescindere*". F. DE STEFANO, *Giudice e precedente. Per una nomofilachia sostenibile*, cit., 10, secondo cui: "*un'indubbia forza del precedente è, benché solo indirettamente, riconosciuta da un duplice elemento di matrice giurisprudenziale, elaborato dalla stessa Corte di legittimità nell'individuazione, da un lato, dei contorni della responsabilità dello Stato per grave violazione di legge da parte dei giudici nell'interpretazione di questa ai sensi della legge n. 117 del 1988 e, dall'altro, delle fattispecie di illecito disciplinare del magistrato per violazione di legge*". A. PELLINO, *La nomofilachia tra legge e giudice*, cit., 6, secondo il quale l'inosservanza dell'obbligo per le sezioni semplici di rimettere alle sezioni unite la decisione del ricorso, se ritengono di non poter condividere un principio di diritto precedentemente enunciato dalla corte di vertice, violerebbe anche principi unionali, nonché convenzionali CEDU: "*E ciò potrebbe avere pesanti ripercussioni sul piano disciplinare, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) D.Lgs. 109/2006 (costituiscono illecito disciplinare funzionale «i comportamenti che, violando i doveri di cui all'art. 1», tra i quali anche il dovere di diligenza, «arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti»); ma anche in relazione alla lett. g), che sanziona come illecito disciplinare la «grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile». E si adombrano*

codificata di impugnare un provvedimento per violazione dei precedenti affermati dalla Corte di vertice, una sentenza di merito che abbia disatteso immotivatamente un principio fissato dalla Corte risulterà maggiormente vulnerabile e andrà quasi sicuramente incontro alla sua rimozione³²⁰.

Senza trascurare che il richiamo alla rilevanza del precedente nella motivazione delle decisioni compare esplicitato anche in alcune disposizioni normative come l'articolo 118 disp. att., cpc, novellato nel 2009, che nello stabilire le regole della motivazione della sentenza, fa espresso riferimento ai precedenti conformi o come l'articolo 348-ter cpc, introdotto nel 2012, che nel disciplinare l'ordinanza di inammissibilità dell'appello che non ha ragionevole probabilità di essere accolto, invita il giudice a fare riferimento a precedenti conformi³²¹.

Per non dire del già citato articolo 420-bis cpc che prevede in materia di contratti collettivi non solo per il giudice *a quo*, ma per tutti i giudici che si ritroveranno in seguito ad affrontare la medesima questione³²², l'obbligo di attenersi alla soluzione del problema interpretativo fornita dalla Corte in sede di impugnazione sul provvedimento emesso dal giudice di merito in via pregiudiziale.

5.10. Conclusioni.

Il quadro che emerge da quanto sopra ricostruito delinea complessivamente la configurazione del ruolo assunto oggi dalla Corte nell'ordinamento e ci consente di passare all'ultima parte del presente lavoro, nella quale si affronterà uno dei temi più controversi del

altresì profili di responsabilità risarcitoria, per colpa grave, e con possibilità di rivalsa dello Stato nei confronti dei magistrati inadempienti: art. 2, comma 3 bis, L. 13 aprile 1988, n. 117, come modificato dalla L. 27 febbraio 2015, n. 18". In giurisprudenza vedi Cass., sez. un., 3 maggio 2019, n. 11747, in materia di responsabilità civile dei magistrati, in cui la Corte afferma che la decisione del giudice di merito "difforme" dai precedenti della Cassazione, soprattutto se pronunciati dalle sezioni unite, se "immotivata", o "gratuita" o "immediata" potrebbe avere conseguenze disciplinari a carico del giudice di merito.

³²⁰ Peraltro, vedi due sentenze risalenti della sezione lavoro, Cass., sez. lav., 18 gennaio 1999, n. 434 e Cass., sez. lav., 22 ottobre 1999, n. 10514, in cui la Corte affermava espressamente "risulta ammesso il ricorso in Cassazione per violazione di norme di diritto quando la norma di diritto violata dal giudice di merito è un precedente della Corte di legittimità (assunto da queste sentenze, come già dalla Corte costituzionale, come 'diritto vivente')". Il riferimento è chiaramente a Corte cost., 12 giugno 1991, n. 271, in cui è detto espressamente che l'interpretazione data dalla Cassazione vale a rendere la norma quale "diritto vivente".

³²¹ In Cass., sez. un., 16 gennaio 2015, n. 642, la Corte afferma che la sentenza la cui motivazione sia meramente riproduttiva di un atto di parte non comporta la dichiarazione di nullità, sempre che risultino chiare le ragioni che la sostengono e che le motivazioni, esposte in maniera univoca ed esaustiva, siano attribuibili alla volontà del giudice quale espressione ufficiale della volontà dello Stato. In tal modo l'uso del precedente conforme diviene una comoda scorciatoia per legittimare un assolvimento dell'obbligo di motivazione *per relationem* in nome del principio della ragionevole durata del processo.

³²² Vedi Cass., sez. un., 23 dicembre 2010, n. 20075, in cui la Corte afferma che "la sentenza della Corte resa sulla questione pregiudiziale reca, per i giudici di merito diversi da quello che ha pronunciato la sentenza impugnata in Cassazione, un vincolo procedurale, nel senso che costoro, ove non intendano uniformarsi alla pronuncia della Corte, devono provvedere, ma con sentenza emessa ai sensi dell'articolo 420-bis cpc, in modo da consentire alle parti il ricorso immediato e la verifica, da parte del giudice di legittimità, della correttezza della diversa opzione interpretativa seguita".

dibattito dottrinale e giurisprudenziale degli ultimi anni, vale a dire il rapporto che deve correttamente instaurarsi tra funzione giurisdizionale e funzione legislativa nell'ottica di una riaffermazione, percepita come esigenza non più rinviabile, della certezza e della stabilità del diritto.

CAPITOLO 6: LA CERTEZZA DEL DIRITTO E IL RAPPORTO TRA LEGGE E INTERPRETAZIONE.

Quanto è stato approfondito fino a questo momento in relazione all'istituto della pronuncia del principio di diritto nell'interesse della legge e più in generale del rafforzamento della funzione nomofilattica della Corte avvenuto con le recenti riforme del codice e di cui l'istituto ex art. 363 c.p.c. è l'esempio più eclatante, ci conduce ad affrontare una riflessione complessiva su quale fisionomia abbia assunto la Corte a seguito di questa evoluzione indotta dal legislatore.

6.1 Il progressivo abbandono dello *ius litigatoris*.

Innanzitutto appare evidente che l'inclinazione manifestata dalla Corte negli ultimi anni rispetto ai due poli dello *ius litigatoris* e dello *ius constitutionis* oscilla decisamente verso il secondo: ciò che la Corte chiede al legislatore e che il legislatore ha in parte esaudito con la riforma del 2006 e i successivi aggiornamenti³²³, è di dare attuazione alla cosiddetta "teoria teleologica" del giudizio di cassazione, cioè consentire alla Corte di decidere "meno" e in modo più selezionato, di privilegiare le decisioni che consentono l'espressione di principi di diritto "di particolare importanza" e di non occuparsi di questioni di ordinaria amministrazione³²⁴.

Si è così sempre più affermata una prassi tesa a tralasciare la soluzione del caso singolo e a privilegiare l'astrattezza dei principi³²⁵.

E va detto che la distinzione tra questioni di diritto complesse e questioni di diritto semplici o tra questioni di grande rilevanza e questioni di piccolo cabotaggio a ben vedere non appare fondata su argomentazioni convincenti. Da un lato infatti si potrebbe dire che è proprio la questione di diritto semplice che impone alla Corte di intervenire con maggiore attenzione, dato che quanto

³²³ Vedi M. ESPOSITO, *Lo stare decisis al vaglio dei principi costituzionali*, in *Riv. dir. proc.*, 2020, 1017, che nota come "le tendenze delegatorie del legislatore [...] sempre più incline a collocare, direttamente od indirettamente, nella sede giudiziale il luogo di effettiva espressione della volontà normativa generale, e quelle «autonomamente» espresse dalle giurisdizioni superiori, in funzione di predicata supplenza del legislatore, devono attentamente valutarsi quali segni di un mutamento dell'ordine politico".

³²⁴ B. CAPPONI, *La Corte di Cassazione e la «nomofilachia»*, cit., 6 e ss. nota che spesso nelle sue pronunce la Corte per lamentare lo scarso rilievo del tema a lei sottoposto utilizza la locuzione "meramente patrimoniale" e che nelle motivazioni traspare l'insofferenza dei supremi giudici verso la piccola diatriba. Una sorta di versione moderna dell'antico principio *de minimis non curat praetor*.

³²⁵ Vedi B. CAVALLONE, *Discutibili esercizi di nomofilachia. la consulenza tecnica d'ufficio in cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2022, 1018, in cui a commento di Cass. sez. un., 1 febbraio 2022, n. 3086, Cass. sez. un., 21 febbraio 2022, n. 5624 e Cass. sez. un., 28 febbraio 2022, n. 6500 in materia di consulenza tecnica d'ufficio l'autore evidenzia come i principi di diritto ivi enunciati si rivelano essere "tipiche e perfette manifestazioni di quella idea di nomofilachia che ha reso possibile lo scivolamento della Corte verso una sorta di deriva dottrinalistica, spesso acriticamente applaudita, cioè di una dottrina giudiziaria che, formandosi in sede impropria e senza le costrizioni proprie della letteratura scientifica, dà luogo ad una paradottrina tendenzialmente creatrice non di un precedente di giudizio ma di un precedente di sistema".

più semplice è la questione, tanto più grave sarà la violazione compiuta dal giudice di merito, dall'altro non appare accettabile stabilire graduatorie di tutelabilità a seconda della materia oggetto del giudizio.

Il legislatore nelle varie riforme degli ultimi anni ha fornito plurimi strumenti alla Corte per consentirle di allontanarsi il più possibile dalla funzione di terza istanza³²⁶. Il quesito ex art. 366-bis c.p.c., poi abrogato, i requisiti dell'autosufficienza e della specificità del ricorso, il canone della sinteticità, la limitazione dell'accesso al rimedio impugnatorio attraverso l'introduzione di un "filtro" di ammissibilità di selezione dei ricorsi: tutti espedienti che agevolano il respingimento del contenzioso. In qualche modo anche la modifica del numero 5 del comma 1 dell'articolo 360 c.p.c. va nella direzione di circoscrivere e ridurre il raggio d'azione della Corte sul vaglio del caso concreto attraverso l'eliminazione degli esigui spazi entro i quali, in precedenza, si consentiva il controllo anche del giudizio di fatto tramite il controllo della motivazione.

Inoltre l'ampliamento della possibilità di trattare le cause in camera di consiglio consente di lasciare alla pubblica udienza solo le questioni più rilevanti in cui impegnarsi in sofisticate ricostruzioni dogmatiche, sovente ricche di chiose argute, di dissonanze, di precisazioni, di distinguo, ma spesso prolisse e faticosamente leggibili.

Questa deriva è ben esemplificata dalle cosiddette sentenze-trattato in cui la Corte, anche da un punto di vista squisitamente formale e tecnico-argomentativo, sembra quasi non soltanto volersi sostituire alla dottrina nella funzione di analisi e sistematizzazione delle norme, ma anche affiancarsi al legislatore, mediante l'enunciazione di principi di diritto che finiscono spesso, attraverso tecniche interpretative della legge quali l'analogia, la concretizzazione di principi, l'individuazione di principi impliciti, la *defeasibility*, per integrare se non addirittura sovvertire le

³²⁶ Vedi B. CAPPONI, *La Corte di Cassazione e la «nomofilachia»*, cit., 5, che afferma: "la funzione nomofilattica è stata utilizzata non tanto per sopprimere i contrasti interni alla Corte, consapevoli e inconsapevoli, consentendole di consolidare una chiara "giurisprudenza" nei vari settori (cfr. l'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., norma caduta in immediata desuetudine), quanto per allontanare la Cassazione da quello che si definisce *jus litigatoris* al fine di orientarla senz'altro sullo *jus constitutionis* che i vertici del Palazzaccio hanno progressivamente identificato come oggetto e obiettivo della vera funzione istituzionale della Corte. Il dialogo non doveva avvenire più con le parti e nella lite, bensì direttamente con le norme per il beneficio di liti future". Vedi anche L. PASSANANTE, *Il postulato del "primo" Calamandrei e il destino della cassazione civile*, in *www.Judicium.it*, 2020, 6, che nota come il distacco della funzione nomofilattica dal caso concreto possa condurre a "deresponsabilizzare il giudice nel momento in cui deve individuare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, proteggendolo dall'impegnativo confronto col fatto ed esimendolo dal gravoso onere di tenere conto delle conseguenze in concreto della propria decisione". In giurisprudenza vedi Cass. 4 febbraio 2021, n. 2711, in cui la Corte dichiara apertamente che "il legislatore ha manifestato, infatti, il chiaro intento di rafforzare e qualificare la funzione di legittimità e lo scopo di nomofilachia, a prescindere dalla tutela dello *ius litigatoris*".

disposizioni di legge, o quanto meno a introdurre interpretazioni di rottura rispetto alla giurisprudenza consolidata³²⁷.

Di tale prassi è limpido esempio la nota sentenza di Cass., 17 ottobre 2019, n. 26285, in cui, dopo aver dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, la Corte, ritenendo sussistenti i presupposti per esercitare il potere attribuito ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c., enuncia ben otto principi di diritto che si possono considerare a tutti gli effetti un'integrazione creativa delle norme.

Innanzitutto la Corte affronta la problematica concernente il rapporto fra l'opposizione a precetto proposta ai sensi del comma 1 dell'art. 615 c.p.c.³²⁸ e l'opposizione all'esecuzione avanzata ai sensi del comma 2 medesimo articolo³²⁹. E sulla base della disamina effettuata conclude che, laddove le due azioni risultino fondate su fatti costitutivi identici, concernenti l'accertamento dell'inesistenza del diritto di procedere a esecuzione forzata³³⁰, e le due cause siano pendenti davanti a giudici diversi sussiste sempre litispendenza³³¹. Laddove invece le due opposizioni risultino pendenti davanti al medesimo ufficio giudiziario si dovrà attivare il procedimento di riunione ai sensi dell'articolo 273 c.p.c. o, nel caso la riunione non risulti possibile per impedimenti di carattere processuale, si dovrà procedere con la sospensione pregiudiziale della seconda causa ai sensi dell'art. 295 c.p.c.

Ma a questo punto, con ampio distacco dal caso concreto che ha innescato il potere officioso della Corte ex art. 363, comma 3, c.p.c., la Corte introduce una "riflessione ulteriore" in merito alla "sostanziale superfluità dell'opposizione all'esecuzione proposta sulla base degli stessi motivi dell'opposizione a precetto" e arriva ad affermare che *"l'introduzione del giudizio di opposizione all'esecuzione nel merito per le medesime ragioni poste a fondamento dell'opposizione a precetto si*

³²⁷ Non a caso un commentatore come B. PASTORE, in R. CONTI (a cura di), *Il mestiere del giudice*, Milano, 2020, 238 e ss., parla espressamente di "decisioni contromaggioritarie", aprendo quindi anche terminologicamente a un'azione della magistratura che, nel comprimere per via giurisprudenziale il diritto positivo, si pone in diretta competizione col legislatore.

³²⁸ E' la cosiddetta "opposizione preventiva" che viene proposta innanzi al giudice competente per materia o valore, o con atto di citazione o con ricorso, a seguito della notifica del precetto, quando quindi l'esecuzione non è stata ancora avviata.

³²⁹ In questo caso all'esecuzione è già stato dato avvio e quindi l'opposizione deve essere presentata con ricorso al giudice dell'esecuzione.

³³⁰ L'identità di *petitum* e *causa petendi* tra le due azioni è ricostruita in tal modo dalla Corte: "Soltanto ad una lettura sommaria potrebbe sembrare che le due opposizioni tendano al raggiungimento di risultati diversi: l'opposizione a precetto a sterilizzare il titolo esecutivo, oppure a contestare la corrispondenza fra l'importo di cui è stato intimato il pagamento e il debito effettivamente risultante dal titolo esecutivo; l'opposizione all'esecuzione, invece, alla pronuncia di nullità dell'atto di pignoramento, alla caducazione dell'espropriazione forzata e allo svincolo dei beni pignorati. Tale differenza, infatti, è solo apparente perchè non riguarda il c.d. "petitum mediato", ossia il bene della vita al cui ottenimento tendono, in fin dei conti, le due domande. In entrambi i casi, infatti, l'opponente contesta il diritto del creditore ad agire in executivis".

³³¹ L'istituto processuale della litispendenza, cioè la fattispecie in cui due cause aventi medesimi soggetti, *petitum* e *causa petendi* pendono davanti a due giudici diversi, è disciplinato dall'articolo 39 c.p.c. che impone al giudice successivamente adito di dichiarare con ordinanza, eventualmente impugnabile con regolamento di competenza, l'improcedibilità della causa instaurata davanti a lui.

risolve in un'attività processuale improduttiva di effetti pratici", in tal modo neutralizzando l'effettività della disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 615 c.p.c.

In aggiunta nella parte conclusiva della sentenza la Corte, enunciando ulteriori sei principi di diritto³³², giunge a disciplinare in modo analitico l'interazione tra il potere sospensivo del giudice dell'opposizione a precetto e quello del giudice dell'esecuzione, al di fuori di qualunque riferimento a quanto stabilito nel codice³³³.

Dato atto che il linguaggio giuridico è giocoforza un linguaggio tecnico e settoriale³³⁴ e anche senza necessariamente appellarsi allo stereotipo della funzione democratica della motivazione, la sentenza-trattato rischia di dar luogo a percorsi collaterali che offrono l'innescio ai giudici dei casi successivi di richiamare nelle loro sentenze precedenti immaginari che creano l'illusione ottica di orientamenti giurisprudenziali in realtà inesistenti. Difatti se l'estensore si dilunga in un *obiter* non essenziale alla risoluzione del caso, comunque quell'*obiter* potrà essere massimato e diventerà un punto di riferimento. Non si può parlare di extrapetizione perché il *decisum* rimane circoscritto nell'ambito della domanda, ma sicuramente l'estensore rischia di muoversi al di fuori dall'oggetto del processo³³⁵.

³³² In particolare attraverso i principi enunciati la Corte attribuisce al giudice dell'opposizione a precetto il potere di disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo anche a seguito dell'avvio dell'azione esecutiva, con conseguente radicale nullità dell'eventuale pignoramento eseguito successivamente alla sospensione. Inoltre la Corte stabilisce che, in pendenza delle due azioni ai sensi del comma primo e comma secondo dell'art. 615 c.p.c., se l'istanza di sospensione è rivolta al primo giudice adito l'opponente consuma il suo potere processuale e non potrà quindi rivolgere nuova istanza al giudice dell'esecuzione. Infine la Corte, riallacciandosi al primo principio pronunciato in materia di litispendenza tra opposizione a precetto e opposizione all'esecuzione, disinnescia il dispositivo previsto dall'articolo 616 c.p.c. rispetto all'introduzione del giudizio di merito "in quanto l'unico giudizio che le parti sono tenute a coltivare è quello, già introdotto, di opposizione a precetto, rispetto al quale una nuova causa si porrebbe in relazione di litispendenza".

³³³ Vedi B. CAPPONI, *La nomofilachia tra equivoci e autoritarismi*, in www.judicium.it, 2022; Vedi anche G. FINOCCHIARO, *Una «sentenza trattato» sulle opposizioni proposte prima o dopo l'esecuzione forzata*, in *Norme e tributi*, 2019, 3, in cui l'autore commentando la sentenza afferma: "gli operatori del processo, avvocati e giudici di merito, si trovano ora sgomenti e spiazzati davanti al dilemma se seguire le disposizioni del codice di rito ovvero attenersi ai principi di diritto enunciati nell'interesse della legge dalla Corte di cassazione".

³³⁴ Sul tema del linguaggio giuridico, con particolare riferimento alle sentenze e alla loro comprensibilità, vedi AA.VV., *Il linguaggio della giurisprudenza*, in *Foro it.*, 2016.

³³⁵ Vedi G. MICCOLIS, *La funzione nomofilattica della Cassazione*, cit., 4, secondo cui "la sentenza trattato, più che essere espressione della funzione nomofilattica, ne evidenzia una certa degenerazione. Essa finisce per costituire un "macigno" dottrinario che si abbatte astrattamente sul sistema"; B. SASSANI, *La deriva della Cassazione e il silenzio dei chierici*, in *Riv. dir. proc.*, 2019, 17: "L'idea che la nomofilachia rappresenti l'essenza del compito della Cassazione ha probabilmente fornito a molti estensori il pretesto per coltivare una forma di letteratura giudiziaria caratterizzata da un qualcosa che chiamerei «motivazione irrelata». Si tratta del «trattato giudiziario», della sentenza fuori misura che solo per accidens sembra esprimere il deciso, cioè la consapevole scelta collegiale. La decisione è, infatti, avvolta nel flusso di pensiero dell'estensore, che – ben oltre l'ansia di mettere a disposizione del lettore tutto ciò che serve alla comprensione della pronuncia – finisce per sovrapporre alla delibera del collegio un discorso personale, privo di misura ed esorbitante rispetto al caso di specie, perché inteso a ridisegnare il sistema"; R. PARDOLESI - B. SASSANI, *Motivazione, autorevolezza interpretativa e «trattato giudiziario»*, in *Foro it.*, 2016, 5, secondo i quali "il principio di diritto non va confuso con la soluzione delle questioni di diritto, che è solo lo strumento per giungervi. Chi scrive la sentenza ha un solo obbligo: dichiarare quali sono tali questioni e quale è la soluzione che il collegio (non l'estensore) ha scelto. Non ha il diritto di fare dottrina, di polemizzare, di alludere, di creare perché la sentenza non è opera d'arte, né di scienza".

Occorre quindi domandarsi se questa tendenza a valorizzare lo *ius constitutionis* a discapito dello *ius litigatoris* sia compatibile con l'attuale assetto ordinamentale.

Ed è facile rispondere che è proprio la presenza dell'art. 111, comma 7, con la costituzionalizzazione esplicita del diritto al giudizio di cassazione a rappresentare il principale ostacolo alla deriva dello scivolamento della Corte verso l'abbandono dello *ius litigatoris*. *De jure condito* non sembra possa essere ragionevolmente messo in dubbio che tra lo *ius litigatoris* e lo *ius constitutionis*, l'ordinamento positivo vigente abbia attribuito prevalenza al primo³³⁶. Il che naturalmente non significa che la Corte debba essere esclusivamente un tribunale di terza istanza, dato che, come più volte ribadito, l'articolo 65 ord. giud. affida espressamente alla Corte la funzione nomofilattica, significa che, come già notava Calamandrei, il compito di realizzare l'interesse generale all'uniforme ed esatta interpretazione della legge può essere assolto solo ed esclusivamente attraverso l'annullamento della sentenza ingiusta.

Per trasformare la Corte in una istituzione dedita solo allo *ius constitutionis*, come accennato in precedenza, sarebbero inevitabilmente necessarie riforme costituzionali finalizzate da un lato a dare copertura alle garanzie sul giusto processo e sul diritto alla tutela, quali ad esempio la costituzionalizzazione del doppio grado di giurisdizione, dall'altro a consentire che il ricorso alla Corte venga subordinato alla previa valutazione della coincidenza tra l'interesse del ricorrente e l'interesse generale. Il ricorso ex art. 111 a quel punto si configurerebbe non come rimedio soggettivo di garanzia, ma come mezzo oggettivo di controllo.

Si può accennare *en passant* che *de jure condendo* non appare poi così bizzarra la proposta di chi afferma che una possibile soluzione al problema potrebbe essere rappresentata dal ripristino delle Cassazioni regionali³³⁷, con contestuale trasformazione delle Corti d'appello, che potrebbero fungere da strumento di giustizia mentre la Corte romana rimarrebbe depositaria della funzione

³³⁶ Vedi G. SCARSELLI, *Il processo in Cassazione riformato*, in *Foro it.*, 2009. Peraltro lo stesso autore in G. SCARSELLI, *Ius constitutionis e ius litigatoris alla luce della nuova riforma del giudizio di cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2017, 363 e ss., nota che "se la questione è di diritto, la questione non può non interessare sempre tutti. Ogni questione di diritto può sempre ripresentarsi in casi futuri, e se la Cassazione, nel risolvere quella questione di diritto, fissa un principio, par evidente che quel principio può trovare sempre futura applicazione in futuri giudizi di merito. Non ci sono principi di diritto che interessano tutti e principi di diritto che interessano solo il ricorrente. Tutto ciò che è violazione di legge è *ius constitutionis*, e ogni sentenza pronunciata in violazione di legge è sempre una sentenza *contra ius constitutionis*".

³³⁷ Vedi G. VERDE, *In difesa dello ius litigatoris (sulla Cassazione com'è e come si vorrebbe che fosse)*, cit., 19, secondo cui "Il ripristino delle Cassazioni regionali (che ovviamente dovrebbero essere più numerose delle cinque di allora), consentirebbe a queste ultime di fungere da strumento di giustizia e alla Corte romana (eventualmente a composizione mista) di svolgere, su richiesta delle singole Corti, quella funzione nomofilattica del solo diritto nazionale (e comunitario), che oggi non appare realizzabile"; V. PROTO PISANI, *Principio di uguaglianza e ricorso per cassazione*, in *Foro it.*, 2010, 65; G. MONTELEONE, *Il nodo, apparentemente inestricabile, della cassazione civile*, cit., 829, che nota come il tabù della cassazione unica fosse già stato infranto dal risalente studio di M. CAPPELLETTI, *Parere iconoclastico sulla riforma del processo civile*, in *Giur. it.*, 1969, 81 e ss.

nomofilattica. Una riforma che non necessiterebbe neppure di affrontare una modifica costituzionale.

O in alternativa una modifica costituzionale che unificasse le funzioni della Corte di Cassazione e quelle della Consulta, creando in tal modo un organo non dissimile dalla Corte suprema statunitense. Tale modifica potrebbe implicitamente comportare l'abolizione del controllo di legalità in capo alla Corte di Cassazione con la conseguenza che, allo scopo di non intaccare i principi fondamentali e le garanzie del giusto processo, si renderebbe indispensabile conferire la competenza sul controllo di legittimità alle Corti d'appello e attribuire le funzioni di nomofilachia esclusivamente in funzione dello *ius constitutionis* alla nuova corte unica.

Si deve in ogni caso notare che paradossalmente fu la stessa Corte, in tempi di flussi controllati e ordinati, a legittimare l'interpretazione espansiva dei provvedimenti ricorribili dilatando la portata del concetto di decisione giudiziaria³³⁸ ed eleggendosi quindi a garante del principio di legalità, salvo poi rovesciare l'approccio e affermare la piena coerenza con la *ratio* dell'art. 111, comma 7, di un *modus operandi* che comporta il sacrificio della funzione di repressione dell'avvenuta inosservanza della legge da parte del giudice del merito a favore della funzione di edificazione di un sistema di regole *pro futuro*³³⁹.

6.2 *Ius constitutionis* e tutela costituzionale dei diritti.

E ancora una volta si può dire che una spinta importante, ancorchè indiretta, in direzione del rafforzamento dell'azione creativa della Corte si è avuta grazie a un intervento legislativo, ovvero la modifica costituzionale dell'articolo 111 cost. avvenuta nel 1999: l'interpretazione costituzionalmente orientata da parte della Corte del principio del giusto processo ha consentito alla Corte stessa di utilizzare il concetto di "ragionevole durata del processo" per intervenire con decisione sulle norme processuali arrivando a integrare, derogare o persino disapplicare norme

³³⁸In sostanza con il concetto di "decisione giudiziaria" si è inteso individuare qualunque provvedimento giurisdizionale, anche se emesso in forma di decreto o di ordinanza, che risulti connotato dai requisiti della decisorietà e della definitività, potendo incidere in modo irrevocabile nella sfera dei diritti soggettivi. Tale interpretazione ha favorito, tra l'altro, l'approdo in cassazione del contenzioso tributario avvenuta con la riforma del 1992 che ha giurisdizionalizzato le controversie tributarie e ha di conseguenza innescato l'incremento esponenziale dei ricorsi in cassazione in materia tributaria che rappresentano la causa principale del sovraccarico procedimentale che sommerge la Corte.

³³⁹ Nota B. SASSANI, *La deriva della Cassazione e il silenzio dei chierici*, cit., 4, che la lettura costituzionalmente orientata del concetto di "esatta osservanza" della legge di cui all'art. 65 ord. giud., identifica in esso "il controllo della concreta attuazione del principio di legalità. Ed è appunto questa – in conformità con la storia della Corte – la garanzia espressa dalla volontà del costituente di non lasciare i destinatari dei provvedimenti giurisdizionali privi del supremo controllo di legalità".

ritenute in contrasto col principio di ragionevole durata, arrivando così a surrogare la Consulta nella funzione di controllo della legittimità costituzionale delle norme³⁴⁰.

Non c'è alcun dubbio che in un sistema in cui la giustizia si contraddistingue per essere una risorsa limitata diventi indispensabile mettere in atto meccanismi e strumenti per evitare che la prospettiva marginalista dei singoli impedisca di raggiungere quell'“ottimo paretiano”³⁴¹ che massimizza i pubblici interessi e minimizza le esternalità negative per i privati. In tal senso un concetto come “meritevolezza della tutela”³⁴² può essere opportunamente impiegato per effettuare un controllo preventivo rispetto a un possibile esercizio abusivo dell'azione giudiziale. Ma è altrettanto evidente che ciò non possa che avvenire nella cornice degli articoli 24 e 111 cost.

La Corte Costituzionale infatti ha sempre affermato³⁴³ che la facoltà di ricorrere in cassazione è posta quale nucleo essenziale del giusto processo regolato dalla legge e nessuna norma che restringa il diritto di ricorrere in cassazione escludendolo in casi determinati può ritenersi conforme al dettato costituzionale³⁴⁴.

Il legislatore non può quindi con legge ordinaria modificare le funzioni attribuite dalla Costituzione alla Corte: sussiste un diritto costituzionale a ottenere una decisione sul ricorso da parte della Corte rispetto a qualunque provvedimento decisorio, anche non pronunciato sotto forma di sentenza. Siamo ben lontani, insomma, da un ordinamento come quello statunitense in cui la Corte Suprema è a tutti gli effetti una "corte del precedente", può “decidere di decidere” su una certa questione in base ad un potere largamente discrezionale che le consente di scegliere i casi in cui ritiene opportuno pronunciarsi su una questione di diritto, mentre in tutti gli altri casi può denegare il giudizio senza nemmeno essere sottoposta a un obbligo di motivazione.

Eppure proprio il procedimento ex art. 363 c.p.c., come riconfigurato dalla riforma del 2006, ribalta questa prospettiva: la pronuncia del principio di diritto nell'interesse della legge consente alla Corte di fare ciò che possono fare altre Corti supreme di altri ordinamenti, informati ad altre

³⁴⁰ Si richiama la storica pronuncia di Cass, sez. un., del 9 ottobre 2008, n. 24883, che ha riscritto in via pretoria l'articolo 37 c.p.c.

³⁴¹ V. PARETO, *Trattato di sociologia generale*, Torino, 1988.

³⁴² Vedi F. GHIRGA, *La meritevolezza della tutela richiesta*, Milano, 2004.

³⁴³ Si veda *ex multis* la sentenza dell'11 febbraio 1999, n. 26, quindi antecedente alla riforma del 1999 che ha formalizzato i principi del giusto processo, in cui la Consulta affermava che “l'azione in giudizio per la difesa dei propri diritti è essa stessa [...] un diritto che non si lascia ridurre alla mera possibilità di proporre istanze o sollecitazioni, foss'anche ad autorità appartenenti all'ordine giudiziario, destinate a una trattazione fuori delle garanzie procedurali minime costituzionalmente dovute quali la possibilità del contraddittorio, la stabilità della decisione e l'impugnabilità con ricorso per cassazione”.

³⁴⁴ Vedi A. CARRATTA, *La Corte costituzionale ed il ricorso per cassazione quale “nucleo essenziale” del «giusto processo regolato dalla legge»: un monito per il legislatore ordinario*, in *Giur. It.*, 2010, 631.

tradizioni giuridiche e ad altri assetti costituzionali: può decidere di decidere o di non decidere. Non siamo molto distanti dal *writ of certiorari* di cui dispone la Corte Suprema USA.

6.3. Esempi di utilizzo “creativo” del principio di diritto ex art. 363 c.p.c.

Non mancano esempi sintomatici di questa tendenza della Corte a esorbitare dai suoi confini istituzionali attraverso lo strumento fornito dall'art. 363 c.p.c.

Si veda a titolo esemplificativo l'ordinanza Cass., sez. un., 6 settembre 2010, n. 19051, in cui la Corte nell'enunciare il principio di diritto ex art. 363, comma 3, c.p.c, a proposito della coerenza costituzionale del filtro in cassazione ex art. 360 bis c.p.c., giustifica il meccanismo del filtro alla luce della convinzione che si debba attuare *“in nome del principio di effettività della tutela giurisdizionale, un adeguato bilanciamento tra diritto delle parti al ricorso per cassazione per violazione di legge, affermato dall'art. 111 Cost., e concreta possibilità di esercizio della funzione di giudice di legittimità, garanzia a sua volta del principio di eguaglianza del cittadino di fronte alla legge (art. 3 Cost.)”*.

E' fin troppo evidente che nel nostro ordinamento la funzione di assicurare il corretto bilanciamento tra i principi costituzionali individuando in che misura all'esito del bilanciamento può avvenire il sacrificio di un'esigenza a scapito di un'altra spetta *in primis* al legislatore e *in secundis* alla Corte costituzionale³⁴⁵. Di conseguenza se un giudice ritiene che l'azione legislativa per come si è trasfusa in una norma risulti in contrasto con un principio costituzionale deve utilizzare gli strumenti costituzionali per rimuovere dall'ordinamento la norma ritenuta confliggente: dovrà rimettere la questione alla Corte costituzionale³⁴⁶.

Inoltre la Corte in qualche modo nell'ordinanza “riscrive” l'articolo 360 bis c.p.c. affermando che il numero 1. dell'enunciato normativo va interpretato nel senso che il ricorso deve essere rigettato perchè manifestamente infondato, e non dichiarato inammissibile se, al momento in cui la Corte pronuncia, la decisione di merito si presenta conforme alla propria giurisprudenza e il

³⁴⁵ Vedi G. FONTANA, *Il filtro magico in nome della nomofilachia*, cit., 15, secondo cui: *L'enfatizzazione del ruolo nomofilattico affidato alla Corte di cassazione non tiene, poi, conto del fatto che, come autorevolmente rilevato, nel nostro regime costituzionale il garante della legalità legale deve fare i conti con la Corte costituzionale, garante della legalità costituzionale, alla quale, in buona sostanza, resta affidato, seppure non in via esclusiva, il compito di garantire, certamente in via definitiva, l'interpretazione costituzionalmente conforme.”*

³⁴⁶ Eppure su questo vedi Cass., sez. un., 2 dicembre 2004, n. 22601, in cui la Corte, richiamando il cosiddetto “effetto di irraggiamento” rinvenibile nell'esperienza giurisprudenziale tedesca, afferma che l'adattamento di un testo normativo ai principi costituzionali può avvenire anche “senza che ciò comporti necessariamente una caducazione della norma di legge”, aprendo esplicitamente alla legittimità di una interpretazione adeguatrice in capo alla Corte stessa.

ricorso non prospetta argomenti per modificarla³⁴⁷. Attraverso questa riscrittura pretoria della norma la Corte crea da se stessa i presupposti per poter enunciare il principio di diritto ex art. 363, comma 3, c.p.c, scavalcando la lettera della legge e la volontà del legislatore e attribuendosi un “potere di responso”³⁴⁸ completamente estraneo alla nostra tradizione.

Esito analogo si rileva in Cass., 12 febbraio 2019, n. 3967, in cui la Corte, in un procedimento riguardante riguardante l'omessa spedizione in forma esecutiva del titolo esecutivo, ritiene di pronunciare il principio ex art. 363, comma 3, c.p.c senza che "*il ricorso proposto dalle parti [debba essere] dichiarato inammissibile*"³⁴⁹.

Altrove si riscontra l'assunzione da parte della Corte di un ruolo di supplenza rispetto all'inerzia del legislatore, come ben esemplificato dall'*arret* contenuto in Cass., sez. un., 25 gennaio 2017, n. 1946, in cui la Corte, sollecitata da un ricorso nell'interesse della legge del procuratore generale riguardante l'enunciazione del principio di diritto al quale la Corte d'appello di Milano avrebbe dovuto attenersi nel decidere il reclamo proposto dal figlio maggiorenne nato da parto anonimo, il quale aveva fatto istanza al giudice di verificare, attraverso un interpello riservato, la persistenza della volontà della madre di non essere nominata, ha sostenuto che, in assenza di un intervento del legislatore, resosi necessario a seguito di una pronuncia di incostituzionalità, il giudice può reperire nell'ordinamento, utilizzando un canone di interpretazione costituzionalmente orientata, dati normativi idonei a permettere l'esercizio di un diritto soggettivo.

E si veda anche Cass., sez. un., 5 luglio 2017, n. 16601, in materia di danni punitivi in cui la Corte afferma che "*le condizioni che giustificano l'enunciazione del principio di diritto si desumono dall'esteso dibattito dottrinale che da tempo sollecita un intervento giurisprudenziale sul tema*", lasciando così intendere che il sostegno teorico del formante dottrinale può diventare strumento di avvallo sinergico verso operazioni di riscrittura delle norme di natura sostanzialmente legislativa.

L'utilizzo disinvolto dell'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge può inoltre interferire con la corretta applicazione del diritto unionale o convenzionale, con la conseguenza che l'esercizio oculato della funzione interpretativa giurisprudenziale che in determinate situazioni può consentire all'ordinamento interno di adeguarsi alle innovazioni imposte

³⁴⁷ Vedi il commento di A. CARRATTA, *L'art. 360-bis c.p.c. e la nomofilachia "creativa" dei giudici di cassazione, nota a Cass., sez. un., 6 settembre 2010, n. 19051*, in *Giur. it.*, 2011, 889.

³⁴⁸ Vedi i commenti di G. SCARSELLI, *Circa il supposto potere della Cassazione di enunciare d'ufficio il principio di diritto nell'interesse della legge*, cit.; G. COSTANTINO, *Note sulla 'antipaticità' del ricorso per cassazione tra inammissibilità e manifesta infondatezza*, in *Foro it.*, 2016.

³⁴⁹ Vedi F. AULETTA, *Sulla dubbia «opportunità» e i limiti certi della pronuncia d'ufficio ai sensi dell'art. 363, 3° comma, c.p.c.*, in *www.Judicium.it*, 2019.

da quello sovranazionale, senza dover necessariamente attendere l'intervento del legislatore, rischia di lasciare il posto a un discutibile e controproducente sconfinamento dell'attività interpretativa verso eccessi autoreferenziali. In Cass., sez. un., del 06 aprile 2023, n. 9479, ad esempio, la Corte, utilizzando lo strumento ex art. 363, comma 3, c.p.c., ha affrontato una problematica inerente la tutela del consumatore nei confronti delle clausole contrattuali vessatorie alla base del ricorso per decreto ingiuntivo con l'obiettivo di agevolare l'armonizzazione del nostro ordinamento alle regole comunitarie indicate dalla Corte di giustizia UE. Ebbene, nel dispositivo la Corte "*da un lato offre in via interpretativa le opportune soluzioni che consentono di adeguare la disciplina interna sul procedimento ingiuntivo alla giurisprudenza sovranazionale, ma dall'altro sembra andare oltre il «chiesto» e orientarsi verso soluzioni che si presentano non pienamente allineate al dictum dei giudici europei (comportando quindi la possibilità che giudici di merito e sezioni semplici, in quanto tenuti al rispetto del vincolo alle pronunce della corte UE potrebbero adottare soluzioni divergenti rispetto alla soluzione delineata dalle s.u.)*"³⁵⁰.

6.4. Possibili profili di incostituzionalità dell'enunciazione del principio di diritto.

Si potrebbe proseguire ulteriormente con la casistica, ma quanto sopra riportato appare già sufficiente a far comprendere che l'enunciazione di un principio di diritto svincolato dal caso concreto rappresenta una dichiarazione in astratto della volontà di legge che per formazione dell'organo, per posizione e per legittimazione costituzionale non può competere alla Suprema Corte³⁵¹. L'enunciazione di un principio di diritto in termini generali ed astratti non svolge solo una funzione esplicativa del contenuto della norma, ma si traduce nell'esercizio di una funzione integratrice del comando normativo che risulta per ciò stesso applicabile ad una serie potenzialmente indefinita di fattispecie analoghe future e che assume in tal modo caratteri assimilabili a quelli della norma stessa³⁵². E non si può condividere la tesi di chi sostiene che avere eliminato l'effetto cassatorio della pronuncia non abbia mutato radicalmente la fisionomia dell'istituto³⁵³, come peraltro è ben dimostrato dal fatto che in altri ordinamenti, come ad esempio quello francese, la componente demolitoria dell'istituto è stata mantenuta.

³⁵⁰ A. CARRATTA, *Le Sezioni Unite della Cassazione tra nomofilachia e nomopoiesi*, in *Riv. esec. forz.*, 2023, 359.

³⁵¹ Vedi G. AMOROSO, *Il giudizio civile di cassazione*, cit., 176; M. ESPOSITO, *La Consulta schiva l'occasione per dire la sua sull'attività giurisdizionale della Corte di cassazione (a proposito dell'art. 363 c.p.c. in tema di enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge)*, cit., 955 e ss.

³⁵² Nota A. GAMBARO, *Le funzioni della responsabilità civile tra diritto giurisprudenziale e dialoghi transnazionali*, in *Nuova giur. civ.*, 2017, 1406, che "*ammettere che la Corte di cassazione sia dotata di poteri di nomofilachia sganciati dalla soluzione di casi effettivamente controversi equivale a rendere invisibile il confine tra nomofilachia e legislazione, come avveniva quando le corti erano abilitate ad emanare arrêts de règlement.*"

³⁵³ E. ODORISIO, *Il principio di diritto nell'interesse della legge*, cit., 183

Di conseguenza risulta quanto meno sorprendente l'orientamento desumibile dalla già citata sentenza della Consulta del 13 maggio 2015, n. 119³⁵⁴, che appare non voler prendere di petto la questione sostanziale: vagliare la legittimità costituzionale di una norma che attribuisce alla Suprema Corte di dettare una *regula iuris* che assume nella sostanza i connotati di astrazione tipici di una legge, se non espropriando, quanto meno affiancando il parlamento nell'esercizio del potere di interpretazione autentica.

Nell'impostazione dell'articolo 363 c.p.c. precedente alla riforma del 2006 l'intervento della Corte risultava funzionalizzato a un esito cassatorio che, seppur come ripetutamente detto non comportasse nessuna conseguenza sull'esito della causa, rimaneva comunque nei limiti del giudicato. Dopo la riforma il distacco dal caso concreto e quindi dalla funzione giurisdizionale in senso stretto è totale: l'atto che conclude il procedimento non è decisorio, ma dichiarativo, una riformulazione della norma espressa in termini generali. La fattispecie reale diviene quindi il pretesto per affidare alla Corte una valutazione connotata da una libertà non troppo distante da quella della decisione politica.

Il procedimento stride in modo evidente con il dettato dell'art. 111 cost. che pone la nomofilachia all'interno della giurisdizione cioè della decisione sul caso concreto: è questa che segna il confine netto e invalicabile tra normazione e giurisdizione, lo *ius dicere* è soggetto alla legge ed ha efficacia solo tra le parti o ex art. 2909 c.c., andando a formare una *lex specialis* che prende il posto della legge generale e astratta quale norma di diritto sostanziale del rapporto.

E' pur vero che formalmente la pronuncia non ha conseguenze sull'esito della causa, ma mentre nella versione precedente al 2006 tale impossibilità era enunciata espressamente dal testo della norma ("le parti non possono giovare della cassazione della sentenza"), la nuova versione determina l'efficacia solo in chiave negativa ("la pronuncia della Corte non ha effetto sul provvedimento del giudice di merito"). E come evidenziato nell'approfondimento sul funzionamento dell'istituto, le parti in realtà in molti casi potranno comunque giovare indirettamente della pronuncia, ove questa sia di segno contrario alla pronuncia di merito chiedendo la revisione della decisione sconfessata.

³⁵⁴ Vedi pag. 48.

6.5. Il rapporto tra giurisprudenza e legge: dall'illuminismo all'epoca dell'ermeneutica giuridica.

I temi affrontati fino a questo momento (l'efficacia del precedente, l'enunciazione del principio di diritto in funzione nomofilattica, il ruolo della Corte nell'ordinamento) ci portano inevitabilmente alle considerazioni conclusive sul tema epocale del rapporto tra giurisprudenza e legge. La questione è di tale vastità e densità che ovviamente può essere solo oggetto di sporadici spunti di riflessione, ma si cercherà comunque di fornire qualche possibile chiave di lettura rispetto alla dialettica costante tra chi rivendica una funzione creativa della giurisprudenza e chi la osteggia, tra chi ritiene che l'ampliamento del cosiddetto diritto vivente si ponga come potenzialmente eversivo del diritto positivo e chi considera l'interpretazione giurisprudenziale come attività giurisdizionale imprescindibile nell'ottica della migliore tutela dei diritti soggettivi.

Come si è accennato nella ricostruzione storica delle circostanze che hanno portato alla nascita e allo sviluppo della cassazione francese la rottura epistemologica rappresentata dal pensiero illuminista aveva posto al centro della sua rivoluzione ideologica nel campo del diritto il principio della certezza del diritto stesso. In epoca pre-illuminista infatti *legislatio* e *iurisdictio* rappresentavano forme concorrenti ma paritarie di esercizio del potere normativo, reciprocamente indipendenti e ugualmente dotate dell'autorità necessaria a risolvere i casi giuridici. L'evoluzione della struttura sociale ed economica che si verifica a partire dal XVIII secolo comporta una verticalizzazione della sovranità statale che pone al centro il principio di autorità da cui promana il potere di regolare le dinamiche sociali e lo sviluppo economico attraverso la *legislatio*. La certezza del diritto che deriva dal primato della legge diviene quindi lo strumento attraverso cui espellere dal quadro normativo la funzione giurisdizionale vista come fonte di instabilità e di soggettivismo occasionalistico e quindi come ostacolo alla prevedibilità del diritto. L'affermazione del capitalismo liberale impone un diritto calcolabile, strutturato all'interno di un apparato codicistico, che garantisca l'efficienza dei traffici e non ostacoli lo sviluppo e la razionalità dell'ordine borghese. Il giudice è solo un ingranaggio del sistema a cui viene richiesto esclusivamente di applicare meccanicamente la legge scritta.

Coerentemente con questo approccio concettuale nel corso del diciannovesimo secolo si assiste alla progressiva spersonalizzazione della figura del giudice "*le cui prestazioni non devono più dipendere dalla sua virtus individuale ma dalla sua professionalità, non dalla sua saggezza ma dalla sua sapienza, non dalle sue qualità morali ma dalle sue qualità intellettuali. Il giudice*

oracolo cede il passo al giudice funzionario con diretti effetti sulla teoria dell'interpretazione giuridica che vede il progressivo consolidamento del formalismo"³⁵⁵.

Con l'avvento della costituzionalizzazione della forma di stato al primato della legge si sostituisce il primato della costituzione³⁵⁶. Ed è evidente che le costituzioni, anche le cosiddette costituzioni lunghe, non contengono una disciplina dettagliata, ma un catalogo di principi generali la cui applicazione necessita di interpretazione per poter di volta in volta adattare il principio al caso concreto anche mediante la tecnica del bilanciamento.

Si avvia quindi l'abbandono dell'ipotesi illuminista e del principio della monocrazia della legge che può essere soltanto o applicata o violata e che può esprimere uno e uno solo significato desumibile dalla lettera della norma, e si apre l'epoca del diritto come interpretazione che trova la sua sponda dottrinale nel realismo americano di Llewellyn e Frank e nell'ermeneutica gadameriana.

L'applicazione del diritto al caso concreto attribuisce infatti necessariamente al giudice una funzione interpretativa in quanto è attraverso questa operazione ermeneutica che il giudice traduce la disposizione astratta in "diritto vivente"³⁵⁷. L'ermeneutica³⁵⁸ della legge si distacca dal giudizio sillogistico basato sullo schema nomologico-deduttivo, implicando inevitabilmente un margine creativo da parte dell'interprete: il giudice nell'attività interpretativa concorre a determinare la norma applicabile per risolvere il conflitto o per decidere la controversia e quindi in un certo senso crea la norma, quanto meno quella specifica norma che applica nella decisione³⁵⁹.

³⁵⁵ M. LUCIANI, *La decisione giudiziaria robotica*, in A. CARLEO (a cura di), *Decisione robotica*, Bologna, 2019, 76.

³⁵⁶ Afferma G. PINO, in R. CONTI (a cura di), *Il mestiere del giudice*, cit., 265, che: "Nello stato costituzionale nessuno [...] ha davvero l'ultima parola, esercita il potere sovrano. Lo stato costituzionale frammenta la sovranità in molteplici centri decisionali che talvolta collaborano e talvolta entrano in reciproca tensione, scommettendo sulla possibilità che da questa frammentazione risulti una migliore tutela dei diritti".

³⁵⁷ A questa conclusione era già arrivato il padre dell'ermeneutica moderna che in H.G. GADAMER, *Il problema della coscienza storica*, Napoli, 1969, 55, affermava "ogni legge comporta una certa tensione interna rispetto alle concrete possibilità di azione: una legge è sempre generale e non può implicare tutta la concreta complessità di un caso particolare". E non si può non citare T. ASCARELLI, *Giurisprudenza costituzionale e teoria dell'interpretazione*, Padova, 1957, che distingueva tra "testo", tendenzialmente stabile e uniforme, e norme giuridiche derivate da quel testo che possono essere molteplici e mutevoli a seconda del mutare di altri testi, del contesto sociale o dell'interpretazione.

³⁵⁸ Come è noto l'etimo del termine "ermeneutica" è da ricondursi al nome di Hermes, il messaggero degli dei che rendeva comprensibili i pensieri divini e di cui si diceva avesse scoperto il linguaggio e la scrittura. L'attività ermeneutica è quindi in qualche modo connessa a una dimensione sacrale, se non addirittura esoterica, e di conseguenza, fin dalla sua premessa concettuale, si pone in diretta antitesi con la visione positivista che rivendica la supremazia di un diritto oggettivo, impersonale e razionale.

³⁵⁹ Cfr. A. VILLA, *Overruling processuale e tutela delle parti*, cit., 8, che distingue all'interno del dettato normativo tra lacune di tipo statico, connesse alla fisiologica indeterminazione di qualsiasi testo, e lacune di tipo dinamico, legate al fatto che evidentemente il legislatore non può identificare *ex ante* ogni situazione in cui una certa disposizione è applicabile. Ed è in questo interstizio che si colloca l'interpretazione: "L'interpretazione è un procedimento atto a individuare, a fronte della non univocità della legge, una soluzione giuridica del caso sottoposto all'interprete; si tratta di un procedimento che, prima facie, consiste nell'individuazione di tale soluzione, ma che, se considerato nel suo esito, si risolve nella «creazione» della regola iuris da applicarsi a quel determinato caso".

6.6. La crisi della legge e l'età della giurisdizione.

L'avvento della cosiddetta "età della giurisdizione" è in diretta correlazione con il noto fenomeno della "crisi della legge"³⁶⁰, locuzione polisemica e multidimensionale che trae origine dalla ipertrofica crescita degli ordinamenti contemporanei, dallo scadimento qualitativo dei prodotti normativi e più in generale dalla atrofizzazione della forma di stato liberale di diritto, dalla sempre più problematica collocazione della legge nel complessivo sistema delle fonti di produzione normativa, dai sempre più complessi rapporti tra i poteri (sia pubblici sia privati) nell'ambito della produzione normativa³⁶¹.

Ci si trova in un contesto normativo caratterizzato da una produzione bulimica, alluvionale e stratificata, con conseguente diffusione incontrollata di discrasie e anfibologie interpretative, dalla moltiplicazione dei soggetti produttori di norme, dall'incertezza generale rispetto agli assetti che costituiscono il sistema delle fonti del diritto³⁶². Di fronte a fenomeni come le consuetudini costituzionali, la costituzione materiale, il *soft law*, le regole derivanti da una produzione normativa non statale come la *lex mercatoria*, i codici di autoregolamentazione, le *best practices*, gli arbitrati internazionali, ecc., la teoria delle fonti di matrice kelseniana mostra segni di cedimento, dà l'impressione di non riuscire più a spiegare i fenomeni indotti dalla trasformazione degli ordinamenti giuridici e a guidare i comportamenti degli interpreti³⁶³.

E' uno dei grandi paradossi della postmodernità: nell'epoca dell'eccesso di produzione normativa che apparentemente dovrebbe coincidere con il primato della legge e del legislatore che di quella legge è istituzionalmente l'artefice si assiste invece a un arretramento della politica che ha delegato progressivamente spazi decisionali, anche su questioni strategiche, a soggetti ed entità non direttamente collegati al circuito democratico, con conseguente ingresso nel panorama giuridico di nuove fonti *extra ordinem* che si sovrappongono e spesso si sostituiscono a quelle tradizionali. Crisi della legge è anche crisi della politica, del consenso e della legittimazione: l'*imperium* della legge perde la sua credibilità laddove non si accompagna anche all'*auctoritas*.

³⁶⁰ Vedi M. AINIS, *La legge oscura. Come e perché non funziona*, Roma-Bari, 2002; C. MEOLI, *Il declino della legge statale*, Roma, 2013.

³⁶¹ Vedi N. LIPARI, *Il diritto civile tra legge e giudizio*, Milano, 2017.

³⁶² F. LOPEZ DE OÑATE, *La certezza del diritto*, Milano, 1968, 67 e ss, ricordava come tra le principali minacce di fatto alla certezza del diritto si collocano la mancanza, l'ambiguità o l'oscurità delle norme; la complicatezza delle leggi; la loro ipertrofia; la frantumazione della norma in infinite fattispecie.

³⁶³ Vedi R. BIN, *Ordine delle norme e disordine dei concetti (e viceversa). Per una teoria quantistica delle fonti del diritto*, in *Il diritto costituzionale come regola e limite del potere. Scritti in onore di Lorenza Carlassare*, Napoli, 2009; vedi anche A. DI PORTO, *Calcolo giuridico secondo la legge nell'età della giurisdizione. Il ritorno del testo normativo*, in A. CARLEO (a cura di), *Il vincolo giudiziale del passato*, cit., 119, che parla di "disintegrazione del sistema delle fonti".

Questo generalizzato sentimento di perdita e di spaesamento ha prodotto come conseguenza che nel tentativo di recuperare stabilità e affidabilità nell'esercizio del diritto finisce per assumere un ruolo baricentrico la giurisprudenza: quanto più aumentano articolazione e disordine del quadro normativo, caratterizzato sempre più da occasionalismi, frammentismi e personalismi, tanto più ci si affida in modo quasi alchemico all'intervento salvifico di una giurisprudenza che sia in grado di ridurre le aporie, di coerenziare il sistema e di dare una risposta convergente alla domanda di giustizia. La sfiducia generalizzata nella politica, la perdita di prestigio delle istituzioni repubblicane, la crisi del senso di appartenenza democratica dei cittadini, rafforza la convinzione che il formante giurisdizionale sia in grado di rispondere meglio alla domanda di tutela dei diritti soggettivi. La *iuris-dictio* prende il sopravvento sulla *legis-latio*.

Da un lato quindi si tende ad affermare che non ci sono più margini per riconoscere un autentico spazio progettuale alla legislazione, dall'altro si attribuisce alla giurisdizione un compito di identificazione delle strutture e dei contenuti profondi del diritto inteso come un prodotto naturale della comunità, attraverso processi interpretativi non meramente euristici ma sostanzialmente creativi.

6.7 Principi, clausole generali e "concetti-valvola": le conseguenze sulla separazione dei poteri e sulla gerarchia delle fonti.

E questo non solo in ragione del citato policentrismo delle fonti legislative, ma anche per la sempre più accentuata tendenza del legislatore a utilizzare norme senza fattispecie, come le clausole generali e i cosiddetti "concetti-valvola" (*Ventilbegriffe*), pure essenze assiologiche, la cui cogenza è legata a un criterio elastico, non aprioristico, riconducibile a una sensibilità comune, e che inevitabilmente potenziano il ruolo dell'interpretazione e quindi della funzione giurisdizionale³⁶⁴, principi che sono oggetto di bilanciamento e rispetto ai quali quindi non si applica il paradigma della sussunzione del fatto concreto nella fattispecie astratta della norma. In assenza della fattispecie il diritto si trasforma in un rapporto non mediato tra il giudice e la realtà.

E' qui dove a mio avviso si annidano i principali rischi di una deriva giusrealista, empirista, antiformalista e antipositivista che può travolgere le basi concettuali su cui posa lo stato di diritto, quali la separazione dei poteri e la distinzione tra legge e giurisdizione³⁶⁵. Il potere giudiziario viene

³⁶⁴ Cfr. L. ERCOLE, *Contro la giustizia predittiva. Per una lettura conservativa del principio di certezza del diritto*, Torino, 2024, 70, che definisce la norma di principio "entificazione giuridica di un contenuto valoriale che rimane indeterminato e, quindi, in attesa di concretizzazione".

³⁶⁵ Vedi ad esempio N. LIPARI, *Giudice legislatore (nota a Cass. 25 gennaio 2017 n. 1946)*, in *Foro it.*, 2017, 2, che afferma espressamente che "di fronte alla passività di un legislatore sempre più abulico e inerte [...] Da qui la necessità

esaltato come un "potere neutro" che, forte della sua neutralità istituzionale, appare il più idoneo a somministrare giustizia secondo equità e a massimizzare la tutela³⁶⁶ dei diritti soprattutto laddove la risoluzione del conflitto sociale non sia puntualmente regolato dalla legge. Dimenticando che la funzione istituzionale dei giudici è quella di applicare la legge, non di massimizzare i diritti. E' la legge che disciplina l'equilibrio tra diritti, bilanciandone la possibile reciproca incompatibilità.

E' una concezione che si potrebbe quasi definire "neoplatonica"³⁶⁷: affidare ai "saggi" o ai "tecnici" il compito di guidare la società con giustizia e di garantire il bene comune, facendo coincidere il tramonto del primato della legge con l'affermazione di un fantomatico "primato della giurisprudenza", ancorché circoscritto alla tutela dei cosiddetti diritti fondamentali.

Ed è evidente che il tema acquisisce una portata particolare nei sistemi di *civil law* in cui, a differenza di quanto accade nei principali sistemi di *common law*, gli organi giudiziari non transitano attraverso una legittimazione elettiva, ma vengono inseriti nell'apparato sulla base di meccanismi di selezione burocratica.

L'affermazione di un ruolo para-normativo in capo alle supreme magistrature sembra infatti essere finalizzato a costruire nuove sedi di creazione delle regole, che si trovano al di fuori dei circuiti rappresentativi e sono affidate ad organi tecnici che godono di una sorta di auto-legittimazione³⁶⁸.

Si tratta peraltro di una tendenza generale che si può riscontrare anche nella proliferazione avvenuta negli ultimi 30 anni delle cosiddette "autorità indipendenti" e che in generale testimonia lo spostamento dell'asse decisionale verso soggetti privi di legittimazione democratica (anche indiretta). Il potere normativo di queste Autorità trae la sua legittimazione non dalle tradizionali

per il giudice di surrogare il legislatore". Sempre Lipari si spinge ad affermare che i diritti fondamentali non sono creati dagli stati, appartengono al diritto naturale e quindi solo il filtro giurisprudenziale può garantirli sul piano concreto.

³⁶⁶ Afferma a tal proposito A. RUGGERI in R. CONTI (a cura di), *Il mestiere del giudice*, cit., 26, che la massimizzazione della tutela "scardina dalle fondamenta la costruzione del sistema delle fonti eretta su basi formali astratte rimpiazzandolo con un sistema di norme che si scompone e ricomponne di continuo in ragione dei casi, norme tutte sollecitate a competere lealmente tra di loro nel mercato dei diritti senza alcun ordine di priorità preconstituito che rimandi alla loro origine". Si tratta con tutta evidenza di una concezione che non solo azzera in radice qualunque anelito alla ricostruzione di una novellata certezza del diritto ma che nell'esplicita riconduzione della sfera dei diritti a una visione mercatale di essi paradossalmente ne squalifica anche la componente valoriale.

³⁶⁷ Mi pare sintomatico che forme codificate e operanti di "giuristocrazia" siano oggi rinvenibili principalmente in alcuni stati teocratici come l'Iran in cui si è affermata una dottrina politico-religiosa come la *velāyat-e faqīh* che vede al vertice dello stato la figura del *faqīh*, il giurista qualificato che deve guidare la comunità in conformità ai principi della *sharia*.

³⁶⁸ Vedi M. MENGOZZI, *Normatività delle decisioni giudiziarie. Nomofilachia e Costituzione*, in AIC, 2015. Vedi anche A. DI PORTO, *Calcolo giuridico secondo la legge nell'età della giurisdizione. Il ritorno del testo normativo*, in A. CARLEO (a cura di), *Calcolabilità giuridica*, Bologna, 2017, 126, che afferma: "nell'età della giurisdizione gli unici veri limiti che il giudice incontra sono rappresentati da altri giudici".

condizioni di validità degli atti proprie dell'impostazione kelseniana, ma dall'efficientismo dei risultati ottenuti, al di fuori del circuito della rappresentanza e della responsabilità politica.

Non credo quindi che si possa vedere con favore la tesi di Paolo Grossi che riteneva ormai tramontato il sistema delle fonti, assorbito dal magma indistinto del diritto che sarebbe sempre frutto di "invenzione"³⁶⁹, nè che ci si debba definitivamente sbarazzare delle architetture positiviste e postilluministe o abbandonare la fiducia in un diritto certo perchè esso, kelsenianamente, altro non sarebbe che un'illusione.

Se norme e principi possono desumersi indifferentemente da fonti di rango equivalente l'interprete può stabilire autonomamente quale sia fonte e quale non lo sia e può quindi attingere liberamente di volta in volta alla fonte ritenuta più idonea per dirimere il caso controverso. E' il trionfo del solipsismo e del soggettivismo giuridico.

Una dogmatica delle fonti non può essere liquidata come uno stantio orpello del passato. Una volta preso atto della crisi degli strumenti di produzione del diritto non è possibile fermarsi a questa dichiarazione nichilista, diventa anzi ancora più indispensabile individuare con precisione (e con ottica prescrittiva) quali debbano essere i riferimenti obbligatori a cui i giudici e tutti coloro che applicano il diritto devono rifarsi per poter arrivare alla decisione.

Perchè è pur vero, come affermava Derrida³⁷⁰, che la componente applicativa del diritto non ne rappresenta una caratteristica contingente o esogena, ma ne è una funzione consustanziale. Ma in assenza di una definizione prescrittiva diviene inevitabile ritenere del tutto omogenei il piano della produzione della norma astratta e generale e il piano della produzione della norma specifica da applicare al caso concreto³⁷¹. E se norma astratta e interpretazione adattativa della norma stanno sullo stesso piano è inevitabile arrivare a includere anche la giurisprudenza nel complesso delle fonti del diritto³⁷².

³⁶⁹ P. GROSSI, *L'invenzione del diritto*, Roma-Bari, 2017.

³⁷⁰ J. DERRIDA, *Forza di legge. Il «fondamento mistico dell'autorità»*, Torino, 2003.

³⁷¹ Si tratta dei fondamenti della teoria delle fonti che ritroviamo nel classico di V. CRISAFULLI, *Fonti del diritto*, in *Enc. dir.*, XVII, Milano, 1968, in cui è posta la distinzione tra disposizione come atto normativo e norma come applicazione. Vedi anche il classico di G. TARELLO, *L'interpretazione della legge*, Milano, 1980.

³⁷² Vedi G. PINO, in R. CONTI (a cura di), *Il mestiere del giudice*, cit., 243, che, nel ritenere che il ruolo sempre più centrale assunto dall'interpretazione giurisprudenziale nel contesto del diritto contemporaneo rappresenti non una patologia ma una fisiologia dello stato costituzionale, afferma che la giurisprudenza "non è una fonte in più che si pone accanto alle altre, ma piuttosto una fonte [...] che tende a inglobare le altre". Quindi una sorte di "meta-fonte" che addirittura si sovrappone alle altre. In sostanza, continua Pino, quando il legislatore dà concretezza a un principio costituzionale scrive la legge, quando la giurisprudenza interpreta la costituzione individuando nuovi principi non scritti o nuovi diritti impliciti nell'attuazione di un principio, di fatto scrive nuovi pezzi della costituzione. Vieni da chiedersi se tale impostazione concettuale in merito al ruolo della giurisprudenza nel sistema delle fonti si attagli solo al "diritto giurisprudenziale" prodotto dalla Corte costituzionale oppure se lo si ritenga estendibile anche alle pronunce della Corte di legittimità, perché in questo secondo caso il *vulnus* ai cardini del sistema costituzionale sarebbe assai più profondo.

Certo, l'elenco delle fonti contenuto nell'articolo 1 delle Preleggi non è generalmente considerato né prescrittivo né tassativo. E non mancano autorevoli voci dottrinali secondo cui la giurisprudenza può a tutti gli effetti essere inclusa tra le fonti del diritto³⁷³. Questa lettura è peraltro avvalorata anche da alcune sentenze della Corte EDU in cui viene espressamente affermato che la nozione di "legge" contenuta nell'articolo 7 della Convenzione comprende il diritto di origine sia legislativa che giurisprudenziale e che la giurisprudenza può essere a tutti gli effetti considerata fonte del diritto anche con riferimento a sistemi di *civil law*³⁷⁴.

Ma nessun dubbio può essere avanzato rispetto al fatto che in alcun modo e in alcun senso la giurisprudenza possa istituzionalmente ambire ad emettere pronunciamenti aventi carattere generale e astratto³⁷⁵. Ciò si porrebbe in irrimediabile contrasto con il principio costituzionale enunciato dall'articolo 101 cost.: se il giudice è sottoposto soltanto alla legge la separazione tra chi è preposto a produrre l'atto normativo e chi è tenuto ad applicarla, nel rispetto della sua autonomia, è netta e insuperabile. Infatti in un ordinamento fondato sulla separazione dei poteri, nel quale al giudice è assegnata la funzione giurisdizionale in posizione di soggezione solo alla legge, non si comprende come il giudice possa essere nel contempo creatore della legge e soggiacervi, se non altro per la considerazione che alla soggezione, cui è tenuto per norma costituzionale, può sottrarsi attraverso un proprio atto creativo³⁷⁶.

6.8. L'incompatibilità ontologica tra disposizione e norma.

Ciò che rende ontologicamente incompatibili disposizione e norma è ben evidenziato da Bin³⁷⁷ che ricorda come le disposizioni siano imposte dal legislatore non perché siano "vere", ma

³⁷³ Vedi A. PIZZORUSSO, *Delle fonti del diritto*, Bologna, 1977, 40, secondo cui: "l'idoneità di qualunque tipo di atto o fatto a produrre effetti normativi va misurata, oltre che in base al sistema delle norme sulla produzione giuridica, dal metro del principio di effettività e pertanto in nessun caso può essere aprioristicamente esclusa sulla base di astratte previsioni legislative o di considerazioni puramente logiche o di ordine teorico"; G. MONETA, *Nomofilachia*, in *Contr. e impr.*, 1997, 376, secondo cui: "non rileva il fatto che la giurisprudenza non sia annoverata tra le fonti formali del diritto accanto alla legge. Il dato formale, come è stato ben osservato, non deve essere sopravvalutato perché ciò che conta è verificare in concreto se la giurisprudenza svolga o non svolga il ruolo di fonte di norme giuridiche. E se tale ruolo le compete, è conseguenziale che la valutazione di un determinato caso operata dal giudice è in grado di influenzare la valutazione successiva su un caso sostanzialmente identico. Vale a dire che il precedente giudiziale trova, a buon diritto, il suo spazio operativo".

³⁷⁴ Corte EDU 8 dicembre 2009, Previti contro Italia; Grande Camera, 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia; Corte EDU 20 gennaio 2009, Sud Fondi s.r.l. ed altri contro Italia; Grande Camera, 24 aprile 1990, Kruslin contro Francia.

³⁷⁵ Vedi D. DALFINO, *Creatività e creazionismo, prevedibilità e predittività*, in *Foro it.*, 2018, 3.

³⁷⁶ Vedi V. FERRARI, *L'equivoco del giudice legislatore*, in *Foro it.*, 2017, 3: "Con buona pace di Montesquieu e del suo *Esprit des lois*, quel soggetto che dovrebbe limitarsi ad essere *bouche de la loi*, attraverso un processo inarrestabile in cui la teoria delle fonti del diritto trova all'un tempo la sua morte e la sua resurrezione, si è trasformato in *fabricant de la loi*".

³⁷⁷ R. BIN, *Le fonti del diritto, il ruolo della giurisprudenza e il principio di legalità*, in *Le fonti del diritto, il ruolo della giurisprudenza e il principio di legalità*, Roma, 2023, 94 e ss.

perchè le si ritiene buone e opportune e sarà eventualmente il corpo elettorale a giudicare una certa scelta. Le norme invece si accreditano come "vere" sulla base della propria forza persuasiva, sono vere nella misura in cui risultano maggiormente convincenti rispetto all'interpretazione della disposizione di legge. E difatti le disposizioni non necessitano di essere motivate, la giustificazione della loro adozione riposa sull'investitura popolare; le sentenze invece necessitano di motivazione perchè è solo attraverso essa che può essere effettuato il controllo sulla credibilità e sulla coerenza del procedimento interpretativo. La decisione del giudice è sicuramente atto creativo e discrezionale, ma è il momento giustificativo che preserva tale decisione dal sospetto di essere arbitraria e che le conferisce quel crisma di razionalità che è alla base dell'ermeneutica giuridica³⁷⁸.

Il concetto di "creatività" nell'azione giurisprudenziale³⁷⁹ deve quindi sempre essere correttamente inquadrato e circoscritto per evitare pericolose fughe in avanti. Non si vuole ovviamente mettere in discussione il criterio sedimentato del "diritto vivente" che appare ormai una conquista pacifica anche nell'ambito della giurisprudenza della Corte Costituzionale³⁸⁰.

Ma riconoscere il carattere necessariamente creativo dell'interpretazione giurisprudenziale non può far perdere di vista il confine che separa la fisiologia e la patologia di tale creatività³⁸¹. Mai l'attività del giudice può considerarsi normativa a pieno titolo e quindi usurpativa del potere legislativo, l'effetto conformativo dell'ordinamento, anche quando si risolve in una prassi integrativa delle eventuali lacune normative, può essere solo un riflesso indiretto della decisione sul

³⁷⁸ Il riferimento scontato e inevitabile è sempre al classico di C. PERELMAN - L. OLBRECHTS-TYTECA, *Trattato dell'argomentazione. La nuova retorica*, Torino, 1976.

³⁷⁹ Non mancano le pronunce della Corte in cui questo riferimento all'atto creativo è evidenziato espressamente, vedi *ex multis* Cass., 11 maggio 2008, n. 10741, in cui la Corte rivendica una funzione di creazione di norme giuridiche utilizzando il sintagma "giurisprudenza normativa" a cui viene *apertis verbis* attribuito lo status di autonoma fonte del diritto; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715, in cui si legge "In generale l'attribuzione di un contenuto precettivo ad una norma, compreso in un intervallo di interpretazioni plausibili, è operazione che compie ogni giudice nell'assegnare un significato alla disposizione interpretata, ma che compete a questa Corte precisare progressivamente mediante puntualizzazioni, a carattere generale ed astratto, sino alla formazione del cd. diritto vivente". Inoltre in Cass., sez.un., 9 maggio 2008, 11501, la Corte compie una sorta di parificazione della sentenza alla legge con riferimento ai criteri per interpretarla affermando che ai fini dell'interpretazione di provvedimenti giurisdizionali si debba fare applicazione, in via analogica, dei canoni ermeneutici prescritti dagli artt. 12 e seguenti disp. prel. cod. civ., in ragione della "vis imperativa" di cui sono dotati.

³⁸⁰ La dottrina del "diritto vivente" ha attraversato varie fasi nell'interazione tra le due Corti di vertice: una prima fase negli anni '50 caratterizzata da un rapporto interlocutorio di definizione delle rispettive prerogative, una seconda fase che ha inizio con la sentenza della Corte Costituzionale del 4 febbraio 1965, n. 11, e che si caratterizza per un acceso conflitto tra le due Corti e una terza fase inaugurata dalla sentenza della Consulta dell'11 settembre 1974, n. 276, che sancisce l'esistenza di un diritto vivente laddove manchi una disposizione di legge espressa.

³⁸¹ Cfr. F. DE STEFANO, *Giudice e precedente. Per una nomofilachia sostenibile*, cit., 3, secondo cui la giurisprudenza "non implica, neppure quando è articolata sull'enunciazione esplicita di un principio di diritto, la codificazione di una norma di dettaglio a corredo di quella interpretata, ma si mantiene invece, formalmente e sostanzialmente, entro la struttura e la funzione di un'enunciazione della regola di giudizio applicata, benché suscettibile di applicazione in fattispecie uguali o analoghe".

caso concreto³⁸². Parafrasando Crisafulli³⁸³, se la legge non può farsi sentenza altrettanto la sentenza non può farsi legge.

Senza comunque dimenticare che in presenza di una lacuna normativa³⁸⁴ la prassi più coerente con l'art. 101 cost. dovrebbe essere il rimandare al legislatore l'onere di colmare il vuoto e di introdurre una disciplina nuova della fattispecie non regolata e che nell'interpretare la legge, come espressamente previsto dall'art. 12 disp. prel. c.c., alla base dell'atto interpretativo dovrebbe essere sempre posta l'intenzione del legislatore e quindi il testo scritto. L'interprete deve innanzitutto privilegiare il significato derivante dalla *littera legis*, potrà eventualmente adottare un criterio teleologico per ricostruire l'intenzione del legislatore, ma nella sostanza l'ermeneutica della norma non può essere altro che la ricerca di senso all'interno delle parole utilizzate dal legislatore: l'azione correttiva-creativa dell'interprete potrà estrinsecarsi esclusivamente nell'individuazione di un significato che appaia il più possibile coerente con la *ratio* della norma.

Non si vuole nascondere che il linguaggio del legislatore sia cambiato, divenendo sempre meno prescrittivo e sempre più descrittivo e programmatico, con il risultato che all'autorità giudiziaria viene delegato il compito di esplicitare il contenuto della volontà legislativa³⁸⁵. E, come sopra accennato, non c'è dubbio che la creatività giurisprudenziale tragga la sua legittimazione proprio dalla tendenza del legislatore ad esprimersi per clausole generali.

Ma ciò non deve far dimenticare che se l'obiettivo e l'esigenza del sistema sono avvicinarsi il più possibile al paradigma della certezza del diritto allora è giocoforza che nella risoluzione delle controversie si possa fare ricorso alle clausole generali solo in assenza della fattispecie legale, cioè solo laddove il legislatore non abbia dato forma concreta al concetto che la clausola generale vuole esprimere. Attraverso l'impiego delle clausole generali da parte del legislatore non viene richiesto al

³⁸² Vedi E. BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici (teoria generale e dogmatica)*, Milano, 1971. Vedi anche F. MODUGNO, *Interpretazione giuridica*, Padova, 2009, 17, secondo cui “*occorre distinguere una incompletezza ontica ineliminabile o irriducibile di qualsiasi ordinamento giuridico (non si possono prevedere anticipatamente tutti i casi concreti sussumibili alle norme per quanto numerose e dettagliate queste possano essere) da una completezza, o meglio completabilità, deontica (qualsiasi caso concreto deve risultare disciplinabile da una norma al fine di qualificare un comportamento o risolvere un conflitto)*”. Vedi infine M. BARBERIS, *Contro il creazionismo giuridico. Il precedente giudiziale fra storia e teoria*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 2015, 67 e ss., secondo il quale il diritto può essere prodotto solo intenzionalmente. Quindi quando il diritto è di matrice giurisprudenziale segue altre dinamiche: c'è un atto che decide una specifica controversia e nasce quindi come diritto particolare legato al singolo caso; solo dopo e indipendentemente dall'intenzione del giudice potrà diventare precedente.

³⁸³ V. CRISAFULLI, *Atto normativo*, in *Enc. Dir.*, IV, Milano, 1959.

³⁸⁴ La possibilità per il giudice di colmare le lacune del diritto positivo è uno dei cardini della dottrina propugnata dal realismo giuridico americano. E' Cardozo che parla di *twilight zone*, la zona d'ombra in cui le regole non sono chiare e in cui quindi si creano spazi vuoti che possono essere colmati dalla creatività del giudice.

³⁸⁵ Cfr. R. PARDOLESI - G. PINO, *Post-diritto e giudice legislatore. Sulla creatività della giurisprudenza*, in *Foro it.*, 2017, 113, che distinguono all'interno dell'idea di creatività giurisprudenziale una creatività in senso pragmatico (e cioè produttiva della norma da parte del giudice in sostituzione del legislatore) da una produttività in senso semantico (quindi frutto del ruolo di interprete proprio del giudice).

giudice di tradurre i propri orientamenti valoriali ma semmai “*di ritrovare nel caso concreto l’ideale di normazione che la legge ha fissato mediante la clausola generale*”³⁸⁶.

E quindi non si può concordare con chi sostiene che l’incertezza giuridica derivante dall’utilizzo delle clausole generali “*si rivela un ingrediente fondamentale, funzionale all’equità della norma e della sua applicazione*”³⁸⁷. Non può esservi nessuna equità laddove la risoluzione del caso concreto venga affidata all’approccio idiosincratico dell’interprete, non dimenticando in ogni caso che il giudizio secondo equità ai sensi dell’art. 113 c.p.c. rappresenta l’eccezione rispetto alla regola che è rappresentata dal giudizio secondo diritto.

E viene inoltre da chiedersi in che misura questa prassi delegatoria possa ritenersi conforme all’art. 76 Cost.: il rimedio davanti all’oscurità della norma dovrebbe essere sempre la dichiarazione di illegittimità costituzionale, non l’interpretazione creatrice della Suprema Corte.

6.9 Quale nomofilachia per garantire la certezza del diritto?

Quanto sopra evidenziato ci rimanda nuovamente alla questione iniziale, cioè a come si configura nell’assetto delineato la funzione nomofilattica e in che misura in tale assetto la funzione nomofilattica può realmente consentire di riaffermare la tanto invocata certezza del diritto.

Di fronte alla fluidità dell’esperienza giuridica nell’epoca postmoderna è quanto mai opportuno concludere che la nomofilachia possa essere un antidoto. Dove però si manifesta una macroscopica contraddizione in termini è quando si afferma che la nomofilachia oggi non possa essere quella gerarchica e verticalizzata dell’impostazione pre-costituzionale.

Si parla di una nomofilachia “orizzontale”, “circolare” e “cettuale”³⁸⁸, quindi una nomofilachia che parte dai giudici di merito e arriva ai giudici di merito coinvolgendo anche la dottrina alla quale compete l’analisi delle soluzioni e l’elaborazione delle alternative³⁸⁹. Oppure di

³⁸⁶ E. SCODITTI, *Clausole generali e certezza del diritto*, in *Le fonti del diritto, il ruolo della giurisprudenza e il principio di legalità*, cit., 181.

³⁸⁷ F. GUELLA, *Ambiti paradigmatici e nuovi spazi nella ricerca della certezza giuridica, tra funzione del legislatore e ruolo della giurisprudenza*, in *Le (in)certezze del diritto*, Trento, 2021, 258.

³⁸⁸ G. CANZIO, *Nomofilachia e diritto giurisprudenziale*, cit., 5.

³⁸⁹ Questo concetto di nomofilachia orizzontale e partecipativa pare essere ben presente alla stessa Corte come si può desumere da Cass., sez. un., 9 settembre 2021, n. 24414: “*La nomofilachia delle Sezioni Unite è un farsi, un divenire che si avvale dell’apporto dei giudici del merito e delle riflessioni del Collegio della Sezione rimettente, dell’opera di studio e di ricerca del Massimario, degli approfondimenti scientifici e culturali offerti dagli incontri di studio organizzati dalla Formazione decentrata presso la Corte, delle sollecitazioni e degli stimoli, espressione di ius litigatoris, derivanti dalle difese delle parti e del contributo, ispirato alla salvaguardia del pubblico interesse attraverso il prisma dello ius constitutionis, del pubblico ministero. Le Sezioni Unite sono dunque inserite in un contesto di confronto, di dialogo e di contraddittorio tra le parti, che consente alla Corte di legittimità di svolgere il suo ruolo con quella prudenza “mite” che rappresenta un connotato del mestiere del giudice*”.

nomofilachia “tendenziale” e “dialettica” che si forma nel dibattito, nel confronto e nella sintesi dei contributi provenienti dalla magistratura di merito³⁹⁰. O ancora si fa riferimento all’etica del discorso di Habermas³⁹¹ che come è noto auspicava che le norme morali, giuridiche e politiche si potessero fondare su un dialogo libero, razionale e inclusivo tra i partecipanti.

Ma in realtà a me sembra che questa riscrittura della funzione di nomofilachia, oltre a non avere fondamenti di diritto positivo, voglia solo munire di substrato razionale il caos interpretativo che talvolta si riscontra nella giurisprudenza della Corte. L’esperienza denota infatti una strutturale volubilità della Corte: rilevazioni statistiche hanno messo in evidenza oltre 200 "contrasti di giurisprudenza" all’anno, ossia oltre 200 sentenze all’anno nelle quali la Corte ha contraddetto principi in precedenza affermati. E se giustamente si nota come il contributo giurisprudenziale alla certezza del diritto risulti di cruciale importanza in un contesto in cui il legislatore legifera in direzioni spesso antinomiche a causa della complessità della struttura sociale ed economica e della contraddittorietà delle aspettative dei consociati, non si comprende come si possa affermare che il dibattito scaturente dai contrasti giurisprudenziali consapevoli debba essere guardato con favore perché garantirebbe il pluralismo ermeneutico e l’evoluzione del sistema.

Oltre tutto, in questa fase di costituzionalismo multilivello³⁹², diventa problematico anche il coordinamento tra i vari livelli degli organi di nomofilachia. Non si può trascurare infatti che la CGUE, in sede di decisione sul rinvio pregiudiziale, è legittimata a dichiarare la corretta ed uniforme interpretazione del diritto UE con una decisione a carattere vincolante per il giudice nazionale che tende di fatto ad assumere una portata generale e una forte capacità conformativa del diritto nazionale, pur essendo riferita ad un determinato caso concreto, e che in forza della lettura combinata degli artt. 11 e 117 Cost. risulta prevalente rispetto agli orientamenti espressi dagli organi di nomofilachia interni, seppur limitatamente all'applicazione del diritto unionale.

La conformazione al diritto internazionale e unionale mette in crisi il concetto di diritto oggettivo nazionale³⁹³. E la Consulta in diverse occasioni ha ribadito come in materia di diritti e

³⁹⁰ S. SENESE, *Funzioni di legittimità e ruolo di nomofilachia*, cit., 11.

³⁹¹ J. HABERMAS, *Etica del discorso*, Roma-Bari, 1993; J. HABERMAS, *Teoria dell’agire comunicativo*, Roma-Bari, 2022.

³⁹² Nota L. SALVATO, *La complessità del sistema delle fonti del diritto: le norme costituzionali e sovranazionali*, in *Le fonti del diritto, il ruolo della giurisprudenza e il principio di legalità*, Roma, 2023, 52, che "nel lessico giuridico (e non solo) sono comparse e si sono affermate locuzioni quali «ordinamento multilivello», «globalizzazione dei diritti e delle tutele», «superamento della territorialità del diritto», «dissoluzione del rapporto tra norma e territorio», «dialogo tra le corti», «tutela multilivello», formule che sintetizzano efficacemente il superamento della dimensione nazionale dell’ordinamento giuridico".

³⁹³ M. LUCIANI, *Funzioni e responsabilità della giurisdizione. Una vicenda italiana (e non solo)*, in *Giur. Cost.*, 2012, nota che la necessità di conformarsi alle fonti del diritto sovranazionale ha come conseguenza l’individuazione di diritti diversi da quelli costituzionali che apparentemente sembrano arricchire il patrimonio di diritti a disposizione dei consociati ma che in realtà complicano notevolmente il quadro delle tutele. "Non ci si avvede, però, che la

principi rilevanti sia necessario effettuare una valutazione congiunta, e virtualmente paritaria, di tutti i parametri costituzionali e sovranazionali allo scopo di garantire la “massima espansione delle tutele”³⁹⁴. Insomma, il pluralismo assiologico che caratterizza il costituzionalismo postmoderno inevitabilmente porta con sé il potenziale conflitto tra principi e diritti tra loro incompatibili e la conseguenza è il rischio di entropizzare l’ordinamento giuridico e di moltiplicare l’incertezza³⁹⁵.

6.10 Certezza del diritto e calcolabilità giuridica.

Ancora quindi ricompare nella trattazione l’aspirazione a un diritto certo. Espulsa dal dibattito a seguito della crisi delle architetture concettuali positiviste, la certezza del diritto diventa oggetto di una rinnovata palinodia quale roccaforte di fronte all’instabilità e all’indeterminatezza, le si attribuisce lo *status* di una *grundnorm*, appare come un valore assoluto che trascende la stessa costituzione.

E non c’è dubbio che l’esigenza oggettiva di certezza con il suo connesso profilo soggettivo dell’affidamento si collochi decisamente al centro degli ordinamenti contemporanei. La calcolabilità del diritto di matrice weberiana³⁹⁶, in un contesto dominato dalla complessità del reale si ripropone prepotentemente facendosi forte anche del progresso tecnologico. Ma la certezza del diritto non è soltanto quella weberiana del capitalismo liberale, è un’esigenza superiore perchè senza certezza del diritto non ci sono le fondamenta di libertà e di uguaglianza su cui si è costruita la democrazia moderna.

In questa chiave sempre più spesso la riflessione si è focalizzata sul tema della cosiddetta "giustizia robotica" o "giustizia automatica" (nel senso etimologico di "elaborata dall'automa") in

proliferazione dei diritti (fondamentali, umani o quant’altro) non è, di per sé, un dato positivo, né garantisce, da sola, una migliore tutela della persona umana o un più agevole sviluppo della personalità dei singoli. Si deve infatti considerare che, anzitutto, ogni creazione di un diritto “nuovo” si risolve, sì, in un beneficio per alcuni soggetti (i titolari del diritto stesso), ma allo stesso tempo comporta per altri soggetti (gli obbligati a rispettarli) una diminuzione degli spazi di libertà precedentemente disponibili. I diritti preesistenti, poi, trovano nel diritto nuovo un competitore con il quale vanno, a questo punto, bilanciati, perdendo così parte della loro forza originaria. E la conseguenza è di primo momento quanto alla posizione della giurisdizione: poiché si tratta di diritti appartenenti ad ordinamenti diversi, nessuna autorità politica, nessun legislatore ha potuto disegnare in una fonte scritta i criteri del loro temperamento, sicché l’operazione di bilanciamento resta affidata interamente al giudice, che a questo punto si carica di un compito che dovrebbe essere proprio della mediazione politica del conflitto sociale, non della sua moderazione giurisdizionale”.

³⁹⁴ Vedi Corte cost. 317/2009, Corte cost. 191/2014, Corte cost. 269/2017. Per una panoramica sui rapporti tra corti nazionali e corti europee in relazione all’esercizio della funzione nomofilattica vedi R. CONTI, *Nomofilachia integrata e diritto sovranazionale. I "volti" della Corte di Cassazione a confronto*, in *Giust. ins.*, 2021.

³⁹⁵ Vedi C. CASTRONOVO, *Eclissi del diritto civile*, Milano, 2015.

³⁹⁶ Il riferimento è sempre al classico di M. WEBER, *L’etica protestante e lo spirito del capitalismo*, Firenze, 1979, 75: “il capitalismo moderno industriale, su basi razionali, ha bisogno, al pari dei mezzi tecnici calcolabili, di un diritto di cui si possa fare calcolo”. Per una sintesi del pensiero di Weber vedi *ex multis* P. ROSSI, *Razionalismo occidentale e calcolabilità giuridica* in A. CARLEO (a cura di), *Calcolabilità giuridica*, cit., 29 e ss.

grado di assicurare attraverso le conquiste della tecnologia la certezza e la stabilità del processo decisionale³⁹⁷.

Ciò che viene richiesto agli apparati pubblici è di garantire una ragionevole durata in termini di prontezza della risposta alla domanda di giustizia, anche valutando l'impiego dell'automazione nelle sue varie articolazioni, ivi compresa quella della decisione giurisprudenziale. L'alternativa sarebbe la privazione della tutela e il caos dell'anomia. Il malfunzionamento del sistema giustizia è infatti fonte di negatività che influiscono pesantemente sui costi della macchina statale e sul funzionamento generale della dinamica dei rapporti interprivatistici.

6.11 La giustizia predittiva. Utopia e distopia.

Si moltiplicano le riflessioni in tema di “giustizia predittiva”³⁹⁸, intesa come possibilità di prevedere l'esito di un giudizio tramite alcuni calcoli. Chiaramente il concetto di “previsione” non ha nulla a che vedere con quello usualmente adottato nel linguaggio corrente e che viene associato alla divinazione profetica. Previsione significa poter formulare, attraverso l'impiego di algoritmi matematici, una ipotesi plausibile di esito decisionale in relazione a una specifica causa: giustizia predittiva significa giustizia prevedibile e in certo qual modo giustizia anticipata³⁹⁹. Ed è evidente che se attraverso la giustizia predittiva si vuole perseguire l'obiettivo di attingere la tanto agognata certezza del diritto gli algoritmi posti alla base della decisione non potrebbero che essere costruiti su base deterministica e non stocastica: un unico *output*, nessuna *randomness*, prevedibilità assoluta.

Secondo la definizione fornita dalla Scuola Superiore della Magistratura in occasione del corso di formazione “*Algoritmi e giustizia predittiva*”, tenutosi a Bari nel 2024, si può parlare di

³⁹⁷ Nota acutamente M. LUCIANI, *La decisione giudiziaria robotica*, cit., 74, che alla base del concetto di calcolabilità del diritto, ben prima delle elaborazioni illuministiche e del razionalismo weberiano, sta il pensiero di Leibniz: " *Tutte le questioni di diritto puro sono definibili con certezza geometrica. Con questo dictum Leibniz si proponeva di estendere al dominio della giurisdizione l'ideale della calcolabilità universale che animava tutta la sua riflessione sulla logica. Leibniz apriva le porte al sogno di una conoscenza universale pienamente acquisibile e pienamente calcolabile proprio in ragione della sua riducibilità a computo matematico. Certo eravamo ancora lontani sia dalla formalizzazione attuale dei processi conoscitivi e decisionali sia dalla costruzione di una logica dell'intelligenza artificiale. Ma non si può dubitare che qui l'idea di una conoscenza dimostrabile more geometrico fosse già esposta con piena consapevolezza. Che quest'idea si trovi proprio in Leibniz sembra particolarmente significativo. Leibniz infatti parte da una premessa metafisica che è assente nel pensiero illuminista. Ciò conferma che l'aspirazione alla certezza e alla calcolabilità non si lega solo alle sorti del capitalismo ma costituisce un lascito della modernità intera*".

³⁹⁸ Per una panoramica sull'evoluzione storica del tema della predittività applicata alla giustizia vedi D. DALFINO, *Creatività e creazionismo, prevedibilità e predittività*, cit., 5, in cui si evidenzia come l'ipotesi di razionalizzare la decisione giurisdizionale attraverso l'impiego del metodo statistico e probabilistico risalga assai indietro nel tempo, dagli scritti di Poisson e Condorcet in epoca illuminista, agli studi di Loevinger sulla giurimetria, fino alle teorizzazioni più recenti (in ambito italiano si segnalano la giuscibernetica di Losano e la giuritecnica di Frosini) che hanno visto applicazioni concrete della *predictive justice* negli USA soprattutto in ambito penale.

³⁹⁹ Cfr. F. SANTAGADA, *Intelligenza artificiale e processo civile*, in www.Judicium.it, 2020; L. VIOLA, *Interpretazione della legge con modelli matematici. Processo, a.d.r., giustizia predittiva*, Milano, 2018, p. 165 e ss.

giustizia predittiva in presenza della “*possibilità di prevedere l’esito di un giudizio tramite algoritmi matematici, e quindi di valutare le chance di fondatezza/infondatezza di un problema giuridico in rapporto ad una specifica questione di fatto e/o di diritto controversa, elaborando i dati giudiziari completi, aggiornati e disponibili*”.

In sostanza quindi la giustizia predittiva sfrutta gli algoritmi dell’intelligenza artificiale per analizzare banche dati giurisprudenziali e desumerne *pattern* decisionali o *pattern* comportamentali per individuare in chiave prospettica non una predizione esatta della decisione, ma un possibile orientamento del giudice davanti al caso concreto. Si parla infatti di predizione “focale” e non “puntuale”⁴⁰⁰.

Si tratta evidentemente di una disciplina ancora *in nuce* e *in fieri* che non ha ancora una sua fisionomia consolidata e una sua applicazione sistematica, ma che può comunque fornire spunti di riflessione di grande stimolo rispetto a un tema così attuale come il ruolo della funzione giurisprudenziale nella contemporaneità⁴⁰¹.

Il concetto di predizione in ambito giuridico è naturalmente molto più ampio di quello connesso alla previsione dell’esito del giudizio. Come notano Santosuosso e Sartor⁴⁰² i contesti in cui l’automazione predittiva può trovare impiego sono assai numerosi: “*la ricerca documentale (predire quali dati siano più rilevanti per chi formula un quesito, e quindi fornirli in risposta allo stesso), la creazione automatica di abstract/massime (predire, e quindi formulare, un estratto che corrisponda al testo), [...] l’anticipazione di condotte future di imputati (predire se l’imputato commetterà nuovi reati, se turberà le prove o fuggirà in seguito alla libertà vigilata) o parti (predire quale accordo le parti stipulerebbero consensualmente, se dovessero accordarsi per le implicazioni finanziarie di una separazione o un divorzio), il supporto alla creazione di documenti (predire quali frammenti di testi passati possono essere utili per la redazione di un nuovo documento, per esempio, una sentenza), il supporto allo studio empirico del diritto (predire correlazioni, tendenze, attitudini), e altro ancora*”.

Si tratta quindi di livelli di penetrazione del modello predittivo all’interno del sistema giustizia di intensità molto diversa e la cui articolazione teorico-pratica sull’evoluzione del diritto può assumere una portata di impatto crescente.

⁴⁰⁰ Vedi C. CASTELLI - D. PIANA, *Giustizia predittiva. La qualità della giustizia in due tempi*, in *Quest. Giust.*, 2018, 154 e ss.

⁴⁰¹ Nota giustamente A. ANDRONICO, *Giustizia digitale e forme di vita. Alcune riflessioni sul nostro nuovo mondo*, in *Teoria e critica della regolazione sociale*, 2021, 3, che l’avvento dell’intelligenza artificiale rappresenta una nuova ferita all’antropocentrismo dopo Copernico, Darwin e Freud...e considerando i danni prodotti da un certo antropocentrismo non è detto che il cosiddetto postumanesimo sia necessariamente un male!

⁴⁰² A. SANTOSUOSSO - G. SARTOR, *La giustizia predittiva: una visione realistica*, in *Giur. it.*, 2022, 1776.

Una prima (e in parte già implementata) ipotesi di lavoro in materia di giustizia predittiva è quella che allude alla circolazione delle informazioni basata sulla costruzione di banche dati informatiche contenenti massime, casi ed *abstract*, orientamenti maggioritari e minoritari, ecc., allo scopo di trarne elaborazioni statistiche in grado di far conoscere con ragionevole probabilità l'esito di una causa in una data materia e di influenzare in tal modo i potenziali *stakeholder*. Sul piano esterno il vantaggio sarebbe costituito dall'effetto deflattivo derivante dalla riduzione delle cause temerarie generata dalla predizione del possibile esito, mentre sul piano interno il miglioramento sarebbe connesso alla maggiore trasparenza delle decisioni e al superamento del rischio di contrasti giurisprudenziali inconsapevoli⁴⁰³.

Una seconda ipotesi di impiego della giustizia predittiva potrebbe essere quella di sfruttare l'algoritmo con l'obiettivo di creare un modello matematico basato sui criteri interpretativi di cui all'articolo 12 delle preleggi⁴⁰⁴. L'applicazione in questo caso sarebbe circoscritta all'attività interpretativa delle norme e potrebbe essere impiegata soprattutto per la risoluzione delle questioni di diritto svincolate dal fatto, quindi precisamente per la definizione delle questioni di pura nomofilachia. Questo modello permette di individuare la tesi interpretativa più coerente con la norma, attraverso un ragionamento algoritmico che pone in relazione l'interpretazione letterale, quella teleologica, l'*analogia legis* e l'*analogia iuris*. L'ideatore del modello ha applicato il *pattern* funzionale a una serie di sentenze nomofilattiche della Corte dimostrando come l'equazione matematico-interpretativa elaborata abbia consentito di anticipare l'esito della decisione, confermandone la corrispondenza con il *dictum* della giurisprudenza effettiva.

Ma è evidente che l'ipotesi più affascinante e insieme inquietante di giustizia predittiva è quella che fa riferimento alle operazioni computazionali eseguite dai sistemi di *machine learning*: strumenti informatici che applicano l'algoritmo alle banche dati costituite dai precedenti giudiziali, ne estraggono elementi ricorsivi in relazione a decisioni rese su un certo argomento e costruiscono modelli matematici, mediante i quali è possibile effettuare delle previsioni in ordine alle probabilità di successo (o di insuccesso) di una futura controversia dedotta in giudizio.

⁴⁰³Non mancano coloro che evidenziano come il percorso decisionale del giudice potrebbe risultare alterato dal condizionamento performativo derivante da forme predittive costruite su base computazionale-statistica. Vedi ad esempio A. SANTOSUOSSO-G. SARTOR, *La giustizia predittiva: una visione realistica*, cit., 1761, secondo cui il giudice potrebbe “*adagiarsi sulla proposta dell'algoritmo senza assumere su di sé l'autentica responsabilità del giudizio che egli emette, con effetto di cristallizzazione della giurisprudenza, che risulterebbe meno sensibile ai cambiamenti sociali*”. Vedi anche C. CASONATO, *Giustizia e intelligenza artificiale: considerazioni introduttive*, in *Biolaw Journal*, 2021, 364, che parla di "cattura del decisore", intendendo in tal senso l'adesione acritica del giudice all'*output* prodotto dalla macchina.

⁴⁰⁴Tale elaborazione teorica è rinvenibile in L. VIOLA, *Overruling e giustizia predittiva*, Milano, 2020.

Tali modelli di giustizia predittiva “*non leggono ed esaminano gli atti di causa, così come fa il giudice, per pervenire ad una decisione della controversia, ma giungono a questo risultato fondando la decisione esclusivamente sui precedenti giurisprudenziali inseriti dal programmatore [...] nel dataset di partenza, che poi vengono trasformati in dati/numeri*”⁴⁰⁵. Per certi aspetti quindi si tratta di un percorso argomentativo che riprende uno schema di ragionamento non lontano da quello deterministico-deduttivo tipico del sillogismo, o meglio, che parte da una raccolta dei dati su base induttiva, ma che sulla base delle correlazioni e delle ricorrenze ricavate dai dati per via induttiva fa discendere per deduzione una conclusione definita predittiva.

E' evidente come in questo modello giochi un ruolo fondamentale il *bias* del programmatore che sceglie i dati da inserire e imposta i parametri dell'algoritmo, in tal modo l'esito del ragionamento sillogistico è già sostanzialmente contenuto nelle premesse⁴⁰⁶. E' altrettanto evidente che esulano dalla possibilità di applicazione di questo processo deduttivo tutte quelle situazioni in cui è richiesto uno sforzo intuitivo nell'attività di giudizio o laddove la quantità di alternative applicabili non consenta alla macchina di fare fronte alla cosiddetta "esplosione combinatoria"⁴⁰⁷.

Si tratta di un modo diverso di pensare il diritto: la decisione algoritmica non si fonda sull'accertamento del fatto, ma sulla ricorrenza statistica con cui determinati fatti hanno prodotto determinate conseguenze rilevanti sul piano giuridico⁴⁰⁸. Non si tratta quindi di un tentativo di imitare il ragionamento del giudice, ma proprio di un metodo ontologicamente diverso di arrivare alle decisioni giudiziali, una vera e propria decostruzione dello spazio ermeneutico, in ragione della “*prevalenza del parametro statistico quantitativo sulla ricostruzione del significato delle parole*”⁴⁰⁹: la macchina raccoglie i *data*, li trasforma in *information*, ma senza alcun discrimine, “*fatto e diritto non esistono più come entità distinte*”⁴¹⁰. Si sancisce in tal modo l'abbandono di qualunque impiego di meccanismi interpretativi, argomentativi o retorici nell'attività giuridica.

E' quindi evidente che questa concezione di giustizia predittiva persegue l'obiettivo finale di rimpiazzare completamente la figura del giudice umano: una decisione basata sull'applicazione di metodi probabilistici basati sull'algoritmo garantirebbe nel modo migliore l'uniformità del giudizio, evitando le disfunzioni connesse all'errore umano. E il giurista da interprete della norma diventerebbe il mero elaboratore o tutt'al più supervisore di un diritto automatizzato.

⁴⁰⁵ E. FABIANI, *Prevedibilità della decisione giudiziale, giudizio di diritto, intelligenza artificiale e intelligenza aumentata*, cit., 68.

⁴⁰⁶ Vedi N. LETTIERI, *Contro la previsione. Tre argomenti per una critica del calcolo predittivo e del suo uso in ambito giuridico*, in *Ars interpretandi*, 2021, 86 e ss.;

⁴⁰⁷ Vedi G. SARTOR, *Le applicazioni giuridiche dell'intelligenza artificiale*, Milano, 1990.

⁴⁰⁸ Vedi A. CARRATTA, *Decisione robotica e valori del processo*, in *Riv. dir. proc.*, 2020, 492.

⁴⁰⁹ C. GAMBA, *Ius dicere e lex tecnologica*, cit., 293.

⁴¹⁰ F. SANTAGADA, *Intelligenza artificiale e processo civile*, cit., 488.

6.12 Criticità e contraddizioni nel concetto di giudice robot: un'ipotesi idealtipica.

Si tratta di uno scenario che allo stato delle attuali conoscenze tecnologico-informatiche appare implausibile, anche volendo prescindere dalle implicazioni etiche⁴¹¹.

Tra le principali criticità evidenziabili rispetto all'adozione di strumenti algoritmici di giustizia predittiva nella prassi giurisdizionale si possono annoverare i criteri di selezione dei dati su cui fondare la decisione robotica; la corretta collocazione dell'errore robotico nell'economia del sistema; il metodo computazionale impiegato; la modalità con cui i precedenti vengono individuati, selezionati e fatti interagire; la modalità con cui la macchina affronta i possibili contrasti normativi; il ruolo della difesa tecnica all'interno del processo robotico e la conseguente impossibilità allo stato attuale per la macchina di padroneggiare la dialettica forense e quindi di presidiare correttamente il contraddittorio, nonché la speculare difficoltà per il difensore di opporre le proprie deduzioni logiche a una decisione algoritmica; la costruzione della motivazione della decisione robotica.

Innanzitutto le norme giuridiche per loro natura risultano ricche di ambiguità semantiche e sintattiche che ne rendono assai complessa la rappresentazione in termini formali e computabili. Si evidenzia la difficoltà per la macchina di interagire con il contesto di riferimento, stante che la conoscenza giuridica non è mai conoscenza atomistica e irrelata di fatti a se stanti. Si evidenzia inoltre come il linguaggio giuridico, pur nel suo tecnicismo, interagisca costantemente col linguaggio naturale, cosa che sarebbe preclusa alla macchina. Si sottolinea infine che la macchina non sarebbe in grado di apprendere e quindi di rivedere criticamente le proprie conquiste epistemiche (per quanto i sistemi più avanzati di *machine learning* appaiono già oggi in grado di perfezionare autonomamente i propri algoritmi di funzionamento).

Inoltre, come accennato in precedenza, la selezione degli elementi da inserire per la costruzione del *dataset* risulta fortemente condizionata dall'individualità del programmatore che potrebbe alterare la correttezza dei presupposti sulla base dei propri pregiudizi o interessi o anche semplicemente dei propri errori. E' pur vero che se i preconcetti del programmatore possono influenzare l'output del processo, anche il processo decisionale del giudice non appare immune da una componente individualistica irrazionale ed emotiva, ma non c'è dubbio che nel caso dei *bias* in fase di programmazione tutto il procedimento verrebbe connotato da un *deficit* di trasparenza.

L'ampiezza della banca dati utilizzata potrebbe poi indurre l'algoritmo a interpretare come connessioni causali delle correlazioni che invece sono frutto di coincidenze casuali. Gli algoritmi

⁴¹¹ Sul tema vedi F. GHIRGA, *La giustizia piovuta dal cielo*, cit., 175 e ss.

che governano il funzionamento dell'intelligenza artificiale infatti operano con metodo prevalentemente statistico, per cui se è vero che l'incertezza previsionale rispetto al possibile giudizio in capo al giudice sta nell'eccessiva proliferazione e nella conseguente contraddittorietà degli orientamenti giudiziari che rendono il diritto vivente un punto di riferimento precario e instabile, è difficile immaginare che la macchina possa fornire una previsione più attendibile di quella umana, perché l'analisi statistica risulterà anch'essa gravemente penalizzata dalla pluralità di precedenti giudiziari tra loro difformi o contrastanti.

Peraltro, affidare alla macchina l'elaborazione del precedente in chiave predittiva e vincolare quindi il robot alla giurisprudenza pregressa non solo potrebbe porsi in contrasto con il principio della sottoposizione del giudice soltanto alla legge ex art. 101 cost⁴¹², in quanto il giudice-robot risulterebbe subordinato anche alla giurisprudenza, ma rischierebbe di condurre a una giurisprudenza statica incapace di innovarsi e di cogliere il dinamismo di una realtà in rapida evoluzione soprattutto in relazione alle sempre nuove esigenze di tutela rispetto a cui, si dice, il legislatore sarebbe in costante ritardo⁴¹³.

Analogo problema si pone rispetto al corretto utilizzo delle fonti e in particolare della possibile non conformità di una disposizione di legge ai principi contenuti nelle fonti sovraordinate: quale soglia numerico-percentuale dovremmo dare al robot per consentirgli di capire se siamo effettivamente in presenza di un dubbio di costituzionalità? se è sufficiente che si configuri un'ipotesi di contrasto, il robot dovrebbe sempre rimettere la questione alla Corte con evidente disfunzionalità del sistema; se invece la soglia fosse collocata talmente in alto da poter consentire al robot di valutare ogni volta il dubbio, il robot sarebbe in grado di valutare anche la certezza e a quel punto lo si potrebbe sostituire alla stessa Corte costituzionale⁴¹⁴.

Altre questioni si pongono rispetto ai temi dell'errore e della motivazione.

L'errore della macchina è tendenzialmente invisibile il che potrebbe entrare in collisione con il principio della piena pubblicità della giurisdizione quale corollario del principio del contraddittorio ex art. 111 cost.

Inoltre l'errore robotico non potrebbe mai consistere in un errore di diritto, potendosi configurare solo come errore informatico e quindi come errore umano, riportando nuovamente i

⁴¹² Vedi A. GRAZIOSI, *Giurisdizione civile e nuove tecnologie*, in *Giusto proc. civ.*, 2024, 39 e ss.

⁴¹³ Vedi E. GABELLINI, *Algoritmi decisionali e processo civile: limiti e prospettive*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2022, 78 e ss.

⁴¹⁴ Vedi M. LUCIANI, *La decisione giudiziaria robotica*, cit., 87 e ss.

termini della questione nell'ambito della necessaria trasparenza e controllabilità dei processi che sono sottesi alla decisione robotica.

In aggiunta l'errore robotico potrebbe coincidere con un silenzio della macchina davanti a un problema giuridico rispetto a cui non appaia in grado di elaborare una soluzione, violando quindi in tal modo il divieto assoluto di *non liquet* vigente nel nostro ordinamento.

La macchina infine non sarebbe in grado di motivare le proprie decisioni ponendosi quindi in tensione con l'articolo 111 cost⁴¹⁵ e anche qualora risulti possibile richiedere alla macchina la motivazione della decisione pronunciata questa non consentirebbe di ricostruire l'iter logico compiuto dal giudice-robot, ma solo eventualmente di rilevare l'errore informatico.

Più in generale si rileva un problema di fondo legato all'opacità del metodo utilizzato dall'algoritmo per trasformare in *output* determinati *input*. Tale difetto di trasparenza si porrebbe in tensione con i principi di conoscibilità, di non esclusività della decisione algoritmica e di non discriminazione algoritmica contenuto nel Regolamento UE 679/2016 in materia di trattamento dati⁴¹⁶, nonché con le più recenti disposizioni normative di rango unionale, come il Regolamento UE 1689/2024, rubricato AI act, che afferma espressamente il principio dell'*human oversight*: al di là di ogni superficiale rivendicazione tecnofobico-luddista o neotolemaica, il processo decisionale finale deve comunque necessariamente rimanere umano⁴¹⁷.

E questo perché il giudizio giuridico non può non conservare anche quella componente di insondabilità e di imponderabilità, di mistero se vogliamo, che è insita in qualunque attività umana. Da un lato infatti è interessante notare che ripetute analisi behavioristiche⁴¹⁸ hanno dimostrato come l'individuo si senta più rassicurato davanti a una decisione algoritmica rispetto a scelte condizionate dal soggettivismo discrezionale di un altro individuo. Ma non mancano studi giusfilosofici secondo i quali, nello scenario in cui fosse la macchina a giudicare l'uomo, a prevalere sarebbe il senso di angoscia e di vuoto, quello che fin dall'antichità si provava nei confronti del *golem* della tradizione ebraica, la creatura antropomorfa priva di essenza spirituale, o del *doppelganger* della cultura

⁴¹⁵ Vedi E. VINCENTI, *Il "problema" del giudice-robot*, in A. CARLEO (a cura di) *Decisione robotica*, cit., 122: "Cosa potrà esibirci il giudice-robot? Forse la narrazione relativa alla scansione dei passaggi logico-matematici che hanno condotto a quella data soluzione. Ma "cui prodest"? giacché è scansione necessitata dall'algoritmo e dunque per definizione (almeno è da presumere) coerente con questo e pertanto corretta. Ci rimane la critica dell'algoritmo stesso. Ma v'è da chiedersi sino a che punto la formula logico-matematica che processa una funzione può soddisfare l'esigenza di giustificare la regola del caso concreto".

⁴¹⁶ Vedi tra gli altri F. DE STEFANO, *L'intelligenza artificiale nel processo?* in *Giust. ins.*, 2020, 3.

⁴¹⁷ Vedi A. COCO - P. RUSSO, *Intelligenza artificiale e giustizia: i limiti dell'AI Act e le prospettive per il sistema giudiziario italiano*, in *Foro It.*, 2024, 123 e ss. La centralità umana è stata peraltro ribadita anche nella recentissima Legge delega n. 132 del 23 settembre 2025 che fornisce indicazioni decisamente precauzionali sull'impiego dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo.

⁴¹⁸ Vedi B. MARCHETTI, *La garanzia dello human in the loop alla prova della decisione amministrativa algoritmica*, in *Biolaw Journal*, 2021.

tedesca, il doppio inquietante che rappresenta l'inconscio represso e la crisi di identità. E' l'*unheimlich* freudiano⁴¹⁹ davanti a quella che Heidegger⁴²⁰ definiva l'incapacità ontologica della macchina di essere-per-la-morte⁴²¹ e quindi di condividere il *Dasein* umano: la macchina non ha un'esistenza progettante, non si comprende come totalità, e non ha una esperienza anticipata della propria fine. In una parola non può morire, ma solo guastarsi ed essere sostituita.

Alla luce di quanto sopra evidenziato gli ambiti rispetto a cui sembra possibile ricorrere alla macchina risultano quindi circoscritti a quelli di mera verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti formali o a quelli fondati su un calcolo aritmetico (es. calcolo del danno risarcibile sulla base di tabelle, calcolo dei tempi di decadenza o di prescrizione, ecc.). La macchina potrebbe inoltre arrivare a elaborare un "progetto di decisione", ovvero un'ipotesi non vincolante di soluzione della controversia, che potrebbe essere accettata dalle parti, ferma restando la responsabilità della decisione finale in capo al giudice⁴²². Alla macchina infine potrebbe essere affidata l'estrazione del principio di diritto dalla sentenza consentendo quindi di superare le criticità legate alla massimazione mediante una idonea istruzione che potrebbe consentire alla macchina una lettura complessiva e sistematica del testo della sentenza.

Ma si tratterà sempre di applicazioni dell'automazione che adottano l'approccio "*human-in-the-loop*": l'IA non può operare nel processo decisionale e operativo se non a supporto e sotto la supervisione del fattore umano.

Eppure, se per tutte le ragioni elencate in precedenza nella prassi fattuale l'ipotesi di un giudice-robot o di un giudice-automa appare del tutto improponibile, non si può non rimanere affascinati dalla suggestione di quello che Luciani chiama "*un buon paradigma idealtipico da opporre alle egemoni dottrine dell'interpretazione che hanno legittimato l'arbitrio e il soggettivismo*"⁴²³: il giudice-robot è l'astrazione concettuale di un metodo di giudizio che riporta al centro della decisione il nitore della legge e abbandona l'orizzonte dei valori.

⁴¹⁹ S. FREUD, *Il perturbante*, Roma, 1993.

⁴²⁰ M. HEIDEGGER, *Essere e tempo*, Milano, 2005.

⁴²¹ Vedi L. ERCOLE, *Contro la giustizia predittiva. Per una lettura conservativa del principio di certezza del diritto*, cit., 100.

⁴²² Vedi M. LIBERTINI - M.R. MAUGERI - E. VINCENTI, *Giustizia predittiva e giurisdizione civile. Primi appunti*, in A. PAJNO - F. DONATI - A. PERRUCCI, *Intelligenza artificiale e diritto: una rivoluzione?*, Bologna, 2022, 515 e ss.

⁴²³ M. LUCIANI, *La decisione giudiziaria robotica*, cit., 77.

6.13 Ritorno a Montesquieu?

Come afferma Irti il diritto non si limita a descrivere il mondo, lo “giuridifica”⁴²⁴, cioè lo trasforma attraverso uno sguardo normativo che attribuisce significati giuridici ai fatti. Ma quando il diritto abbandona la razionalità formale per inseguire criteri extralegali quali sono i valori concreti e immediati il suo sguardo sulla realtà entra in crisi. E nel nichilismo giuridico il giudice diventa “padrone dei valori”, elevando la sentenza a una sorta di *veritas* soggettiva, frutto di una volontà umana e non di un sistema razionale. In tal modo il grado di calcolabilità del diritto si riduce progressivamente fino quasi ad annullarsi⁴²⁵.

In questo modello astratto il giudice-macchina può censire principi e clausole generali, garantendo la necessaria interpretazione evolutiva del diritto, ma senza alcuna ambizione creativa, limitandosi a estrarre significati che preesistono⁴²⁶: una decisione derivante da un meccanismo argomentativo riconducibile alla logica formale che può arrivare a produrre la scelta “valida” è inevitabilmente più convincente di una decisione di stampo valoriale che necessariamente sul piano ermeneutico può configurarsi solo come la scelta “preferibile”⁴²⁷.

Il giudice-macchina è quindi colui che può riportare il diritto nell’alveo dell’astrazione formalizzante propria del legalismo positivista e così fornire una possibile via d’uscita rispetto alla crisi della fattispecie.

⁴²⁴ N. IRTI, *Un diritto incalcolabile*, Torino, 2016. Ma dello stesso autore vedi anche N. IRTI, *L’età della decodificazione*, cit., in cui l’autore rilevava come con l’esplosione della complessità valoriale delle società contemporanee e il conseguente pluralismo, all’ordinamento si fosse sostituito un dis-ordinamento giuridico.

⁴²⁵ E’ comunque interessante notare che secondo studi recenti da un punto di vista tecnologico anche la decisione secondo valori non sarebbe preclusa alla macchina, nel momento in cui si introducesse nell’orizzonte valutativo del robot una “metrica del valore”, cioè una serie di parametri che consentissero alla macchina di prendere una decisione sulla base del calcolo dell’utilità per i consociati. Vedi A. CARCATERRA, *Machinae autonome e decisione robotica*, in A. CARLEO (a cura di), *Decisione robotica*, cit., 56 e ss., che porta l’esempio della guida automatica dei veicoli: “*Possono esistere valori che sono condivisi dalla collettività: il valore della vita umana e il valore che salvaguarda l’incolumità fisica degli esseri umani ne sono esempi. Un robot può allora ispirare le proprie decisioni comportamentali al fine di salvaguardare il più possibile tali valori. [...] il sistema di guida decide anche per valori perché nel criterio decisionario si segue il principio di salvaguardia della incolumità fisica dei passeggeri. Si noti però che la decisione per valori in questo contesto ha perso ogni connotazione di incalcolabilità giuridica. Anzi è proprio la calcolabilità dell’utilità che permette di prendere la decisione. Dunque abbiamo deciso anche per valori ma attraverso un valore misurabile*”.

⁴²⁶ Vedi molto opportunamente U. RUFFOLO, *Giustizia predittiva, decisione algoritmica e ruolo ancillare della machina come ausiliario necessario del giudice umano* in A. PAJNO-F. DONATI-A. PERRUCCI, *Intelligenza artificiale e diritto: una rivoluzione?*, cit., 473 e ss.: “*il giudice-funzionario non è (non può essere) giudice d’equità, ma di diritto, e non è (non può essere) legittimato a giudicare per valori invece che per norme e principi normativi. È la legge a trasfondere i valori in norme o principi (espressi o interpretativamente desumibili), e la discrezionalità del giudice è limitata, se e quando vi siano più interpretazioni in pari grado di dubbio, alla sola scelta fra esse. Il diritto torna ad essere così calcolabile*”.

⁴²⁷ I termini virgolettati sono riferiti alle note posizioni di Bobbio, il quale peraltro non mancava di sottolineare in N. BOBBIO, *La certezza del diritto è un mito?*, in *Riv. int. fil. dir.*, 1951, 150 e ss. che la certezza del diritto è “*un elemento intrinseco del diritto, sì che il diritto o è certo o non è neppure diritto, e che a togliere di mezzo la certezza non si libera l’umanità da una nociva illusione, ma la si priva letteralmente del sussidio e del rimedio del diritto*”.

Ciò significa che occorre tornare a Montesquieu? A un diritto codificato, posto sotto il controllo monopolistico dello Stato, e perciò della sovranità popolare, col dichiarato scopo di rendere inutile la stessa figura del giurista? A leggi precostituite rispetto alle quali il giudizio deve essere solo meccanica enunciazione? Tornare a Beccaria e al sillogismo nel segno della massima prevedibilità-calcolabilità, se non addirittura della matematizzazione del diritto, secondo l'intuizione weberiana?⁴²⁸ Probabilmente una simile restaurazione risulterebbe oggi del tutto antistorica e impraticabile.

Eppure si deve quanto meno avere il coraggio di porre un argine all'instabilità del diritto liquido; di aprire una rinnovata stagione di centralità dell'*ars legiferandi* che fondi la sua ragion d'essere sulla chiarezza del linguaggio normativo, sulla coerenza sistematica, sulla semplicità e comprensibilità, sull'efficacia e l'applicabilità concreta; di ricondurre l'azione nomofilattica nell'ambito della disciplina del caso concreto abbandonando definitivamente qualunque esercizio di nomofilachia pura; di affermare l'unicità della fonte di qualificazione giuridica, la prevalenza della norma generale ed astratta rispetto alla molteplicità delle situazioni empiriche che l'esperienza prospetta, la supremazia dell'interpretazione letterale sugli altri criteri interpretativi e la necessaria subordinazione della funzione di coloro che applicano il diritto all'attività del legislatore.

Si chiedeva Marinelli⁴²⁹: se i nomofilatti sono coloro a cui è affidata la difesa della legge, chi sono allora i nomoclasti? Ebbene, a mio avviso la nomoclastia, cioè la distruzione della legge intesa come distruzione del diritto, coincide con quella che un grande intellettuale marxista, Gyorgy Lukacs, definiva "la distruzione della ragione"⁴³⁰: non può esservi certezza del diritto senza un ritorno alla conoscenza razionale del reale e all'oggettività della legge.

La certezza del diritto è forse una utopia, ma è una "utopia concreta", per utilizzare la nota categoria blochiana⁴³¹: non è un desiderio vago, escapistico o compensatorio, scollegato dalla realtà storica e sociale, è al contrario un progetto radicato nelle possibilità reali del presente e nella speranza (*hoffnung*) intesa come una forza attiva e dinamica che spinge l'umanità a superare le condizioni esistenti verso un futuro più giusto e umano.

⁴²⁸ Cfr. N. IRTI, *Calcolabilità weberiana e crisi della fattispecie* in *Riv. dir. civ.*, 2014, 987 e ss.

⁴²⁹ V. MARINELLI, *Studi sul diritto vivente*, cit., 88.

⁴³⁰ G. LUKACS, *La distruzione della ragione*, Milano, 2011.

⁴³¹ E. BLOCH, *Il principio speranza*, Milano, 2019.

BIBLIOGRAFIA

M. ACIERNO, *Il ruolo del precedente e l'ufficio del Massimario*, in *Il giudizio civile di Cassazione*, Roma, Collana dei Quaderni della SSM, 2023.

M. AINIS, *La legge oscura. Come e perché non funziona*, Roma-Bari, Laterza, 2002.

G. AMOROSO, *Il giudizio civile di cassazione*, Milano, Giuffrè, 2012.

G. AMOROSO, *La Cassazione e il precedente*, in *La Cassazione civile. Lezione dei magistrati della Corte suprema italiana*, a cura di M. ACIERNO – P. CURZIO – A. GIUSTI, Bari, Cacucci, 2015.

G. AMOROSO - M.R. MORELLI, *La “funzione nomofilattica” e la “forza” del precedente* in *La Cassazione civile. Lezione dei magistrati della Corte suprema italiana*, a cura di M. ACIERNO – P. CURZIO – A. GIUSTI, Bari, Cacucci, 2015.

V. ANDRIOLI, *Massime consolidate della Corte di cassazione*, in *Rivista di diritto processuale civile*, 1948.

V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, Napoli, Jovene, 1956.

V. ANDRIOLI, *Appunti di diritto processuale civile*, Napoli, Jovene, 1964.

A. ANDRONICO, *Giustizia digitale e forme di vita. Alcune riflessioni sul nostro nuovo mondo*, in *Teoria e critica della regolazione sociale*, 2021.

T. ASCARELLI, *Giurisprudenza costituzionale e teoria dell'interpretazione*, Padova, CEDAM, 1957.

F. AULETTA, *Dalla nomofilachia alla cronofilachia: le Sezioni unite esigono il tempestivo deposito della sentenza munita di relata*, in *Rivista di diritto processuale civile*, 2010.

F. AULETTA, *Sulla dubbia «opportunità» e i limiti certi della pronuncia d'ufficio ai sensi dell'art. 363, 3° comma, c.p.c.*, in *www.Judicium.it*, 2019.

M. BARBERIS, *Contro il creazionismo giuridico. Il precedente giudiziale fra storia e teoria*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 2015.

C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, Torino, Giappichelli, 2024.

E. BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici (teoria generale e dogmatica)*, Milano, Giuffrè, 1971.

R. BIN, *Ordine delle norme e disordine dei concetti (e viceversa). Per una teoria quantistica delle fonti del diritto*, in *Il diritto costituzionale come regola e limite del potere. Scritti in onore di Lorenza Carlassare*, Napoli, Jovene, 2009.

R. BIN, *A discrezione del giudice*, Milano, Angeli, 2014.

R. BIN, *Le fonti del diritto, il ruolo della giurisprudenza e il principio di legalità*, in *Le fonti del diritto, il ruolo della giurisprudenza e il principio di legalità*, Roma, Scuola Superiore della Magistratura, 2023.

E. BLOCH, *Il principio speranza*, Milano, Mimesis, 2019.

N. BOBBIO, *La certezza del diritto è un mito?*, in *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 1951.

N. BOBBIO, *Teoria generale della politica*, Torino, Einaudi, 1999.

J. BORÈ - L. BORÈ, *La cassation en matière civile*, Paris, Dalloz, 2015.

A. BRIGUGLIO, *Commentario alle riforme del processo civile*, Padova, CEDAM, 2007.

A. BRIGUGLIO, *Appunti sulle sezioni unite civili*, in *Rivista di diritto processuale civile*, 2015.

A. BRIGUGLIO, *Il rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di Cassazione*, in *www.Judicium.it*, 2022.

A. BULGARELLI, *Il ricorso nell'interesse della legge (art. 363 cpc)*, in *Le impugnazioni del pubblico ministero ed il ricorso nell'interesse della legge (art. 363 cpc)*, Roma, Scuola Superiore della Magistratura, 2018.

Code de procédure civile annoté (a cura di) P. CALLE, Paris, Dalloz, 2024.

E. CABERLOTTO, *Cassazione e Corte di cassazione*, in *Digesto Italiano*, Torino, UTET, 1887-1896.

P. CALAMANDREI, *La funzione della giurisprudenza nel tempo presente*, in *Rivista trimestrale di diritto processuale civile*, 1955.

- P. CALAMANDREI - C. FURNO, *Cassazione civile*, in *Novissimo digesto*, Torino, UTET, 1968.
- P. CALAMANDREI, *Per il funzionamento della Cassazione unica*, in ID, *Opere giuridiche*, Napoli, Morano, 1976.
- P. CALAMANDREI, *La Cassazione civile*, Roma, Romatre-Press, 2019.
- G. CALOGERO, *La logica del giudice e il suo controllo in Cassazione*, Padova, CEDAM, 1964.
- G. CANZIO, *Nomofilachia e diritto giurisprudenziale*, in *Contratto e impresa*, 2017.
- R. CAPONI, *Il nuovo giudizio di cassazione civile: quesito di diritto, principio di diritto, massima giurisprudenziale*, in *Foro italiano*, 2007.
- R. CAPONI, *Osservazioni a Cass., sez. un., 28 dicembre 2007, n. 27187*, in *Foro.italiano*, 2008.
- R. CAPONI, *Il mutamento di giurisprudenza costante della Corte di cassazione in materia di interpretazione di norme processuali come ius superveniens irretroattivo*, in *Foro italiano*, 2010.
- M. CAPPELLETTI, *Parere iconoclastico sulla riforma del processo civile*, in *Giurisprudenza italiana*, 1969.
- B. CAPPONI – D. DALFINO – A. PROTO PISANI - G. SCARSELLI, *In difesa delle norme processuali*, in *Foro italiano*, 2010.
- B. CAPPONI, *La Corte di cassazione e la “nomofilachia” (a proposito dell’art. 363 c.p.c.)*, in *www.Judicium.it*, 2020.
- B. CAPPONI, *La nomofilachia tra equivoci e autoritarismi*, in *www.Judicium.it*, 2022.
- E. CARBONE, *Quattro tesi sulla nomofilachia*, in *Politica del diritto*, 2004.
- A. CARCATERRA, *Machinae autonome e decisione robotica*, in A. CARLEO (a cura di), *Decisione robotica*, Bologna, Il mulino, 2019.
- F. CARNELUTTI, *Lezioni di diritto processuale*, Padova, CEDAM, 1930.
- A. CARPI, *Il tormentato filtro al ricorso in Cassazione*, in *Corriere giuridico*, 2009.
- A. CARRATTA, *La riforma del giudizio in Cassazione*, in *Rivista trimestrale di diritto processuale civile*, 2006.

A. CARRATTA, *L'art. 360-bis c.p.c. e la nomofilachia "creativa" dei giudici di cassazione, nota a Cass., sez. un., 6 settembre 2010, n. 19051*, in *Giurisprudenza italiana*, 2011.

A. CARRATTA, *La Corte costituzionale ed il ricorso per cassazione quale "nucleo essenziale" del «giusto processo regolato dalla legge»: un monito per il legislatore ordinario*, in *Giurisprudenza italiana*, 2010.

A. CARRATTA, *Il giudizio civile in Cassazione, fra nuove riforme e vecchi problemi*, in *Giurisprudenza italiana*, 2018.

A. CARRATTA, *Il p.m. in Cassazione promotore di nomofilachia*, in *Giurisprudenza italiana*, 2018.

A. CARRATTA, *Decisione robotica e valori del processo*, in *Rivista di diritto processuale civile*, 2020.

A. CARRATTA, *Il rinvio pregiudiziale alla Cassazione e la decisione "soggettivamente complessa"*, in *Giurisprudenza italiana*, 2023.

A. CARRATTA, *Le Sezioni Unite della Cassazione tra nomofilachia e nomopoiesi*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 2023.

A. CARRATTA - G. COSTANTINO - G. RUFFINI, *Per la salvaguardia delle prerogative costituzionali della corte di cassazione*, in *Foro italiano*, 2018.

S. CARTUSO, *Sentenze impugnabili e motivi di ricorso*, in *La riforma del giudizio di Cassazione*, a cura di F. CIPRIANI, Padova, CEDAM, 2009.

C. CASONATO, *Giustizia e intelligenza artificiale: considerazioni introduttive*, in *Biolaw Journal*, 2021.

C. CASTELLI - D. PIANA, *Giustizia predittiva. La qualità della giustizia in due tempi*, in *Questione giustizia*, 2018.

C. CASTRONOVO, *Eclissi del diritto civile*, Milano, Giuffrè, 2015.

L. CAVALLARO, *Forma e contenuto della decisione*, in *La Cassazione civile. Lezione dei magistrati della Corte suprema italiana*, a cura di M. ACIERNO – P. CURZIO – A. GIUSTI, Bari, Cacucci, 2015.

B. CAVALLONE, *Discutibili esercizi di nomofilachia. la consulenza tecnica d'ufficio in cassazione*, in *Rivista di diritto processuale civile*, 2022.

B. CAVALLONE, *L'unificazione della Cassazione civile. Cinque protagonisti*, in *Il giudizio civile di Cassazione*, Roma, Collana dei Quaderni della SSM, 2023.

C. CECHELLA, *Il nuovo giudizio innanzi alla Corte di cassazione*, in M. BOVE - C. CECHELLA, *Il nuovo processo civile*, Milano, Il Sole 24 ore, 2006.

S. CHIARLONI, *La Cassazione e le norme*, in *Rivista di diritto processuale civile*, 1990.

S. CHIARLONI, *Un mito rivisitato: note comparative sul precedente giudiziale*, in *Rivista di diritto processuale civile*, 2001.

S. CHIARLONI, *Prime riflessioni su recenti proposte di riforma del giudizio di cassazione*, in *Giurisprudenza italiana*, 2003.

G. CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale civile*, Napoli, Jovene, 1923.

P. CICCULO, *Dialogo aperto sulla richiesta di enunciazione del principio di diritto ai sensi dell'art. 363 c.p.c.* in *Rivista di diritto processuale civile*, 2017.

M.J. CIERVO, *Analisi comparata sugli strumenti di giustizia brasiliana nell'evoluzione del sistema: tra stare decisis e certiorari*, in *Salvis juribus*, 2020.

F. CIPRIANI, *Storie di processualisti e di oligarchi. La procedura civile nel regno d'Italia (1866 – 1936)*, Milano, Giuffrè, 1991.

M. CIRULLI, *Osservazioni sull'art. 363 bis c.p.c.*, in *www.Judicium.it*, 2024.

A. COCO - P. RUSSO, *Intelligenza artificiale e giustizia: i limiti dell'AI Act e le prospettive per il sistema giudiziario italiano*, in *Foro Italiano*, 2024.

L.P. COMOGLIO, *Nomofilachia o nomoprotagonismo?*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2011.

M. CONDORELLI - L. PRESSACCO, *Overruling e prevedibilità della decisione*, in *Questione giustizia*, 2022.

C. CONSOLO, *Deleghe processuali e partecipazione alla riforma della Cassazione e dell'arbitrato*, in *Corriere Giuridico*, 2005.

C. CONSOLO, *Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze dopo la legge n. 69 del 2009*, Padova, CEDAM, 2009.

C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, Torino, Giappichelli, 2010.

- C. CONSOLO, *La funzione nomofilattica della Corte di cassazione, tra nuove (auspicabili) prospettive e (gravi) rischi di deriva dallo ius litigatoris*, in *Rassegna Forense*, 2014.
- R. CONTI (a cura di), *Il mestiere del giudice*, Milano, Wolters Kluwer, 2020.
- R. CONTI, *Nomofilachia integrata e diritto sovranazionale. I "volti" della Corte di Cassazione a confronto*, in *Giustizia insieme*, 2021.
- R. CONTI, *La funzione nomofilattica delle Sezioni Unite civili vista dall'interno (con uno sguardo all'esterno)*, in *Giustizia insieme*, 2024.
- F. CORDOPATRI, *La ratio decidendi*, in *Rivista di diritto processuale civile*, 1990.
- G. CORSO, *L'adunanza plenaria e la funzione nomofilattica*, in *Rassegna forense*, 2014.
- S. COSTA, *Interferenza e rapporti tra il ricorso per cassazione di parte e il ricorso nell'interesse della legge*, in *Rivista di diritto processuale civile*, 1938.
- G. COSTANTINO, *La riforma del giudizio di legittimità: la Cassazione con filtro*, in *Giurisprudenza italiana*, 2009.
- G. COSTANTINO: *Il principio di affidamento tra fluidità delle regole e certezza del diritto*, in *Rivista di diritto processuale civile*, 2011.
- G. COSTANTINO, *Il modello della corte di cassazione italiana in Riflessioni sulla giustizia (in)civile, 1995 – 2010*, Torino, Giappichelli, 2011.
- G. COSTANTINO, *La prevedibilità della decisione tra uguaglianza e appartenenza*, in *Rivista di diritto processuale civile*, 2015.
- G. COSTANTINO, *Note sulla 'antipaticità' del ricorso per cassazione tra inammissibilità e manifesta infondatezza*, in *Foro italiano*, 2016.
- G. COSTANTINO, *Note sul ricorso per cassazione nell'interesse della legge*, in *Rivista di diritto processuale civile*, 2017.
- G. COSTANTINO, *Note sui dialoghi in tema di principio di diritto nell'interesse della legge e di contrasti di giurisprudenza, denunciati e non*, in *Rivista di diritto processuale civile*, 2017.
- G. COSTANTINO, *Appunti sulla nomofilachia e sulle "nomofilachie di settore"*, in *Rivista di diritto processuale civile*, 2018.
- V. CRISAFULLI, *Atto normativo*, in *Enciclopedia del diritto*, IV, Milano, Giuffrè, 1959.

- V. CRISAFULLI, *Fonti del diritto*, in *Enciclopedia del diritto*, XVII, Milano, Giuffr, 1968.
- A. CRISCUOLO, *I provvedimenti ricorribili. Il ricorso nell'interesse della legge*, in *Il nuovo giudizio di cassazione*, a cura di G. IANNIRUBERTO e U. MORCAVALLO, Milano, Giuffr, 2007.
- G. CRISTOFOLINI, *Sulla posizione e sui poteri del p.m. nel processo civile*, in *Rivista di diritto processuale civile*, 1930.
- M. CROCE, *Precedente giudiziale e giurisprudenza costituzionale*, in *Contratto e impresa*, 2006.
- P. CURZIO, *Il giudice e il precedente*, in A. CARLEO (a cura di), *Il vincolo giudiziale del passato*, Bologna, Il mulino, 2018.
- M. D'AMELIO, *Corte di Cassazione*, in *Enc. italiana*, Roma, Treccani, 1941.
- P. D'ONOFRIO, *Commento al codice di procedura civile*, Padova, CEDAM, 1941.
- D. DALFINO, *Natura ed efficacia del «principio di diritto» enunciato dalla Corte di cassazione*, in *Studi in onore di Carmine Punzi*, Torino, Giappichelli, 2008.
- D. DALFINO, *Creativit e creazionismo, prevedibilit e predittivit*, in *Foro italiano*, 2018.
- F. DE STEFANO, *L'intelligenza artificiale nel processo?* in *Giustizia insieme*, 2020.
- F. DE STEFANO, *Giudice e precedente. Per una nomofilachia sostenibile*, in *Giustizia insieme*, 2021.
- V. DENTI, *L'art. 111 della Costituzione e la riforma della Cassazione*, in *Foro Italiano*, 1987.
- V. DENTI, *La riforma della Cassazione civile. Qualche ipotesi di lavoro*, in *Foro italiano*, 1988.
- V. DENTI, *A proposito di Corte di Cassazione e di nomofilachia*, in *Foro.italiano*, 1996.
- J. DERRIDA, *Forza di legge. Il «fondamento mistico dell'autorit»*, Bollati Boringhieri, Torino, 2003.
- C. DI IASI, *La fata ignorante (a proposito di Ufficio del Massimario e funzione di nomofilachia)*, in *Questione giustizia*, 2017.

A. DI PORTO, *Calcolo giuridico secondo la legge nell'età della giurisdizione. Il ritorno del testo normativo*, in A. CARLEO (a cura di), *Calcolabilità giuridica*, Bologna, Il mulino, 2017.

G. DONZELLI, *La nomofilachia nel pensiero di Piero Calamandrei*, in *Rivista diritto e religioni*, 2024.

R. DWORKIN, *L'impero del diritto*, Milano, Il Saggiatore, 1989.

L. ERCOLE, *Contro la giustizia predittiva. Per una lettura conservativa del principio di certezza del diritto*, Torino, 2024.

M. ESPOSITO, *La Consulta schiva l'occasione per dire la sua sull'attività giurisdizionale della Corte di cassazione (a proposito dell'art. 363 c.p.c. in tema di enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge)*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2015.

M. ESPOSITO, *Lo stare decisis al vaglio dei principi costituzionali*, in *Rivista di diritto processuale civile*, 2020.

A. FABBI, *Il rinvio pregiudiziale alla Corte*, in *www.Judicium.it*, 2023.

E. FABIANI, *Prevedibilità della decisione giudiziale, giudizio di diritto, intelligenza artificiale e intelligenza aumentata*, in *Ai Law*, 2025.

E. FAZZALARI, *Il giudizio civile di cassazione*, Milano, Giuffrè, 1960.

E. FAZZALARI, *Ricorso per cassazione nel diritto processuale civile*, in *Digesto discipline privatistiche, sezione civile*, Torino, 1998.

V. FERRARI, *L'equivoco del giudice legislatore*, in *Foro italiano*, 2017.

G. FIDELBO, *Verso il sistema del precedente? Sezioni unite e principio di diritto*, Roma, Scuola superiore della magistratura, 2018.

G. FINOCCHIARO, *Una «sentenza trattato» sulle opposizioni proposte prima o dopo l'esecuzione forzata*, in *Norme e tributi*, 2019.

E. FINZI, *Recensione a P. Calamandrei, La Cassazione civile*, in *Archivio giuridico*, 1922.

G. FONTANA, *Il filtro magico in nome della nomofilachia*, in *Studi in onore di Franco Modugno*, Napoli, Editoriale scientifica, 2011.

M. FORNACIARI, *L'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c.*, in *Rivista di diritto processuale civile*, 2013.

- M. FRANCESCHELLI, *Nomofilachia e Corte di Cassazione*, in *Giustizia Costituzionale*, 1986.
- R. FRASCA, *La decisione in tema di giurisdizione e competenza*, in *Il nuovo giudizio di cassazione*, a cura di G. IANNIRUBERTO e U. MORCAVALLO, Milano, Giuffr, 2007.
- S. FREUD, *Il perturbante*, Roma, Theoria, 1993.
- E. GABELLINI, *Algoritmi decisionali e processo civile: limiti e prospettive*, in *Rivista trimestrale di diritto processuale civile*, 2022.
- M. GABOARDI, *Mutamento del precedente giudiziario e tutela dell'affidamento della parte*, in *Rivista di diritto processuale civile*, 2017.
- H.G. GADAMER, *Il problema della coscienza storica*, Napoli, Guida, 1969.
- F. GALGANO, *Stare decisis e no nella giurisprudenza italiana*, in *Contratto e impresa*, 2004.
- C. GAMBA, *Ius dicere e lex tecnologica*, Torino, Giappichelli, 2023.
- A. GAMBARO, *Le funzioni della responsabilit civile tra diritto giurisprudenziale e dialoghi transnazionali*, in *Nuova giurisprudenza civile*, 2017.
- A. GAMBARO – R. SACCO, *Sistemi giuridici comparati*, Torino, UTET, 2018.
- B. GAMBINERI, *Giudizio di rinvio e preclusione di questioni*, Milano, Giuffr, 2008.
- L. GARBER, *Of Men and Not of Law: The Courts are usurping the political function*, New York, The Devin-Adair Company, 1966.
- F. A. GENOVESE, *Dalla nascita (1924-1928) alla lenta "crisi di un centenario": (ancora) sull'ufficio del Massimario e del ruolo della Corte di cassazione*, in *Il giudizio civile di Cassazione*, Roma, Collana dei Quaderni della SSM, 2023.
- V. GERACI, *La procura generale della Cassazione tra ruolo attuale e innovazioni possibili*, in *La nomofilachia nelle tre giurisdizioni*, Bologna, Il mulino, 2018.
- F. GHIRGA, *La meritevolezza della tutela richiesta*, Milano, Giuffr, 2004.
- F. GHIRGA, *La giustizia piovuta dal cielo*, Torino, Giappichelli, 2021.
- R. GIORDANO, *La "saisine pour avis" alla Corte di cassazione francese*, in *Rivista di diritto processuale civile*, 2005.

G. GORLA, *Raccolta di saggi sull'interpretazione e sul valore del precedente giudiziale in Italia*, in *Foro italiano*, 1966.

G. GORLA, *Precedente giudiziale*, voce di *Enc. Giur. Treccani*, vol. XXIII, Roma, 1990.

A. GRAZIOSI, *Giurisdizione civile e nuove tecnologie*, in *Giusto processo civile*, 2024.

P. GROSSI, *L'invenzione del diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2017.

F. GUELLA, *Ambiti paradigmatici e nuovi spazi nella ricerca della certezza giuridica, tra funzione del legislatore e ruolo della giurisprudenza*, in *Le (in)certezze del diritto*, Trento, Università degli Studi di Trento, 2021.

J. HABERMAS, *Etica del discorso*, Roma-Bari, Laterza, 1993.

J. HABERMAS, *Teoria dell'agire comunicativo*, Roma-Bari, Laterza, 2022.

J. L. HALPERIN, *Le Tribunal de cassation et les pouvoirs sous la Révolution (1790-1799)*, Paris, LGDJ, 1987.

M. HEIDEGGER, *Essere e tempo*, Milano, Longanesi, 2005.

G. IANNIRUBERTO, *Il «nuovo volto» dell'art. 363 c.p.c.*, in *Rivista di diritto processuale civile*, 2010.

G. IANNIRUBERTO, *Il principio di diritto nelle controversie di lavoro (riflessioni sugli artt. 363 e 374 c.p.c. riformati)*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 2010.

G. IANNIRUBERTO, *La domanda del procuratore generale presso la Corte di Cassazione per l'enunciazione del principio di diritto*, in *Foro italiano*, 2019.

G. IMPAGNATIELLO, *Principio di diritto nell'interesse della legge e funzione nomofilattica della Cassazione*, in *Giurisprudenza italiana*, 2009.

N. IRTI, *L'età della decodificazione*, Milano, Giuffrè, 1989.

N. IRTI, *Calcolabilità weberiana e crisi della fattispecie*, in *Rivista di diritto civile*, 2014.

N. IRTI, *Un diritto incalcolabile*, Torino, Giappichelli, 2016.

N. IRTI, *Le due cassazioni civili (in difesa della motivazione)*, in *Contratto e impresa*, 2017.

N. JAEGER, *Nozione, caratteri, autorità della giurisdizione consultiva*, in *Rivista trimestrale di diritto processuale civile*, 1957.

H. KELSEN, *La dottrina pura del diritto*, Torino, Einaudi, 1966.

N. LETTIERI, *Contro la previsione. Tre argomenti per una critica del calcolo predittivo e del suo uso in ambito giuridico*, in *Ars interpretandi*, 2021.

M. LIBERTINI - M.R. MAUGERI - E. VINCENTI, *Giustizia predittiva e giurisdizione civile. Primi appunti*, in A. PAJNO - F. DONATI - A. PERRUCCI, *Intelligenza artificiale e diritto: una rivoluzione?*, Bologna, Il mulino, 2022.

E.T. LIEBMAN, *Proposte per una riforma del processo civile di cognizione*, in *Rivista di diritto processuale civile*, 1977.

N. LIPARI, *Il diritto civile tra legge e giudizio*, Milano, Giuffré, 2017.

N. LIPARI, *Giudice legislatore (nota a Cass. 25 gennaio 2017 n. 1946)*, in *Foro italiano*, 2017.

L. LOMBARDO, *Il sindacato di legittimità della Corte di cassazione*, Torino, Giappichelli, 2015.

F. LOPEZ DE OÑATE, *La certezza del diritto*, Milano, Giuffré, 1968.

G. LUCAKS, *La distruzione della ragione*, Milano, Mimesis, 2011.

M. LUCIANI, *Funzioni e responsabilità della giurisdizione. Una vicenda italiana (e non solo)*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2012.

M. LUCIANI, *La decisione giudiziaria robotica*, in A. CARLEO (a cura di), *Decisione robotica*, Bologna, Il mulino, 2019.

F. LUISO, *Sulla riforma del giudizio di cassazione-Il vincolo delle Sezioni semplici al precedente delle Sezioni unite*, in *Giurisprudenza italiana*, 2003.

F. LUISO, *Diritto processuale civile*, II, Milano, 2019.

F. LUISO - B. SASSANI, *Il progetto di riforma della commissione Vaccarella: c'è chi preferisce il processo attuale*, in www.judicium.it.

B. MARCHETTI, *La garanzia dello human in the loop alla prova della decisione amministrativa algoritmica*, in *Biolaw Journal*, 2021.

M. MARINELLI, *Judicial precedents between 'binding' and 'persuasive power': comparative notes ... e la 'súmula vinculante*, in *Civil Procedure Review*, 2021.

M. MARINELLI, *La saisine pour avis de la cour de cassation e il nuovo rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.: divagazioni su norme giuridiche e «norme culturali»*, in *Rivista di diritto processuale civile*, 2024.

V. MARINELLI, *Studi sul diritto vivente*, Napoli, Jovene, 2008.

U. MATTEI, *Stare decisis. Il valore del precedente giudiziario negli Stati Uniti d'America*, Milano, Giuffrè, 1988.

F. MAZZARELLA, *Passato e presente della Cassazione*, in *Rivista trimestrale di diritto processuale civile*, 1972.

F. MAZZARELLA, *Analisi del giudizio civile di Cassazione*, Padova, CEDAM, 2003.

M. MENGOZZI, *Normatività delle decisioni giudiziarie. Nomofilachia e Costituzione*, in *AIC*, 2015.

C. MEOLI, *Il declino della legge statale*, Roma, Treccani, 2013.

G. MICCOLIS, *La funzione nomofilattica della Cassazione*, in *www.Judicium.it*, 2020.

G. MICCOLIS, *Nomofilachia, Sezioni Unite e questione di "particolare importanza"*, in *Questione giustizia*, 2020.

G. MICCOLIS, *Brevi note sulla nomofilachia nei cento anni della Cassazione unitaria*, in *www.Judicium.it*, 2023.

F. MODUGNO, *Interpretazione giuridica*, Padova, CEDAM, 2009.

G. MONETA, *Nomofilachia*, in *Contratto e impresa*, 1997.

G. MONTELEONE, *Il nuovo volto della Cassazione civile*, in *Rivista di diritto processuale civile*, 2006.

G. MONTELEONE, *Manuale di diritto processuale civile*, Padova, CEDAM, 2012.

G. MONTELEONE, *Il nodo, apparentemente inestricabile, della cassazione civile*, in *Rivista di diritto processuale civile*, 2022.

G. MONTELEONE, *Giudizio di fatto e giudizio di diritto nel ricorso alla cassazione civile* in C. PUNZI, *Giudizio di fatto e giudizio di diritto*, Milano, Giuffrè, 2022.

MONTESQUIEU, *Lo spirito delle leggi*, Milano, Rizzoli, 1989.

M. R. MORELLI, *L'enunciazione del principio di diritto* in *Il nuovo giudizio di cassazione*, a cura di G. IANNIRUBERTO e U. MORCAVALLO, Milano, Giuffr, 2007.

F. MOROZZO DELLA ROCCA, *Le modificazioni in materia di processo di cassazione tra nomofilachia e razionalizzazione dell'esistente*, in *Corriere Giuridico*, 2006.

L. MORTARA, *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, Milano, Vallardi, 1923.

A. NAPPI, *Il sindacato di legittimit nei giudizi civili e penali di cassazione*, Torino, Giappichelli, 2011.

G. NAPPI, *Commentario al codice di procedura civile*, Milano, SEL, 1943.

L. NOCERA, *Sull'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge su richiesta del procuratore generale presso la cassazione*, in *Iura & legal systems*, 2023.

E. ODORISIO, *Il principio di diritto nell'interesse della legge*, Torino, Giappichelli, 2018.

E. ODORISIO: *Giudizio di fatto e giudizio di diritto nell'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge* in C. PUNZI, *Giudizio di fatto e giudizio di diritto*, Milano, Giuffr, 2022.

A. PANZAROLA, *La Cassazione civile giudice del merito*, Torino, Giappichelli, 2005.

A. PANZAROLA, *Il principio di diritto e la decisione della causa nel merito in Cassazione*, in *Giusto processo civile*, 2009.

A. PANZAROLA, *L'evoluzione storica della Cassazione civile e la genesi dell'art. 65 ord. giud.*, in *I processi civili in Cassazione*, a cura di A. DIDONE e F. DE SANTIS, Milano, Giuffr, 2018.

R. PARDOLESI - G. PINO, *Post-diritto e giudice legislatore. Sulla creativit della giurisprudenza*, in *Foro italiano*, 2017.

R. PARDOLESI - B. SASSANI, *Motivazione, autorevolezza interpretativa e «trattato giudiziario»*, in *Foro italiano*, 2016.

V. PARETO, *Trattato di sociologia generale*, Torino, UTET, 1988.

L. PASSANANTE, *Il precedente impossibile*, Torino, Giappichelli, 2018.

L. PASSANANTE, *Il postulato del “primo” Calamandrei e il destino della cassazione civile*, in *www.Judicium.it*, 2020.

A. PELLINO, *La nomofilachia tra legge e giudice*, in *Questione giustizia*, 2024.

A. PENTA, *Tutti sono uguali davanti alla legge...ed al precedente giurisprudenziale?*, in *Diritto giustizia e costituzione*, 2022.

A. PEPE, *Passato e futuro della Cassazione. A cent'anni dalla “Cassazione civile” di Piero Calamandrei*, in *Il diritto processuale civile italiano e comparato*, 2021.

C. PERELMAN - L. OLBRECHTS-TYTECA, *Trattato dell'argomentazione. La nuova retorica*, Torino, Einaudi, 1976.

N. PICARDI, *Appunti sul precedente giudiziale*, in *Rivista trimestrale di diritto processuale civile*, 1985.

N. PICARDI – A. GIULIANI, *Il processo civile sovietico. Ricerche sul processo*, Padova, CEDAM, 1976.

N. PICARDI – A. GIULIANI, *Il processo civile polacco. Ricerche sul processo*, Padova, CEDAM, 1981.

A. PIZZORUSSO, *Delle fonti del diritto*, Bologna, Zanichelli, 1977.

R. POLI, *I limiti oggettivi delle impugnazioni ordinarie*, Padova, CEDAM, 2002.

R. POLI, *Il giudizio di cassazione dopo la riforma*, in *Rivista di diritto processuale civile*, 2007.

V. POPOV, *The influence of Supreme Court of interpretative practice over legislation development in Bulgaria*, in *Law Journal of New Bulgarian University*, 2020.

A. PROTO PISANI, *Su alcuni problemi organizzativi della Corte di Cassazione: contrasti di giurisprudenza e tecniche di redazione della motivazione*, in *Foro italiano*, 1988.

A. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, Jovene, 2002.

A. PROTO PISANI, *Novità nel giudizio civile di cassazione*, in *Foro italiano*, 2005.

A. PROTO PISANI, *Crisi della Cassazione: la (non più rinviabile) necessità di una scelta*, in *Foro italiano*, 2007.

V. PROTO PISANI, *Principio di uguaglianza e ricorso per cassazione*, in *Foro italiano*, 2010.

A. PROTO PISANI, *Tre note sui precedenti nell'evoluzione della giurisprudenza della Corte Costituzionale, nella giurisprudenza di una Corte di Cassazione necessariamente ristrutturata e nella interpretazione delle norme processuali*, in *Foro italiano*, 2017.

R. PROVINCIALI, *Il giudizio di rinvio*, Padova, CEDAM, 1936.

C. PUNZI, *La Cassazione da custode dei custodi a novella fonte di diritto?* in *Historia et ius*, 2012.

C. PUNZI, *Giudizio di fatto e giudizio di diritto*, Milano, Giuffrè, 2022.

G. REALI, *Il principio di diritto nell'interesse della legge*, in *Rassegna Forense*, 2008.

G. REALI, *Commento all'art. 363 c.p.c.*, in *La riforma del giudizio di Cassazione*, a cura di F. CIPRIANI, Padova, CEDAM, 2009.

A. RENZI, *Giudizio di rinvio ed un precedente richiamato. Sulla necessità che la Cassazione enunci «specificamente» il principio di diritto*, in *Foro italiano*, 2001.

G. F. RICCI, *Il giudizio civile di cassazione*, Torino, Giappichelli, 2016.

B. RIZZARDI, *Il giudice di merito e la Corte di cassazione: alla ricerca della nomofilachia perduta*, in *Questione giustizia*, 2017.

A. ROCCO, *La sentenza civile*, Milano, Giuffrè, 1962.

R. ROLLI, *Overruling del diritto vivente vs. ius superveniens*, in *Contratto e impresa*, 2013.

A. RONCO, *Ricorso per cassazione nell'interesse della legge. Tra il principio di diritto auspicato e il provvedimento censurato deve correre una relazione di pregiudizialità-dipendenza (e non basta un nesso di semplice occasionalità)*, in *Giurisprudenza italiana*, 2011.

R. RORDORF, *Giudizio di cassazione. Nomofilachia e motivazione*, in *Libro dell'anno del diritto*, Roma, Treccani, 2012.

R. RORDORF, *Stare decisis: osservazioni sul valore del precedente giudiziario nell'ordinamento italiano*, in *Foro italiano*, 2016.

R. RORDORF, *Editoriale, Obiettivo 1: A cosa serve la Corte di cassazione?*, in *Questione giustizia*, 2017.

R. RORDORF, *Pluralità delle giurisdizioni ed unitarietà del diritto vivente: una proposta*, in *Foro italiano*, 2017.

R. RORDORF, *Il precedente nella giurisprudenza*, in A. CARLEO (a cura di), *Il vincolo giudiziale del passato*, Bologna, Il mulino, 2018.

F. ROSELLI, *Massimazione e memorizzazione della giurisprudenza costituzionale*, in *Contratto e impresa*, 1988.

P. ROSSI, *Razionalismo occidentale e calcolabilità giuridica*, in A. CARLEO (a cura di), *Calcolabilità giuridica*, Bologna, Il mulino, 2017.

L. ROVELLI, *Certezza del diritto: dalla legge all'interpretazione consolidata e possibile eterogenesi dei fini*, in *Ars Interpretandi*, 2019.

G. RUFFINI, *Sulla richiesta di enunciazione del principio di diritto da parte del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione*, in *Foro italiano*, 2017.

G. RUFFINI, *Il pubblico ministero nel processo di cassazione*, in *Rivista di diritto processuale civile*, 2020.

U. RUFFOLO, *Giustizia predittiva, decisione algoritmica e ruolo ancillare della macchina come ausiliare necessario del giudice umano*, in A. PAJNO - F. DONATI - A. PERRUCCI, *Intelligenza artificiale e diritto: una rivoluzione?*, Bologna, Il mulino, 2022

M. RUOTOLO, *Principio di diritto nell'interesse della legge e questioni di legittimità costituzionale. Tra le astratte simmetrie formali del diritto processuale e l'esigenza di "rendere giustizia costituzionale"*, in *Rivista AIC*, 2015.

S. RUSCIANO, *Nomofilachia e ricorso in Cassazione*, Torino, Giappichelli, 2012.

R. RUSSO, *Per l'ottimizzazione della funzione nomofilattica*, in *Giusto processo civile*, 2009.

R. SACCO, *La massima mentitoria*, in *La giurisprudenza per massime e il valore del precedente con particolare riguardo alla responsabilità civile (a cura di G. Visintini)*, Padova, CEDAM, 1988.

A. SACCOCCIO - S. PORCELLI, *Codice civile cinese e sistema giuridico romanistico*, Modena, Mucchi, 2021.

L. SALVANESCHI, *L'iniziativa nomofilattica del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nell'interesse della legge*, in *Rivista di diritto processuale civile*, 2019.

L. SALVATO, *La complessità del sistema delle fonti del diritto: le norme costituzionali e sovranazionali*, in *Le fonti del diritto, il ruolo della giurisprudenza e il principio di legalità*, Roma, Scuola Superiore della Magistratura, 2023.

F. SANTAGADA, *Intelligenza artificiale e processo civile*, in *www.Judicium.it*, 2020.

A. SANTOSUOSSO - G. SARTOR, *La giustizia predittiva: una visione realistica*, in *Giurisprudenza italiana*, 2022.

G. SARTOR, *Precedente giudiziale*, in *Contratto e impresa*, 1995.

G. SARTOR, *Le applicazioni giuridiche dell'intelligenza artificiale*, Milano, Giuffrè, 1990.

B. SASSANI, *Corte Suprema e ius dicere*, in *Giurisprudenza italiana*, 2003.

B. SASSANI, *Il nuovo giudizio di cassazione*, in *Rivista di diritto processuale civile*, 2006.

B. SASSANI, *Legittimità, "nomofilachia" e motivazione della sentenza: l'incontrollabilità in cassazione del ragionamento del giudice*, in *www.Judicium.it*, 2012.

B. SASSANI, *Giudizio sommario e illusione nomofilattica*, in *Rivista di diritto processuale civile*, 2017.

B. SASSANI, *La deriva della Cassazione e il silenzio dei chierici*, in *Rivista di diritto processuale civile*, 2019.

S. SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, Milano, Vallardi, 1966.

S. SATTA, *Passato e avvenire della cassazione*, in *Rivista trimestrale di diritto processuale civile*, 1962.

A. SCARPA, *Nomofilachia codificata e supremazia dei precedenti*, in *Giustizia insieme*, 2021.

G. SCARSELLI, *Il processo in Cassazione riformato*, in *Foro italiano*, 2009.

G. SCARSELLI, *Circa il supposto potere della Cassazione di enunciare d'ufficio il principio di diritto nell'interesse della legge*, in *Foro italiano*, 2010.

G. SCARSELLI, *Il nuovo giudizio di cassazione per come riformato dalla legge 197/2016*, in *Questione giustizia*, 2016.

G. SCARSELLI, *Ius constitutionis e ius litigatoris alla luce della nuova riforma del giudizio di cassazione*, in *Rivista di diritto processuale civile*, 2017.

G. SCARSELLI, *La nomofilachia e i suoi pericoli*, in *Ambiente diritto*, 2023.

A. SCARPA, *Il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.: una nuova «occasione» di nomofilachia?* in *Giustizia insieme*, 2023.

E. SCODITTI, *Brevi note sul nuovo istituto del rinvio pregiudiziale in cassazione*, in *Questione giustizia*, 2021.

A. SCRIMA, *Il Massimario della Corte Suprema di Cassazione tra storia e attuali prospettive*, in *Obbligazioni e contratti*, 2012.

A. SEGNI, *La cassazione civile ed un libro recente*, in *Rivista del diritto commerciale*, 1921.

S. SENESE, *Funzioni di legittimità e ruolo di nomofilachia*, in *Foro Italiano*, 1987.

C. SGROI, *La funzione della procura generale della Cassazione*, in *Questione giustizia*, 2018.

C. SILVESTRI, *La saisine pour avis della Cour de cassation*, in *Rivista di diritto civile*, 1998.

C. SILVESTRI, *Il rinvio per interpretazione pregiudiziale alla Corte di cassazione a oltre un anno dalla sua entrata in vigore*, in www.Judicium.it, 2024.

E. SILVESTRI, *Il parere preventivo delle Corti supreme*, in *Rivista trimestrale di diritto processuale civile*, 1993.

G. TARELLO, *L'interpretazione della legge*, Milano, Giuffrè, 1980.

M. TARUFFO, *La corte di Cassazione tra legittimità e merito*, in *Foro italiano*, 1988.

M. TARUFFO, *Il vertice ambiguo. Saggi sulla Cassazione civile*, Bologna, Il Mulino, 1991.

M. TARUFFO, *Una riforma della Cassazione civile?*, in *Rivista trimestrale di diritto processuale civile*, 2006.

M. TARUFFO, *Precedente e giurisprudenza*, in *Rivista trimestrale di diritto processuale civile*, 2007.

M. TARUFFO, *Aspetti del precedente giudiziale*, in *Criminalia*, 2014.

G. TARZIA, *Una proposta di riforma parziale del processo civile*, in *Giurisprudenza italiana*, 1988.

G. TARZIA, *Il giudizio di cassazione nelle proposte di riforma del processo civile*, in *Rivista di diritto processuale civile*, 2003.

A. TEDOLDI, *La legge delega sul procedimento di cassazione*, in *Rivista di diritto processuale civile*, 2005.

A. TEDOLDI, *La nuova disciplina del procedimento di cassazione, esegesi e spunti*, in *Giurisprudenza italiana*, 2006.

R. TISCINI, *Il ricorso straordinario in cassazione*, Torino, Giappichelli, 2005.

R. TISCINI, *Il giudizio di cassazione riformato*, in *Giusto processo civile*, 2007.

R. TISCINI, *Il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione dell'art. 363-bis c.p.c. La disciplina. La casistica*, in *Giustizia civile*, 2023.

F. TOMMASEO, *I processi a contenuto oggettivo*, in *Rivista di diritto processuale civile*, 1988.

F. TOMMASEO, *La riforma del ricorso per cassazione: quali i costi della nuova nomofilachia?*, in *Giurisprudenza italiana*, 2003.

M. TURRINI, *Rinvio pregiudiziale alla corte di cassazione e principio di diritto nell'interesse della legge*, in *Rivista di diritto processuale civile*, 2023.

A. VALITUTTI, *Il valore vincolante del precedente di legittimità. La Corte di Cassazione tra nomofilachia e nomopoietica*, in *La nuova procedura civile*, 2017.

G. VERDE, *Considerazioni sul progetto Vassalli (a proposito di riforme parziali e urgenti del processo civile)*, in *Foro.italiano*, 1989.

G. VERDE, *In difesa dello jus litigatoris (sulla Cassazione com'è e come si vorrebbe che fosse)*, in *Rivista di diritto processuale civile*, 2008.

G. VERDE, *Il difficile rapporto tra giudice e legge*, Napoli, ESI, 2012.

G. VERDE, *Sul ruolo della cassazione: problemi e prospettive*, in *Rivista di diritto processuale civile*, 2017.

E. VIANELLO, *La relatività della regola stare decisis nella pratica del precedente giudiziario*, in *Rivista trimestrale di diritto processuale civile*, 1992.

A. VILLA, *Overruling processuale e tutela delle parti*, Torino, Giappichelli, 2018.

R. VILLATA, *Corte di cassazione, Consiglio di Stato e c.d. pregiudizialità amministrativa*, in *Diritto e processo amministrativo*, 2009.

E. VINCENTI, *Il “problema” del giudice-robot*, in A. CARLEO (a cura di), *Decisione robotica*, Bologna, Il mulino, 2019.

L. VIOLA, *Interpretazione della legge con modelli matematici. Processo, a.d.r., giustizia predittiva*, Milano, Diritto avanzato, 2018.

L. VIOLA, *Overruling e giustizia predittiva*, Milano, Giuffrè, 2020.

D. VOLPINO, *L’oggetto del giudicato nell’esperienza americana*, Padova, CEDAM, 2007.

M. WEBER, *L’etica protestante e lo spirito del capitalismo*, Firenze, Sansoni, 1979.

B. ZUFFI, *La non vincolabilità dell’obiter dictum contenuto in Cass. n. 19246/2010 sulla dimidiazione automatica dei termini di costituzione dell’opponente a decreto ingiuntivo*, in *Giurisprudenza italiana*, 2011.

RISORSE UTILI

<https://www.hogeraad.nl/>

<https://legeaz.net/dictionar-juridic>

<http://www.encyclopedia-juridica.com/>

<https://dpej.rae.es/>

<https://guides.loc.gov/law-cuba>